

al. mar. az

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL
ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#26 (tomo 1) Jan. 2023

QUINTA DO ALMARAZ (ALMADA)

um projecto de
investigação
científica

Para um debate sobre
a Arqueologia marítima
em Portugal

Uma nova visão do
Castelo da Crespa (Serpa)

Os barcos
saleiros de Aveiro e
da Figueira da Foz

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2023

51 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

peça já a sua ficha de inscrição

Brasão D. José I
A integrar a Área do Hotel Convento de Santa Joana - Lisboa

Arqueohoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda.

Rua da Escola, Lote 9, Loja 2, Santa Eulália - Repeses, 3500-682 Viseu | 232 416 030

Rua do Triângulo Vermelho, nº 2, 1170-375 Lisboa | 218 120 349

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E
RESTAURO

MUSEUS E CENTROS
INTERPRETATIVOS

ROTAS CULTURAIS E
PEDESTRES

MANUTENÇÃO DE
SÍTIOS
ARQUEOLÓGICOS

PUBLICAÇÕES

GESTÃO CULTURAL

www.arqueohoje.com

arqueohoje
finding our future.

Capa | Luís Barros e Jorge Raposo

Pormenor de compartimento com piso em argila identificado no Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz, em Almada, no âmbito de projecto de investigação iniciado em 2020, que retoma o estudo deste importante povoado da Idade do Ferro.

Foto | © Ana Olaio, Telmo António, Jorge Almeida e João Santos

2.ª Série, N.º 26, Tomo 1, Janeiro 2023

Proprietário e editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição |

http://issuu.com/almadan

Periodicidade | Semestral

Apoio | Câmara Municipal de Almada /
Associação dos Arqueólogos Portugueses /
Arqueohoje - Conservação e Restauro
do Património Monumental, Ld.ª /
Dryas - Octopétala, Ld.ª / Câmara
Municipal de Oeiras / Neoépica, Ld.ª

Director |

Jorge Raposo

(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia
de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo
(português), Luísa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos
(francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica |

Jorge Raposo

Revisão | Autores e
Fernanda Lourenço

Colaboram neste tomo |

Jorge Almeida, Rubim Almeida, Telmo
António, José Bettencourt, Patrícia
Brum, Daniel Van Calker, Francisco
Curate, Cátia Delicado, Diogo Teixeira
Dias, Rita Dias, José d'Encarnação,
Lídia Fernandes, João Fonte, Jorge
Freire, Vanessa Gaspar, Gerardo Vidal
Gonçalves, Carolina Grilo, Rafael
Jaime Henriques, Raquel Henriques,
João Hipólito, Paulo Lemos, Maria
João Marques, María Martín-Seijo,
Vanessa Navarrete, António Neves,
Manuel Nunes, Ana Olaio, José Pedro,

Dina Borges Pereira, Franklin Pereira,
Júlio Manuel Pereira, Tiago do Pereira,
Natália Quitério, Luís Rendeiro, Rui
Ribolhos, Augusto Salgado, João
Santos, Luís Seabra, Luís Gonçalves
Seco, Miguel Serra, João Pedro Tereso,
André Texugo e Marco Valente

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online*
não seguem o Acordo Ortográfico de 1990.
No entanto, a revista respeita a vontade
dos autores, incluindo nas suas páginas tanto
artigos que partilham a opção do editor
como aqueles que aplicam o dito Acordo.

A investigação arqueológica e antropológica que tem vindo a incidir sobre sítios e contextos do núcleo urbano da cidade de Almada ocupa um espaço de destaque neste tomo da *Al-Madan Online*. Aí se inclui a partilha dos resultados iniciais do projecto científico que encerrou um hiato de quase 20 anos e, desde 2020, retomou os trabalhos na Quinta do Almaraz, um dos grandes povoados da Idade do Ferro conhecidos na região. Caracterizar a ocupação do sítio ao longo do 1.º milénio a.C. é o objectivo central deste projecto, recorrendo para tal à prospecção geofísica e a novas escavações arqueológicas, sem esquecer a sistematização dos dados das campanhas das décadas de 1980-1990. Esta última preocupação é evidenciada num segundo artigo, que divulga o estudo do espólio osteológico humano recolhido entre 1986 e 2001 no fosso que delimitava o povoado pelo lado Sul. Foi possível não só quantificá-lo e descrevê-lo em termos físicos e patológicos, mas também equacionar questões relacionadas com as suas condições de depósito, ou a hipótese da eventual integração num espaço de necrópole, com a consequente atenção às práticas funerárias que poderão ter sido praticadas pelas comunidades locais. Mas o núcleo urbano antigo de Almada é ainda objecto de outro texto, que resulta do acompanhamento de obra de remodelação de imóvel situado no Pátio dos Rolins. A intervenção arqueológica revelou um novo conjunto de silos de cronologia medieval-moderna, que acresce a outros já conhecidos na zona, o mais impressionante dos quais preservado no Núcleo Medieval-Moderno da Rua da Judiaria, que recente acção de *marketing* rebaptizou de “Museu de Almada - Covas de Pão”. Reabriu totalmente remodelado em 2022 e merece uma visita.

No conjunto, é uma dinâmica de investigação e divulgação que satisfaz cidadãos e agentes do movimento associativo almadense. Esperamos que seja continuada, nomeadamente através da rápida publicitação dos resultados da recente intervenção na fábrica de salga de Cacilhas, de época romana, quer ao nível dos trabalhos arqueológicos, quer do muito discutível “programa de valorização” cuja obra que ainda decorre. Mudando de temática, as páginas desta *Al-Madan Online* dão também sequência ao debate sobre a situação da Arqueologia subaquática em Portugal, com o contraditório de artigo publicado no tomo anterior, em Julho de 2022. É um contributo importante para o diálogo construtivo e sereno que visa melhorar estratégias e práticas na identificação, preservação e gestão de bens culturais em meio aquático ou húmido.

Para além do já destacado, os leitores certamente encontrarão adiante outros motivos de interesse e boa leitura. Como sempre, votos de que esta seja prazerosa e possa decorrer com saúde e em segurança.

Jorge Raposo, 25 de Janeiro de 2023

EDITORIAL... 3 ▶

CRÓNICA

A Chatice das
Referências Bibliográficas... |
José d'Encarnação... 6 ▶

ARQUEOLOGIA

Proj.In.QA: resultados preliminares
de um projecto de investigação em
curso no Sítio Arqueológico da
Quinta do Almaraz (Almada) |
Ana Olaio, Telmo António, Jorge
Almeida e João Santos... 9 ▶

Entre Cartas Arqueológicas e Achadores:
para um debate sobre a Arqueologia
Marítima em Portugal | José Bettencourt,
Augusto Salgado e Jorge
Freire... 21 ▶

Revisitando a Mata
(Madalena, Tomar): memória de
uma ocupação calcolítica | Júlio
Manuel Pereira... 33 ▶

Pátio do Prior
do Crato, em
“Almada Velha” |
Raquel Henriques...
38 ▶

Uma Nova Visão do Castelo da Crespa (Serpa)
a Partir de um Levantamento Drone-LiDAR |
Miguel Serra, Tiago do Pereiro, Rita Dias, João
Hipólito, José Pedro, João Fonte, Luís Gonçalves
Seco e António Neves... 55 ▶

A Arqueologia na
Reabilitação Urbana:
o caso do Pátio dos
Rolins | Vanessa
Gaspar... 45 ▶

Poderes Invisíveis,
Cerimónias Públicas: ensaio
sobre os menires
alentejanos | Rafael
Jaime Henriques...
61 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

Frutos e Sementes
da “Casa Romana”
do Castro de São
Domingos (Lousada,
Norte de Portugal) |

Luís Seabra, Paulo Lemos, Manuel Nunes, María
Martín-Seijo, Rubim Almeida e João
Pedro Tereso... 70 ▶

Os Ossos
Humanos do Sítio
Arqueológico da Quinta do Almaraz
(Almada): breve descrição antropológica |
Francisco Curate e Ana Olaio... 85 ▶

ESTUDOS

Duas Lagaretas Romanas no Sítio Arqueológico de São Lourenço dos Francos (Miragaia e Marteleira, Lourinhã) | Gerardo Vidal Gonçalves e Dina Borges Pereira... 92 ▶

A Interpretação Virtual da Fortificação dos Açores: o caso do Forte do Tagarete | Diogo Teixeira Dias... 101 ▶

PATRIMÓNIO

Sandálias de Couro em Goa, Séculos XVIII e XIX | Franklin Pereira... 111 ▶

Breve Apontamento Sobre os Barcos Saleiros de Aveiro e Figueira da Foz | Natália Quitério... 119 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Trabalhos Arqueológicos na Herdade da Ordem, Vidigueira | Marco Valente e Maria João Marques... 131 ▶

Sistemas de Pastoreio e Estratégias de Alimentação dos Animais Domésticos no Oeste da Península Ibérica Durante a Transição Neolítico-Calcolítico | Vanessa Navarrete... 133 ▶

Outeiro do Circo (Beja), Outras Histórias: um botão da Guerra Peninsular | Miguel Serra e Rui Ribolhos... 135 ▶

EVENTOS

Euro Preh: 1st International Meeting of Doctoral Students in Prehistory | Daniel Van Calker, Luís Rendeiro, Cátia Delicado e André Texugo... 137 ▶

Open House Arqueologia: primeira edição realizada pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano, em 2022 | Lídia Fernandes, Carolina Grilo e Patrícia Brum... 142 ▶

A Loquacidade dos Espaços Brancos em Epigrafia | José d'Encarnação... 149 ▶

Agenda de Eventos... 151 ▶

LIVROS & REVISTAS

Heinrich Dressel y el Testaccio: opus magnum de José Remesal Rodríguez | José d'Encarnação... 152 ▶

Novidades editoriais... 154 ▶

A chatice das referências bibliográficas

José d'Encarnação [Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Redigir um artigo, vá que não vá. Uma pessoa tem ideia do que vai escrever, habitualmente são temas sobre que desenvolveu investigação e chegou a conclusões. Procurará escrever numa linguagem escorregada, fácil de entender pelos leitores a que se destina, sem recurso a frases pomposas apenas destinadas a alardear erudição. Refiro-me, claro, a artigos de índole científica, quer os de divulgação pelo chamado 'grande público' quer mesmo os destinados aos pares. Como sói dizer-se, a gente amanha-se!

O busílis está no final, quando é preciso ler tudo de novo, de fio a pavio, a fim de se moldar (eu apetecia-me escrever 'amochar'...) às regras da revista à qual o artigo se destina. Sim, tem de ser, porque a revista está inscrita numa série de plataformas internacionais que lhe dão credibilidade e não pode ser doutra forma, tem de ser!

Uma ova!

E, já agora, a talhe de foice, explique-se o que é isso de busílis, a tal "dificuldade principal para resolver um assunto". Era uma vez um aluno que perguntou ao professor o que era 'busillis'. Estava a fazer uma tradução do latim para o português e no começo duma linha estava *bus illis* e ele nem reparou que havia espaço no meio. Muito simples: o *bus* era a terminação do ablativo plural da palavra anterior – *diebus*, por exemplo – e *illis* o ablativo plural do adjectivo determinativo *ille*; portanto, *diebus illis*, "naqueles dias". Um dia, esse, de matar a cabeça – como nós, míseros autores, a matamos ao fazer citações e, sobretudo, a prantar, no final, a bibliografia consultada.

Voltemos um pouco atrás.

Cientes de que era diminuto o número de separatas que outrora lhes era oferecido, os autores começaram a aproveitar a disponibilidade da Academia.edu, mas também os repositórios das respectivas universidades e outras plataformas digitais, para divulgarem os seus trabalhos, mesmo que datados de há um ror de anos. Um bom serviço para a Ciência, porque – recorde-se! – o interesse maior do autor é que o seu texto seja lido.

Parte-se do princípio de que todos os autores dispõem dessa possibilidade. Além disso, no caso da Península Ibérica, há plataformas – como a preciosa Dialnet, mui válida iniciativa que nasceu na Universidade da Rioja [<https://dialnet.unirioja.es>] – que, de uma penada, pontualmente nos explicam tintim por tintim o que se publica e onde, disponibilizando de imediato tudo o que há susceptível de se disponibilizar. Ou seja, só não se disponibiliza o texto na íntegra quando o editor – usando do direito que lhe assiste – deseja obter proventos passíveis de virem a reembolsar alguns dos gastos feitos, com vista, inclusive, a investir em futuras edições, e o embarga definitivamente ou por um período de tempo, solicitando aos autores que o não divulguem *urbi et orbi*.

De qualquer modo, raro será o caso em que, pondo num motor de busca, como o *Google*, o título de um artigo ou até apenas duas ou três palavras seguidas, se não aceda quase instantaneamente a toda a informação digital sobre ele: a identificação completa do artigo ou do livro, com editora, ISBN, ISSN e tudo o mais! Rejubilamos.

Investigas e escreves para que se divulguem e aproveitem os resultados por ti obtidos, pois que a Ciência, qualquer ciência, está sempre em progressão e todos os contributos são bem-vindos com vista ao estabelecimento de dados ou à mais adequada reconstituição de um acontecimento.

Vêm estas considerações a propósito do referido grande quebra-cabeças dos investigadores. Sim, refiro-me aos que regularmente procuram dar conta por escrito dos resultados das suas pesquisas.

Para já, o primeiro quebra-cabeças é a escolha do local de publicação. Que, hoje, se queres ser conceituado e considerado, não interessa tanto a novidade do que escreves, o ineditismo da tua descoberta, a oportunidade da tua reflexão, o que interessa é se isso é dado a conhecer não num congresso ou reunião científica (aí não tem interesse nenhum!), mas numa revista que conste do maior número de plataformas inventadas por uns senhores que

“Redigir um artigo, vá que não vá. Uma pessoa tem ideia do que vai escrever. O busílis está no final, quando é preciso moldar tudo às regras da revista à qual o artigo se destina. Tem de ser e não pode ser doutra forma. Uma ova!”

© JOSÉ LUÍS MADEIRA, 2022

Ilustração: José Luís Madeira, 2022.

não são cientistas nem investigadores, mas economistas. Não tem *referees* a revista? Tramado estás, amigo! Não consta da *Web of Science* (*Emerging Sources Citation Index*)? Esquece! O que demoraste largos meses a investigar e agora escreveste vale... zero para os senhores jurados contratados pelas agências de avaliação.

Competirá, pois, aos investigadores no activo, carentes de currículo para progredirem na carreira, revoltarem-se contra o *status quo* – o estado a que isto chegou... – partirem a loiça e dizerem que o sistema, assim, não leva a sítio nenhum.

Eu estou, graças a Deus, no rol dos que já não carecem de currículo e que escreve – muito eu escrevo, santo Deus!... – em tudo o que é sítio, menos nas paredes, que, essas, deixo-as ao Vhils, que as bem sabe usar! O que me aborrece são as regras! As regras para as referências bibliográficas no decorrer da escrita e na identificação bibliográfica no final do artigo. Precisamos de pôr dois pontos; não, é com itálico e sem vírgula; sim, põe pp. quando é mais do que uma página; não, põe apenas um p. mesmo nesse caso de várias páginas; não, não põe nem p. nem pp., só os números das páginas que o pessoal percebe logo o que é; não, põe travessão, não hífen; sim, usas vírgulas altas e não aspas; não, o título do artigo é em redondo, reserva o itálico para o nome da revista; sim, no título dum livro todas as palavras (menos as invariáveis) devem ser grafadas com inicial maiúscula; não...

Enfim, rol infundável de normas, cada qual a mais díspar. E para que é que os senhores editores nos hão-de estar a chatear por isto e por aquilo? Quando não são os senhores *referees* (como eu gosto desta palavra!...) que teimam em achar a mosca na cabeça do careca! E apontam a mosca e acham que, por isso, o artigo não merece publicação!

Entendamo-nos, Amigos, duma vez por todas! O que interessa mesmo – na minha opinião, claro! – é que o autor siga sempre a mesma regra, do princípio até ao fim. Com coerência. Isso constitui prova de inteligência, de capacidade de reflexão, de cabeça arrumada. Se essa dos itálicos lhe agrada, pois que os ponha. Se prefere o ponto em vez da vírgula, amanehe-se!... Agora, que de tal se faça cavalo de batalha e que – como já vai sendo infeliz hábito – o autor seja obrigado a suar as estopinhas para pôr itálicos, redondos, vírgulas, pontos no sítio certo, só porque é imprescindível adequar-se às regras estipuladas pelos editores da publicação... poupem-nos!

Há mesmo uma regra oficial portuguesa para citar a bibliografia. Eu vi-a. É a Norma Portuguesa NP 405. Reparei, por exemplo, que nem sempre os mentores dessa norma sabem distinguir o

“Entendamo-nos! O que interessa é que o autor siga sempre a mesma regra. Com coerência. Isso constitui prova de inteligência, de capacidade de reflexão, de cabeça arrumada. Agora, que de tal se faça cavalo de batalha e que o autor seja obrigado a suar as estopinhas para pôr itálicos, redondos, vírgulas, pontos no sítio certo, só porque é imprescindível adequar-se às regras... poupem-nos!”

travessão do hífen; veja-se (e transcrevo): «AUTOR(ES) - Título. Revista. ISSN. vol. Volume, n.º Número (ano), p. Páginas». Tive, até, o despudor de enviar mensagem para o departamento estatal onde a regra fora parida, a mostrar a diferença. Emendaste tu? Eles também não. E, hoje, essa imposição do hífen em vez do travessão continua a vigorar! Haja normas, concordo. Mas para quê tanto pormenor? Primeiro que se descubra se a revista tem, ou não, ISSN, o tempão que a gente gasta!... E quem foi o editor? E onde é que se publica? Senhores: os motores de busca na Internet servem para isso! Não nos obriguem a gastar em minudências o nosso assaz precioso tempo!

José d'Encarnação, Cascais, 21 de Outubro de 2022

Proj.In.QA

resultados preliminares de um projecto de investigação em curso no Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz (Almada)

Ana Olaio ¹, Telmo António ², Jorge Almeida ² e João Santos ²

1. INTRODUÇÃO

O povoado da Quinta do Almaraz é um dos mais emblemáticos sítios arqueológicos da Idade do Ferro do Centro/Sul do território português. Contudo, e embora bem conhecido da literatura arqueológica portuguesa, tem um histórico de investigação relativamente curto. Identificado em 1986, foi alvo de campanhas de escavação em 1988, 1994 e 1996, além dos trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos denominado como “Índigenas e Fenícios no Almaraz”, que decorreu entre 1998 e 2001. As intervenções da década de 1990, tendo como primeiro objectivo delimitar a extensão conservada do sítio arqueológico, incidiram sobretudo na estrutura defensiva do povoado (BARROS, 2001), embora tenham sido igualmente abertas pequenas áreas de escavação noutras partes do sítio arqueológico (BARROS, CARDOSO e SABROSA, 1993). Da área interna do povoado, designadamente da sua zona habitacional, os dados eram parcos, sobretudo pela muito reduzida dimensão das duas áreas intervenionadas (OLAIO, HENRIQUES e ANTÓNIO, 2020). Do conjunto das intervenções que decorreram até 2001 resultou, contudo, um largo conjunto de artefactos e fauna, apenas muito parcialmente estudado até 2020. Entre 2002 e 2020 não se realizaram campanhas de escavação em Almaraz ¹ e a investigação sobre o sítio teve poucos avanços. Desenvolveram-se, no entanto, abordagens no âmbito da arqueometalurgia, algumas teses e pontuais publicações de artefactos de carácter mais excepcional. Embora manifestamente aquém do potencial informativo do sítio arqueológico, o conjunto dos trabalhos permitiu consolidar, entre a comunidade académica, a ideia da significativa importância que Almaraz teria para o aprofundamento do conhecimento das dinâmicas que marcaram a Foz do Tejo durante o 1.º milénio a.n.e. Este entendimento resultou, além disso, na classificação do sítio arqueológico pelo Estado português, em 2013, como Sítio de Interesse Público (Portaria n.º 266/2013).

¹ Foram contudo realizadas sondagens arqueológicas de diagnóstico no exterior da área de delimitação do sítio arqueológico, no contexto da preparação do Plano de Pormenor de Almaraz, pela empresa Zephyros.

RESUMO

O povoado de Almaraz, localizado na foz do Tejo, é um dos mais emblemáticos sítios arqueológicos da Idade do Ferro do território português. Em 2020, quase 20 anos após as últimas escavações, iniciou-se um novo Projecto de Investigação Plurianual em Arqueologia, cujo principal objectivo é caracterizar a ocupação do 1.º milénio a.n.e. Pretendia-se sistematizar a informação resultante dos trabalhos da década de 1990 e, por outro lado, retomar as campanhas de escavação para obter novos dados. Apresentam-se os primeiros resultados deste projecto de investigação, salientando o período de 2020 a 2022.

PALAVRAS-CHAVE: Idade do Ferro; Fenícios; Arqueologia urbana; Geofísica; Arquitectura.

ABSTRACT

The Almaraz settlement, located near the Tagus River mouth, is one of the most remarkable archaeological sites from the Iron Age in Portugal. In 2020, almost 20 years after the first excavations, a new Multiannual Archaeology Research Project began, whose main purpose is to characterise the population of the first millennium B.C. The aim is both to systematise information collected during the 1990s works and resume excavation campaigns to obtain new data. The authors present the first results of this research project, focussing on the 2020-2022 period.

KEY WORDS: Iron Age; Phoenicians; Urban archaeology; Geophysics; Architecture.

RÉSUMÉ

Le hameau de Almaraz, situé dans l'embouchure du Tage, est l'un des sites archéologiques les plus emblématiques de l'Âge du Fer du territoire portugais. En 2020, presque vingt ans après les dernières fouilles, a débuté un nouveau Projet de Recherche Pluriannuelle en Archéologie, dont le principal objectif est de caractériser l'occupation du 1er millénaire avant notre ère. On prétend systématiser l'information résultant des travaux des années 1990 et, d'autre part, reprendre les campagnes de fouilles afin d'obtenir de nouvelles données. Sont présentés les premiers résultats de ce projet de recherche, avec la mise en relief de la période 2020 / 2022.

MOTS CLÉS: Âge de Fer; Phéniciens; Archéologie urbaine; Géophysique; Architecture.

¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa. Universidade de Lisboa (anaolaio@gmail.com | aolaio@cma.m-almada.pt (corresponding author).

² Câmara Municipal de Almada (tantonio@cma.m-almada.pt; jalmeida@cma.m-almada.pt; jsantos@cma.m-almada.pt).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Face a este panorama, a partir de 2017 deu-se início a um trabalho de preparação de um novo projecto de investigação. Esta etapa de preparação passou por um período de organização do amplo acervo arqueológico que resultou das escavações antigas e de recuperação do sítio arqueológico, de modo a possibilitar a circulação no espaço e o desenvolvimento de trabalhos de campo (OLAIO *et al.*, 2019a). A par deste trabalho, em 2019 foi ainda desenvolvido um diagnóstico preliminar do sítio arqueológico através de técnicas não destrutivas (geofísica), cujos resultados permitissem orientar futuras intervenções. Em 2020 foi aprovado, pela Direcção-Geral do Património Cultural, o Projecto de Investigação Plurianual em Arqueologia denominado “Quinta do Almaraz: sociedade, economia e quotidianos durante o 1.º milénio a.n.e.”², e é neste âmbito que se têm vindo a realizar as novas campanhas de escavação, cujos resultados preliminares aqui se apresentam. Além destes novos trabalhos de campo, no âmbito deste projecto de investigação tem sido, ainda, desenvolvido o estudo exaustivo e inventariação da colecção recuperada nas escavações.

2. ENQUADRAMENTO

O povoado da Quinta do Almaraz (Fig. 1) implanta-se numa ampla plataforma sobranceira ao rio Tejo, em frente a Lisboa, que supera os 60 metros de altitude e se encontra recortada a norte por uma arribas. Esta situação confere-lhe um absoluto domínio visual sobre todo o território envolvente e boas condições naturais de defesa a norte. A sul, a plataforma desenvolve-se em pendente, culminando num vale que conflui em Cacilhas, local onde o acesso ao rio era facilitado pela existência de uma zona abrigada de praia. Aqui, em Cacilhas, a identificação de estruturas de carácter habitacional, associadas a um espólio diversificado, permitiram atestar a ocupação desta área junto ao rio durante a primeira metade do 1.º milénio a.n.e. (OLAIO *et al.*, 2019b).

A dimensão actual da plataforma onde se implanta Almaraz aproxima-se dos quatro hectares, embora seja bastante perceptível a profunda afectação a que foi sujeita em quase todas as suas vertentes, o que terá resultado numa significativa diminuição do que seria a sua dimensão original. Estima-se, assim, que o povoado de Almaraz tenha atingido, no seu período de maior dinamismo, os sete hectares de área ocupada (IDEM, *ibidem*).

A localização de Almaraz era manifestamente estratégica e garantia, por um lado, excelentes condições portuárias e, por outro, o acesso a

² O projecto de investigação tem sido diretamente financiado pelo Município de Almada, sendo ainda parcialmente financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia através de bolsas de doutoramento. O PIPA tem como Consultora Científica a Prof.ª Doutora Ana Margarida Arruda e integra investigadores da UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa e arqueólogos do Município de Almada, contando ainda com um painel de consultores externos de diversos centros de investigação nacionais.

FIG. 1 – Localização de Almaraz no território actualmente português (base cartográfica UNIARQ).

um *hinterland* rico em recursos. Neste contexto, e embora nos faltem dados paleoambientais, cabe destacar a importância da pastorícia na alimentação da comunidade que habitou Almaraz (DIAS *et al.*, 2022), o que naturalmente implicava o controlo de consideráveis áreas fora dos limites do povoado.

O significativo papel de Almaraz no âmbito das trocas comerciais desenvolvidas na Foz do Tejo durante a Idade do Ferro é já reconhecido, entre outros, pela presença de um conjunto de artefactos importados, como o escaravelho egípcio, os vasos de alabastro, as placas de marfim, a conta em âmbar e as cerâmicas gregas do Coríntio Médio datadas dos inícios do século VI a.n.e. (CARDOSO, 2004; ARRUDA, 2005). A este conjunto de materiais acresce a colecção de ânforas importadas, integráveis nos tipos 10.1.1.1 e 10.1.2.1 de Ramon Torres (OLAIO, 2018), bem como o conjunto de ponderais, três dos quais integráveis numa unidade métrica fenícia (VILAÇA, 2011: 148, 160).

Por outro lado, os diversos vestígios relacionados com actividades especializadas denunciam a dinâmica produtiva que terá marcado o desenvolvimento de Almaraz. Destaca-se, em primeiro lugar, a identificação de uma multiplicidade de artefactos associados à produção metalúrgica, designadamente cadinhos, tubeiras, moldes, escória e pingos de fundição, tendo as análises realizadas atestado a presença de produções metalúrgicas características dos momentos iniciais da Idade do Ferro (VALÉRIO *et al.*, 2012: 81). O conjunto de evidências levou a que se tenha colocado a hipótese de existência de uma oficina ou centro de produção metalúrgica de prata e, provavelmente, de ouro em Almaraz (MELO *et al.*, 2014: 710).

A par destes elementos, um expressivo conjunto de prismas cerâmicos evidencia a existência de uma produção oleira (OLAIO, 2015 e 2018), conquanto não seja ainda possível entender qual a categoria cerâmica aqui produzida. Foram também identificados diversos artefactos relacionados com outras componentes económicas, designadamente a pesca e a tecelagem, porventura associadas a um esquema de subsistência de base familiar (OLAIO, 2020).

O amplo conjunto cerâmico testemunha também o carácter “orientalizante” do sítio, que se evidencia pela presença de categorias típicas da primeira metade do 1.º milénio a.n.e. no Sul da Península Ibérica, nomeadamente a cerâmica de engobe vermelho e a cerâmica cinzenta, ânforas, *pitthoi* e urnas tipo Cruz del Negro.

Os vestígios associados à arquitectura, como veremos adiante, corroboram este influxo, evidenciando uma profunda influência mediterrânea nos planos arquitectónicos e das técnicas de construção das estruturas domésticas. Essa influência está também patente nas características do sistema defensivo, composto por um fosso que, aparentemente, rodearia o povoado por todo o lado sul, estando porventura associado a uma linha de muralha (OLAIO, HENRIQUES e ANTÓNIO, 2020: 1743-1745).

Estes elementos sublinhavam a relevância da ocupação de Almaraz e, conseqüentemente, a necessidade premente de criar um projecto de investigação em torno do sítio que valorizasse um conjunto de factores, designadamente: a situação geográfica de Almaraz, à entrada daquela que é a primeira área tocada pela presença fenícia na fachada atlântica da Península Ibérica, o Tejo (ARRUDA, 2020), e o seu papel neste contexto; o excelente estado de conservação do sítio arqueológico e a conseqüente perspectiva de recuperação de uma sequência estratigráfica que compreenderia, expectavelmente, a primeira metade e os inícios da segunda metade do 1.º milénio a.n.e. – além de, eventualmente, uma ocupação prévia à Idade do Ferro; o volume e amplitude de informação obtida pelas escavações anteriores, que indicava o seu potencial para compreender não só aspectos do quotidiano e cultura material, mas também do próprio sistema económico e produtivo que caracterizou a Idade do Ferro.

Perante todos estes factores, impunha-se uma abordagem holística e a concepção de um projecto bem sustentado, alicerçado numa rede de

investigação estável e orientada para o médio-longo prazo, visando alcançar um conhecimento progressivo e ininterrupto sobre a ocupação deste sítio arqueológico no 1.º milénio a.n.e.

3. TRABALHOS DESENVOLVIDOS: OBJECTIVOS, ESTRATÉGIA, LIMITAÇÕES E METODOLOGIA

O projecto de investigação iniciado em 2020 tem como objectivo caracterizar a ocupação do 1.º milénio a.n.e., o que se espera concretizar através de dois eixos: a sistematização e publicação dos dados resultantes das escavações da década de 1990; a aquisição de nova informação, sobretudo por via de novas escavações, que permitam obter dados de natureza estratigráfica que se possam traduzir numa leitura sincrónica e diacrónica do povoado.

O já aludido bom estado de conservação do sítio arqueológico e o conseqüente contributo que poderia ter no desenvolvimento do conhecimento sobre as modalidades de ocupação do espaço e organização das unidades domésticas do 1.º milénio a.n.e. determinaram a opção de, numa primeira fase, considerar-se prioritário o aprofundar da compreensão desta componente. Por este motivo, os trabalhos de campo recentes têm vindo a concentrar-se na área interna do povoado, designada como Sector 1, onde na década de 1990 já haviam sido identificados vestígios das estruturas habitacionais do povoado, mas para a qual a informação era manifestamente escassa.

A atribuição de sectores às distintas áreas de Almaraz manteve a lógica definida na década de 1980, de modo a facilitar a correspondência entre as referências existentes no passado e esta nova fase de investigação. Assim, toda a área foi virtualmente dividida em três sectores (Fig. 3): o Sector 1, que abrange a plataforma superior, compreendendo a área que se supõe corresponder à parte intramuros do povoado da Idade do Ferro; o Sector 2, que abrange a plataforma inferior de Almaraz e onde se encontra a estrutura defensiva do povoado; o Sector 3, que inclui toda a zona Oeste da plataforma onde, além de uma secção do fosso da Idade do Ferro, se identificaram à superfície artefactos integráveis no período Romano Republicano.

Deste modo, e tendo em vista a preparação do novo projecto e a obtenção de um conjunto de dados preliminares que orientasse futuras intervenções, em 2019 foi desenvolvida uma primeira campanha de prospecção geofísica. Esta foi aplicada a título experimental em cerca de meio hectare do sítio arqueológico, com particular incidência na área considerada prioritária (Sector 1), onde foi realizada uma prospecção por georadar, complementada por magnetometria e resistividade eléctrica.

Em 2020, ano em que é aprovado o Projecto de Investigação Pluri-anual em Arqueologia, iniciaram-se igualmente novas campanhas de escavação, incidindo também no Sector 1 do povoado. O principal intuito era recolher dados para a caracterização da organização interna do povoado do 1.º milénio a.n.e., bem como obter uma sequência

estratigráfica que permitisse começar a caracterizar a dinâmica de ocupação de Almaraz. Considerou-se ainda que o aprofundamento do conhecimento sobre a componente da arquitectura doméstica do povoado, através de intervenções que resultassem num registo cuidado e completo, seria de inegável importância para a compreensão do modo de organização do espaço habitado e das dinâmicas sociais e económicas que lhe estiveram subjacentes.

Paralelamente, iniciou-se ainda um estudo exaustivo e a contagem e inventariação dos artefactos recolhidos durante as escavações que decorreram até 2001, trabalho que se desenvolve sobretudo no âmbito do projecto de doutoramento da primeira signatária deste artigo ³.

Neste texto serão apresentados os resultados preliminares dos trabalhos de campo, particularmente da prospecção geofísica e das campanhas de escavação desenvolvidas entre 2020 e 2022.

³ Projecto de Doutoramento intitulado “A Foz do Rio Tejo Durante o 1.º Milénio a.n.e.: uma leitura através do povoado da Quinta do Almaraz”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/Bd/146563/2019).

3.1. PROSPECÇÃO GEOFÍSICA

Considerando que o sítio arqueológico se localiza em pleno meio urbano, encontra-se naturalmente sujeito a perturbações e variações electromagnéticas, que têm inevitáveis interferências nos resultados geofísicos. Além do mais, a plataforma onde se situa Almaraz tem sido alvo de uma utilização agrícola sistemática desde há mais de 30 anos, o que resulta na frequente presença de elementos metálicos à superfície e de uma camada de vegetação considerável – factores que, em determinadas zonas, influenciaram a capacidade de penetração de ondas electromagnéticas no subsolo (TORRES, 2019: 14). Neste sentido, os resultados foram bastante desiguais, surgindo de forma muito clara em determinadas áreas e de modo menos evidente noutras.

O trabalho de campo foi desenvolvido em Março de 2019 pela empresa Arrow4D. Foi utilizado o georadar Zond 12e Advanced (*RadarSystems*) com uma antena blindada (*shielded*) de 500 MHz, tendo os radargramas obtidos sido processados com o *software* Prism 2.60 e Reflexw (TORRES, 2019: 11); e um gradiómetro RM-FROBISHER equipado com sensor *fluxgate* FGM-650/3 da SENSYS (com resolução de 0,2 nT), tendo os dados sido processados no *software* TERRASURVEYOR (*IDEM*: 15-16).

Perante a irregularidade da plataforma de Almaraz, composta por vários taludes, a estratégia de abordagem ao terreno passou pela definição de 14 áreas de prospecção (perfis paralelos), delimitadas de acordo com as alterações de cota, vegetação e outros elementos que condicionavam a circulação no terreno (*IDEM*: 13). O conjunto destas áreas totaliza 4561 m², 4010 m² dos quais no Sector 1 e 551 m² no Sector 2 (Fig. 2).

3.2. ESCAVAÇÕES

Conforme referido anteriormente, as campanhas de escavação concentraram-se no Sector 1, correspondente à área interna do povoado. Neste sentido, foram abertas duas áreas de escavação, denominadas como Sondagem 1 e Sondagem 2 (Fig. 3).

A Sondagem 1, iniciada em 2020, corresponde sensivelmente à união e alargamento dos dois quadrados escavados durante a década de 1990 (designados como D20 e D22/2). Com uma dimensão original de 140 m² (20 x 7 m), em 2022 foi alargada em 50 m² a Sul (10 x 5 m), perfazendo actualmente esta área de intervenção os 190 m². O facto de coincidir em parte com áreas já escavadas durante a década de 1990 impõe, naturalmente, limitações à leitura do espaço, cuja interpretação se vê frequentemente dificultada pelo vazio de informação das áreas então designadas como D20 e D22/2. Recorde-se, neste contexto, que não foi possível recuperar o registo de escavação destas áreas, para as quais apenas pudemos reaver algumas fotografias e breves descrições genéricas, presentes nos lacunares relatórios enviados à Direcção-Geral do Património Cultural e em alguns trabalhos publicados.

A Sondagem 2 foi implantada a 32 m da Sondagem 1 e coincide com uma zona cujos resultados da prospecção geofísica revelaram particular interesse, sobretudo pela detecção geofísica de um conjunto de anomalias de geometria bem definida. Corresponde a uma área de 60 m² (10 x 6 m).

A opção pela abordagem a duas áreas tão próximas, além do potencial já referido, baseia-se ainda na perspectiva de, a médio/longo prazo, vir a ser possível unir as duas sondagens numa única área. Esta permitirá observar claramente a organização interna do povoado do 1.º milénio a.n.e., o que trará extraordinárias vantagens para o desenvolvimento do conhecimento científico e, naturalmente, para uma desejada musealização do espaço e compreensão deste por parte dos visitantes.

Do ponto de vista metodológico, tem-se seguido a abordagem em *Open Area*, como preconizada por Philip BARKER (1982), atendendo aos pressupostos metodológicos de individualização de Unidades Estratigráficas definidos por Edward HARRIS (1989).

4. RESULTADOS PRELIMINARES

4.1. GEOFÍSICA

Embora com resultados desiguais, foram identificadas anomalias com algum grau de interesse (isto é, potencialmente relacionáveis com estruturas arqueológicas) em quase todas as áreas prospectadas. Estes dados, não obstante a prudência que a aplicação de métodos geofísicos numa área tão complexa impõe a qualquer leitura, podem servir de base para orientação de futuras campanhas de escavação, pelo que

ÁREA 7

ÁREA 5

ÁREA 8

ÁREA 3

se salientam os resultados mais relevantes, concretizando uma primeira leitura dos dados – que, naturalmente, só futuras campanhas de escavação poderão confirmar.

Em diversas áreas foram identificadas anomalias que, pelas suas características, poderão corresponder a antigas edificações, eventualmente integráveis no povoado da Idade do Ferro. É o caso das áreas 1, 3 e 4 (num total de 1800 m² prospectados), onde foram identificadas várias anomalias lineares que se desenvolvem entre os 20 cm e 1 m de profundidade (TORRES, 2019: 23-31).

Na área 5 (160 m²) (Fig. 2), localizada na zona Este do Sector 1, foram detectadas algumas anomalias que destacamos pela sua associação. Concretamente, estão presentes anomalias de planimetria ortogonal que parecem indicar vários compartimentos, sendo detectadas desde os 20 cm até 1,15 m abaixo da superfície, a par de outras de geometria curva, próximas destas primeiras (TORRES, 2019: 32), que poderão eventualmente corresponder a estruturas de combustão. É também aludida a presença de um nível de ruído elevado, que pode indicar a presença de derrubes (IDEM: 32) ou, até, de áreas de

FIG. 3 – Levantamento topográfico da Quinta do Almaraz com indicação dos sectores, áreas escavadas no período de 1986-2001 e áreas escavadas desde 2020 (Sondagens 1 e 2).

produção, nomeadamente fornos. Os resultados parecem demonstrar, de qualquer modo, que o espaço habitacional se estende por uma ampla área da plataforma superior de Almaraz.

Já na área 7 (350 m²) (Fig. 2), localizada na zona mais a Norte da plataforma, encontram-se uma vez mais presentes reflexões de geometria linear, duas das quais ostentando uma clara planta ortogonal, sendo que uma delas revela alterações de geometria “em função da profundidade” (TORRES, 2019: 35), o que pode indiciar remodelações e/ou diferentes fases de construção. Desenvolvem-se a bastante profundidade, continuando a ser detectadas, ainda, a 1,40 m da superfície (IDEM, *Ibidem*).

O mesmo ocorre na área 8 (Fig. 2), onde uma vez mais se verificam alterações de geometria em função da profundidade que podem corresponder a distintos momentos de construção (IDEM: 37). Destaca-se,

neste caso, o facto de as estruturas serem detectadas até 1,5 m de profundidade – o que, face à proximidade desta área com o talude que actualmente delimita o Sector 1 e o separa do Sector 2, pode sugerir que a diferença de cota entre estas zonas, que actualmente ronda os dez metros, fosse bastante inferior no 1.º milénio a.n.e.

Do Sector 2 destaca-se uma área onde o georadar e o magnetómetro registaram uma forte anomalia adjacente a uma das secções do fosso escavadas na década de 1990 – o então designado A12/B12 (Fig. 4). Pelas dimensões, forma e profundidade que atinge, corresponde presumivelmente ao prolongamento da estrutura defensiva para Oeste, tendo-se verificado, contudo, que a anomalia não é contínua, parecendo ser alvo de uma interrupção (TORRES, 2019: 45-46). Neste contexto são de salientar os resultados de uma outra área escavada na década de 1990, denominada como B5/B6, que se situa, precisamente, entre as duas áreas prospectadas em 2019 e onde apenas se identificou uma pequena estrutura negativa, cujas dimensões não permitem associá-la à estrutura defensiva (fosso). Considerando estes dados, coloca-se a possibilidade de nesta área se localizar uma entrada do povoado do 1.º milénio a.n.e.

FIG. 4 – Resultados da magnetometria do Sector 2.

4.2. ESCAVAÇÕES

Foram já realizadas três campanhas de escavação, num total de seis meses de trabalhos de campo. A primeira intervenção (meses de Junho e Julho de 2020), desenvolvida sob as condicionantes impostas pela situação pandémica⁴, concentrou-se apenas na Sondagem 1, tendo-se escavado sobretudo depósitos recentes. Estes, formados essencialmente entre os séculos XIX-XX, apresentam-se sempre com uma espessura bastante superior no limite Sul da Sondagem 1, por comparação com a zona Norte. Esta circunstância poderá relacionar-se com a modelação do terreno com vista à implantação de socalcos que anulassem a sua pendente natural Norte-Sul, otimizando-o assim para a exploração agrícola. Nestes depósitos já era, todavia, possível verificar a muito frequente presença de artefactos do 1.º milénio a.n.e., que predominam no conjunto recolhido, verificando-se, não obstante, a frequente presença de faianças, cerâmica vidrada e outros artefactos integráveis em cronologias recentes.

A segunda campanha de escavação (Maio e Julho de 2021) veio proporcionar dados significativos para a caracterização do urbanismo interno de Almaraz. Após a remoção de todos os depósitos recentes, foi possível começar a identificar um conjunto de compartimentos e escavar diversos contextos integráveis na fase de abandono do povoado (Fig. 5).

⁴ A campanha de 2020 desenvolveu-se apenas com a equipa de Arqueologia do Município de Almada. Em 2021 e 2022, as campanhas de escavação contaram com a participação de estudantes de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Évora.

A par disto, ainda na Sondagem 1, foram alcançadas as primeiras realidades integráveis na fase de ocupação do povoado no contexto da Idade do Ferro, destacando-se a identificação de pisos em argila e estruturas de combustão.

Com a prossecução das escavações, tornava-se progressivamente mais evidente a modelação do terreno utilizada durante a Idade do Ferro, que conduz a que as estruturas surjam a cotas mais elevadas na zona Norte da Sondagem (a cerca de 20 cm da superfície actual) e a cotas mais baixas na zona Sul (onde chegam a surgir a mais de 1,40 m da superfície actual). Este facto, como já tivemos oportunidade de referir noutras ocasiões, não surpreendeu, uma vez que a modelação de terrenos de pendente acentuada em diferentes plataformas é uma característica comum a diversos povoados da Idade do Ferro na Península Ibérica (ver LÓPEZ CASTRO, 2014). No final da terceira campanha, desenvolvida entre os meses de Junho e Julho de 2022, foi possível identificar a existência de diversos compartimentos na área correspondente à Sondagem 1 (Fig. 6).

FIGS. 5 e 6 – À direita, vista parcial da zona Oeste da Sondagem 1. Em baixo, planta da Sondagem 1 no final da campanha de 2022.

A mesma situação parece verificar-se na Sondagem 2, onde os depósitos iniciais apresentavam as mesmas características ao nível da composição e desenvolvimento daqueles identificados na Sondagem 1. Na campanha de 2022, foi igualmente possível identificar, na Sondagem 2, o topo de três muros que delimitam um grande compartimento (Fig. 7), muito embora ainda não tenham sido identificadas mais estruturas associadas.

Os trabalhos de escavação desenvolvidos entre 2020 e 2022 permitem, assim, começar a vislumbrar alguns aspectos relativos ao modo de organização e ocupação do espaço e métodos de construção. Apesar de ainda não ser possível confirmar se estamos perante uma ou mais unidades habitacionais, é por demais evidente a plena utilização da planimetria ortogonal, com uma lógica de organização do espaço em diferentes divisões. A construção desenvolve-se em vários patamares, modelados de modo a superar aquela que seria a inclinação natural da plataforma, em direcção a Sul. O conjunto dos elementos demonstra também a profunda influência mediterrânea na construção, que quebrou por completo com o que se conhecia neste território em momentos anteriores.

A base dos muros é sistematicamente construída com recurso a pedra de origem local (calcários), que é bastante branda, o que resulta na particular fragilidade das estruturas. Em termos técnicos verifica-se, por norma, um aparelhamento consideravelmente aleatório e irregular, evidenciando-se em alguns casos uma aparente selecção de blocos de dimensão ligeiramente maior, levemente regularizados nas laterais, para composição dos limites dos muros (Fig. 8). O interior é invariavelmente composto por blocos de pequena e média dimensão dispostos aleatoriamente e não existe qualquer indício do seu ligante, que parece ser composto essencialmente por sedimento/terra. Não obstante, por norma, a disposição dos blocos ao longo das estruturas é consideravelmente aleatória, numa construção que aparenta ser pouco elaborada, mas que radica numa estratégia racional de optimização dos recursos locais/próximos⁵.

FIGS. 7 e 8 – Em cima, compartimento central da Sondagem 2.
Em baixo, Alçado Sul do muro [60] da Sondagem 1.

Considerando as características do geológico, que o tornavam muito fácil de trabalhar – veja-se que o próprio fosso foi inteiramente talhado no geológico, apresentando apesar disso superfícies muito regulares (OLAIO, HENRIQUES e ANTÓNIO, 2020) –, verifica-se o seu aproveitamento para construção, tendo este sido talhado com o propósito de criar alicerces, aos quais se adossam as bases de muro. Esta situação verificou-se tanto na Sondagem 1, em que o geológico forma o canto de um dos compartimentos (Fig. 9), como na Sondagem 2, em que o geológico é talhado para formar o embasamento Norte do compartimento reconhecido (Fig. 10). Começa também a ser possível identificar outros elementos associados à construção, destacando-se um fragmento em

⁵ Recorde-se, neste contexto, o papel que a própria construção (escavação) da estrutura defensiva terá tido no fornecimento de matéria-prima para a construção das unidades habitacionais.

barro que exhibe um negativo de um elemento vegetal e que poderia formar parte da construção das habitações, porventura dos seus telhados/coberturas (Fig. 11). Verifica-se ainda, com alguma frequência, a presença de alinhamentos muito estreitos de coloração branca paralelos aos limites de alguns dos muros identificados, tendo num dos casos ficado conservado um segmento, adjacente a um muro, do que parece poder corresponder aos vestígios do material utilizado para rebocar as paredes, porventura uma argamassa à base de cal (Fig. 12).

FIG. 11 – Fragmento em barro com negativo de elemento vegetal.

0 15 mm

FIG. 12 – Alinhamento estreito de coloração branca detectado em zona adjacente a um muro.

FIGS. 9 e 10 – Em cima, pormenor do canto do compartimento 1 da Sondagem 1, onde se observa a modelação do geológico. À direita, pormenor do limite Norte do compartimento da Sondagem 2, onde também se observa a modelação do geológico.

FIGS. 13 e 14 – Sondagem 1: vista de topo do piso [80] (em cima) e estrutura de combustão [56] (à direita), que já havia sido muito parcialmente escavada na década de 1990.

A par destes elementos, regista-se a presença de pisos em argila (três, até ao momento), embora com diferentes graus de conservação. Estes caracterizam-se por depósitos argilosos, com uma espessura que varia entre os 5-10 cm, relativamente compactos e com uma coloração avermelhada forte, extremamente bem regularizados à superfície (Fig. 13). Em dois dos compartimentos escavados na Sondagem 1, foi igualmente possível identificar depósitos correspondentes à preparação do piso, caracterizados pela sua composição frequentemente arenosa e pela presença muito frequente de pedras de pequena dimensão dispostas de forma uniforme e em plano horizontal regular.

Na Sondagem 1 registaram-se ainda estruturas de combustão, designadamente lareiras (Fig. 14), nas quais uma camada de argila muito compactada se sobrepunha a um depósito de cinzas e fragmentos cerâmicos dispostos horizontalmente.

O conjunto cerâmico recolhido entre 2020 e 2021 ⁶ perfaz já os 20556 fragmentos na Sondagem 1 e 6276 na Sondagem 2, que se juntam a um considerável conjunto de fauna (particularmente malacológica) e a outros artefactos em metal, vidro e osso. Conquanto o conjunto apre-

⁶ À data de redacção deste artigo, a colecção resultante da campanha de 2022 encontrava-se ainda em análise.

sente um nível de fragmentação consideravelmente elevado, destaca-se o claro predomínio de tipologias cerâmicas características do 1.º milénio a.n.e., particularmente da sua primeira metade. Salienta-se, além do mais, o facto de o conjunto demonstrar uma clara preponderância das produções locais/regionais, com apenas pontual identificação de fabricos de origem forânea.

Embora o conjunto artefactual esteja em estudo no âmbito do projecto de doutoramento da primeira signatária, cumpre-nos evidenciar alguns aspectos, particularmente relativamente ao conjunto da Sondagem 1. Antes de mais, deve ser realçada a extrema coesão dos ar-

tefactos recolhidos nas unidades escavadas no interior dos compartimentos (alguns já parcialmente escavados na década de 1990), que parecem demonstrar a ocupação do espaço durante o século VII e os inícios do século VI a.n.e. Destaca-se, neste contexto, a presença de ânforas do tipo 1 do Tejo, nas variantes 1.A e 1.B, que emulam as exógenas 10.1.1.1 e 10.1.2.1 de RAMON TORRES (1995), destacando-se, em particular, a primeira variante (1.A), que tem paralelos num contexto da Rua São Mamede ao Caldas, datado entre a segunda metade do século VIII e a primeira metade do século VII a.n.e. (PIMENTA, SILVA e CALADO, 2014: 729; SOUSA e PIMENTA, 2014: 305). A par destas, realça-se o prato com bordo aplanado em cerâmica cinzenta que encontra paralelos nas variantes 2Cc e 2Cb definidos por Elisa SOUSA (2021), ou A2B de Alberto LORRIO (2008), forma utilizada a partir do final do século VIII e os inícios do VII a.n.e., até à segunda metade do século VI a.n.e. Contribui ainda para a cronologia apontada a presença de um fragmento de urna tipo Cruz del Negro, de colo acilindrado com sulco na zona mesial, bordo desenvolvido e pintura na zona superior do colo e bordo, com paralelos em contextos do final do século VII a.n.e. na necrópole de Medellín (LORRIO, 2008: 642). Mencione-se, não obstante, que ainda não se procedeu à análise dos artefactos recolhidos na campanha de 2022 e que ainda não foi atingido o fim da potência arqueológica em nenhum dos compartimentos escavados, pelo que só a prossecução dos trabalhos e estudo do conjunto trará conclusões sólidas.

Por outro lado, a análise preliminar dos artefactos recolhidos nos depósitos associados à fase de abandono da área habitacional da Sondagem 1 parecem situá-lo (o abandono) em algum momento dos inícios do V a.n.e., do que é demonstrativa a presença de taças carenadas de engobe vermelho do tipo C3 de RUFETE TOMICO (1988-1989), ânforas do tipo 1 do Tejo, designadamente nas variantes 1.B e 1.C, e um fragmento do Tipo 4 do Tejo.

Relativamente aos artefactos recolhidos na Sondagem 2, cabe assinalar alguns que, embora recolhidos em depósitos superficiais, merecem destaque, nomeadamente a identificação de diversos fragmentos com um fabrico claramente forâneo, com provável origem do Sul da Península Ibérica, a par de outros que remetem para cronologias dos séculos VII e VI a.n.e.

Destaca-se ainda a recolha de vários fragmentos de mó que, a par do conjunto cerâmico, onde as produções comuns se encontram largamente representadas, bem como as categorias associadas ao serviço de mesa (cerâmica de engobe vermelho e cinzenta), atesta a natureza doméstica de utilização destes espaços.

Apesar de não ter sido, ainda, atingido o fim da potência arqueológica em nenhuma das áreas intervencionadas, deve referir-se que não parecem existir grandes fases de reorganização, verificando-se apenas o progressivo crescimento ou parcial remodelação da área habitacional. Do mesmo modo, não se verificou, até ao momento, qualquer indício de hiato ocupacional durante o 1.º milénio a.n.e.

5. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE UM PROJECTO EM DESENVOLVIMENTO

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos entre 2019 e 2022 têm sido elucidativos do manifesto potencial que Almaraz tem para o aprofundamento do conhecimento sobre a Idade do Ferro na fachada atlântica da Península Ibérica, em particular para a primeira metade do 1.º milénio a.n.e. É já perceptível, neste momento, que será possível recuperar informação relevante para caracterizar o período entre os séculos VII e V a.n.e. Dos modos de ocupação e arquitectura à cultura material e componente económica/productiva, o volume de dados conservados em Almaraz, cujo bom estado de conservação se parece confirmar com estas novas intervenções, torna-o num recurso de investigação de inegável importância.

A par destes novos trabalhos de campo, cujos resultados preliminares pudemos sintetizar neste artigo, o estudo de materiais que se desenvolve desde 2020 tem, igualmente, permitido evidenciar o potencial informativo do sítio arqueológico. Embora o volume de materiais resultante das escavações desenvolvidas em Almaraz até 2001, com uma proporção porventura incomparável a outros sítios arqueológicos do 1.º milénio a.n.e. escavados em território português, tenha resultado num volume de dados consideravelmente difícil de gerir, tem sido possível, de modo progressivo, tirar proveito do (apesar de tudo, limitado) potencial informativo do espólio recolhido. Neste contexto, já foi possível concluir a abordagem ao conjunto de fauna mamalógica e malacológica, cujos resultados, já publicados (DIAS *et al.*, 2022), serão consolidados pela análise da fauna ictiológica, em desenvolvimento no âmbito de um projecto de doutoramento em curso. Como já se referiu ao longo deste texto, encontra-se igualmente em curso o estudo dos artefactos resultantes dessas intervenções no âmbito de um projecto de doutoramento.

Também subjacente a este projecto de investigação está a intenção de abrir o sítio arqueológico ao público, o que implica um constante equilíbrio entre o interesse da investigação e as perspectivas de musealização. Pretende-se, por todos estes motivos, uma abordagem holística, que cruze diferentes áreas do conhecimento e ciências associadas à Arqueologia e que permita explorar todas as dimensões de análise do sítio arqueológico, que se apresenta como uma oportunidade ímpar para estudar (e dar a conhecer) a Idade do Ferro no Sul de Portugal.

AGRADECIMENTOS

Agradece-se ao Município de Almada, que tem vindo a financiar directamente o Projecto de Investigação Plurianual em Arqueologia em curso.

A primeira autora (A.O.) é financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia através de uma Bolsa de Doutoramento (SFRH/BD/146563/2019).

BIBLIOGRAFIA

- ARRUDA, Ana Margarida (2005) – “O 1º Milénio a.n.e. no Centro e Sul de Portugal: leituras possíveis no início de um novo século”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. 4.ª série. 23: 9-156. Disponível em <https://tinyurl.com/up6fbx9s>.
- ARRUDA, Ana Margarida (ed.) (2014) – *Fenícios e Púnicos, Por Terra e Mar. Actas do VI Congresso Internacional de Estudos Fenícios e Púnicos*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.
- ARRUDA, Ana Margarida (2020) – “Fenícios e Indígenas no Território Português: o Estuário do Tejo como paradigma”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 27: 317-326. Disponível em <https://tinyurl.com/up6fbx9s>.
- BARKER, Philip (1982) – *Techniques of Archaeological Excavation*. Abingdon: Routledge.
- BARROS, Luís (2001) – “Quinta do Almaraz: o princípio de Almada Cidade”. *Anais de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada. 4: 11-24.
- BARROS, Luís; CARDOSO, João Luís e SABROSA, Armando (1993) – “Fenícios na Margem Sul do Tejo. Economia e integração cultural do povoado de Almaraz - Almada”. *Estudos Orientais*. Lisboa: Instituto Oriental. 4: 143-173.
- CARDOSO, João Luís (2004) – “A Baixa Estremadura dos Finais do IV Milénio A.C. até à Chegada dos Romanos: um ensaio de História Regional”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 12. Disponível em <https://tinyurl.com/mppfadxm>.
- CELESTINO PÉREZ, Sebastián e RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Eshter (eds.) (2020) – *Un Viaje Entre el Oriente y el Occidente del Mediterráneo*. Mérida: Instituto Arqueológico de Mérida (MYTRA - Monografías y Trabajos de Arqueología, 5 - Actas IX Congreso Internacional de Estudios Fenícios y Púnicos).
- DIAS, Íris; OLAIO, Ana; RODRIGUES, Miguel; COSTA, Pedro; SANTOS, Ana Beatriz e DETRY, Cleia (2022) – “Zooarchaeological Study of Quinta do Almaraz (Almada, Portugal)”. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid*. 48(2): 135-156. Disponível em <https://tinyurl.com/mr2jkkz5>.
- HARRIS, Edward (1989) – *Principles of Archaeological Stratigraphy*. London & New York: Academic Press.
- LOPEZ CASTRO, José (2014) – “El Espacio Doméstico en la Arquitectura Fenicia Occidental del Sureste de la Península Ibérica”. In COSTA, Benjamín e FERNÁNDEZ, Jordi (eds.). *Arquitectura Urbana y Espacio Doméstico en las Sociedades Fenicio-Púnicas: XXVIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2013)*. Eivissa: Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, pp. 111-143.
- LORRIO, Alberto (2008) – “Cerámica Gris”. In ALMAGRO-GORBEA, Martín (dir.). *La Necrópolis de Medellín, II - Estudio de los Hallazgos*. Madrid: Real Academia de la Historia, pp. 631-654.
- MELO, Ana; VALÉRIO, Pedro; BARROS, Luís e ARAÚJO, Maria Fátima (2014) – “Práticas Metalúrgicas na Quinta do Almaraz (Cacilhas, Portugal): vestígios orientalizantes”. In ARRUDA, 2014: 698-711.
- OLAIO, Ana (2015) – *Ânforas da Idade do Ferro na Quinta do Almaraz*. Dissertação de Mestrado sob a orientação de Ana Margarida Arruda. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/2uk5p7xz>.
- OLAIO, Ana (2018) – “O Povoado da Quinta do Almaraz no Âmbito da Ocupação do Baixo Tejo Durante o 1º Milénio a.n.e.: os dados do conjunto anfórico”. *SPAL - Revista de Prehistoria y Arqueología*. Sevilha: Universidade de Sevilha. 27 (2): 125-163. Disponível em <https://tinyurl.com/5cdn4jcw>.
- OLAIO, Ana (2020) – “Economia, Produção e Comércio na Quinta do Almaraz (Almada, Portugal) Durante o 1º Milénio a.n.e.: balanço e perspectivas de investigação”. In CELESTINO PÉREZ e RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 2020: 1375-1388.
- OLAIO, Ana; ANTÓNIO, Telmo; HENRIQUES, Fernando e ROSA, Sérgio (2019a) – “O Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz. Investigação, conservação e valorização”. *Monumentos*. Lisboa: DGPC. 37: 224-233.
- OLAIO, Ana; ANGEJA, Pedro; SOARES, Rui e VALÉRIO, Pedro (2019b) – “A Ocupação da Idade do Ferro de Cacilhas (Almada, Portugal)”. *ONOA - Revista de Arqueología y Antigüedad*. Huelva: Universidade de Huelva. 7: 133-159. Disponível em <https://tinyurl.com/3zk3wpp6>.
- OLAIO, Ana; HENRIQUES, Fernando e ANTÓNIO, Telmo (2020) – “Singularidades de uma Matriz Comum: arquitectura e urbanismo orientalizante na Quinta do Almaraz (Almada, Portugal)”. In CELESTINO PÉREZ e RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 2020: 1739-1803.
- PIMENTA, João; SILVA, Rodrigo Banha da e CALADO, Marco (2014) – “Sobre a Ocupação Pré-Romana de Olsipo: a intervenção arqueológica urbana da Rua de São Mamede ao Caldas n.º 15”. In ARRUDA, 2014: 724-735.
- RAMON TORRES, Joan (1995) – *Las Ânforas Fenicio-Púnicas del Mediterráneo Central y Occidental*. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona.
- RUFETE TOMICO, Pilar (1988-1989) – “Las Cerámicas con Engobe Rojo de Huelva”. *Huelva Arqueológica*. Huelva: Diputación Provincial. 10-11 (3): 10-40. Disponível em <https://tinyurl.com/4w9uhp6m>.
- SOUSA, Elisa (2021) – “A Cerâmica Cinzenta do Estuário do Tejo Durante a Idade do Ferro: algumas precisões sobre a sua cronologia, tipologia, produção e consumo”. *CuPAUAM - Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid*. Madrid: Universidade Autónoma de Madrid. 47 (1): 127-167. Disponível em <https://tinyurl.com/2s44y8y2>.
- SOUSA, Elisa e PIMENTA, João (2014) – “A Produção de Ânforas no Estuário do Tejo Durante a Idade do Ferro”. In MORAIS, Rui; FERNÁNDEZ, Adolfo e SOUSA, Maria José (eds.). *As Produções Cerâmicas de Imitação na Hispânia*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1, pp. 303-315 (*Monografias Ex Officina Hispana*, 2). Disponível em <https://tinyurl.com/35xeuzmy>.
- TORRES, Samuel (2019) – *Relatório Técnico da Prospeção Geofísica Aplicada à Arqueologia na Quinta do Almaraz (Almada)*. Almada: Câmara Municipal. Relatório Técnico.
- VALÉRIO, Pedro; SILVA, Rui; ARAÚJO, Maria Fátima; SOARES, António Monge e BARROS, Luís (2012) – “A multianalytical approach to study the Phoenician bronze technology in the Iberian Peninsula: A view from Quinta do Almaraz”. *Materials Characterization*. Elsevier. 67: 74-82.
- VILAÇA, Raquel (2011) – “Ponderais do Bronze Final-Ferro Inicial do Ocidente Peninsular: novos dados e questões em aberto”. In GARCÍA-BELLIDO, Maria Paz; CALLEGARIN, Laurent e JIMÉNEZ DÍAZ, Alicia (eds.). *Barter, Money and Coinage in the Ancient Mediterranean (10th-1st centuries BC)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 139-167 (*Anejos de AEspA - Archivo Español de Arqueología*, 58). Disponível em <https://tinyurl.com/wdkd8dks>.

PUBLICIDADE

N.º 25 | Nov. 2022

leia também...

Al-Madan

impresa

edição **50** anos
Centro de Arqueologia de Almada

revista impressa anual em venda directa

Pedidos ao Centro de Arqueologia de Almada

mais informação: <http://www.almadan.publ.pt>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

Entre Cartas Arqueológicas e Achadores

para um debate sobre a Arqueologia Marítima em Portugal

José Bettencourt¹, Augusto Salgado² e Jorge Freire³

Na *Al-Madan Online* de Julho de 2022, o Doutor Filipe Castro publicou um artigo de opinião sobre a *Carta Arqueológica Subaquática de Portugal* (ver <https://tinyurl.com/mryadh5>). Esta não é uma opinião qualquer. Como o próprio faz realçar no início do texto, o seu percurso profissional na área da Arqueologia, que começou no sector público, no Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) / Instituto Português de Arqueologia (IPA), na década de 1990, foi desenvolvido na Universidade Texas A&M nas últimas décadas, enquanto professor de um dos mais antigos e reputados programas de Arqueologia Naval e Subaquática. Este trajecto, acompanhado por vasta produção científica, faz dele um dos mais eminentes investigadores portugueses nesta área da sua geração. O seu artigo tenta fazer um balanço da Arqueologia marítima em Portugal, passando pela análise de um caso particular, enquanto amostra da falência das políticas públicas, e termina com uma proposta para elaboração de uma base de dados para o Património cultural subaquático.

As ideias de base apresentados por Filipe Castro são consensuais entre a comunidade arqueológica, nomeadamente a necessidade de um programa de carta arqueológica e a participação pública na gestão do Património arqueológico. No entanto, o artigo mostra, por vezes, uma visão mal informada e desconhecadora, que carece de esclarecimentos, para bem da Arqueologia marítima portuguesa e respeito pelos leitores desta revista. Este artigo pretende ser uma crítica construtiva para um debate mais informado, seguindo a mesma estrutura do artigo que contrapõe.

ARQUEOLOGIA MARÍTIMA

No primeiro capítulo, é apresentado um breve resumo da história da Arqueologia marítima, com especial destaque para o caso português. São realçados como momentos importantes as conquistas das décadas de 1980 e 1990, sobretudo do período entre

RESUMO

Texto que esclarece diversos aspectos tratados no artigo de opinião sobre o presente da Arqueologia subaquática em Portugal publicado por Filipe Castro no último tomo da *Al-Madan Online* (tomo 2 do n.º 25, de Julho de 2022), seguindo a estrutura do artigo que contrapõe. Faz um balanço das últimas duas décadas da Arqueologia marítima em Portugal e analisa o processo em redor da identificação e estudo de uma nau da Carreira da Índia na foz do Tejo.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia subaquática; Arqueologia marítima; Gestão do Património; Naufrágio.

ABSTRACT

This paper clarifies diverse aspects of the opinion article about the present of underwater Archaeology in Portugal, published by Filipe Castro in the last *Al-Madan Online* (volume 2 of No. 25, July 2022). Following the structure of the original article, analyses the last two decades of underwater Archaeology in Portugal, focusing on the identification and study of a ship found at the Tagus River mouth which was used in the *Carreira da Índia* (India Run).

KEY WORDS: Underwater archaeology; Maritime Archaeology; Heritage Management; Shipwreck.

RÉSUMÉ

Texte qui clarifie certains aspects abordés dans l'article d'opinion au sujet du présent de l'Archéologie sous-marine au Portugal publié par Filipe Castro dans le dernier tome de *Al-Madan Online* (tome 2 du n.º 25 de juillet 2022) respectant la structure de l'article en contrepoint. Il présente un bilan des deux dernières décennies de l'Archéologie maritime au Portugal et analyse le processus autour de l'identification et de l'étude d'un navire de la *Carreira da Índia* (Route de Indes) dans l'embouchure du Tage.

Mots Clés: Archéologie Sous-marine; Archéologie Maritime; Gestion du patrimoine; Naufrage.

¹ CHAM - Centro de Humanidades e Departamento de História, FCSH - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.

² Centro de Investigação Naval e Centro de História, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

³ Câmara Municipal de Cascais e CHAM - Centro de Humanidades.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

1995-2000, visto pelo autor como a “*idade de ouro da Arqueologia subaquática portuguesa*”. Este período coincide com a criação do IPA e do CNANS e com descoberta de vários navios de época moderna, cujo estudo resultou em diversas publicações e outras iniciativas de comunicação do Património Cultural Subaquático (PCS) de incontestável interesse e impacto internacional. A importância desta fase é inegável, sendo obrigatório destacar o papel determinante dos arqueólogos Francisco Alves, Jean-Yves Blot, Maria Luísa Blot e Paulo Jorge Rodrigues. Entre outras consequências, a dinâmica do CNANS de então permitiria iniciar a formação de novas gerações de arqueólogos, entre os quais se encontra um dos autores deste artigo.

O capítulo termina, no entanto, num tom manifestamente pessimista. Para o autor, a partir de 2000 assistiu-se ao desmantelamento do CNANS, o que corresponderia também a uma diminuição do número de publicações, logo, depreendemos, a um claro retrocesso na Arqueologia marítima. Mas será assim?

Está ainda por fazer uma análise quantitativa exaustiva da Arqueologia marítima portuguesa – número de profissionais, de projectos de investigação, de trabalhos arqueológicos ou de publicações. Porém, é evidente que a afirmação de Filipe Castro é difícil de sustentar. A título de exemplo, na abordagem preliminar que foi feita (BUGALHÃO, 2021), a Arqueologia em meio subaquático e/ou húmido registou mais de 80 % dos trabalhos arqueológicos realizados em Portugal continental entre 1970 e 2014, tendo chegado a haver mais de uma centena de arqueólogos a trabalhar desde 2000, segundo os dados disponibilizados pela DGPC (Arquivo da Arqueologia Portuguesa / CNANS e *Endovélico*). Nas duas últimas décadas assistiu-se a uma transformação definitiva da Arqueologia do meio aquático em várias dimensões. Sim, a quase exclusividade do CNANS em realizar prestações de serviços desapareceu, o que é manifestamente positivo: à administração central do Estado deve caber o papel de regulador, fiscalizador e gestor do PCS; a investigação e valorização deve ser apoiada, incentivada e plural, no envolvimento de outros intervenientes. Foi o que aconteceu.

A Arqueologia marítima entrou definitivamente nas universidades e noutros estabelecimentos de ensino superior (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - FCSH / UNL, Universidade Autónoma de Lisboa ou Instituto Politécnico de Tomar), que abriram oferta pedagógica em licenciaturas (obrigatória na FCSH), em pós-graduações e em mestrados (FIGUEIREDO, 2014). Só na FCSH foram defendidas, pelo menos, 13 dissertações ou relatórios de estágio de mestrados em Arqueologia sobre o tema (CARVALHO, 2008; BETTENCOURT, 2008; COELHO, 2008; FREIRE, 2012; LOPES, 2013; GOMES, 2014; BAÇO, 2014; FONSECA, 2015; MARQUES, 2015; MATEUS, 2018; FERREIRA, 2018; BELTRÁN GONZÁLEZ, 2020; ESMERALDO, 2022) e três teses de doutoramento (BETTENCOURT, 2018; GARCIA, 2021; LOPES, 2022) e outras estão prestes a terminar. Há pelo menos mais quatro teses de doutoramento apresentadas noutras universidades (LOUREIRO, 2011; BLOT, 2014; BOMBICO, 2017; MARTINS, 2019). Ou seja, se em 2000

tínhamos apenas uma tese de doutoramento apresentada nesta área, desde então houve mais sete.

As universidades também chamaram a si a investigação em múltiplas áreas geográficas e temáticas, desde as ilhas ao continente português, dos navios à cultura material, de cronologias também diversas (CARDOSO *et al.*, 2014; BLOT e BOMBICO, 2014; BETTENCOURT, 2017; SANCHEZ-GARMENDIA *et al.*, 2020; IÑÁÑEZ *et al.*, 2020; RIDELLA *et al.*, 2020; BETTENCOURT *et al.*, 2021a; só para citar alguns exemplos). Estes trabalhos são presença assídua nos mais importantes congressos internacionais da especialidade, como o *International Symposium on Boat and Ship Archaeology* (ISBSA), o *Internationaler Kongress für Unterwasserarchäologie* (IKUWA) ou a *Conference on Historical and Underwater Archaeology* (SHA), sendo também divulgados em múltiplos eventos científicos nacionais. Ao nível da internacionalização da investigação, devemos referir ainda que a Arqueologia subaquática é parte importante de projectos internacionais, com financiamento europeu, que permitiram alargar a investigação ao PCS de origem portuguesa no mundo (BETTENCOURT *et al.*, 2020) (Fig. 1).

Foram criadas redes e parcerias entre os vários agentes envolvidos no estudo, gestão e protecção do PCS. Por exemplo, a colaboração com empresas de Arqueologia em intervenções na zona ribeirinha de Lisboa revolucionou procedimentos, promovidos pela Tutela desde 2011 em colaboração com as equipas de terreno, e alargou o espectro da investigação (BETTENCOURT *et al.*, 2021a) (Fig. 2). Há problemas por resolver, mas longe vão os tempos do navio do Cais do Sodré, armazenado sem o necessário registo sistemático ou a adopção de medidas de conservação preventiva.

Estas parcerias, que permitem a troca de experiências, alargaram-se aos municípios. O apoio municipal à Arqueologia subaquática já fora importante na fase anterior, em Peniche ou em Ílhavo, por exemplo, tendo-se consolidado na última década. A Câmara Municipal de Cascais promove a *Carta Arqueológica Subaquática de Cascais* (PROCASC) desde 2009, um projecto com forte ligação à sociedade que inclui o desenvolvimento de várias acções de estudo e valorização do Património, e que foi o primeiro a nível nacional a ser distinguido, em 2017, como “Boas Práticas” pela UNESCO (ver <https://tinyurl.com/25mhz4s9>). A Câmara Municipal de Oeiras integrou a continuidade da investigação do complexo de São Julião da Barra (CARDOSO *et al.*, 2014; FREIRE, BETTENCOURT e COELHO, 2014). A Câmara Municipal de Portimão apoiou e continua a apoiar o projecto de estudo dos naufrágios do Rio Arade (FONSECA e BETTENCOURT, 2019). A Câmara Municipal de Vila do Bispo financiou a investigação dos navios afundados pelo submarino alemão *U-35* (TELO, SALGADO e RUSSO, 2017) e iniciou recentemente o projecto de *Carta Arqueológica Subaquática*. Do mesmo modo, o município de Lagos enquadró um projecto de inventário do seu PCS (FRAGA, 2013) e a Câmara Municipal de Esposende tem apoiado a protecção, estudo e salvaguardo do Património subaquático na sua região (ALMEIDA *et al.*, 2017).

FIGS. 1 e 2 – À esquerda, trabalhos arqueológicos subaquáticos no fundeadouro da Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde.

Em baixo, o navio Boa Vista 5 durante a escavação da ERA Arqueologia S.A., que contou com a parceria do CHAM na componente de Arqueologia naval.

A transformação definitiva da Arqueologia marítima é também evidente no seu âmbito de actuação. A investigação alargou-se a temas que vão muito para além do estudo técnico de navios dos descobrimentos que dominou a década de 1990.

Hoje a visão é holística. As cargas e outras evidências em naufrágios são abordadas no seu contexto histórico (CARVALHO e BETTENCOURT, 2012), as paisagens e os portos são o foco de múltiplos estudos (BLOT, 2003; FREIRE, 2014; CARVALHO, BETTENCOURT e COELHO, 2016;

GARCIA, 2021), a gestão e valorização do Património encontram-se entre as preocupações da comunidade (BETTENCOURT, 2016) e os navios de época contemporânea têm merecido uma atenção crescente (RUSSO, 2014; TELO, SALGADO e RUSSO, 2017).

Destaque-se que a investigação em Portugal destes últimos anos, envolvendo a comunidade, foi galardoada com os prémios “*Adopt a Wreck*”, atribuídos pela Nautical Archaeological Society, nos anos 2013 e 2015 (ver <https://tinyurl.com/2nvk3wtj>).

A CONVENÇÃO DE FARO E O PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO

São inegáveis os problemas de gestão da Arqueologia portuguesa, que se tornaram sobretudo evidentes com o aumento acentuado do número de intervenções nas últimas décadas, enquadradas em políticas ambientais, logo de Arqueologia preventiva (BUGALHÃO, 2021). A quantidade crescente de espólio arqueológico, materiais e documentação, carece sem dúvida de uma política muito mais activa e concertada entre os diversos agentes públicos e privados que lidam com o Património arqueológico. E a demora na publicação e depósito dos arquivos dos projectos, naturalmente que dificulta a discussão entre especialistas e a necessária participação dos cidadãos no processo científico.

Há muito por fazer, sem dúvida. No entanto, é também inegável que as últimas duas décadas foram marcadas por um esforço crescente de aproximação às comunidades locais e ao público em geral. Nos Açores, os trabalhos de minimização efectuados durante a construção de um novo terminal portuário no porto da Horta, na ilha do Faial, além de outras iniciativas, viriam a resultar na exposição itinerante *Histórias que vêm do Mar*, apresentada no Faial, em São Miguel, na Terceira, no Pico e em Lisboa (BETTENCOURT *et al.*, 2013b) (Fig. 3). Ainda nos Açores, em Angra, o Espaço Mar, no Porto Pipas, desenvolveu diversas actividades educativas a partir do Património subaquático dos Açores, que resultariam aliás no relatório de estágio de uma aluna do Mestrado de Arqueologia da FCSH (FERREIRA, 2018). O Museu Nacional de Arqueologia (serviço dependente da DGPC) apresentou as principais descobertas das últimas décadas na exposição *O Tempo Resgatado ao Mar*, acompanhada de extenso catálogo (CARVALHO e FERNANDES, 2014) e por vários debates abertos ao público em geral,

FIGS. 3 e 4 – A exposição *Histórias que vêm do Mar*, no Museu de Angra, na ilha Terceira, e actividade educativa durante a Festa da Arqueologia, no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa.

promovidos em articulação com o CNANS. O Património subaquático é componente essencial das exposições do Museu do Mar de Cascais e do Museu de Portimão, divulgando dessa forma o trabalho desenvolvido por várias gerações.

A visitação *in situ* foi incentivada. Vários projectos abriram as portas à participação de mergulhadores, devidamente enquadrados por profissionais de Arqueologia.

Nos Açores, foi lançado um *Guia do Património Cultural Subaquático* (AA.Vv, 2016a). Na Madeira, em 2021, foi efectuado o levantamento do sítio de naufrágio do vapor *SS Newton* (1881), o que resultou em documentação de apoio à visita aos destroços situados na Ponta de São Lourenço (ver <https://tinyurl.com/p7wch3ce>).

Os outros públicos não ficaram esquecidos. A sensibilização junto das escolas, nomeadamente através de exposições itinerantes mistas, entre o PCs e o Património natural, foram momentos de grande divulgação do trabalho conjunto desenvolvido nos últimos anos. A Arqueologia subaquática é tema frequente em iniciativas de comunicação de ciência, como a Noite Europeia dos Investigadores, a Festa da Arqueologia (Fig. 4) ou o Festival Internacional de Ciência de Oeiras (FIC.A). A comunidade científica e a tutela do Património aproximaram-se e colaboraram com a UNESCO Portugal na promoção junto das escolas e do público em geral (AA.Vv, 2016b), dando visibilidade ao PCs, o que viria a resultar no lançamento da Cátedra da UNESCO *O Património Cultural dos Oceanos*, com sede na Universidade Nova de Lisboa (BRITO *et al.*, 2018).

Foros: José Bettencourt.

CASO DE ESTUDO: UMA NAU DA ÍNDIA NA FOZ DO TEJO

A participação de mergulhadores na valorização, investigação e usufruto do PCs é, como bem refere Filipe Castro, factor determinante no sucesso de qualquer política de gestão do Património arqueológico. A *Convenção da UNESCO de 2001* sobre a protecção do PCs é a este respeito bastante clara, incentivando o desenvolvimento de projectos que incluam actividades de comunicação do Património (MAARLEVELD, GUÉRIN e EGGER, 2013)¹. O Anexo da mesma Convenção determina também que qualquer acção dirigida ao Património deve ser assegurada por equipa técnica qualificada, enquadrada em projecto previamente proposto, avaliado e autorizado pelo órgão de Tutela. Entre as acções incluídas no quadro legal em vigor encontra-se a avaliação de possíveis achados fortuitos, que em Portugal tem igualmente enquadramento em legislação própria (Decreto-Lei n.º 164/97, de 27 de Junho, e Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro)².

O caso de estudo trazido por Filipe Castro para debate é, por isso, um bom exemplo da encruzilhada em que se encontra a gestão do Património arqueológico em Portugal, entre o interesse privado e o público que se joga entre os vários utentes do mar – autoridades marítimas e portuárias, pescadores, mergulhadores profissionais, mergulhadores recreativos ou arqueólogos, por exemplo. Naturalmente que a notificação/comunicação de achados fortuitos dos sítios Tejo A e Tejo B, feita em Outubro de 2017, é de valorizar, embora estes tenham sido efectuados com recurso a equipamentos que habitualmente são utilizados em investigação científica (WESTLEY e MCNEARY, 2016). No entanto, em tudo o resto, consideramos que aquele autor não possui os elementos necessários para analisar o assunto, confundindo o achado fortuito com a investigação científica. Os procedimentos adoptados imediatamente após a descoberta não encontram respaldo, legal ou ético, em quase todos os seus aspectos. Vamos por partes.

Resulta da letra da Lei que cabe aos achadores fazer a notificação/comunicação de achado fortuito à “*estância aduaneira ou órgão local do sistema de autoridade marítima com jurisdição sobre o local do achado, a qualquer outra autoridade policial ou directamente ao IPA*” (presentemente à Direção Geral do Património Cultural - DGPC, enquanto órgão de tutela do Património cultural). Refere ainda que é a uma destas entidades que compete lavrar o “*auto de achado fortuito*”, habitualmente referido como declaração. Neste caso, a comunicação do achado fortuito foi

acompanhada por informação técnica da autoria de um licenciado em Arqueologia, onde, entre outros aspectos, são formuladas hipóteses sobre a cronologia ou a importância científica dos achados. Daqui facilmente se depreende que a existência de uma informação técnica sem enquadramento administrativo pode ter comprometido a aplicação da Lei, ao não garantir a contextualização científica e ao não salvaguardar os direitos dos achadores. Ora, o “*achado fortuito*” não é um trabalho arqueológico e não deve ser entendido como “*ações preventivas e de minimização de impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras com impacto sobre o território em meio rural, urbano sub-aquático*”. Da mesma forma, o “*achado fortuito*” inclui a figura da *recompensa*, nos termos dos artigos 16 e seguintes, que não se enquadra no regime dos trabalhos arqueológicos. Quer isto dizer que, depois de lavrado o auto de achado por uma entidade, ao achador é conferido o direito do bem ser avaliado (tal implica, por defeito, que o bem seja inventariado) e de poder receber até metade do valor atribuído ao bem descoberto. Neste caso, este procedimento, após a sua notificação/comunicação, deveria ter seguido o previsto nos diplomas regulamentares, cabendo à DGPC garantir a elaboração dos autos, a comunicação às entidades com jurisdição sobre o local do achado, proceder à inventariação, proceder à avaliação (do que foi comunicado, neste caso do contexto arqueológico apresentado em 2017) e à atribuição de um valor aos achados.

Na posse de informação privilegiada, o autor da informação que acompanha a comunicação de achado fortuito preparou uma missão de avaliação aos dois sítios, comprometendo seriamente, num dos casos, os deveres particulares da tutela do Património cultural. No caso do Tejo A, o enquadramento da missão foi dado pela equipa do PROCASC, através do Projecto de Investigação Plurianual em Arqueologia (PIPA) e do Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA) autorizado em 2017 – e os resultados foram posteriormente comunicados à DGPC. Pelo contrário, os mergulhos no Tejo B não tiveram nem participação nem enquadramento do PROCASC, porque o sítio estava fora da área de incidência do seu PIPA aprovado. Ou seja, as imersões ali efectuadas não foram, no domínio do licenciamento, autorizadas pelo organismo competente e, por isso, apresentam-se em não conformidade com a legislação sobre a salvaguarda do Património arqueológico. Em todo o caso, nas publicações de divulgação, sem se ter realizado qualquer tipo de investigação detalhada, nunca é referido, no que respeita ao que os achadores designaram por Tejo A, que estes poderiam ser os despojos de uma nau. Efectivamente, os vestígios que estavam visíveis apenas indiciavam que poderia tratar-se de um contexto do século XVIII. O artigo aponta inclusivamente para um navio inglês (*HMS Bombay Castle*), cuja imagem ilustra o artigo. Não surge qualquer menção a uma nau, pois nada indiciava essa ligação (MONTEIRO *et al.*, 2018).

¹ Aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 51/2006, de 18 de Julho; ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 65/2006, de 18 de Julho, e publicada no Diário da República, Série I, n.º 137, de 2006-07-18 (Resolução da Assembleia da República n.º 51/2006); tradução para português republicada no anexo ao Aviso n.º 6/2012, de 26 de Março (*Diário da República* n.º 61/2012, Série I de 2012-03-26).

² Documentos publicados na Série I-A do *Diário da República*, n.º 146/1997, de 1997-06-27, e n.º 209/2001, de 2001-09-08, respectivamente.

FIGS. 5 e 6 – Bugio 1 (Tejo A). Concreção onde se observavam fragmentos de botijas e de pratos em faiança, e detalhe de um destes últimos, decorado com semicírculos na aba.

A investigação seguiu depois o seu curso normal, sendo realizados trabalhos de prospecção e monitorização no Bugio (na zona do Tejo A) no Verão de 2018 e nos anos seguintes, como estava previsto nos planos de trabalhos arqueológicos autorizados pela tutela e enquadrados no projecto PROCASC, previamente aprovado. Ao contrário do que afirma Filipe Castro, apesar das condicionantes ao trabalho científico e académico na área, a investigação continua, a equipa já apresentou os seus resultados em vários encontros e três congressos, um nacional e dois internacionais³. Os seus resultados foram publicados, não constituindo segredo (FREIRE, BETTENCOURT e SALGADO, 2020; BETTENCOURT *et al.*, 2021b).

Os trabalhos realizados permitiram confirmar que os destroços comunicados em Outubro de 2017, designados como Tejo A, correspondem a um naufrágio datado da segunda metade do século XVII, inícios do XVIII, actualmente designado como Bugio 1. Os vestígios conhecidos deste naufrágio, descritos na comunicação de achado fortuito, surgem em duas áreas distintas, nem sempre visíveis nos últimos anos. Na área mais a sudeste, encontravam-se expostos em 2021 quatro canhões em ferro, uma âncora, várias bigotas ou outras peças de poleame, entre pedras de lastro, con-

Fotos: Augusto Salgado.

creções e cabos em piaçaba. Na zona norte encontram-se duas âncora em ferro e uma concreção onde se observavam fragmentos de pratos em faiança e de botijas (Fig. 5). Estes materiais parecem confirmar a cronologia inicialmente proposta para o contexto (MONTEIRO *et al.*, 2018). Particularmente interessante é a presença de pratos portuguesa com decoração a azul de cobalto, formada por semicírculos nas abas, que aponta para uma cronologia situada na segunda metade do século XVII (Fig. 6), com paralelos muito próximos em faianças recuperadas dos naufrágios do *Santíssimo Sacramento* (1668), no Brasil (NETO, 1977), da Ponta do Leme Velho, em Cabo Verde (1680-1700) (GOMES, CASIMIRO e GONÇALVES, 2014), ou na fragata *Santo António de Tanna*, de 1697, escavada no Quênia.

³ Nautical Archaeological Society & Ordnance Society, 2019 Conference - *Wooden Walls and Stone Bastions*, Portsmouth; Associação dos Arqueólogos Portugueses, *Arqueologia em Portugal. 2020 - Estado da Questão*, Lisboa; e CIANYS 2021, *I Congresso Iberoamericano de Arqueologia Náutica Y Subacuática* (Cádiz 28-31 octubre 2020).

Foto: Augusto Salgado.

Os trabalhos de 2018 permitiram também identificar vestígios de outro naufrágio nas proximidades, então designado como Bugio 2 (e não Bugio 3, como Filipe Castro erradamente refere). Os vestígios de Bugio 2, provavelmente os restos da nau *São Francisco Xavier*, que ali naufragou em 1625 quando voltava da Índia, apareciam em quatro áreas principais – destacando-se uma com um fragmento de secção central do casco e duas com várias bocas-de-fogo em bronze (Fig. 7), madeiras da estrutura do navio e numerosos materiais na areia – pimenta, fragmentos de porcelana e *cauris* (FREIRE, BETTENCOURT e SALGADO, 2020; BETTENCOURT *et al.*, 2021b).

A georreferenciação dos ortomosaicos de Bugio 1 e Bugio 2, efectuados entre 2018 e 2021, permitiu ter, pela primeira vez, uma visão de conjunto e entender a relação entre os dois contextos (Fig. 8). Os sítios estão próximos, mas constituem entidades próprias. Esta não é, no entanto, uma situação inesperada. A barra do Tejo é um ponto de passagem importante no acesso ao porto de Lisboa, sendo ali muito frequentes perdas por naufrágio, amplamente documentadas nas fontes históricas⁴. A continuidade da investigação na área do Bugio viria a permitir identificar, até ao momento, mais três naufrágios no Cachopo Sul nos últimos anos (Bugio 3, Bugio 4 e Bugio 5) (FREIRE, BETTENCOURT e SALGADO,

⁴ Desde o século XIV, há pelo menos a notícia de mais de 20 navios perdidos apenas no Cachopo Sul, e pesquisas realizadas pela equipa têm encontrado um número ainda maior. Ver, por exemplo, SILVA e CARDOSO, 2005.

FIG. 7 – Depósitos de Bugio 2, como expostos em 2018.

2020). A proximidade entre destroços ocorre aliás em vários locais em todo o mundo, e até em Portugal, nomeadamente nos Açores, em que foram estudados vários navios da mesma época, com uma aproximação física ainda maior (GARCIA, MONTEIRO e PHANEUF, 1999). A importância de Bugio 2 levou a equipa do projecto a propor uma parceria para o seu estudo e valorização, integrando a Câmara Municipal de Cascais, a Universidade Nova de Lisboa, a Marinha Portuguesa e a DGPC, cujo protocolo foi comunicado publicamente em Setembro de 2018.

Mas a investigação não poderia nunca seguir o seu curso normal. Após a divulgação dos resultados dos trabalhos realizados no Verão de 2018, os achadores, munidos de equipamento de detecção remota, detectaram o novo contexto, já identificado pela equipa do PRO-CASC, que se encontrava temporariamente exposto, extraindo dali material arqueológico que deu entrada em instalações de um centro de investigação de uma universidade. Ao contrário do que refere Filipe Castro, esta extracção, justificada porque os materiais se encontravam em risco, não tinha qualquer enquadramento legal, constituindo acção que também não encontra suporte nas boas práticas defendidas pela comunidade internacional – podemos, por exemplo, sublinhar o desrespeito pelas regras da *Convenção UNESCO de 2001*. O argumento de

FIG. 8 – Ortomosaico de Bugio 1 e Bugio 2 – áreas registradas entre 2018 e 2021 (orientação e georreferenciação por aproximação, a partir dos dados de geofísica de 2018).

que os materiais estavam em risco não tem suporte científico – nem os achadores têm competência técnica e científica para fazer essa avaliação; nem a situação por nós documentada apontava para isso. O almofariz em pedra que foi recuperado encontra-se bem visível no levantamento fotogramétrico efectuado em 2018, e estava apenas parcialmente visível (Fig. 9); a concreção com uma imagem em marfim é uma peça com quase um metro de comprimento e estava ainda menos exposta (Fig. 10). Pelo que, ao contrário do que afirma Filipe Castro, os procedimentos posteriores adoptados pela

Autoridade Marítima Nacional, ao interditar o mergulho e outras actividades com potencial impacto sobre o fundo ⁵, e pela DGPC, ao ter exigido o depósito dos materiais arqueológicos nas suas instalações, é o esperado. O sítio só ficou manifestamente em risco quando houve extracção de peças arqueológicas do contexto arqueológico. Neste caso, a Administração não teve dúvidas nas medidas preventivas a adoptar.

As instituições judiciais também não tiveram dúvidas. Os achadores viriam a tentar processar vários elementos da equipa, sob a acusação da prática do crime de difamação. Foi proferido despacho de arquivamento por não preencher os elementos do crime denunciado. Mas, o mais importante, é a jurisprudência criada – segundo o despacho, resulta da legislação que não podem ser retirados objectos ou artefactos do local, o que os achadores fizeram, como ficou provado ⁶.

ORTOMOSAICO: José Betencourt.

FIG. 9 – Ortomosaico de Bugio 2, Área D, com a localização do almofariz extraído em 2018.

⁵ Edital n.º 733/2019, de 12 de Junho, da Capitania do Porto de Lisboa, onde se estabelece que na envolvente do Forte de São Julião, do Forte do Bugio e a oeste da Ponta da Calha (Trafaria) é “proibido mergulhar, fundear, dragar ou alterar a topografia do fundo e exercer qualquer prática de pesca” (excepto se previamente autorizados).

⁶ Despacho ao processo 8942/18.0t9Lsb.

FIG. 10 – Concreção recuperada em Bugio 2 em 2018.

- A. Asa de pote Tradescant;
- B. Parede de pote Martaban;
- C. Imagem religiosa em marfim;
- D. Porcelana chinesa.

UMA BASE DE DADOS PARA O PATRIMÓNIO SUBAQUÁTICO PORTUGUÊS

Mais uma vez, não poderíamos estar mais de acordo: “*O desenvolvimento de uma base de dados pública do Património Cultural Subaquático é urgente e fundamental para uma gestão sustentada do Património*”. Porém, este não é, nem pode ser, um trabalho individual ou de uma equipa restrita; carece da colaboração de todos os que trabalham em Arqueologia subaquática em Portugal, nas universidades, na DGPC, nas câmaras municipais ou nas empresas de Arqueologia; deve envolver a comunidade de mergulhadores, devidamente enquadrada em projectos de investigação, de acordo com a legislação em vigor; e deve estar centralizado na DGPC, que representa o Estado, logo todos os cidadãos. Já existe, aliás, um Sistema de Informação e Gestão de Dados do Património Arqueológico, designado por *Endovélico*, acessível ao público e aos investigadores/arqueólogos (através do *Portal do Arqueólogo*), que está em permanente actualização, onde se sistematiza a informação sobre os sítios e os trabalhos arqueológicos realizados (DI-IPA, 2002; GOMES *et al.*, 2012; FONSECA *et al.*, 2022).

A actualização do *Endovélico* é desejável e deve ser uma prioridade. Estranhámos, por isso, que Filipe Castro não faça qualquer referência a duas iniciativas actualmente promovidas pela DGPC, que visam contribuir para a revisão e actualização do inventário do Património arqueológico subaquático.

A primeira corresponde ao projecto *Water World: Capacitação e competências para a conservação e a gestão do Património Cultural Subaquático*, financiado pelo Mecanismo Financeiro plurianual EEA Grants (ver <https://tinyurl.com/32np8vcv>).

O segundo diz respeito ao projecto *Um Mergulho na História*, financiado pelo Orçamento Participativo de Portugal (projecto OPP n.º 466 – ver <https://www.mergulho-na-historia.pt/>), do qual Filipe Castro faz parte da equipa. Em ambos é desejável a articulação com toda a comunidade e com a sociedade civil, não apenas com uma parte.

damente anunciado na Lei de Bases do Património Cultural, sob a responsabilidade e gerida pela entidade que está prevista na legislação em vigor. Enquanto serviço público, a DGPC deve procurar dar resposta em tempo útil aos seus utentes, iguais perante a Lei, criando condições para a consulta do espólio que tem à sua guarda. Deve ser desburocratizada e valorizada, através, por exemplo, de um maior investimento em recursos humanos e técnicos, como por diversas ocasiões todos tivemos a possibilidade de defender.

No entanto, no caso da nau da Índia na foz do Tejo, consideramos que se estão a misturar assuntos que não são misturáveis: uma coisa é a atribuição da recompensa aos achadores pelo eventual achado fortuito que comunicaram; outra é a discussão científica sobre os sítios descobertos à entrada do Tejo. A primeira é competência exclusiva da DGPC. A segunda deve ser tratada entre investigadores, com base em trabalho científico sistemático e divulgado ao público. À equipa do SUNK⁷ não cabe nenhuma recompensa, pois estava e está a actuar no âmbito de projectos científicos de Arqueologia, aprovados, e de trabalhos arqueológicos autorizados, de acordo com a legislação em vigor. A esta equipa cabe apenas promover e divulgar, em parceria, acções que permitam mais conhecimento, mais usufruto e melhor gestão do nosso Património cultural. O seu trabalho não pressupõe qualquer desconsideração sobre eventuais direitos de achadores⁸.

A colaboração entre os vários agentes interessados no PCs é essencial. Em Portugal, um número tão reduzido de investigadores permitiria “*uma Arqueologia mais cosmopolita, menos puritana, com menos ódios académicos*”, conforme refere Filipe Castro. Esperamos com este texto contribuir para um debate mais informado.

⁷ Projecto aprovado em 2021. Na altura da identificação do Bugio 2, a equipa integrava o ProCASC.

⁸ A legislação em vigor prevê que os achadores possam receber até 50 % do valor do achado.

CONCLUSÃO

Em vários aspectos concordamos com Filipe Castro. Os princípios de base apresentados por aquele investigador são consensuais entre a comunidade arqueológica. A salvaguarda e o estudo do Património cultural marítimo português, incluindo naturalmente o subaquático, são fundamentais. O Património cultural é um bem público que deve ser acessível a todos os cidadãos. O Estado deve manter um inventário do Património arqueológico (Carta Arqueológica), o que está nomea-

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV (2016a) – *Guia do Património Cultural Subaquático dos Açores*. Angra do Heroísmo: Secretaria Regional da Educação e Cultura / Turismo dos Açores.
- AA.VV (2016b) – *O que é o Património Cultural Subaquático*. Lisboa: Comissão Nacional da UNESCO / Ministério dos Negócios Estrangeiros.
- ALMEIDA, Ana; CASTRO, Filipe; MONTEIRO, Alexandre e MAGALHÃES, Ivone (2017) – “O Naufrágio Quinhentista de Belinho 1, Esposende. Resultados preliminares”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (3): 80-95. Disponível em <https://tinyurl.com/mry4zxf5>.
- BAÇO, Joana (2014) – *Âncoras ao Largo: um contributo arqueológico para o estudo das actividades marítimas em Lagos na Idade Moderna*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/yc3ac8dz>.
- BELTRÁN GONZÁLEZ, Andrés Camilo (2020) – *Alimentación y salubridad en los navios de la Carrera de Indias entre los siglos XVI a XVII: el caso de Angra D desde una perspectiva ictioarqueológica*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,

- Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/bdeykk49>.
- BETTENCOURT, José (2008) – *A Nau Nossa Senhora da Luz (1615) no Contexto da Carreira da Índia e da Escala dos Açores: uma abordagem histórico-arqueológica*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/3vrrhw6e>.
- BETTENCOURT, José (2016) – “Coastal construction projects and rescue archaeology: the case of Horta bay (Azores, Portugal)”. In NEGUERUELA MARTÍNEZ, CASTILLO BELINCHÓN e RECIO SÁNCHEZ, 2016: 120-130.
- BETTENCOURT, José (2017) – “Os Açores na Navegação Global: o contributo da arqueologia subaquática”. *Boletim do Núcleo Cultural da Horta*. Horta: Núcleo Cultural da Horta. 26: 307-342.
- BETTENCOURT, José (2018) – *Os Naufrágios da Baía de Angra (Ilha Terceira, Açores): uma aproximação arqueológica aos navios ibéricos e ao porto de angra nos séculos XVI e XVII*. Tese de Doutoramento em História - especialização de Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/4fm8f2xv>.
- BETTENCOURT, José; BRAZÃO, Alexandre; CARVALHO, Patrícia; CHOUZENOUX, Christelle; COELHO, Inês Pinto; FONSECA, Cristóvão; FREIRE, Jorge; PINTO, Marco e SILVA, Tiago (2013a) – “O Papel dos Centros de Investigação na Devoção do Património Cultural Subaquático à Sociedade: experiência da equipa do CHAM”. In *Actas da V Conferência de Jovens em Investigação Arqueológica «archaeology for the XXI century»*, pp. 245-249.
- BETTENCOURT, José; DÁMASO, Carla; PORTEIRO, Filipe e BRUNO, Jorge (coord.) (2013b) – *Histórias que Vêm do Mar*. Angra do Heroísmo: Governo Regional dos Açores, Museu de Angra do Heroísmo, Observatório do Mar dos Açores e Centro de História de Além-Mar.
- BETTENCOURT, José; DIAS, Adilson; LIMA, Carlos; CHOUZENOUX, Christelle; FONSECA, Cristóvão; PEREIRA, Dúnia; LOPES, Gonçalo Correia; COELHO, Inês Pinto; MONTEIRO, Jaylson; LIMA, José; ALVES, Maria Eugénia; CARVALHO, Patrícia e SILVA, Tiago (2020) – “Arqueologia Marítima em Cabo Verde: enquadramento e primeiros resultados do projecto CONCHA”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 2071-2084. Disponível em <https://tinyurl.com/5d3bvam8>.
- BETTENCOURT, José; FONSECA, Cristóvão; CARVALHO, Patrícia; SILVA, Tiago; COELHO, Inês Pinto e LOPES, Gonçalo (2021a) – “Early Modern Age ships and ship finds in Lisbon’s riverfront: research perspectives”. *Journal of Maritime Archaeology*. 16 (2): 413-443.
- BETTENCOURT, José; FREIRE, Jorge; SALGADO, Augusto e FIALHO, António (2021b): “SUNK - Perspectivas e primeiros resultados de um projecto de estudo dos naufrágios modernos da Barra do Tejo”. In *CIANYS 2021 - Congresso Iberoamericano de Arqueología Náutica y Subacuática. Libro de Resúmenes Extendidos*. Cádiz, Universidade de Cádiz, pp: 208-211. Disponível em <https://tinyurl.com/22r3zz4p>.
- BLOT, Jean-Yves (2014) – *Le bateau mécanique. Analyse structurale en archéologie navale: applications et limites*. Tese de Doutoramento em Arqueologia, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- BLOT, Jean-Yves e BOMBICO, Sónia (2014) – “A glimpse into the Early Imperial Roman Atlantic trade. Historical and marine context of a ceramic assemblage in a shipwreck at Cortiçais (Peniche, Portugal)”. *Skyllis*. DEGUMA - German Society for the Promotion of Underwater Archaeology. 13 (1): 43-52.
- BLOT, María Luisa (2003) – *Os Portos na Origem dos Centros Urbanos: contributo para arqueologia das cidades marítimas e fluvio-marítimas em Portugal*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 28).
- BOMBICO, Sónia (2017) – *Economia Marítima da Lusitânia Romana: exportação e circulação de bens alimentares*. Tese de Doutoramento em História - Especialidade: Arqueologia. Universidade de Évora. Disponível em <https://tinyurl.com/2p99xb9>.
- BRITO, Cristina; CARVALHO, Patrícia; GARCIA, Catarina; VIEIRA, Nina; BETTENCOURT, José e COSTA, João Paulo (2018) – “The UNESCO Chair on The Ocean’s Cultural Heritage: a brief note on oceanic history, science and literacy”. In *Mares e Litorais: perspectivas transdisciplinares / Tomo VII da Rede Braspor*. Rio de Janeiro: FREL-UERJ, pp. 33-43. Disponível em <https://tinyurl.com/4yrb4jfy>.
- BUGALHÃO, Jacinta (2021) – *A Arqueologia em Portugal Entre o Final do Século XX e o Início do Século XXI (1970-2014)*. Tese de Doutoramento no ramo de História, na especialidade de Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/y7uad95s>.
- CARDOSO, João Luís; MAGRO, Francisco; BETTENCOURT, José; FREIRE, Jorge; ALMEIDA, Mário Jorge e REINER, Francisco (2014) – “São Julião da Barra (Oeiras). Estudo numismático dos exemplares existentes na Direcção Geral do Património Cultural, no Museu Nacional de Arqueologia e no Museu de Marinha (século XVII)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal. 21: 9-34. Disponível em <https://tinyurl.com/4jvs8475>.
- CARVALHO, António e FERNANDES, Maria Amélia (coord.) (2014) – *O Tempo Resgatado ao Mar*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
- CARVALHO, Patrícia (2008) – *Os Estaleiros na Índia Portuguesa (1595-1630)*. Dissertação de Mestrado em História e Arqueologia dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
- CARVALHO, Patrícia e BETTENCOURT, José (2012) – “De Aveiro para as Margens do Atlântico. A carga do navio Ria de Aveiro A e a circulação de cerâmica na época moderna”. In TEIXEIRA, André e BETTENCOURT, José (eds.). *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar. Vol. 2, pp. 733-746.
- Carvalho, Patrícia; Bettencourt, José e Coelho, Inês Pinto (2016) – “The maritime cultural landscape of the Ria de Aveiro lagoon (Portugal) in the Early Modern period: a first approach”. In NEGUERUELA MARTÍNEZ, CASTILLO BELINCHÓN e RECIO SÁNCHEZ, 2016: 368-378. Disponível em <https://tinyurl.com/mzwmr5ez>.
- COELHO, Inês Pinto (2008) – *A Cerâmica Oriental da Carreira da Índia no Contexto da Carga de uma Nau. A presumível Nossa Senhora dos Mártires*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/548z7mjj>.
- DI-IPA - Divisão de Inventário do Instituto Português de Arqueologia (2002) – “Endovélico. Sistema de Gestão e Informação Arqueológica”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 5 (1): 277-283. Disponível em <https://tinyurl.com/4ed85smb>.
- DURÃO, Diogo do Rosário Sá (2018) – *NS Patrão Lopes, a História de um “Pequeno” Navio*. Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Ciências Militares Navais, na especialidade de Marinha, Escola Naval. Disponível em <https://tinyurl.com/35em8zf>.
- ESMERALDO, Ana (2022) – *A Caminho do Oriente. Os vestígios do Slot ter Hooge (1724) na dinâmica da navegação da Companhia Holandesa das Índias Orientais*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/5bmwkjbm>.
- FERREIRA, Catarina (2018) – *A Arqueologia de Angra do Heroísmo: educação e valorização do património*. Universidade Nova de Lisboa. Relatório de Estágio com vista à obtenção do grau de Mestre em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/bdns88mx>.
- FIGUEIREDO, Alexandra (2014) – “Um Olhar Sobre o Ensino da Arqueologia Subaquática”. In CARVALHO e FERNANDES, 2014: 23-28.
- FONSECA, Cristóvão (2015) – *Fundear e Naufragar Entre o Mediterrâneo e o Atlântico: o caso do arqueossítio Arade B*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais

- e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/w7n9pmd>.
- FONSECA, Cristóvão e BETTENCOURT, José (2019) – “O Projecto Um Complexo Portuário Milenar no Barlavento Algarvio: a arqueologia do estuário do rio Arade”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 22: 217-225. Disponível em <https://tinyurl.com/swvr7wny>.
- FONSECA, Cristóvão; SANTOS, Cézer; BARROS, Pedro e LOPES, Gonçalo C. (2022) – “Estruturas Portuárias na Azinheira, Seixal: um caso de articulação entre municípios e o CNANS”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 25: 63-69.
- FRAGA, Tiago Miguel (2013) – “Survey results from Lagos Bay, Portugal”. *International Journal of Nautical Archaeology*. Nautical Archaeology Society. 42 (2): 257-269. Disponível em <https://tinyurl.com/bdh8dmhk>.
- FREIRE, Jorge (2012) – *À Vista da Costa: A Paisagem Cultural Marítima de Cascais*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/23js2859>.
- FREIRE, Jorge (2014) – “Maritime Cultural Landscape: A New Approach to the Cascais Coastline”. *Journal of Maritime Archaeology*. 9: 143-157.
- FREIRE, Jorge; BETTENCOURT, José e COELHO, Inês (2014) – “O Sítio Arqueológico de São Julião da Barra (Cascais-Oeiras) e a Dinâmica Marítima do Porto de Lisboa na Época Moderna”. In CARVALHO e FERNANDES, 2014: 117-121.
- FREIRE, Jorge; BETTENCOURT, José e SALGADO, Augusto (2020) – “Perdidos à Vista da Costa. Trabalhos arqueológicos subaquáticos na barra do Tejo”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 2059-2070. Disponível em <https://tinyurl.com/yc2m2krn>.
- GARCIA, Catarina (2021) – *Portos Insulares Atlânticos dos Impérios Marítimos Portugueses e Inglêses: uma abordagem comparativa (séculos XV-XVIII)*. Tese de Doutoramento em História - especialização de Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/2eu6hw9u>.
- GARCIA, Catarina; MONTEIRO, Paulo e PHANEUF, Erik (1999) – “Os Destroços dos Navios Angra C e D Descobertos Durante a Intervenção Arqueológica Subaquática Realizada no Quadro do Projecto de Construção de uma Marina na Baía de Angra do Heroísmo (Terceira, Açores)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Ministério da Cultura. 2 (2): 211-232. Disponível em <https://tinyurl.com/tsdx7wf>.
- GOMES, Alexandra (2014) – *Os Caes do Sítio da Boavista no Século XVIII: estudo arqueológico de estruturas portuárias*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/yyp53ber>.
- GOMES, Ana Sofia; LEITE, Sílvia; NETO, Filipa; OLIVEIRA, Catarina e BRAGANÇA, Filipa (2012) – “Inventory and immobile cultural heritage management in the Portuguese General Directorate for the Cultural Heritage”. *DisegnareCon*. Università di Bologna. 5 (10): 3-8. Disponível em <https://tinyurl.com/bdcp6sun>.
- GOMES, Mário Varela; CASIMIRO, Tânia e GONÇALVES, Joana (2014) – “A Late 17th-Century Trade Cargo from Ponta do Leme Velho, Sal Island, Cape Verde”. *International Journal of Nautical Archaeology*. Nautical Archaeology Society. 44 (1): 160-172.
- IGNÁNEZ, Javier; BETTENCOURT, José; COELHO, Inês Pinto; TEIXEIRA, André; ARANA, Gorka; CASTRO, Kepa e SANCHEZ GARMENDIA, Uxue (2020) – “Hit and sunk: provenance and alterations of ceramics from seventeenth century Angra D shipwreck”. *Archaeological and Anthropological Sciences*. Springer. 12: 182.
- LOPES, Gonçalo (2013) – *Ria de Aveiro F (Ílavo): um naufrágio de época moderna na laguna de Aveiro*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/26t6eeb5>.
- LOPES, Gonçalo (2022) – *Boa Vista 1: estudo arqueológico de um navio na Lisboa Ribeirinha (séculos XVII-XVIII)*. Tese de Doutoramento em História - especialização de Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
- LOUREIRO, Vanessa (2011) – *Lépave Arade 1: l'influence des chantiers régionaux sur la tradition de construction navale ibéro-atlantique*. Tese de Doutoramento em Arqueologia. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- MAARLEVELD, Thijs; GUÉRIN, Ulrike e EGGER, Barbara (eds.) (2013) – *Manuel pratique pour les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique: Le patrimoine culturel subaquatique et les Règles de la Convention de 2001 de L'Unesco*. Paris: UNESCO. Disponível em <https://tinyurl.com/5cdez7xn>.
- MARQUES, Sandra (2015) – *Projecto Carta Arqueológica Subaquática do Concelho de Cascais. Relatório de estágio*. Relatório de Estágio de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.
- MARTINS, Adolfo Silveira (2019) – *Reconstructing Trees from Ship Timber Assemblages Using 3D Modelling Technology*. Tese de Doutoramento em Filosofia. University of Wales Trinity Saint David.
- MATEUS, Mariana (2018) – *O Sítio do Boqueirão do Duro, Lisboa: contributo para o conhecimento sobre a Ribeira ocidental de Lisboa nos séculos XVIII e XIX*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://tinyurl.com/2htw834n>.
- MONTEIRO, Alexandre; FREIRE, Jorge; BISCAIA, Flávio; COSTA, Paulo; GAUTHIER-BÉRUBÉ, Marijo; PATACAS, Pedro e PINTO, Sandro (2018) – “Notícia Preliminar da Descoberta de Dois Naufrágios na Entrada do Estuário do Tejo”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (1): 166-170. Disponível em <https://tinyurl.com/nah4je3>.
- NEGUERUELA MARTÍNEZ, Ivan; CASTILLO BELINCHÓN, Rocío e RECIO SÁNCHEZ, Patricia (coord.) (2016) – *Proceedings of the 5th International Congress on Underwater Archaeology (IKUWA) - A heritage for mankind*. Cartagena: Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
- NETO, Ulisses de Melo (1977) – “O Galeão Sacramento (1668). Um naufrágio do século XVII e os resultados de uma pesquisa arqueológica submarina na Bahia (Brasil)”. *Navigator - Subsídios para a História Marítima do Brasil*. 13: 7-40. Disponível em <https://tinyurl.com/wzhcp4mx>.
- RIDELLA, Renato Gianni; SALGADO, Augusto; GONÇALVES, José António; FREIRE, Jorge e BETTENCOURT, José (2020) – “A Spanish bronze cannon recovered off Carcavelos, Portugal”. *Journal of the Ordnance Society*. Kent, UK. 27: 51-59.
- RUSSO, Jorge (2014) – “From Wreck to Ship: the case of British merchantman SS Dago (1902)”. *International Journal of Nautical Archaeology*. 43 (1): 192-195. Disponível em <https://tinyurl.com/354kpfxf>.
- SANCHEZ-GARMENDIA, Uxue; CARVALHO, Patrícia; BETTENCOURT, José; SILVA, Ricardo Costeira; ARANA, Gorka e IGNÁNEZ, Javier G. (2020) – “Submerged and reused: An archaeometric approach to the early Modern ceramics from Aveiro (Portugal)”. *Journal of Archaeological Science: Reports*. 34, Part A: 102648.
- SILVA, Manuel Eugénio da e Cardoso, Guilherme (2005) – *Naufrágios e Acidentes Marítimos no Litoral Cascalense*. 2.ª ed. Cascais: Junta de Freguesia de Cascais.
- TELO, António José; SALGADO, Augusto e RUSSO, Jorge (2017) – *Ações do U-35 no Algarve. 24 de Abril de 1917*. Almada e Vila do Bispo: Escola Naval e Câmara Municipal de Vila do Bispo.
- WESTLEY, Kieran e MCNEARY, Rory (2016) – “Archaeological Applications of Low-Cost Integrated Sidescan Sonar/Single-Beam Echosounder Systems in Irish Inland Waterways”. *Archaeological Prospection*. Wiley Online Library. 24 (1): 37-57.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

Revisitando a Mata (Madalena, Tomar)

memória de uma ocupação calcolítica

Júlio Manuel Pereira ¹

LOCALIZAÇÃO

O sítio arqueológico da Mata localiza-se na freguesia da Madalena, concelho de Tomar, e ocupa um terraço elevado, a cerca de 100 metros de altitude, na margem esquerda da Ribeira do Vale do Paul, muito próximo da confluência desta com a Ribeira da Beselga.

DESCOBERTA E INTERVENÇÕES

Em 1995, João Muralha e João Maurício, no âmbito dos trabalhos de acompanhamento arqueológico de um gasoduto da Transgás, junto a uma saibreira, recolheram, à superfície e também numa sondagem realizada num corte da mesma, cerâmicas, núcleos e lascas em sílex e quartzito e lâminas de sílex de grandes dimensões.

FIG. 1 – Localização do sítio na *Carta Militar de Portugal* n.º 320, na escala de 1: 25 000.

RESUMO

O sítio da Mata (Tomar), apesar da sua importância e extensão, foi objeto de escassa divulgação nos meios científicos. Em 1998, já depois deste sítio arqueológico ter sido praticamente destruído, o autor recolheu ali, à superfície, um interessante conjunto de materiais arqueológicos, que agora deposita no Laboratório de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. Tal facto motivou um olhar mais atento sobre as peças e a publicação desta pequena nota de divulgação, no desejo de complementar o que já se sabia sobre este sítio arqueológico.

PALAVRAS-CHAVE: Idade do Cobre; Análise de materiais; Ribatejo.

ABSTRACT

The Mata site (Tomar) has not been sufficiently divulged in the scientific world despite its importance and size. In 1998, after this archaeological site had been almost destroyed, the author collected at its surface an interesting set of archaeological materials which are now deposited in the Pre-History Laboratory of the Instituto Politécnico de Tomar. This has led to a closer observation of the pieces and the publication of this dissemination note which aims to complement what was already known about this archaeological site.

KEY WORDS: Copper age; Analysis of materials; Ribatejo.

RÉSUMÉ

Le site de Mata (Tomar), en dépit de son importance et étendue, n'a fait l'objet que de rares divulgations dans les milieux scientifiques. En 1998, déjà après que ce site archéologique ait été pratiquement détruit, l'auteur y a recueilli, en surface, un ensemble de matériaux archéologiques intéressants, qu'il lègue maintenant au Laboratoire de Préhistoire de l'Institut Polytechnique de Tomar. Ce fait a motivé un regard plus attentif porté aux pièces ainsi qu'à la publication de cette petite note de divulgation, dans le désir de compléter ce que l'on savait déjà sur ce site archéologique.

MOTS CLÉS: Âge du Cuivre; Analyse de matériaux; Ribatejo.

¹ Mestre em Pré-História e Arqueologia. Investigador independente (julio-pereira@sapo.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nessa sondagem, decapada até ao topo do terraço quaternário, foi observada a seguinte estratigrafia:

- Camada A, com uma espessura média de 12 cm, arenosa, apresentando escassos artefactos;
- Camada B, com uma espessura média de 10 cm, areno-siltosa, contendo artefactos líticos e cerâmica.

Os descobridores solicitaram a colaboração de Luiz Oosterbeek e Ana Rosa Cruz, os quais ali realizaram uma intervenção de emergência, em virtude da ameaça de destruição que pairava sobre o sítio, devido à exploração da saibreira.

A intervenção, realizada em 1997, no local que denominaram como Povoado da Bezela (OOSTERBEEK e CRUZ, 1998), para além de prospeção de superfície e do levantamento topográfico, consistiu na realização de duas sondagens:

- Uma de 2 m², a curta distância da primeiramente aberta pelos descobridores do sítio;
- Outra num talude lateral da saibreira, com 3 metros de comprimento e cerca de 0,5 m de largura no topo e um metro na base.

Estas sondagens revelaram uma estratigrafia semelhante à anteriormente registada por João Muralha e João Maurício, embora neste último caso as duas camadas se revelassem mais espessas.

A equipa dirigida por Luiz Oosterbeek e Ana Rosa Cruz, um pouco a norte desta área, no sítio designado por Mata, recolheu também, à superfície, alguns artefactos de tipologia idêntica à dos que haviam sido recuperados nas sondagens, para além de um fragmento de cerâmica com as superfícies engobadas e decoração incisa/penteada na superfície externa, e ainda um fragmento de dormente de mó. Em consequência disso, aqueles investigadores previam realizar ali também uma outra sondagem, o que não chegou a acontecer porque, no dia previsto para a sua realização, se verificou que o solo tinha sido mobilizado pelo proprietário, com a vista à replantação de pinheiros. Aquele, que até aí desconhecia o valor patrimonial do local, prontificou-se a permitir a realização de trabalhos arqueológicos, o que foi descartado, dada a amplitude da destruição.

Os materiais recolhidos naquelas sondagens (cerâmicas e artefactos em sílex e quartzito) revelavam ter sido deslocados das suas posições originais, por coluvionamento, proveniente da área destruída.

Em 1998, quando o autor estava a preparar a sua tese de mestrado, que incidia sobre artefactos de pedra polida da região, estranhou que, num sítio a que se atribuíra a classificação de povoado calcolítico, não tivessem sido recolhidos materiais dessa natureza. Resolveu visitar o local e, na zona, denominada Mata, que tinha sido abandonada, veio a recolher à superfície e salvar diversos artefactos de pedra polida que integrou na referida tese (PEREIRA, 1999), e também um conjunto de outros materiais arqueológicos de que a seguir se dá conta, os quais representam um contributo para o melhor conhecimento e caracterização deste sítio.

MATERIAIS RECOLHIDOS

1. QUARTZITO

Seixos raspadores talhados em mais de metade da sua periferia; um seixo talhado bifacialmente para obtenção de arestas vivas; um seixo talhado bifacialmente com evidência de ter sido utilizado como percutor; percutores; um núcleo prismático; pequenos núcleos explorados; raspadores sobre lasca; lascas e outros resíduos de talhe.

2. QUARTZO

Uma ponta de seta de grande perfeição (Fig. 2); núcleos explorados; lascas apontadas; lascas de debitagem e resíduos de talhe.

Registe-se que o quartzito e o quartzo são matérias abundantes no local.

FIG. 2

3. SÍLEX

Uma ponta de projétil retocada em ambas as margens (Fig. 3), duas pontas de projétil em curso de fabrico, uma pequena ponta de seta, abandonada em curso de fabrico; fragmentos proximais de lâminas de secção triangular e trapezoidal; fragmentos mesiais de lâminas de secção trapezoidal; um fragmento de lâmina retocado num dos lados; uma lâmina fraturada com retoques em ambas as margens; fragmento distal de lâmina; lamelas; um núcleo minúsculo com negativos de lamelas; pequenos núcleos explorados com negativos de lâminas e lamelas; lascas de descorticagem e de debitagem plena e diversos resíduos de talhe, incluindo esquirolas (Figs. 4 e 5).

O sílex é uma matéria-prima alóctone e, tendo em conta as suas características macroscópicas, será proveniente de diversas fontes de aprovisionamento, uma vez que existe sílex avermelhado do tipo de Rio Maior, negro semelhante ao que se encontra na região de Tomar, e cor de mel, branco e matizado, provavelmente de outras proveniências.

Atendendo ao número reduzido de lascas corticais de sílex recolhidas (nove exemplares), quando comparado com a quantidade de artefactos, núcleos explorados, lascas de debitagem plena e esquirolas e outros resíduos de talhe sem vestígios de córtex (mais de centena e meia), somos levados a concluir que os núcleos chegariam ao local previamente preparados, para facilitar o seu transporte, quer fossem provenientes de trocas, quer de exploração pelo grupo que aqui habitou.

FIG. 3

FIGS. 4 e 5 – Núcleo e fragmentos de lamelas (à esquerda) e fragmentos de lâminas (à direita).

4. XISTO MICÁCEO

Foi recolhido também um possível polidor (Fig. 6).

5. PEDRA AFEIÇOADA

No local estavam presentes dois fragmentos de moventes de mós em granito e quatro fragmentos de dormentes, estes últimos num granito mais duro do que aqueles. O granito é uma matéria-prima inexistente no local.

6. PEDRA POLIDA

Foram recolhidos os artefactos abaixo indicados, em anfíbolito, na sua maioria fragmentados e todos – com exceção de um de gume circular – denotando intensos sinais de uso (ver Tabela 1).

FIG. 6

Destacam-se os machados que alguns designam por martelos rombóides ou picaretas, os quais são caracterizados por terem a zona distal muito estreita por comparação com a zona proximal, o que determina a existência de superfícies de utilização igualmente estreitas e aplanadas por se apresentarem massacradas (Fig. 7).

A sua configuração especial ocasiona também ângulos de bisel pouco abertos (cerca de 65°), faces plano-convexas e secção próxima da subquadrangular.

FIG. 7

TABELA 1 – Artefactos de pedra polida recolhidos e seu estado de conservação

Materiais	Praticamente intactos	Fragmentados
machados espessos (picaretas ou martelos)	2	6
machados / enxós de gume retilíneo	2	
machado de gume circular	1	2
fragmentos diversos		6
TOTAL	5	14

São idênticos aos identificados noutros sítios calcolíticos e admite-se que poderiam ser usados como picaretas ou como martelos para tratar metais.

O anfíbolito é uma matéria alóctone, só existindo a grande distância deste lugar, pelo que é provável que, à semelhança do que se registou com o anfíbolito de outros sítios arqueológicos da região, tenha sido proveniente do Alentejo, mais propriamente das proximidades de Arronches (PEREIRA, 2012).

7. METAL

Neste local, recolhemos um pequeno punção em cobre e um pingo de fundição (ambos desaparecidos), bem como um fragmento de artefacto indeterminado do mesmo material (Fig. 8).

FIG. 8

8. RECIPIENTES CERÂMICOS

Recolhemos 148 fragmentos indiferenciados de cerâmica não decorada, a que acresceram dois fragmentos de bases retas e 12 fragmentos de bordos. As reduzidas dimensões destes não possibilitam a reconstrução com segurança do tamanho e formas dos respectivos recipientes. As pastas têm predominantemente a cor avermelhada, havendo exemplares de pastas muito finas e sem que seja visível a presença de elementos não plásticos, e outros com pastas menos cuidadas. Raros são os exemplares de cor escura, denunciando a cozedura em atmosfera redutora.

9. SUPORTES DE LAREIRA

Foi igualmente recolhido um exemplar incompleto de um artefacto maciço de barro, em forma de tronco de cone a que lhe falta o topo, de pasta grosseira embora alisada na superfície (Fig. 9), e mais dois fragmentos de um ou de dois outros exemplares da mesma natureza.

Estes corniformes “são peças de morfologias variadas, secções tendencialmente circulares, com os topos arredondados ou angulosos, em alguns casos reproduzindo o aspeto de um corno de bovino” (ANDRADE, COSTEIRA e MATALOTO, 2021).

“A interpretação funcional e a designação destas peças têm suscitado o debate na comunidade arqueológica peninsular” (COSTEIRA e MATALOTO, 2014), sendo inicialmente designados por

FIG. 9

“ídolos de cornos”, mas aos quais hoje geralmente se lhes reconhece o carácter utilitário de “suportes de lareira”, conquanto alguns possam ter também um carácter idiotécnico (CARDOSO, 2003).

Nos casos presentes, a sua fragmentação não permite aferir da possibilidade de terem ou não qualquer tipo de decoração, a qual, quando existe, é precisamente na parte superior, aquela que está ausente nas peças recuperadas.

10. OUTROS ELEMENTOS RELEVANTES, POSSIVELMENTE RELACIONADOS COM O SAGRADO

Foram recolhidos dois artefactos com características muito singulares e que, por isso, merecem uma análise mais detalhada.

A) Uma placa com possível representação de um soliforme. Chamou-nos a atenção uma placa de forma sub-retangular, com as dimensões de 9 x 3,5 x 1,3 cm (Fig. 10), em xisto anfíbólico, que apresenta na sua zona central um conjunto de formas raiaadas, muito semelhantes às que são usualmente utilizadas na representação da “deusa dos olhos de sol”, as quais se encontram parcialmente destruídas por um impacto de percussão, intencional ou não.

FIG. 10

B) Um fragmento de artefacto de significado desconhecido, mas de aparência vagamente antropomórfica.

Por último, recolhemos um fragmento de artefacto de secção sub-circular, em xisto anfíbólico, com a parte superior arredondada por percussão e polimento, apresentando dois entalhes paralelos (Fig. 11). Este exemplar tem algumas semelhanças com duas figurinhas planas de xisto recolhidas por Vítor Gonçalves no Cerro do Castelo de Santa Justa e que aquele publicou (GONÇALVES, 1989: vol. 2, p. 168), mas, embora lhe reconhecendo evidente recorte antropomórfico, prudentemente, classificou como “*artefactos de xisto de significado desconhecido*” (GONÇALVES, 1989: vol. 1, p. 284).

Já Carlos Valera parece classificar este tipo de artefactos como “*antropomórficos de gola*” (VALERA, 2021: 204-205), os quais descreve da seguinte maneira (IDEM: 203): “*são pequenas peças de tendência cilíndrica em que o antropomorfismo é sugerido por uma canelura ou entalhes que destacam uma cabeça*”.

FIG. 11

CONCLUSÃO

Uma análise atenta da mancha de dispersão dos materiais e das suas características levam-nos a concluir que o centro do povoado se situaria na zona conhecida por Mata, e que a saibreira e a Mata se integrariam na mesma ocupação, a qual se estendia por uma extensão considerável. Confirmam-se assim as informações obtidas inicialmente (OOSTERBEEK e CRUZ, 1998), de que os materiais recolhidos na saibreira, na sua maioria, teriam sido deslocados das suas posições originais por coluvionamento.

A quantidade, diversidade e qualidade dos materiais recolhidos não deixam dúvidas de que se trataria de um povoado onde, entre outras, se desenvolveria a atividade de metalurgia do cobre.

Esperamos agora que, com a próxima reunião de todos os materiais num único local, seja possível a algum estudante ou investigador do Instituto Superior de Tecnologia de Tomar obter resultados mais interessantes e detalhados a partir da totalidade desse acervo, inserindo-o no contexto regional. 🦘

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Marco António; COSTEIRA, Catarina e MATALOTO, Rui (2021) – “À sua Imagem e Semelhança. De deuses, ídolos e representações simbólicas em espaços de matriz habitacional durante os 4º e 3º Milénios a.n.e. no Sul de Portugal”. In BUENO RAMIREZ, Primitiva e SOLER DÍAZ, Jorge A. (coord.). *Ídolos. Olhares milenares. O estado da arte em Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, pp. 213-247.

CARDOSO, João Luís (2003) – “Ainda Sobre os ImproPRIAMENTE Chamados ‘Ídolos de Cornos’ do Neolítico Final e do Calcolítico da Estremadura e do Sudoeste”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 12: 77-79.

COSTEIRA, Catarina e MATALOTO, Rui (2014) – “Ídolos e Idoliformes Cerâmicos dos Povoados do 4º/3º Milénio a.n.e. de S. Pedro (Redondo).

Contributo para o estudo de uma ritualidade fugidia...”. In *Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*. Serpa: Câmara Municipal de Serpa, pp. 95-118. Disponível em <https://tinyurl.com/49dcsvcn>.

GONÇALVES, Vítor S. (1989) – *Megalitismo e Metalurgia no Alto Algarve Oriental. Uma perspectiva integrada*. Lisboa: INIC/UNIARQ. 2 volumes (*Estudos e Memórias*, 2). Disponíveis em <https://tinyurl.com/3ftrdcu9>.

OOSTERBEEK, Luiz e CRUZ, Ana Rosa (1998) – “Povoado da Ribeira da Bezelga”. *Techne*. Tomar. 4: 204-230.

PEREIRA, Júlio Manuel (1999) – *Os Artefactos de Pedra Polida do Almonda ao Zêzere (marcas do povoamento da região)*. Tese de Mestrado em Pré-História e Arqueologia. 2 vols. Policopiado.

PEREIRA, Júlio Manuel (2012) – *Estudo Petrográfico de Algumas Rochas Presentes em Artefactos de Pedra Polida do Alto Ribatejo*. Comunicação apresentada ao Congresso Arqueológico da Bacia Hidrográfica do Tejo.

VALERA, António Carlos (2021) – “Diversidade, Circulação e Desempenho Social dos Símbolos: as produções iconográficas neolíticas e calcolíticas nos Perdígões (Reguengos de Monsaraz)”. In BUENO RAMIREZ, Primitiva e SOLER DÍAZ, Jorge A. (coord.). *Ídolos. Olhares milenares. O estado da arte em Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, pp. 201-212.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

RESUMO

Os trabalhos de Arqueologia preventiva são essenciais para uma visão mais ampla e abrangente do conhecimento, em particular de núcleos urbanos como Almada. Nesse sentido, pretendemos dar a conhecer as realidades do mundo crono-cultural do centro histórico da cidade, espaço comunitário conhecido por *Almada Velha*, tendo por referência a época Medieval-Moderna e os contextos das estruturas negativas tipo “silo” escavados no Pátio Prior do Crato, n.ºs 4 e 5.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia urbana; Idade Média (cristão); Idade Moderna; Silos.

ABSTRACT

Preventative Archaeology works are essential for a broader and more comprehensive knowledge, in particular, of urban areas like that of Almada. Therefore, we want to divulge the reality of the chrono-cultural world of Almada's historic centre, also known as *Almada Velha* (old Almada), focusing on the Middle Ages and Modern times and the contexts of the silo-like negative structures excavated at the Pátio Prior do Crato, numbers 4 and 5.

KEY WORDS: Urban archaeology; Middle Ages (Christian); Modern age; Grain-silos.

RÉSUMÉ

Les travaux de l'Archéologie préventive sont essentiels à une vision plus ample et exhaustive de la connaissance, en particulier de noyaux urbains comme Almada. Dans ce sens, nous prétendons faire connaître les réalités du monde chrono-culturel du centre historique de la ville, espace communautaire connu sous le nom de *Almada Velha*, avec comme référence l'époque Médiévale-Moderne et les contextes des structures négatives de type « silos » creusées dans le Pátio Prior do Crato, n.º 4 et 5.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Moyen Âge (chrétien); Période moderne; Silos.

Pátio do Prior do Crato, em “Almada Velha”

Raquel Henriques ¹

INTRODUÇÃO

Os trabalhos de Arqueologia preventiva realizados em 2020 no Pátio Prior do Crato, n.ºs 4 e 5, o qual fica situado no Largo da Boca do Vento, em Almada, levaram à descoberta de um conjunto significativo de estruturas “tipo” silo de época medieval-moderna.

Após a remoção dos contextos iniciais mais heterogêneos, de lixos contemporâneos de despejo/colmatação rápida, enquadráveis nas cronologias de época moderna-contemporânea, e com a aproximação ao substrato geológico, aparecem os contextos mais antigos, os níveis de abandono de época medieval-moderna.

A importância do local não se depreende dos contextos iniciais de época moderno-contemporânea, mas sim dos contextos arqueológicos mais bem preservados, as estruturas negativas tipo “silo”, representativas do mundo crono-cultural, do espaço comunitário de *Almada Velha* em época medieval-moderna.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

O Pátio Prior do Crato constitui um conjunto edificado de características singulares no contexto urbanístico de *Almada Velha*. É composto por imóveis de dois pisos, de casas unifamiliares, organizados em torno de um pátio central quadrado, a que se acede através de um arco abatido em cortina.

Pensa-se que neste espaço terá existido uma importante residência, que terá servido pontualmente de local de estadia da corte. Por esse motivo, embora sem certezas, algumas referências apontam este como o local onde terá sido representado pela primeira vez o *Auto da Índia*, de Gil Vicente, em 1509, na presença da Rainha D. Leonor, viúva de D. João II, numa das suas estadias em terras almadenses, procurando refúgio do surto pestífero que grassava em Lisboa. A propriedade viria a chegar à posse de D. António, Prior do Crato, pretendente ao trono em 1580, que terá herdado umas casas do seu pai, o infante D. Luís, donatário de Almada. Não consta, no entanto, que ele tenha aí alguma vez vivido.

¹ Arqueóloga (raquelinhahenriques@gmail.com).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Pátio Prior do Crato, cerca de 1950 (imagem de Júlio Diniz, in *Visita Virtual Rotas de Almada*, disponível em <https://tinyurl.com/2w789knh>).

Também tem sido mencionada esta localização como possível lugar de estadia do Duque de Bragança (futuro D. João IV), em 1639, altura em que terá afluído a Almada um número significativo de nobres descontentes com o domínio filipino, que terão persuadido o futuro rei a intentar o derrube da ocupação espanhola e, assim, restaurar a independência nacional. O pátio está inserido no Núcleo Histórico de *Almada Velha* que, enquanto conjunto urbano, é considerado um dos mais antigos e importantes do Concelho. Porém, hoje, é constituído, fundamentalmente, por construções enquadráveis, nomeadamente, no período pombalino e posteriores.

TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO

Os trabalhos de escavação arqueológica foram realizados com o objetivo da reabilitação do espaço. Para uma melhor interpretação e compreensão da área de escavação, o imóvel foi dividido em áreas diferentes que se complementam entre si. O interior do imóvel foi dividido com base nas diferentes fases de escavação, ou seja, em consonância

com o decorrer da obra. Foi necessário criar, dentro do local intervenido, seis áreas distintas de escavação, às quais foram atribuídas letras pela ordem sequencial do alfabeto (áreas A, B, C, D, E e F).

FIG. 2 – Áreas e estruturas negativas observadas na escavação arqueológica.

DISSENHO: Sérgio Rosa / Câmara Municipal de Almada.

Os depósitos iniciais correspondem a terras de despejo, de lixos contemporâneos dos séculos XIX-XX (em especial os níveis mais superficiais), com prevalência de cerâmicas, em particular faianças que se inserem no horizonte dos séculos XVII-XIX. Após a remoção dos níveis supramencionados e em contacto com o substrato geológico aparecem os níveis de abandono de época medieval-moderna, com a presença das estruturas negativas (EN), sendo na sua maioria estruturas tipo “silo” escavadas na rocha cársica do local. São contextos arqueológicos representativos do mundo crono-cultural de época medieval-moderna de *Almada Velha*.

No total, foram identificadas 40 estruturas negativas tipo “silo”, observadas dentro de cinco áreas das seis áreas escavadas (13 na área A, 12 na área B, oito na área C, quatro na área D e três na área E).

Estas estruturas negativas tipo “silo” são escavadas no substrato local. Devido às suas características, resistem melhor às transformações que ocorrem nos sítios arqueológicos e apresentam um melhor registo. São normalmente de planta circular e o perfil apresenta diversas tipologias, sendo as mais frequentes as de perfil elíptico e circular. Originalmente, apresentam-se com uma abertura estreita na parte superior que permite o acesso a partir da superfície ou solo, e, em alguns casos, com um gargalo, este geralmente reduzido, que depois vai alargando gradualmente, até progressivamente fechar com um fundo plano ou côncavo.

As estruturas negativas tipo “silo” identificadas no local estão, na sua maioria, cortadas na zona da pança ou no colo (área A, as EN4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; área B, as EN3, 4, 5, 7, 9, 11 e 12; área C, as EN2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; área D, as EN1, 2 e 4; área E, a EN3). Outras já se encontravam na base (área A, as EN2, 15 e 16; área B, as EN1, 2, 10, 13 e 14; área C, a EN1; área D, a EN3; na área E, as EN1 e 2). A EN6 da área C, provavelmente, ainda se conservava com a abertura inicial.

A implantação topográfica da maior parte destas estruturas parece recair sobre as áreas de declive, por vezes acentuado, que porventura estariam menos sujeitas ao risco de inundação. Assim, as boas condições geomorfológicas desta área fizeram com que fosse preferencialmente

FIGS. 3 e 4 – Em cima, conjunto de estruturas tipo “silo” EN9, EN10, EN11, EN12 e EN13, na área A. Em baixo, EN6, na área C.

utilizada como área de armazenamento durante um lapso de tempo alargado. Os trabalhos permitiram observar o declive natural da rocha cársica em direção ao pátio (Noroeste-Sudeste), sendo que o terreno tem um declive acentuado de cerca de 2,6 m.

Não é possível aferir com certeza quando se registou o abandono deste tipo de estruturas, mas, tendo em conta a cronologia dos achados, podemos constatar que os “silos” terão sido colmados em finais do século XIV-inícios do século XVI.

Em relação aos materiais recuperados, é certo que se trataria de lixos domésticos, em especial de restos faunísticos, na sua maioria fauna malacológica e ictiológica. Isso observa-se devido à proximidade com o rio e o atlântico, que representam, sem dúvida, fontes importantes do consumo alimentar da época. Relativamente à origem dos despejos de lixos domésticos ou dos entulhos de espaços habitacionais, presentes, por exemplo, na EN6 da área C e na EN7 da área B, estes deverão ter sido deslocados das áreas habitacionais situadas nas imediações. Porém, as alterações geomorfológicas e antrópicas ocorridas no terreno fizeram com que esses mesmos registos arqueológicos (contextos habitacionais) não chegassem até aos nossos dias.

CULTURA MATERIAL

O espólio exumado destas estruturas negativas é bastante homogéneo. Trata-se, na sua maioria, de peças de cerâmica comum, normalmente louça de cozinha ou de armazenamento e/ou transporte. Existem, também, algumas formas tradicionalmente associadas ao consumo de alimentos à mesa e contentores de fogo, mas também às formas multifuncionais como, por exemplo, os alguidares. Incluem-se ainda os testos ou tampas, por serem peças complementares à preparação de alimentos, também utilizadas para cobrir outro tipo de recipientes, como sejam os de armazenagem. O conjunto é, assim, consentâneo com os contextos domésticos, bem definidos, abrangendo toda a panóplia de cerâmicas comuns, em grande quantidade, inseridas dentro do espaço doméstico: panelas, pote, púcaros, testos, taças, etc.

Na globalidade, os materiais parecem documentar a fase de abandono dos contextos habitacionais que remontam aos séculos XIV-XV. Foram identificados paralelos para as tipologias deste contexto, não só em Almada (HENRIQUES, ANTÓNIO e ROSA, 2014), como em Santarém (BOAVIDA, CASIMIRO e SILVA, 2013), Lisboa (SILVA, 2019), Palmela (FERNANDES, 2004) e um pouco por todo o país.

Foi possível obter uma boa amostragem, em termos de tipologias passíveis de comparação com contextos desta época medieval-moderna. O grupo da cerâmica de cozinha destaca-se por constituir a maior parte do espólio artefactual, com prevalência para as panelas (Fig. 6) e os tachos/caçoilas de bordo reentrante, uma forma também muito comum.

No universo da cerâmica de mesa incluem-se desde contentores de líquidos, como os jarros, os púcaros e as bilhas, mas também as peças que serviam para o consumo de alimentos mais sólidos ou caudalosos, como as tigelas, os pratos e as taças. Foram identificadas tipologias recorrentes: cântaros (Fig. 7), púcaros (SILVA, 2019: 115), canecas (Fig. 8) e pratos.

FIG. 5 – Telha da UE314 da EN6, na área C.

FIG. 7 – Cântaro (Inv. n.º 521), UE138 da EN12, na área A.

FIG. 8 – Caneca (Inv. n.º 814), UE153 da EN17, na área A.

FIG. 6 – Panela (Inv. n.º 522), UE126 da EN5, na área A.

Os púcaros (Fig. 9) poderiam ter como função não apenas servir para a ingestão individual de líquidos, mas também ir ao lume, podendo assim servir como recipiente de cozinha.

Em menor percentagem, mas presente no local, observam-se alguns elementos de cerâmica vidrada (Fig. 10) ou esmaltadas a branco esta-nífero com decoração a azul de cobalto (Fig. 11) ou com a técnica do reflexo metálico dourado, que po-derão ter sido manufaturadas nas oficinas andaluzas; assim, remetem para importações.

A presença de cerâmica decorada com motivos digi-tados ou incisos revelou-se muito pontual dentro do universo de fragmentos recolhidos.

A cerâmica de pintura a branco, muito recorrente em contextos medievais, está representada, mas numa pequena amostra de elementos recolhidos (Inv. n.ºs 0272, 0361, 0362, 0435, 0562 ou 0780) (HENRIQUES, 2020). Esta foi, no entanto, uma das características decorativas mais mar-cantes de quatro séculos de produção de cerâmica islâmica, que tende a desaparecer com o caminhar para o século XV.

Foi possível recolher outros tipos de espólio para além dos relaciona-dos com o ambiente de cozinha/mesa. Almada é o ponto de encontro entre o Tejo e o Atlântico. Assim, toda a sua comunidade se encontra, desde sempre, intimamente ligada ao mundo da pesca, presente nos despejos domésticos de alimentação como conchas, espinhas e esca-mas, etc. A atividade piscatória seria fácil e frequente, pois o local dis-ta do Tejo cerca de 600 m, e está representada não só pela quantidade restos faunísticos (fauna malacológica e ictiológica), mas também pe-los pesos de pesca exumados do local (Fig. 12). A interação entre as duas margens do Tejo foi constante e fundamental. As embarcações cruzavam as margens, estimulando assim a economia de circulação de bens entre comunidades.

Outro conjunto cerâmico exumado e bastante significativo, associado aos contextos lazer, são as peças de jogo (Fig. 13), em particular, as retiradas do contexto da UE318 (área C, EN7).

Os despejos de entulhos de estruturas habitacionais, materializados sob a forma de blocos de argamassa, telhas fragmentadas e inteiras, fragmentos de tijolo e blocos de pedra, são, também, outro tipo de contextos presentes no local. Na UE211 (área B, EN7) e na UE314 (área C, EN6), sedimentos de terras soltas, com bolsas de ar, são um sinal evidente de um despejo ocasional e momentâneo.

Estes contextos formados por entulhos de estru-turas habitacionais deverão ter origem em ruínas de edificações contíguas às áreas on-de se encontravam, mas a sua utilização poderá também estar relacionada, pro-vavelmente, com a intenção de colmatar estas estruturas tipo “silos” num curto pe-ríodo, evitando assim quedas.

FIG. 9 – Púcaro (Inv. n.º 525), UE144 da EN13, na área A.

FIG. 10 – Jarro de cerâmica vidrada (Inv. n.º 523), UE 136 da EN9, na área A.

FIG. 11 – Taça de cerâmica esmaltada (Inv. n.º 796), UE139 da EN13, na área A.

FIG. 12 – Pesos de pesca (Inv. n.º 519 e 520), UE139 da EN13, na área A.

Estas estruturas tipo “silo” podem manter-se vazias durante lapsos temporais muito alargados até serem totalmente anuladas, em defi-nitivo, ou seja, a datação do enchimento pode nem sempre cor-respondar ao momento de abandono da estrutura.

FIG. 13 – Peça de jogo (Inv. n.º 626), UE318 da EN7, na área C.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em consonância com o amplo espólio cerâmico recolhido nestas estruturas “tipo” silo, podemos considerar todo o conjunto aqui identificado como representativo do espaço comunitário de *Almada Velha* em época medieval-moderna.

As boas condições geomorfológicas desta área fizeram com que fosse, preferencialmente, utilizada como zona de armazenamento durante um período alargado no tempo.

Podemos assim atestar pelas evidências artefactuais que estes contextos foram abandonados algures entre os finais do século XIV e os inícios do século XVI. Esta tendência de descontinuidade que aparece documentada pelo registo arqueológico pode ter a sua raiz no terramoto de 1531, momento de corte com o anterior. É uma mera hipótese, pois as fontes documentais são escassas, não sendo de esquecer os surtos pestíferos, as convulsões/instabilidade política que ocorrem no final da 1.^a dinastia, no século XIV, os anos de interregno, e o início e afirmação da 2.^a dinastia, que só se afirma em pleno a partir do reinado de Afonso V, ou seja, no decurso do século XV.

Os resultados obtidos demonstram uma ampla dispersão destas estruturas tipo “silo” em toda a área escavada. É importante lembrar que este local se insere dentro do núcleo histórico de *Almada Velha* e nas proximidades da Rua Henriques Nogueira (BARROS e CARDOSO, 2008) e da Rua da Judiaria (BARROS, 2000), onde foram também identi-

ficadas concentrações significativas deste tipo de estruturas. No entanto, as estruturas negativas tipo “silo” foram sendo destruídas pela erosão natural e cronológica dos contextos antrópicos que Almada viveu ao longo de séculos.

Apesar da descaracterização geomorfológica do terreno, as fontes históricas relatam o território de Almada como um local de fertilidade e prosperidade agrícola desde a Época Islâmica (século XII) (RAIMUNDO e DIAS, 2012-2013). A veracidade desses dados é corroborada pela abundância de contextos com estruturas negativas que foram sendo revelados através dos dados arqueológicos, consequência das constantes escavações de Arqueologia preventiva realizadas ao longo dos anos. Sabemos que a função primária e principal deste tipo de estruturas tipo “silo” foi a armazenagem, em particular, de cereais.

Assim, Almada é em Época Medieval, sem dúvida, uma importante área de armazenagem/celeiro, estando economicamente e fluvialmente ligada à cidade de Lisboa.

No entanto, o momento da utilização destas estruturas tipo “silo” na sua função primária é aquele para o qual se tem menos informação. Na maior parte dos casos, não se identificaram contextos de ocupação contemporâneos das estruturas tipo “silo”, mas sim os momentos de abandono das estruturas, tal como aqui foram observados e retratados com este conjunto do Pátio Prior do Crato, n.ºs 4 e 5.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANTÓNIO, Telmo e HENRIQUES, Fernando (2012) – “A Ermida do Espírito Santo de Almada: notícia preliminar sobre os testemunhos documentais”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 17 (2): 150-154. Disponível em <https://tinyurl.com/2s383w8u>.
- ANTÓNIO, Telmo; HENRIQUES, Fernando Robles e ROSA, Sérgio (2016) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos no Pátio Prior do Crato, n.º 4-5*. Almada: Câmara Municipal de Almada (policopiado).
- ANTUNES, Luís Pequito e GOMES, Maria Fernanda (1986) – “Intervenções de Salvamento em Almada. Problemas de crescimento e alteração ao traçado urbano tradicional”. In *1º Encontro Nacional de Arqueologia Urbana*. Lisboa: Departamento de Arqueologia do IPPC, pp. 75-77 (*Trabalhos de Arqueologia*, 3).
- BARROS, Luís (1985) – “Ramalha: novas descobertas”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 1.^a Série. 4-5: 51.
- BARROS, Luís (1998) – *Introdução à Pré e Proto-História de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada.
- BARROS, Luís (1999) – *O Final da Idade do Bronze e a Idade do Ferro no Território de Almada*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Policopiada.
- BARROS, Luís (2000) – “Rua da Judiaria: a história de um sítio com história”. In *Musealização de um Sítio Arqueológico*. Almada: Museu Municipal de Almada, Câmara Municipal de Almada / Graferma, pp. 13-31.
- BARROS, Luís (s.d.) – *Arqueologia Urbana em Almada, Núcleo Medieval/Moderno de Almada Velha*. Almada: Câmara Municipal de Almada.
- BARROS, Luís e ANTUNES, Luís Pequito (1994) – “Rua da Judiaria (Almada). Notícia Preliminar”. *Bracara Augusta - Encontros de Arqueologia Urbana*. Braga: Câmara Municipal de Braga, pp. 201-214.
- BARROS, Luís e CARDOSO, Guilherme (2008) – “Cerâmicas Manuais dos Séculos XVI a XVIII de Almada, Cadaval e Cascais”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 11 (2): 347-360. Disponível em <https://tinyurl.com/mr2uzat4>.
- BARROS, Luís e ESPÍRITO SANTO, Paulo (1998) – “Museu Municipal de Almada e a Intervenção Arqueológica em Almada”. In *Actas das 2as Jornadas de Estudo Sobre o Concelho de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 31,35.
- BARROS, Luís e HENRIQUES, Fernando (1998) – “Almaraz. Um Entreposto Comercial na Foz do Tejo”. In *Actas das 2as Jornadas de Estudo Sobre o Concelho de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 87-105.
- BOAVIDA, Carlos; CASIMIRO, Tânia e SILVA, Telmo (2013) – “Silos Medievais da Travessa das Capuchas (Santarém): estruturas e cultura material”. In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea e NEVES, César (coord.). *Arqueologia em Portugal - 150 Anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 937-945. Disponível em <https://tinyurl.com/bdz4u379>.
- BRACARA AUGUSTA (1994) – “Encontro de Arqueologia Urbana”. Braga: Câmara Municipal de Braga. Vol. 45, n.º 97 (110).
- CASIMIRO, Tânia; BOAVIDA, Carlos e DETRY, Cleia (2017) – “Cozinhar e Comer: cerâmicas e alimentação em Carnide (1550-1650)”. In SENNA-MARTINEZ, João Carlos et al. (ed.). *Diz-me o que comes... A alimentação antes e depois da cidade*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa,

pp. 110-121 (*Fragmentos de Arqueologia de Lisboa*, 1). Disponível em <https://tinyurl.com/nh9p8pnf>.

CRUZ, Maria Alfreda (1973) – *A Margem Sul do Estuário do Tejo: factores e formas de organização do espaço*. Montijo: Oficinas Gráficas da Gazeta do Sul.

FERNANDES, Isabel Cristina F. (2004) – *O Castelo de Palmela do Islâmico ao Cristão*. Lisboa: Edições Colibri e Câmara Municipal de Palmela.

FERREIRA, Carlos Jorge; LOURENÇO, Fernando; SILVA, Carlos Tavares da e SOUSA, Paula (eds.) (1993) – *Património Arqueológico do Distrito de Setúbal: subsídios para uma carta arqueológica*. Setúbal: Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, p. 128.

HENRIQUES, Fernando Robles; ANTÓNIO, Telmo e ROSA, Sérgio (2014) – “Casa do Maestro Leonel Ferreira (Almada): um vislumbre para o quotidiano dos séculos XV a XVII”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 18 (2): 100-108. Disponível em <https://tinyurl.com/cdrakyam>.

HENRIQUES, Raquel (2020) – *Relatório dos Trabalhos de Arqueologia Preventiva no Pátio Prior do Crato, n.º 4-5*. Almada: Ed. Autor (policopiado).

MENDES, Henrique; PIMENTA, João e VALONGO, António (2001) – “Cerâmicas Medievais Provenientes da Escavação da Travessa da Lameira n.º 21, Centro Histórico de Santarém”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (1): 259-276.

RAIMUNDO, Maria Inês e DIAS, Vanessa (2012-2013) – “Subsídios Para o Estudo da Ocupação Islâmica de Almada”. *Anais de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada. 15-16.

ROSA, Sérgio (2019) – *Os Silos Medievais de Almada. Morfologia e dinâmicas de utilização*. Tese de Mestrado em Arqueologia, FCSH-UNL. Disponível em <https://tinyurl.com/4rmrr8uh>.

SABROSA, Armando (1994) – “Cerâmicas Quinhentistas do Palácio Pragana”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 3: 38-44.

SABROSA, Armando e ESPÍRITO SANTO, Paulo (1992) – “Almada Medieval-Moderna. Um projecto de investigação”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 1: 5-12.

SILVA, André (2019) – *As Cerâmicas Medievais dos Antigos Armazéns Sommer, em Lisboa (Sécs. XIII-XIV)*. Tese de Mestrado em

Arqueologia, FCSH-UNL. Disponível em <https://tinyurl.com/542z35hy>.

VAQUEIRA, Lúcia (2015) – *O Sítio de Torre Velha 3 Entre a Antiguidade Tardia e Alta Idade Média: contextos materiais do “Ambiente II”*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://tinyurl.com/2nfcjpxu>.

VIEIRA, Ana Isabel (2011) – “Cerâmicas dos Séculos XIV a XVI do Castelo de Sesimbra”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Série V. 1: 657-687. Disponível em <https://tinyurl.com/yu9zbyvx>.

DOCUMENTAÇÃO INFORMÁTICA

PORTAL DO ARQUEÓLOGO
<https://tinyurl.com/2vvxrmjs>

ALMADA VIRTUAL
<https://tinyurl.com/2w789knh>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

PUBLICIDADE

Dryas Octopetala / Fundação Cõa Parque

Prémios “Bruno Navarro”

Prémio Bruno Navarro

- distinção anual da excelência de um artigo científico.

Prémio Dryas / Fundação Cõa Parque

- distingue anual do mérito académico de três dissertações (licenciatura, mestrado e doutoramento).

DESTINATÁRIOS:

- **jovens investigadores e alunos** de universidades portuguesas ou estrangeiras.

ÂMBITO TEMÁTICO:

- trabalhos académicos e de investigação em **todos os domínios científicos** com contributo significativo para o estudo, preservação e divulgação da **herança cultural** em Portugal.

CRITÉRIOS

- ✓ **qualidade e originalidade**
- ✓ **impacto científico**
- ✓ **amplitude multidisciplinar**

 Fundação Cõa Parque

dryas@dryas.pt
museu.geral@arte-coa.pt
<http://arte-coa.pt/>
 informações e candidaturas:

MORPH
GEO

Topografia e cadastro
 Tecnologias de Informação geográfica
 Sistemas de varrimento laser
 Fotogrametria de luz estruturada
 Structure from motion
 Reflectance transformation imaging
 Aerofotogrametria
 Detecção de metais
 Susceptibilidade geomagnética
 Métodos sísmicos
 Prospecção geoelectrica
 Georradar
 Georradar de alta frequência

Geomática, Geofísica, Engenharia inversa e Modelação digital

t (+351) 219 834 157
 m (+351) 919 353 667
 e: geral@morph.pt
 OctoBOX, Estrada de Coelhas, 107
 3000-123 Coimbra
www.morph.pt

A Arqueologia na Reabilitação Urbana

o caso do Pátio dos Rolins

Vanessa Gaspar¹

1. PÁTIO DOS ROLINS: DESCRIÇÃO

Este edifício, de gaveto, localizado entre a Rua Leonardo Mendonça e a Rua do Espírito Santo, na União de Freguesias de Moura e Santo Amador, encontra-se classificado como Monumento de Interesse Público (MIP) pela Portaria n.º 740-DH/2012 (DR n.º 248, 2.ª Série, de 24 de dezembro de 2012). É descrito como um “aglomerado de pequenos prédios de planta irregular, em alvenaria de taipa, e que se desenvolve em torno de um pátio semiaberto e empedrado que define um quarteirão da Rua do Espírito Santo”.

Inserido no Centro Histórico de Moura, será uma das mais antigas casas a estruturar-se em dois pisos com funções hierarquizadas: o piso térreo de carácter funcional, destinado a zonas de arrumação e armazenamento, e o piso superior a habitação, acessível por escadas exteriores (Fig. 1).

Esta tipologia de habitação é característica do final do século XV / inícios do século XVI. Corroboram esta cronologia alguns elementos ainda visíveis, como, por exemplo, as janelas de recorte manuelino e a abóbada nervurada numa dependência interior do Piso 1. Aspetos que testemunham um certo carácter senhorial do núcleo, onde se combinam soluções de arquitetura vernácula com um repertório mais erudito. Torna-o, assim, como “[...] um dos raros exemplos conservados em Portugal de arquitetura civil medieval não palaciana” [Portaria já referida, p. 40536].

A classificação do Pátio dos Rolins como MIP reflete o seu valor estético e material. A fixação de uma Zona Especial de Proteção (ZEP) tem em consideração a implantação do edifício numa malha urbanística consolidada.

2. PÁTIO DOS ROLINS: ENQUADRAMENTO

A partir da Reconquista, a cidade estende-se para fora das muralhas do castelo, o primitivo núcleo de povoamento de Moura.

O primeiro arrabalde a surgir, a Mouraria, resultou da expulsão dos antigos habitantes da fortificação e da sua reinstalação num terreno a sudoeste do castelo.

RESUMO

O presente artigo apresenta o resultado do acompanhamento arqueológico da empreitada de requalificação do imóvel Pátio dos Rolins, obra promovida pela Câmara Municipal de Moura no centro histórico da cidade. Este trabalho arqueológico pretendeu assegurar o estudo parietal e a recolha de informação eventualmente relevante para o conhecimento da história do prédio (técnicas construtivas, alterações e modificações estruturais, materiais de construção).

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia urbana; Idade Moderna; Idade Contemporânea; Arqueologia da Arquitectura; Reabilitação arquitectónica.

ABSTRACT

This article presents the results of the archaeological follow-up of the rehabilitation of the *Pátio dos Rolins* building, carried out by the Moura Town Council in the historic city centre. The purpose of this archaeological work was to ensure the parietal study and collect information that could be relevant to the knowledge of the building's history (building techniques, structural modifications, building materials).

KEY WORDS: Urban archaeology; Modern age; Contemporary age; Architecture archaeology; Architectural rehabilitation.

RÉSUMÉ

Cet article présente le résultat de l'accompagnement archéologique de l'entreprise de requalification du bâtiment *Pátio dos Rolins*, travaux promus par la Mairie de Moura dans le centre historique de la ville. Ce travail archéologique prétendait encadrer l'étude pariétale et le recueil d'informations éventuellement significatives pour la connaissance de l'histoire du bâtiment (techniques de construction, altérations et modifications structurelles, matériaux de construction).

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Période moderne; Époque contemporaine; Archéologie de l'architecture; Réhabilitation Architectonique.

¹ Arqueóloga, Câmara Municipal de Moura (vanessa.gaspar@cm-moura.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Pátio dos Rolins.

Um novo bairro, onde se encontra inserido o Pátio dos Rolins, começa a desenhar-se urbanisticamente a partir de Quatrocentos, a Este do castelo, em redor da Igreja de São João Baptista, e é referido como “Arrabalde Novo”.

A malha urbana da cidade medieval constrói-se nas imediações da estrada que ligava Moura à localidade espanhola de Aroche, um importante eixo viário já utilizado em Época Romana. Atualmente, ainda aí se pode observar uma fachada que conserva uma porta tardo-gótica em arco quebrado, encimada por lápide com a cruz da Ordem do Hospital, e que testemunha a importância desse eixo viário no desenho do novo arrabalde.

As novas zonas habitacionais desenvolvem-se em redor de novas ruas, como as ruas da Romeira, do Espírito Santo, da Capinha Rota e Longa, que se organizam paralelamente a essa via (MACIAS, GASPAS e VALENTE, 2016: 60).

Em 1527 Moura teria cerca de 876 fogos, o equivalente a aproximadamente 3000 habitantes (entre os que habitavam o castelo e os arrabaldes) (MACIAS, 1993: 137).

Nesta zona do povoado, e fruto do crescimento do aglomerado urbano, passam a existir construções de dimensões consideráveis. No século XVI, um dos imóveis ali existentes era descrito como sendo “*cassa grande [...] com sua chimine e duas camaras sobradadas e duas térreas e mais os sootaãos das camaras sobradadas e huua estrebarya [...] hum quyntal com poço d’agoa*”, casa que teria no seu conjunto cerca de 254 m² (MACIAS, 1993: 138).

A zona da atual Praça Sacadura Cabral, confinante a sul com o castelo e contígua com a Igreja de São João Baptista, passa também ela a ser um novo espaço habitacional e terá sofrido uma importante intervenção no final do século XVI: em 1575 era descrita como sendo demasiado estreita “[...] *que parecia mais rua que praça*”, mas obra para o seu alargamento permitiu que se transferisse para ali “[...] *a feira da ditta vila*” (MACIAS, GASPAS e VALENTE, 2016: 61).

A norte do castelo destacava-se o Convento de Nossa Senhora do Carmo, fundado no início da 2.ª metade do século XIII (cerca de 1251), o primeiro da Ordem Carmelita em Portugal (PÁSCOA, 2003: 48). Em redor deste local religioso existiriam áreas não edificadas, ocupadas por hortas e currais.

3. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DE OBRA:

PISO 0 E PISO 1

O acompanhamento arqueológico da empreitada de reabilitação do Pátio dos Rolins foi realizado pela equipa de Arqueologia Municipal, tendo em vista o estudo parietal do imóvel.

O Piso 0 era formado por duas unidades habitacionais e por cinco divisões, às quais foi atribuída a nomenclatura de *compartimento* (Fig. 2); o Piso 1, por três unidades habitacionais e por dez divisões, denominadas de *sala* (Fig. 3). Dentro de cada espaço, foram registadas as ocorrências patrimoniais consideradas relevantes.

FIG. 2 – Pátio dos Rolins. Piso 0. Localização dos compartimentos e das Figuras apresentadas neste artigo.

Consideraram-se “*ocorrências patrimoniais relevantes*” todas as características construtivas e toda a informação que contribuísse para o conhecimento da sua história e das inúmeras adaptações.

Em todas as divisões foi realizado o acompanhamento arqueológico da picagem dos rebocos e, no caso do Piso 0, foi igualmente realizado o acompanhamento da remoção dos diversos pavimentos e dos diferentes sedimentos necessários à obra.

Efetuarão-se os registos fotográfico, gráfico e topográfico das realidades observadas.

PISO 0

Na intervenção deste piso verificou-se uma enorme dificuldade em registar, com qualidade, o trabalho de picagem, dificuldade causada pela quase total ausência de luz natural e deficiente luz artificial – também sentida no trabalho de escavação – e na inacessibilidade às paredes, permanentemente tapadas com materiais da obra.

Destacam-se as realidades observadas nos compartimentos 1 e 3.

FIG. 3 – Pátio dos Rolins. Piso 1. Localização dos compartimentos e das Figuras apresentadas neste artigo.

Compartmento 1

Neste compartimento, e à semelhança do observado noutras divisões deste piso, verificou-se uma sobreposição de pavimentos relacionados com as últimas fases de ocupação do imóvel, cuja cronologia poderia remontar até ao século XVIII.

Após a remoção destes pavimentos detetou-se, no canto norte do compartimento, o fundo de uma talha *in situ* e um conjunto de fragmentos cerâmicos, aparentemente pertencentes à mesma peça (Fig. 4).

Como particularidade, regista-se o facto de, para “acomodar” a talha, ter sido construída uma estrutura em argamassa que apresentava, em negativo, a forma da própria talha. Deveria ter como finalidade o garantir a sustentação da peça, o seu equilíbrio (Fig. 5).

Um outro dado que importa abordar refere-se ao facto de ter sido detetado, no momento em que se procedia ao levantamento da peça – na interface entre a argamassa e a talha –, uma moeda de V *Reais* de D. Sebastião (Fig. 6). Admite-se a possibilidade de a moeda ter ali sido colocada intencionalmente.

Face ao aparecimento deste numisma, cuja cronologia reporta à 2.ª metade do século XVI, coloca-se a possibilidade deste nível arqueológico poder estar relacionado com as primeiras fases de ocupação do Pátio dos Rolins.

Neste compartimento, atingiu-se o substrato geológico (calcário) e observou-se que o alicerce do edifício assentava na rocha.

Compartmento 3

Esta foi a única divisão, no Piso 0, em que se procedeu ao registo gráfico de um alçado. A informação recolhida com a picagem do reboco permitiu constatar que o compartimento em causa foi ao longo dos anos, alvo de remodelações. Verificou-se que o acesso ao pequeno quintal, existente na habitação, se faria por ali e não pelo compartimento 4, como atualmente.

Para além da descoberta de um vão de porta entaipado (Fig. 7) – com uma dimensão de 1,70 m de altura por 0,85 m de largura e com a sua soleira sobre-elevada 0,80 m face ao piso atual –, observou-se também a utilização, em momentos distintos, de diferentes tipos de argamassas (desde argamassas feitas à base de cal até ao cimento).

Nesta divisão, constatou-se que entre os primeiros níveis de pavimentos sobrepostos, enquadráveis nas últimas fases de ocupação, teria existido um nível de enchimento com uma componente artefactual incomum, que deverá cronologicamente situar-se na transição entre os séculos XVIII e XIX.

FIGS. 4 A 6 – Pátio dos Rolins. Piso 0. Compartimento 1.

De cima para baixo, talha *in situ*, argamassa de sustentação e V *Reais* de D. Sebastião.

Após a escavação desse nível de enchimento detetou-se um outro nível de pavimento de tijoleira, anterior aos já registados e datável do século XVIII, o qual se encontrava preservado numa área considerável. Imediatamente acima deste pavimento apareceu um outro nível de tijoleiras, assentes sem recurso a qualquer argamassa, que se presume terem pertencido a um outro pavimento, mas que se encontrava bastante destruído (Fig. 8).

FIG. 7 – Pátio dos Rolins. Piso 0.
Compartimento 3.
Entaipamento de vão de porta.

- Argamassa mais recente
- Argamassa intermédia
- Argamassa mais antiga
- Cal hidráulica
- Cimento
- Elemento de ligação de taipa
- Madeira
- Reboco de cal
- Taipa
- Telha
- Tijolo

FIG. 8 – Pátio dos Rolins. Piso 0.
Compartimento 3.
Sobreposição de pavimentos.

- Argamassa
- Cal hidráulica
- Cimento
- Telha
- Tijoleira

Fruto destas realidades – um vão de porta entaipado com uma soleira sobre-elevada face aos pisos observados e sem qualquer vestígio estrutural de um acesso entre espaços –, coloca-se a possibilidade de que a passagem entre o quintal e o interior da habitação possa ter sido construída num material perecível (por exemplo, uma escada em madeira).

PISO 1

A intervenção no Piso 1 centrou-se no acompanhamento da picagem do reboco das paredes, tendo em vista o seu estudo parietal. Em todas as divisões procedeu-se aos registos fotográfico e gráfico das ocorrências observadas. Destacam-se as realidades aferidas nas salas 2, 3, 6, 7 e 8.

Sala 2

Neste compartimento, com a picagem do reboco verificou-se que, num momento anterior à construção da chaminé, ainda visível e utilizada na última fase de ocupação do imóvel, existiria uma passagem / vão de porta para uma outra divisão (Fig. 9).

FIG. 9 – Pátio dos Rolins. Piso 1. Sala 2.
Chaminé e vão de porta entaipado.

FIG. 10 – Pátio dos Rolins. Piso 1. Sala 2.
Chaminé e vão de porta entaipado.

FIG. 11 – Pátio dos Rolins. Piso 1. Sala 3.
Possível oratório.

Este vão, com uma dimensão aproximada de 1,20 m de largura por 1,30 m de altura, diferenciava-se dos restantes pelos materiais e pormenores de acabamento, nomeadamente pela utilização de estuque e pelos efeitos da sua ornamentação, que remetiam para um universo estilístico manuelino (Fig. 10). Esta característica construtiva permite colocar a possibilidade deste acesso corresponder à fase de edificação do prédio.

A sua leitura foi dificultada devido a um dos pilares da chaminé estar encostado ao entaipamento do vão de porta. A soleira encontrava-se a cerca de 0,34 m acima do pavimento atual.

Sala 3

Este pequeno compartimento, com uma área aproximadamente de 14 m², deveria corresponder a um local onde, provavelmente, existiria um oratório que permitiria uma devoção mais intimista e privada dos proprietários da habitação.

As características construtivas desta divisão tornam-na singular neste piso: é a única com teto abobadado (abóbada de berço) e onde existia uma parede rasgada por um nicho central (dimensões: 1,70 m de altura por 1 m de largura), ornamentada com elementos vegetalistas trabalhados em estuque e encimado por uma moldura cuja imagem ou evocação não foi possível descortinar (Fig. 11).

FIGS. 12 E 13 – Pátio dos Rolins.
Piso 1. Sala 6.

Entaipamentos sucessivos.

Face a esta pré-existência, foi decidido pela equipa projetista não proceder à picagem do reboco na parede decorada e, por tal, não foi possível perceber quais os materiais utilizados na produção do estuque decorativo.

Era notório que, no passado, o espaço teria sofrido modificações, visíveis na total ausência de motivos decorativos na lateral esquerda do nicho (ao invés do observado na lateral direita) e num aparente entaipamento na parte de baixo da parede, onde era perceptível o negativo de um arco.

Sala 6

Nesta sala procedeu-se ao registo de um vão de porta com sucessivos entaipamentos (Fig. 12) – prova da dinâmica vivencial e funcional do edifício. Esta realidade correspondia ao prolongamento da abertura registada na sala 2.

Contudo, as transformações aqui ocorridas apresentavam-se bastante complexas: a existência de um primeiro vão de porta, com acabamento em estuque e uma largura de 1,25 m; num segundo momento, assiste-se ao seu parcial entaipamento e a dimensão (largura) passa a ser de 0,84 m; num terceiro momento, observa-se um novo entaipamento parcial e uma nova redução da sua largura, que passa para 0,54 m; por último, o espaço aberto é totalmente entaipado e anula-se, em definitivo, aquela passagem entre divisões (Fig. 13).

Sala 7

Neste local registou-se a chaminé de uma lareira que existia no Piso 0 / / compartimento 2. Esta chaminé, construída em alvenaria de tijolo e argamassa, terá sido reforçada em momentos posteriores com uma argamassa à base de cal hidráulica e cimento.

Apresentava como particularidade a presença de cinco orifícios (quatro deles com uma forma quadrangular e um outro com uma forma oval); dois deles ainda estavam parcialmente tapados por tijolos argamassados (Fig. 14).

A largura da chaminé rondava os 2,10 m. Os quatro orifícios quadrangulares apresentavam uma dimensão de 15 x 15 cm e o orifício oval de 8 x 4 cm.

A funcionalidade destes orifícios não foi aferida. Coloca-se como hipótese estarem relacionados com a necessidade de ventilação da própria lareira.

Este aparelho construtivo em tijolo e argamassa foi também observado na fachada do imóvel, no exato local onde, no seu interior, passava o canal da chaminé (Fig. 15). As restantes paredes do edifício correspondiam a uma construção em taipa.

FIG. 14 – Pátio dos Rolins. Piso 1. Sala 7. Chaminé.

- Argamassa mais recente
- Argamassa intremédia
- Cal hidráulica
- Cimento
- Madeira
- Orifício
- Tijolo

FIG. 15 – Pátio dos Rolins. Trabalho de picagem de rebocos nas fachadas e alvenaria de tijolo e argamassa.

Sala 8

Nesta divisão foi observada, uma vez mais, a existência de diferentes vãos de porta e respectivos entaipamentos (Fig. 16).

Registou-se um vão de porta, considerado pela equipa de Arqueologia como o mais antigo daquela sequência (dado constatado pela argamassa utilizada, feita à base de cal), com uma dimensão de 2,50 m de altura por 1,34 m de largura; num segundo momento, essa abertura foi parcialmente entaipada e a área útil passa a ser menor (aproximadamente 1,70 m de altura por 0,90 m de largura).

Posteriormente, e muito provavelmente em simultâneo, observa-se o entaipamento total desse vão e a abertura de uma nova passagem com uma dimensão de 2 m de altura por 1,20 m de largura. Aparentemente, terá também ocorrido o reforço estrutural da base da ombreira esquerda do primeiro vão de porta em uso, utilizando para esse fim uma argamassa à base de cal hidráulica.

Observou-se que, em determinado momento, não identificado pela equipa, aquele segundo espaço aberto na parede foi igualmente entaipado, anulando-se a passagem entre aquelas duas divisões (sala 8 e sala 10).

4. CONCLUSÃO

É comumente aceite a cronologia de finais do século XV ou inícios do século XVI como a data provável de construção do Pátio dos Rolins. A corroborar este dado, pode afirmar-se que no decurso da intervenção arqueológica aqui descrita não foi detetada qualquer realidade que pressupusesse uma cronologia anterior.

Um facto constatado no decurso do acompanhamento arqueológico de obra, e que importa salientar, foi a significativa dinâmica construtiva no edifício, em ambos os pisos.

No Piso 0, o trabalho arqueológico contemplou o acompanhamento da picagem dos rebocos das paredes e a remoção de pavimentos e sedimentos necessários para se atingir a cota de obra.

Neste piso observaram-se: três entaipamentos de vãos de porta (compartimentos 3, 4 e 5), um dos quais parcial; duas chaminés, uma delas com a lareira localizada no compartimento 2, que deverá ser contemporânea da edificação do imóvel, e uma outra (no 3), que terá sido realizada num momento posterior; e uma sobreposição de pavimentos em quase todas as divisões. A exceção ocorreu no 4, local

- Argamassa intermédia
- Argamassa mais antiga
- Argamassa de entaipamento
- Cal hidráulica
- Cimento
- Reboco de cal
- Taipa
- Telha
- Tijolo

FIG. 16 – Pátio dos Rolins.
Piso 1. Sala 8.
Entaipamentos sucessivos.

onde apenas foi detetado um nível de pavimento que poderá estar relacionado com o aparecimento, a uma cota significativamente alta, do substrato geológico – calcário.

Os vestígios arqueológicos escavados – que nos remetem para cronologias mais antigas, mas sempre coerentes com a data anteriormente proposta –, localizam-se no compartimento 1 do Piso 0 e estão associados à base de talha encontrada: a [3] (argamassa de sustentação) e a [5] (sedimento cortado para a construção desta estrutura em argamassa).

Às duas realidades foram atribuídas cronologias em torno dos séculos XVI-XVII. Ao entulhamento da talha, obviamente posterior, foi atribuída uma cronologia a rondar o século XVIII. Aqui foi também atingida a rocha e constatou-se que o alicerce assentava nessa base geológica.

Não foi possível observar o nível de ocupação relacionado com as cronologias mais antigas detetadas no Piso 0 / compartimento 1, nomeadamente o pavimento contemporâneo da utilização da talha. Estas

realidades – talha e argamassa de sustentação – encontravam-se bastante destruídas, com os seus fragmentos espalhados no sedimento, aparentemente com o intuito de nivelar o terreno para uma posterior utilização.

Em mais nenhum outro compartimento foi encontrado qualquer vestígio que nos tivesse remetido para cronologias a rondar o século XVI. O século XVIII foi considerado como a data provável para os pavimentos mais antigos.

No Piso 1, o trabalho arqueológico centrou-se no acompanhamento da picagem dos rebocos das paredes e constataram-se diversas alterações no edificado: verificaram-se 12 entaipamentos de vãos (salas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9) na sua grande maioria de porta, um dos quais parcial; observaram-se igualmente duas chaminés (nas 2 e 5), construídas no decurso da utilização do edifício e não no momento da sua construção; vestígios do arranque de abóbada em dois dos quatro cantos da sala 5, divisão onde atualmente o teto é em barrotes de madeira e cana; e na única divisão atualmente abobadada e diferente das restantes pelo seu carácter religioso (sala 3), eram perceptíveis sinais que mostravam terem ocorrido modificações construtivas.

Foi realizado o acompanhamento arqueológico da picagem do reboco das fachadas, não tendo sido encontrado qualquer vestígio relevante para o conhecimento da história do imóvel.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, João de (1943) – *Reprodução Anotada do Livro das Fortalezas de Duarte Darmas*. Lisboa: Editorial Império.

BARROCA, Mário Jorge (2011) – *Parecer Classificação como monumento de interesse público do Pátio dos Rolins, freguesia de São João Baptista, concelho de Moura, distrito de Beja*. Lisboa: IGESPAR.

Disponível em <https://tinyurl.com/3mjp37er>.

CARDOSO, Pedro Alexandre de Vasconcelos Gomes (2014) – *Estudo da Arte da Talha das Capelas Particulares dos Arciprestados de Lamego e Tarouca*. Dissertação de Doutoramento em Estudos de Património apresentada à Universidade Católica Portuguesa / Escola das Artes. Vol. I.

Disponível em <https://tinyurl.com/yadxffv5>.

GOMES, Alberto (1996) – *Moedas Portuguesas e do Território Português Antes da Fundação da Nacionalidade*. 2.ª ed. Lisboa: Edição do Autor.

HARRIS, Edward C. (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Editorial Crítica.

MACIAS, Santiago (1993) – “Moura na Baixa Idade Média: elementos para um estudo histórico e arqueológico”.

Arqueologia Medieval. Porto: Edições Afrontamento. 2: 127-157. Disponível em <https://tinyurl.com/3ypbzdmdv>.

MACIAS, Santiago; GASPAS, Vanessa e VALENTE, José Gonçalo (2016) – *Castelo de Moura: escavações arqueológicas (1989-2013)*. Catálogo. Moura: Câmara Municipal de Moura.

PÁSCOA, Marta Cristina (2003) – *Memórias Paroquiais da Vila de Moura e Seu Termo*. Moura: Câmara Municipal de Moura.

RODRIGUES, Maria João M.; SOUSA, Pedro Fialho de e BONIFÁCIO, Horácio Manuel P. (1990) – *Vocabulário Técnico e Crítico de Arquitectura*. Coimbra: Quimera Editores.

FICHA TÉCNICA

Levantamento do Pátio dos Rolins:

Carina Quintas, João Lobo e José Branquinho

Acompanhamento Arqueológico:

Luísa Almeida, Mário Romero (Técnicos de Arqueologia) e Vanessa Gaspar (Arqueóloga)

Desenhos de campo:

Luísa Almeida, Marta Coelho e Vanessa Gaspar

Desenho de peça: Mário Romero

Fotografias:

Arquivo Câmara Municipal de Moura e Vanessa Gaspar

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

— PUBLICIDADE —

NEOÉPICA

arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

Uma Nova Visão do Castelo da Crespa (Serpa)

a partir de um levantamento drone-LiDAR

Miguel Serra ^{1,5}, Tiago do Pereiro ², Rita Dias ^{2,6},
João Hipólito ², José Pedro ², João Fonte ³,
Luis Gonçalves Seco ³ e António Neves ⁴

INTRODUÇÃO

Um cadastro rigoroso do Património cultural é um elemento fundamental para o planeamento e administração territorial e patrimonial, sendo indispensável para a correta elaboração dos instrumentos de gestão territorial. O Odyssey Sensing Project (projeto com o código ALG-01-0247-FEDER-070150 - <https://odyssey.pt/>), desenvolvido por um consórcio liderado pela ERA Arqueologia, S.A. em parceria com a Universidade de Aveiro e a Universidade da Maia, e cofinanciado por CRES Algarve 2020, Portugal 2020 e FEDER, está a desenvolver uma plataforma integrada de informação geográfica, de utilização intuitiva, destinada a arqueólogos e técnicos de Património, que permite automatizar a consolidação das várias fontes de informação patrimonial e territorial de uma região, gerando uma visão integrada, mas multifacetada de um território e dos seus diferentes sítios arqueológicos e patrimoniais; e automatizar o tratamento da informação integrada, recorrendo a técnicas de tratamento de imagem e de inteligência artificial com vista à deteção de sítios arqueológicos.

Trata-se de um projeto de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, conduzido em meio empresarial, que visa contribuir para o cumprimento da missão da ERA Arqueologia, S.A., de produção de conhecimento, salvaguarda, conservação e valorização do Património histórico-arqueológico. As fontes a consolidar podem corresponder a informação geográfica e patrimonial, públicas ou privadas, ou diretamente no terreno para fins específicos, através de métodos não intrusivos (LiDAR, imagem multiespectral, imagem térmica, imagem de satélite, ortofotografia, entre outros). De forma a treinar os algoritmos de inteligência artificial, têm sido realizados a recolha de dados LiDAR e imagem multiespectral com recurso a um drone, com o objetivo de promover o mapeamento sistemático de sítios arqueológicos. Nesse âmbito, selecionou-se um conjunto de sítios com determinadas tipologias e características, uma série coerente de sítios de cronologia do Bronze Final e Idade do Ferro, de modo a compilar um conjunto de dados coerentes sobre a rede de povoamento identificada, desde há muito,

RESUMO

Uma nova visão do Castelo da Crespa (Serpa), um dos grandes povoados muralhados do Bronze Final existentes na linha do Rio Guadiana, criada a partir do levantamento microtopográfico da zona com drone e tecnologia LiDAR.

A planta da muralha foi definida de forma mais detalhada, o que implicou a revisão da superfície de ocupação, que agora é estimada em cerca de 9,5 hectares. Foram também identificados vários elementos inéditos, como a zona da entrada e eventuais soluções de reforço defensivo do tipo bastião.

PALAVRAS-CHAVE: Idade do Bronze; Estruturas defensivas; Fotogrametria; LiDAR.

ABSTRACT

A new perspective on the Crespa Castle (Serpa), one of the great walled settlements of the Late Bronze Age by the Guadiana River, obtained through micro-topographical survey of the area using a drone and LiDAR technology.

The plan of the walls was defined in more detail, which meant revising the occupation area, now estimated at circa 24 acres. Several unknown elements were detected, such as the entrance area and possible bastion-like defensive structures.

KEY WORDS: Bronze age; Defence structures; Photogrammetry; LiDAR.

RÉSUMÉ

Une nouvelle vision du *Castelo da Crespa* (Serpa), l'un des grands peuplements entourés de murailles du Bronze final existant sur la ligne du fleuve Guadiana, créée à partir du relevé micro-topographique de la zone par le biais d'un drone et de la technologie LiDAR.

Le plan de la muraille a été défini de manière plus détaillée, ce qui a impliqué la révision de la superficie d'occupation, maintenant estimée à environ 9,5 hectares. Différents éléments inédits ont également été identifiés, telle la zone de l'entrée et d'éventuelles solutions de renfort défensif du type bastion.

MOTS CLÉS: Âge du Bronze; Structures défensives; Photogrammétrie; LiDAR.

¹ Câmara Municipal de Serpa (mserra@cm-serpa.pt).

² ERA Arqueologia S.A. (tiagopereiro@era-arqueologia.pt; ritadias@era-arqueologia.pt; joahipolito@era-arqueologia.pt; josepedro@era-arqueologia.pt).

³ Universidade da Maia (jfonte@umaia.pt; lgseco@umaia.pt).

⁴ Universidade de Aveiro (an@ua.pt).

⁵ Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), Universidade de Coimbra, Campo Arqueológico de Mértola e Universidade do Algarve.

⁶ Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICAEHB), Universidade do Algarve.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

na região de Serpa e zona envolvente ao Rio Guadiana. Os resultados obtidos para o Castelo da Crespa demonstram o potencial do LiDAR para o conhecimento das características deste tipo de recintos fortificados, cuja visibilidade das estruturas, numa análise macro e a olho nu, nem sempre é clara.

O potencial demonstrado pelos resultados que agora se apresentam permite integrá-los com os de outros sítios coevos, em estudo, a apresentar de ora em diante, seja no aprofundamento do conhecimento sobre os sítios já identificados, como, eventualmente, na identificação de novos sítios.

No caso concreto do Castelo da Crespa, os trabalhos realizados permitiram uma definição mais detalhada da planta da muralha, o que implicou a revisão da superfície de ocupação, antes cifrada em 4 ha, sendo agora proposta uma área total de cerca de 9,5 ha. A densa vegetação que cobre parte da muralha não possibilita uma análise no terreno da sua morfologia, mas o levantamento efetuado permite vislumbrar uma série de elementos, indispensáveis à interpretação do sítio, como a identificação da zona de entrada ou de um bastião, entre outros.

ENQUADRAMENTO ARQUEOLÓGICO

O Castelo da Crespa situa-se na União de Freguesias de Salvador e Santa Maria, concelho de Serpa, e encontra-se referenciado como um dos grandes povoados muralhados do Bronze Final existentes na linha do Rio Guadiana (Fig. 1).

Apesar das prospeções aí realizadas anteriormente, não foi possível reconhecer a planta do sítio nem a sua área de ocupação em detalhe. António Monge Soares, que publicou as primeiras informações sobre o Castelo da Crespa, refere que a muralha é ainda reconhecível em todo o seu perímetro, com exceção da zona Oeste, que corresponde a uma escarpa sobre o Guadiana, e que esta protege uma área de cerca de 4 ha. O investigador propõe ainda que nem toda a área do povoado seria habitacional, tal como em outros povoados coevos, uma vez que apenas junto à muralha se recolheram artefactos, como cerâmicas, mós, percutores e um elemento de foice em quartzito (SOARES 2005: 122; SOARES, 2013: 284), situação que também poderá estar relacionada com o bom estado de conservação do sítio, pouco sujeito a revolvimentos do solo. Entre o espólio identificado destaca-se a presença de cerâmicas com decoração de “ornatos brunidos” e com pintura (a vermelho tinto), que enquadram devidamente o Castelo da Crespa no Bronze Final (SOARES, 2005: 122; SOARES, 2013: 284).

No local ainda se observa claramente a linha de muralha no troço Sul, cujo talude aparenta um bom estado de conservação, sendo visível em alguns pontos a face externa, e em outros ambas as faces, definindo uma largura de 3,2 metros.

Para outras direções é também possível confirmar a presença da muralha, mas a densidade vegetal não permite uma observação tão clara da sua estrutura. Em quase toda a área observada verifica-se que o talude se apresenta alteado em cerca de um metro em relação ao espaço interior do povoado, enquanto que no lado exterior a altura conservada pode ser bastante superior, mas difícil de medir devido à continuidade da pendente natural.

No canto Sudeste da muralha, onde esta faz uma inflexão para Norte, em direção ao Rio Guadiana, regista-se a presença de uma grande estrutura subcircular que poderá corresponder a um bastião. No lado interno desta estrutura observam-se sedimentos resolvidos, com presença de alguns elementos pétreos (xisto, granito, seixos de quartzito) e materiais cerâmicos.

O Castelo da Crespa integra um conjunto de mais de uma dezena de povoados do Bronze Final na margem esquerda do Guadiana, que ocupam orografias diversas e possuem características distintas, permitindo a sua inclusão numa proposta de sistema de povoamento constituído por quatro grupos. O primeiro, onde se inclui a Crespa, é formado pelos grandes povoados fortificados, com áreas de ocupação superiores a 4 ha, concentrados ao longo do Guadiana ou seus

FIG. 1 – Localização do Castelo da Crespa no Município de Serpa. Base topográfica: MDT 50M DGT e EU-DEM v1.1.

afluentas, como a Misericórdia, o Laço, o Passo Alto ou o Castro de Ratinhos, este último no concelho de Moura. Em alguns destes povoados as muralhas foram edificadas nas zonas de mais fácil acesso, como nos casos da Misericórdia e Passo Alto; noutros rodeiam a totalidade do sítio, como em Ratinhos. No caso da Crespa e talvez no Laço, as muralhas envolvem todos os lados, com exceção da margem escarpada sobre o Guadiana. Outro grupo será formado pelos grandes povoados de altura implantados sobre o cume de relevos bastante destacados, como o Álamo e a Serra Alta, no concelho de Moura. Os povoados fortificados de pequena dimensão, inferiores a 1 ha, como Quinta do Pantufe, São Gens, Moitão de Altura e São Brás 1, integram o terceiro grupo. O último grupo identificado nesta proposta de hierarquia de povoamento é constituído pelos povoados abertos de planície, como Santa Margarida, Salsa 3, Entre Águas 5 e Casa Branca 1 (SOARES, 2005: 136; SOARES, 2013: 298).

Este sistema de povoamento parece ter alguma correspondência na margem direita, onde o povoado fortificado do Outeiro do Circo surge como o maior povoado da região, com uma área de 17 ha e localizado numa colina rodeada por uma vasta zona de planície (SERRA, 2014). Junto ao Guadiana e afluentes também se reconhece a presença de alguns povoados fortificados ainda mal conhecidos, como o de Castelos de Baleizão ou o Monte do Mosteiro (SERRA e PORFÍRIO, 2017: 228), que se podem incluir num grupo de povoados semelhante à situação da Crespa. Nesta região regista-se ainda a presença de pequenos povoados de altura não fortificados, como o Pé do Castelo, uma possível atalaia associada a um grande povoado de altura, no Cabeço da Serpe, junto ao Outeiro do Circo, e o grupo formado pelos povoados abertos de planície, de que se conhecem vários exemplos na região de Beja (SERRA e PORFÍRIO, 2017: 228).

Nesta proposta de rede de povoamento para ambas as margens do Rio Guadiana, abrangendo genericamente as regiões de Beja, Serpa e Moura, os povoados integrantes dos dois primeiros grupos, quer os grandes povoados de altura localizados em zonas mais interiores, quer os povoados fortificados na linha do rio, assumiriam as sedes de

possíveis chefaturas, alguns deles funcionando como autênticos lugares centrais na gestão e controlo do território. Os pequenos povoados fortificados e os povoados abertos estariam na dependência dos primeiros, mas com funções claramente distintas, uns a servirem como importantes pontos de controlo nos acessos aos afluentes do Guadiana, e os outros como sítios de clara vocação agrícola, implantados em zonas férteis de planície (SERRA, 2014: 85; SOARES, 2013: 298, 299).

AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DRONE-LiDAR DO CASTELO DA CRESPA

No âmbito do já referido projeto Odyssey e usando para o efeito um drone Microdrones mdLiDAR1000HR integrado com um sensor LiDAR Velodyne PUCK VLP-16, realizou-se um levantamento LiDAR microtopográfico do Castelo da Crespa.

O voo foi efetuado a uma altitude de 70 metros acima da superfície terrestre, com uma velocidade de 7 metros por segundo, trajetória simples (sem grelha cruzada) e uma sobreposição de 50 % entre varrimentos (Fig. 2). O levantamento abrangeu uma área de 37 ha, permitindo gerar uma nuvem de pontos em formato .LAS com uma densidade de 70 pontos por metro quadrado.

A primeira fase de tratamento dos dados recolhidos, consistiu na retificação da trajetória do drone com o *software* PosPac UAV Applanix. Este processo utilizou o ficheiro T04, que tem o registo dos dados de voo do drone, juntamente com um ficheiro *rinex* com observações contínuas. Para este caso foi utilizada a estação Gps/GNSS de Beja, da Rede Nacional de Estações Permanentes (RENEP), disponibilizada pela Direção-Geral do Território (DGT). Depois da retificação efetuada, o ficheiro gerado foi processado com o *software* da Microdrones, *mdInfinity*, no qual foram produzidos os ficheiros .LAS georreferenciados, a partir dos dados brutos. O *datum* utilizado foi o ETRS89, projeção Portugal TM, zona TM06. Utilizou-se o GeoidPT08 para a correção altimétrica.

FIG. 2 – Trajetória de voo (à esquerda; imagem de fundo: *Google Satellite Imagery*) e ficheiro .LAS (nuvem de pontos) gerada com os dados do levantamento (à direita).

O pós-processamento da nuvem de pontos foi realizado através de uma combinação de diferentes *softwares*, nomeadamente o LAsTools e o planlauf/TERRAIN. Com o LAsTools realizou-se uma classificação da nuvem de pontos, de forma a identificar os pontos do terreno. Previamente realizou-se um processo de *decimação* e normalização da nuvem de pontos, de forma a reduzir o nível de ruído. No planlauf/TERRAIN interpolou-se um Modelo Digital de Superfície (MDS) a partir do primeiro retorno, e um Modelo Digital de Terreno (MDT) a partir dos pontos classificados como terreno (classe 2), ambos com 0,20 m de resolução espacial. Seguidamente, foram aplicadas diversas técnicas de visualização ao MDS e MDT para ressaltar as microtopografias, nomeadamente o *local relief model* (modelo de relevo local) (HESSE, 2010), o *positive openness* (DONEUS, 2013) e o *sky-view factor* (ZAKŠEK, OSTIR e KOKALJ, 2011).

RESULTADOS

Com base no levantamento drone-LiDAR, foi possível aferir que o recinto do Castelo da Crespa ocupa uma área aproximada de 9,5 ha, sendo que a oeste, na escarpa voltada ao rio Guadiana, não existe muralha, pelo que a defesa seria aqui definida pela própria pendente natural do terreno (Figs. 3, 4 e 5).

A muralha evidencia-se em todo o seu percurso, adaptando-se às curvas de nível e definindo um formato sensivelmente trapezoidal para o sítio.

O tramo Norte é o mais curto (inferior a 200 metros) e situado em orografia mais irregular, fazendo com que a muralha apresente algumas curvas pronunciadas para se adaptar às curvas de nível. Parte da escarpa sobre o rio, a Oeste, é interrompida, sensivelmente a meio do troço, por uma curva apertada que praticamente forma uma espécie de bastião sobre a entrada, observável através da interrupção da muralha. A entrada segue a orientação de uma zona de descida íngreme desde o centro do povoado que quase sugere uma rampa. Outra particularidade desta zona de entrada, para além do reforço defensivo evidenciado pelo bastião, relaciona-se com o facto de estar mesmo em frente ao barranco que desagua no Guadiana, conferindo não só uma grande dificuldade de acesso ao Castelo da Crespa, mas também ocultando a entrada entre os relevos circundantes. A estes aspetos acresce a possibilidade de durante as épocas de chuva o barranco possuir algum volume de água que ainda tornaria mais difícil o acesso à Crespa.

Após a entrada, o tramo Norte segue em linha reta para Nordeste até formar um ângulo de quase 90°, infletindo para Sudeste.

FIG. 3 – Mapas do Castelo da Crespa. Imagem de fundo: Ortofotos 25 cm - Portugal Continental - 2018 DGT.

- A. Ortofoto do Castelo da Crespa.
 B. Modelo de relevo local derivado a partir do MDS-LiDAR do Castelo da Crespa.
 C. Modelo de relevo local derivado a partir do MDT-LiDAR do Castelo da Crespa, incluindo traçado do perfil topográfico da muralha (A-B).
 D. Perfil topográfico da muralha (A-B) do Castelo da Crespa.

O troço Este, com cerca de 270 m de comprimento, é relativamente homogéneo, acompanhando o topo de uma vasta encosta que se estende até ao curso de água e termina num forte bastião semicircular no canto Sudeste. Este bastião reforça a altura do relevo natural, conferindo um aspeto imponente visto do exterior, o que serviria como um claro sinal de capacidade defensiva e permitia uma vigilância efetiva, com uma linha de visão aberta sobre os relevos que se desenvolvem para Este.

Por fim, o troço Sul, o mais extenso, com 440 m, é também mais irregular, em função da orografia, definindo três curvas salientes projetadas pelo exterior, acompanhando as curvas de nível e formando uma espécie de torreões.

FIG. 4 – Planta do Castelo da Crespa.
Imagem de fundo: Ortofotos 25 cm - Portugal Continental - 2018 DGR.

- A. Modelo de relevo local derivado a partir do MDT-LiDAR do Castelo da Crespa.
- B. Proposta interpretativa do traçado da muralha do Castelo da Crespa sobre cartografia com nível de detalhe 2 do Município de Serpa.

FIG. 5 – Detalhes do Castelo da Crespa.

- A. Troço Sul da Muralha.
- B. Pormenor da face externa no troço Sul da muralha.
- C. Bastião no troço Este.
- D. Vista sobre o Rio Guadiana.

Fotos: Miguel Serra.

A entrada que se observa neste troço corresponde a um acesso recente para maquinaria agrícola.

No extremo Sudoeste, a muralha inflete em direção a Norte, com um pequeno troço de 75 m sobre a zona de escarpa, onde termina, deixando praticamente a totalidade do lado Oeste do povoado sem linha de muralha, uma vez que a sua defesa era assegurada de forma natural pelas pendentes rochosas.

NOTAS CONCLUSIVAS

A integração de sensores LiDAR em drones permite uma maior flexibilidade ao nível dos levantamentos microtopográficos. A área de cobertura é normalmente mais limitada quando comparado com levantamentos LiDAR realizados com aviões ou helicópteros, mas permite, por outro lado, realizar levantamentos mais densos e consequentemente com maior resolução. Este potencial é incrementado em zonas de cobertura florestal densa, garantindo-se uma maior penetração dos pulsos *laser* entre a vegetação. Pelo facto de serem levantamentos bas-

tante expeditos, tal permite também a possibilidade de se realizarem análises multitemporais a partir de levantamento realizados em diferentes alturas.

No presente caso do Castelo da Crespa, e dada a monumentalidade do seu sistema defensivo, ainda que fosse difícil a perceção a partir de imagens aéreas ou satelitais, torna-se evidente o potencial do levantamento drone-LiDAR realizado. Este permitiu, entre outras coisas, o mapeamento detalhado da muralha que delimita o sítio, bem como a definição da sua área de ocupação em torno dos 9,5 ha.

A definição pormenorizada da planta da muralha é outro grande contributo possibilitado pelos trabalhos realizados. Vários elementos inéditos surgiram a partir do levantamento, como a definição da zona de entrada, ou soluções de reforço defensivo como os possíveis bastiões junto à entrada e no canto Sudoeste, bem como as curvas salientes que se projetam para o exterior como autênticos torreões, uma solução até hoje desconhecida nos restantes povoados fortificados do Bronze Final da região com plantas publicadas, como o Passo Alto (Serpa), o Castro de Ratinhos (Moura), o Outeiro do Circo (Beja) ou a Corôa do Frade (Évora).

BIBLIOGRAFIA

DONEUS, Michael (2013) – “Openness as Visualization Technique for Interpretative Mapping of Airborne Lidar Derived Digital Terrain Models”. *Remote Sensing*, 5 (12): 6427-6442. Disponível em <https://tinyurl.com/ybrk7fps>.

HESSE, Ralf (2010) – “LiDAR-derived Local Relief Models: a new tool for archaeological prospection”. *Archaeological Prospection*, 17 (2): 67-72.

Disponível em <https://tinyurl.com/4wymcj88>.
SERRA, Miguel (2014) – “Murallas, Território, Poder. O papel do povoado do Outeiro do Circo

(Beja) durante o Bronze Final”. In VILAÇA, Raquel e SERRA, Miguel (coord.). *Idade do Bronze do Sudoeste: novas perspectivas sobre uma velha problemática*. Coimbra: IA-FLUC, CEAACP, Palimpsesto, pp. 75-99. Disponível em <https://tinyurl.com/2w9557nt>.

SERRA, Miguel e PORFÍRIO, Eduardo (2017) – “Estratégias de Povoamento Entre o Bronze Pleno e Final na Região de Beja”. *Scientia Antiquitatis*, Vol. 1, n.º 1 (1), pp. 209-232 (*Actas do III Congresso Internacional de Arqueologia de Transição - Estratégias de povoamento: da Pré-história à Proto-história, Évora*). Disponível em <https://tinyurl.com/2p8aj4j6>.

SOARES, António M. Monge (2005) – “Os Povoados do Bronze Final do Sudoeste na Margem Esquerda Portuguesa do Guadiana: novos dados sobre a cerâmica de ornatos brunidos”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*, Lisboa, 8 (1): 111-145.

SOARES, António M. Monge (2013) – “O Sistema de Povoamento do Bronze Final no Baixo Alentejo - Bacia do Guadiana”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, Oeiras, 20: 273-302. Disponível em <https://tinyurl.com/yhmkshfx>.

ZAKSEK, Klemen; OSTIR, Kristof e KOKALJ, Žiga (2011) – “Sky-View Factor as a Relief Visualization Technique”. *Remote Sensing*, 3 (2): 398-415. Disponível em <https://tinyurl.com/4884vxjw>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

PUBLICIDADE

Centro de Arqueologia de Almada

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2023

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

51 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

peça já a sua ficha de inscrição

Podereis Invisíveis, Cerimónias Públicas

ensaio sobre os menires alentejanos

Rafael Jaime Henriques¹

“We would almost say, man is a ceremonious animal.”

WITTGENSTEIN, 1979.

1. INTRODUÇÃO

Como já alguém lembrou, e bem, podemos ver os problemas de diferentes pontos de vista, dando lugar a várias definições, todas elas correctas na sua perspectiva. As sucessivas teorias sobre o megalitismo não fogem à regra. As que conhecemos são, genericamente, podemos dizê-lo, perspectivas *a posteriori*. Tratam-se de abordagens que pensam ser apenas possível o megalitismo em sociedades sedentárias e produtoras. Não obstante, e sem deixar de concordar com o valor de cada uma, proponho acrescentar-lhes, num clássico movimento kantiano, um olhar *a priori*, situando-nos no ambiente das “primeiras sociedades” (GIDDENS, 2000). A essa deslocação da posição do sujeito corresponde, em termos antropológicos, uma revolução essencial do “saber metafísico”.

Remetendo naturalmente a extensão do debate sobre o pensamento – religioso, filosófico, mitológico e simbólico – para a bibliografia, e concentrando-me em síntese nos conceitos que qualificam as primeiras sociedades, conceitos importados da investigação antropológica, admite-se das realidades paleolítica(s) e mesolítica(s) uma epistemologia de qualidades animistas, segundo opinião generalizada da comunidade científica.

O clássico ponto de partida para o estudo do fenómeno do megalitismo da Pré-História recente é o Neolítico da franja atlântica europeia (SHERRAT, 1990; WHITTLE, 2002; SCARRE, 2002; BRADLEY, 1993), onde a região alentejana geográfica e culturalmente se enquadra (CALADO, 2002).

De um ponto de vista estruturalista de análise é razoável pensar que, naquela região, megalitismo e Neolítico se produzem mutuamente. Contudo, não poderia em circunstância alguma imaginar-se essa tensão num vazio espontâneo. Há de modo necessário um cenário antropológico de continuidades e rupturas onde se suportam e ganham expressão.

Essa premissa definiu uma abordagem. De imediato pensando os menires alentejanos no contexto das heranças do património antropológico das primeiras sociedades. Depois, qualificando o significado geomorfológico dos menires. Por último, reavaliando o tema do megalitismo.

RESUMO

Uma pedra pode ter um significado espiritual. Porém, um megalito, uma pedra que sozinhos não conseguimos mover, mas que, todavia, foi deslocada, poderá ter também um significado político. Desta leitura há, eventualmente, pelo menos uma questão a retirar: os menires alentejanos, ou seja, os primeiros grandes megalitos da Pré-História recente da Península Ibérica, serão sintoma de um fenómeno religioso? Da procura por respostas nasceu este primeiro ensaio.

PALAVRAS-CHAVE: Pré-História; Megalitismo; Menir; Alentejo.

ABSTRACT

A stone can have spiritual meaning. However, a megalith, i.e., a stone that cannot be moved by a person but was moved, could also have a political meaning. This approach leads us to, at least, one question: are the menhirs of the Alentejo, that is to say, the first great Late Prehistory megaliths of the Iberian Peninsula, a symptom of a religious manifestation? This paper resulted from an attempt to answer this question.

KEY WORDS: Prehistory; Megalithism; Menhir; Alentejo.

RÉSUMÉ

Une pierre peut avoir un sens spirituel. Cependant, un mégalithe, pierre que nous n'arrivons pas à bouger seuls, mais qui, toutefois, a été changée de place, pourrait également avoir un sens politique. De cette lecture il y a, éventuellement, au moins une question à tirer : les menhirs de l'Alentejo, à savoir, les premiers grands mégalithes de la Préhistoire récente de la Péninsule ibérique, seraient-ils l'expression d'un phénomène religieux ? De la recherche de réponses est né ce premier essai.

MOTS CLÉS: Préhistoire; Mégalithisme; Menhir; Alentejo.

¹ Investigador independente (henriques.rafael@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A ideia é, pois, muito clara. Forjar a noção de megalitismo do ponto de vista das primeiras sociedades.

As implicações são várias e naturalmente complexas. Neste ensaio esboçamos a nossa primeira posição sobre as relações entre megalitismo e o aspecto funerário.

2. SINOPSE

Se a grande maioria dos investigadores tiver razão, o santuário rupestre paleolítico da Gruta do Escoural, na Serra de Monfurado, constituirá o mais antigo centro espiritual da Pré-História do Alentejo Central, atendendo justamente a um alegado carácter espiritual da arte rupestre do Paleolítico (CLOTES, 2016; LEWIS-WILLIAMS, 2002; BAHN, 1988; LORBLANCHET e BAHN, 2017; SILVA, 2011). Eventualmente, tratar-se-ia do sublinhar de uma tradição local a que a Serra de Monfurado poderia estar associada.

Uma posterior e gradual pontuação de menires isolados na região, em torno daquela serra, recupera a memória do sítio e vinca o significado do Escoural?

Admitindo que para uma maioria possa ser desconcertante o contraponto entre aquelas duas realidades – Escoural e menires –, não esqueçamos a reutilização da Gruta do Escoural como necrópole durante o Neolítico.

Ou poderíamos antes sugerir uma prosaica aproximação arqueológica entre as primeiras sociedades e os primeiros construtores de megálitos (SCHMIDT, 2001), para esbater alguma da reserva interpretativa?

Sendo o Escoural um ponto difuso no estudo da realidade dolménica alentejana (GONÇALVES, 1999; OLIVEIRA, 1995; ROCHA, 2000; DINIZ, 2003), compreensivelmente, qualquer cruzamento com o fenómeno dos menires alentejanos, tradicionalmente arrumados no megalitismo não funerário, não espanta, pois, ser de todo desmerecido.

Até ao presente, o destaque do megalitismo alentejano, se comparado com realidades vizinhas, vai para uma compreensível dialéctica dólmenes-menires, com as suas linguagens, gramáticas e cronologias. Sendo o principal aspecto, não será certamente único. Também a geografia de sertão dos menires alentejanos coloca-os sobretudo de antemão em diálogo com as presenças mesolíticas nos paleo-estuários do Tejo e Sado (CALADO, 2002). Mais, as cronologias dos concheiros mesolíticos daqueles estuários consubstanciarium uma proposta de eventual sobreposição, parcial, de eventos – concheiros e menires (ARNAUD, 2002; CALADO, 2004). De certo modo, os menires acabariam por se inscrever no modelo da neolitização do Alentejo Central, decorrendo esta também do abandono daqueles concheiros (CALADO, 2004).

A nossa proposta, na prerrogativa da crítica à Arqueologia processualista (HODDER, 1982; BRADLEY, 1998; THOMAS, 1999), acompanha a dúvida perguntando se a neolitização sucede no Alentejo não por

inopinada sedentarização de populações, mas, entre várias razões, no desencadear de um fenómeno de monumentalização.

A dúvida, posta nestes termos, não traria matéria de substância nova e daí o necessário e possível sentido a projectar das minhas palavras iniciais. Ou seja, o surgimento dos menires em torno da Serra de Monfurado, na medida de um alegado significado de ancestralidade do Escoural, empresta ao facto uma razão de acontecer e, acontecendo, faz dos menires um meio para a emergência de novos factos sociais. Não deixa de se perguntar.

Todavia, a perspectiva assim formulada deverá atender uma outra condição. A pergunta, antes de mais, deverá conter o pressuposto – a neolitização do Alentejo Central decorre também do abandono dos concheiros – para algures se concretizar, e não sem a determinado momento pôr em causa o que salta à vista: são os menires parte de um sistema?

3. MEGALITISMO

A garantia, digamos, talvez passe pela discussão de rotinas prevalentes no discurso arqueológico. Sem esquecer problemas ainda pendentes com as cronologias dos menires alentejanos (GOMES, 1994; JORGE, 1999; OLIVEIRA e OLIVEIRA, 1999-2000; CALADO, 2004).

Por não deixar de legitimar uma discussão de fundo, no sentido de uma considerável antiguidade dos menires no Sul de Portugal, e não o inverso, o caso do menir da Quinta da Queimada (9095 ± 445 BT) (CALADO *et al.*, 2010), no Algarve, o único menir português com datação OSL (*Optically Stimulated Luminescence*), mesmo não se tratando de um menir alentejano, tem um significado simbólico.

No Alentejo, com devida ressalva aos perenes problemas das datações radiocarbono de carvões, as obtidas, de carvões, dos dois únicos menires alentejanos datados, Meada (Cal BC 4810-5010) e Patalou (Cal BC 4340-4235) (OLIVEIRA, 2016), ambos no Concelho de Portalegre, remetem-nos a contextos do Neolítico antigo, sem deixar de recordar o carácter difusionista, e, ou, percolativo, da neolitização.

A datação do menir da Meada, a primeira conhecida, gerou controvérsia por força da sua antiguidade (JORGE, 1999). Embalados, crítica e criticado, na controvérsia, a todos poderá ter escapado uma visão. No fundo, e sobretudo agora que à datação do menir da Meada lhe podemos juntar a datação do menir do Patalou, podemos sugerir que aquelas datações não serão estranhamente antigas. Referir-se-ão, bem pelo contrário, às eventuais datas mais recentes de menires alentejanos. Porquê? Porque desde logo aqueles menires são limítrofes na mancha dos menires alentejanos, assim como os congêneres da Extremadura espanhola, mais esporádicos, não acrescentam complexidade geográfica ou interpretativa, prolongam a paisagem. Vamos ver o significado disso.

Duas notas. Os lugares alentejanos de interior, conhecidos, do Neolítico Antigo, localizam-se predominantemente na parte mais ocidental da região alentejana, com tendência a se agregarem à região da Serra de Monfurado, numa clara extensão das paisagens costeiras. Segundo, da amostra de sítios conhecidos, mesolíticos e neolíticos, do Sul de Portugal, de entre o 7.º e o 6.º milénios a.C., é inferida uma espécie de padrão de continuidade entre essas duas realidades, quer em termos de localização e tipos de sítio, quer de formas de subsistência, portanto de estratégias (JORGE, 1999).

É em boa verdade altamente plausível que os sítios do Neolítico Antigo alentejanos possam ser procedentes de anteriores acampamentos sazonais mesolíticos no interior, o que, aliás, explicaria uma outra inquietação: o pretenso vazio mesolítico do interior. Ora, essas ocupações no Alentejo Central corresponderiam ao mesmo padrão que acabámos de lembrar sobre as ocupações e estratégias no Sul de Portugal, até meados do 6.º milénio a.C. Portanto, sítios com

tradição de mobilidade, explorando recursos na medida das paisagens bióticas, correspondendo sobretudo a previsíveis extensões naturais de exploração dos territórios das populações autóctones da região Sul, ou seja, sítios de tradição mesolítica que naturalmente se tornam os primeiros lugares sedentarizados durante a ocupação das regiões interiores do Alentejo.

E o Alentejo Central, em verdade, articula-se geograficamente para todos os grupos daqueles espaços costeiros como território de sertão, e de confluência, na transitabilidade entre as Penínsulas de Lisboa e Setúbal e espaços adjacentes (CALADO, 2002).

Acresce a esta paisagem social a presença de alguns primeiros megalitos, nomeadamente menires (CALADO, 2004) e primeiramente na região próxima de Monfurado.

Por tudo isto, o significado regional da área da Serra de S. Mamede, região bastante mais oriental e interior, dificilmente aceitaria outra leitura quando apontamos os seus menires a uma possibilidade afinal

tardia no contexto dos menires alentejanos, e na medida do que indicia ser a linha de força de toda a dinâmica regional, isto é, uma génese de ocidente para oriente, com o núcleo antigo baseado na Serra de Monfurado (CALADO, 2000) e com gradual disseminação para oriente. O desafio, bem sabido, não são as datas, mas as correlações. O aspecto que me parece relevante sublinhar, e para o qual as diferenças entre as regiões das serras de Monfurado e S. Mamede apontam, tem a ver com o tema dos *habitats*. A área da Serra de S. Mamede não conhece ocupações *habitat* inequívocas do Neolítico antigo, ao contrário da região espalhada de Monfurado a Mora. Não deixará, subsequentemente, de ser também curiosa a ausência de recintos megalíticos em Portalegre. Mesmo admitindo por insípida a expressão do fenómeno menirico em Portalegre, é claramente maior em números que, por exemplo, Pavia, e até talvez Montemor-o-Novo, quando lembramos apenas os menires isolados. Tudo aponta a que os menires isolados sejam, pois, anteriores à fixação generalizada das populações.

Ora, isto leva-nos, eventualmente, a tomar com outra atenção o contexto de ocupação da região da Serra de Monfurado, porque poderá estar em causa um significado de heterotopia da paisagem social de todo o triângulo Évora, Montemor-o-Novo e Mora.

No que quer que se entenda por uma continuidade, o problema interpretativo “tradicional” (CALADO, 2000; ALVIM, 2021) a que é votada esta região, nasceu, no meu ponto de vista, da presunção de que menires isolados, recintos megalíticos e *habitats* do Neolítico antigo são uma realidade fechada, e isso pode ser um equívoco.

Podemos alegar que as comunidades que ergueram os primeiros menires isolados na área da Serra de S. Mamede não seriam populações sedentarizadas. É, pelo menos até ao momento, admissível que os menires isolados da área da Serra de S. Mamede, nomeadamente os primeiros, não sejam acompanhadas por ocupações *habitat* do Neolítico Antigo.

Concordaremos talvez assim em como os menires isolados da área da Serra de Monfurado, bem como de todo o triângulo Évora, Montemor-o-Novo e Mora, por força maior do inferido dos menires da região da Serra de S. Mamede, poderão dever a sua génese a populações que talvez usassem a região como território recuado.

Admitindo já qualquer coisa, podemos tomar de princípio que as ocupações *habitat* do Neolítico antigo na região centro-alentejana – Évora, Montemor-o-Novo, Mora – se correlacionam só, objectivamente, com a presença dos recintos megalíticos e não, prévia e necessariamente, com a existência dos primeiros menires isolados.

Mas o problema que se coloca é também o de uma génese, a do megalitismo, e isso leva-nos a outras questões.

Abraçando uma tese maioritária de megalitismo, na qual todos os megalitos são megalitismo, Manuel Calado tirava por “*indiscutível consequência*” do “*reco da datação dos menires [...] uma génese não funerária*” de megalitismo, “*recuperando o sentido etimológico do termo*” (CALADO, 2000).

Já para Victor Gonçalves, megalitismo é um conceito que respeita às “*estruturas evolutivas da humanidade*”, alegadamente com origens pré-históricas europeias, e, entretanto, universalmente disseminado, tendo por substância cultural a “*prática de enterrar os mortos em grandes construções de ortóstatos*” (GONÇALVES, 1999), reproduzindo-se em histórias particulares, em contextos diferentes. Jorge de Alarcão, crítico quanto à possibilidade de existência de uma cultura megalítica, sujeita megalitismo a uma “*configuração*” (RICOEUR, 1981) que se traduz no plano material pelas antas ou dólmenes, mas não pelos menires, tal como para Victor Gonçalves, e, no plano ideológico, por um “*culto dos antepassados*” (ALARCÃO, 2000).

Atendendo a essa circunscrição, só por truísmo a generalidade dos autores portugueses poderá inscrever, como inscreve, os menires no megalitismo. Estas leituras, encarando o tema de um ponto de vista estritamente formal, não têm prurido em tomar dólmenes e menires dentro do conceito de megalitismo. São, bem vistas as coisas, todos megalitos. No entanto, quebram-no presumidamente em duas metades distintas, eventualmente complementares, uma funerária, onde arrumam os dólmenes, e uma outra não funerária, onde cabem os menires e recintos megalíticos. Desvinculam o conceito de qualquer gramática interpretativa, pretensamente assumindo que para os construtores de megalitos não havia sentido a tirar do uso de grandes pedras.

Para Victor Gonçalves ou Jorge de Alarcão, megalitismo não é uma teoria de megalitos. Existe um pressuposto funerário ou um culto dos antepassados. Já Parker-Pearson notara uma suspeita dicotomia construtiva com inertes para os mortos e perecíveis para os vivos, secundado pelo investigador malgaxe Ramilsonina (PARKER-PEARSON, 2015). A posição destes investigadores, numa proposta minoritária, talvez não tenha ainda conseguido resolver os limites do problema dos menires no megalitismo.

Os menires têm um carácter minimalista. Assentes em pequena fossa e travados com os calços apenas indispensáveis à sua estabilidade, existem de um modo taciturno, tendo para nos dar praticamente só o seu monólito. As escavações arqueológicas nos menires alentejanos desde cedo demonstraram também uma exígua riqueza dos seus espólios (GOMES, 1997; CALADO, 1997). Por regra, não existem depósitos votivos nas fundações. De alguns exemplares em recintos megalíticos recolheram-se muito pontualmente mós ou machados (GOMES, 1997). Micrólitos são raros e virtualmente inexistentes as cerâmicas em contexto. Poucos são os que apresentam gravuras ou decorações. São, por regra, genuínos objectos geomorfológicos não antrópicos.

Por analogia da verticalidade que lhes é imposta e pelo conhecimento arqueológico do que quer que queiramos chamar de menir, interpretativamente é o referente humano, o antropomorfo, o tema fundamental assacado da esmagadora maioria das opiniões dos investigadores. Por pareidolia, assume-se assim de mão beijada que o menir representa algo, humano ou divino, embora nada o garanta. Se a verticalidade

FIGS. 2 e 3 – Menir das Veladas (tombado, em cima) e menir de São Sebastião da Giesteira (basculado, em baixo). Na Serra de Monfurado e a curta distância da Gruta do Escoural.

Não nos esqueçamos de um outro significado, limiar, a que os menires costumam ser igualmente associados: o astronómico (SILVA, 2004; ALVIM, 1996-1997). Parece a este propósito salutar admitir, antes de mais, que as narrativas de alinhamentos astronómicos não se reconhecem em um puerilismo de mera observação de astros, orientando-se antes para a faculdade dos alinhamentos suscitarem relações, ou estabelecerem acessos, simbólicos, entre realidades cosmológicas distintas, pondo em destaque o simbolismo do Nascente e Poente enquanto metáfora espiritual da vida e da morte. Não poderemos deixar de perguntar se permitirão os menires acessos

evoca um carácter antropomórfico, cautelosamente deverá pressupor também alguma polissemia.

Uma das características aparentemente valorizada em menires de alguns recintos megalíticos alentejanos é a presença de faces de diaclase, por vezes bastante notórias. A diaclase é uma disjunção geomorfológica que separa volumes em massas rochosas originais. Antropomorficamente, a diaclase é uma cicatriz de carácter umbilical. Bem entendido, na verdade todos os menires, por princípio geomorfológico, têm um carácter umbilical porque, de uma forma ou de outra, são sempre gerados de um afloramento mãe original. Será de tudo isso plausível que um alegado “fio umbilical” ligue o menir, no edifício cosmológico, e através do afloramento original, a um pressuposto telúrico? As noções de megálitos naturais (CALADO, 2002) e das geografias sagradas (TAÇON, 1999) pressupõem um caminho que poderá induzir esta suspeita de simbologias espirituais. Uma hipótese substanciada pela qualidade lúgubre que, para todas as culturas, os espaços subterrâneos representam.

ctónicos (geomorfologicamente) e siderais (astronomicamente).

O elo, em termos antropomórficos, que nos menires liga chão e céu, portanto, as partes inferiores do corpo à cabeça, pode bem ser a coluna vertebral que um menir não deixará de insinuar pela sua verticalidade. Não é estranho se recordamos como na cultura Hindu os canais subtis, espirituais, que percorrem a coluna vertebral são atravessados, na morte, pelo princípio consciente do ser que se escapa. São do mesmo recorte simbólico a tonsura dos clérigos ou algumas trepanações *post mortem* (HANI, 1981), caminho que nos levaria até às inusitadas aberturas das cúpulas de alguns sepulcros escavados – os hipogeuus –, ou mesmo à “redescoberta” dos sentidos dos “chapéus” das antas (quando, pela exuberância que não poucas vezes apresentam, necessariamente algo mais são que simples coberturas)?

É do maior significado lembrar aqui o caso dos motivos gravados nos menires do Barlavento algarvio, com as serpentiformes e cordões de elipses (VELHINHO, 2005), desenhados desde a base ao extremo distal, até onde, por regra, se ligam a uma tonsura. E não esqueçamos,

adiante-se, como estes menires se associam variadas vezes, clara e objectivamente, a sepulturas de tipo cista (GOMES, 1994; VELHINHO, 2005).

Mas se quisermos, e se calhar devemos fazê-lo, é decisivo observar que não se encontram etnograficamente exemplos de menires que não tenham, de facto, uma ligação ao mundo dos mortos ou a contextos fúnebres, como se queira. Todos os casos conhecidos, em todas as partes de África, no Médio Oriente, na Ásia setentrional e meridional, no Pacífico, no continente Australiano, na América do Sul ou do Norte, todos os exemplos daquilo a que vulgarmente chamamos menires são fúnebres. Sem esquecermos, repito, tratarem-se de situações etnográficas. Talvez seja razoável questionar os contornos do problema que se levanta com a ideia de megalitismo.

Em primeiro, admitir nas leituras de megalitismo de Victor Gonçalves ou Jorge Alarcão uma certa reflexão interpretativa, predisposta à inclusão dos menires alentejanos na configuração do megalitismo e, justamente por podermos estar a falar de megálitos de carácter fúnebre, eventualmente do tipo cenotáfio.

Talvez, também, explicar a presença de menires em dólmenes seria inoperante se persistíssemos na ideia de um megalitismo funerário e outro não funerário. Seria crível uma transformação radical do sentido a ponto de, primeiramente, os menires se definirem por oposição aos dólmenes, para de seguida serem “reutilizados” nas estruturas dolménicas, como o são e em grande número? Aliás, este será justamente o primeiro e grande sintoma de que não colhe sentido um megalitismo não funerário. Ou um megalitismo sem menires. Concluindo: a sugestão de que, como fenómeno simbólico, nos limites do megalitismo, se assistiria ao deslocamento entre extremos significantes – da natureza do mundo dos vivos para o mundo dos mortos –, seria no mínimo radical.

4. PODERES INVISÍVEIS, CERIMÓNIAS PÚBLICAS

Regressemos ao início deste ensaio com uma interrogação. Salientei a importância do santuário rupestre da Gruta do Escoural como centro espiritual. Mas será sem dúvida determinante perguntar agora qual o seu significado.

Com efeito, se os primeiros menires isolados alentejanos surgem em torno da Serra de Monfurado na condição de um alegado significado de ancestralidade do Escoural, e atendendo às tremendas suspeitas fúnebres a que estão etnograficamente votados na generalidade os menires, e, por outro lado, aos significados espirituais imputados à arte rupestre paleolítica, temos de considerar que os sentidos emprestados e trocados entre o Escoural e os primeiros menires isolados alentejanos, não só podem passar por admitir uma qualquer espécie de continuidade, assim como realmente poderão sugerir que essa tradição é vincada por um carácter fúnebre.

Lanço esse repto e pergunto se não estamos a passar ao lado de um conjunto de vestígios, de práticas, cujo fundo é um reiterado sistema cerimonial fúnebre.

A minha tese baseia-se na ideia de que os menires são parte de um tal sistema, no contexto do que se pode chamar megalitismo, muito provavelmente tendo por génese a valorização de fenómenos conspícuos da paisagem e dos megálitos naturais, e segundo modelos de pensamento que privilegiam um carácter antropomórfico.

O facto de não existirem enterramentos ou sepulturas directamente associadas aos menires alentejanos levou a que estes tenham sido frequentemente tomados como megalitismo não funerário. É plausível, mas não imperativo. Considerar os menires alentejanos como parte do megalitismo funerário tem, por hipótese, não a eventual existência de enterramentos ou sepulturas, ainda não identificadas, mas, entre outras questões, reavaliar primeiramente os pressupostos do simbolismo corpo-espírito. Não precisamos procurar enterramentos, podemos antes perguntar se não estaremos perante um problema epistémico.

A perspectiva tradicionalista sobre o funerário sobrevaloriza o destino do corpo no momento da morte, atribuindo um significado muito elevado ao enterramento ou à sepultura, e isso pode fazer esquecer a alternativa de uma relação mais balanceada entre corpo e espírito.

Na parte final da sua tese de mestrado, Pedro Alvim, adiantando algumas notas de reflexão, perguntava se, em virtude de alguns aspectos do megalitismo aberto (expressão cunhada por aquele investigador, procurando assinalar a diferença entre menires e dólmenes) haverem “percolado” para o megalitismo funerário, se tal não deveria levantar dúvidas sobre a funcionalidade dos monumentos com menires (alentejanos), tradicionalmente interpretados como fenómeno megalítico do mundo dos vivos, em oposição ao dolménico, por seu lado representativo do mundo dos mortos (ALVIM, 2021).

De um ponto de vista antropológico, em parte o funeral, sobretudo o culto dos mortos, e a morte, antes de tudo, são importantes e complexos temas rituais, vertidos também sobejamente na bibliografia (MATOSO, 2013). São temas universais que nos importam como horizonte interpretativo.

Dessa perspectiva, começo por sublinhar, à cabeça, a importância do medo da morte, aspecto que teria levado o homem, num primeiro momento, a se desfazer dos mortos em lugares que não frequentava (ALARCÃO, 2000). Aparentemente, na gestão desse medo, o homem ter-se-á socorrido de uma subtileza do pensamento, edificando toda uma ideologia religiosa pontuada pela figura de si próprio, homem, como ser formado de corpo e espírito, assumindo a separação de ambos no momento da morte, estratégia que lhe permitiria simultaneamente abandonar o corpo apaziguando o defunto através do cuidado com o espírito.

Estudar o culto dos mortos dos caçadores da Pré-História na perspectiva da construção de um sentido espiritual do ser, parece-nos, pois, a condição epistémica fundamental. A nossa proposta pretende que

se considerem contextualmente os significados rituais da arte rupestre paleolítica enquadrados numa possibilidade fúnebre, como partes de exéquias, partindo do pressuposto de que se celebram nas grutas, entre outros, mas fundamentalmente, como rituais de condução do espírito do defunto na sua viagem telúrica, considerando as figurações animais como figuras litúrgicas, possivelmente espíritos de antepassados, cuja função poderá ter a ver com um acompanhamento do espírito do defunto no momento da morte e em contexto cerimonial. A celebração ritual *post mortem* focada fundamentalmente nos cuidados com o espírito do defunto procurará assegurar a viagem telúrica, supostamente por razões de manutenção de uma ordem cosmológica. Um princípio e uma medida em que nos propomos pensar o significado social do Escoural, e como tal também os seus eventos – rituais – e a importância de que investe toda a região.

As viagens espirituais dos defuntos são um tema universal, ritualizado desde sempre na Arte e na Arquitectura e um dos grandes investimentos sociais, transversal, por exemplo, a todas as grandes civilizações da Antiguidade. Quanto a este aspecto, não resumimos nada de novo. O dado é justamente ligar, no nosso caso e no mesmo fio condutor, um conjunto de práticas congéneres – o contexto telúrico, o espiritual na arte, o culto da natureza – em uma essência cujo traço fundamental é fúnebre.

E se tivermos presente que os dois grandes momentos espirituais da vida são, precisamente, os da morte e da iniciação, convém observar que este é interpretado pelas comunidades que o praticam como momento liminar com representação funerária do corpo (MEDEIROS, 2007).

Todavia, pelo menos uma pergunta se impõe: porquê monumentalizar? E o que desencadeia a ideia do menir? Pode sempre tratar-se o problema recorrendo à questão da migração das ideias e, ou, das práticas, mas isso não resolve a dúvida. Além do mais, há um substancial isolamento geográfico dos menires alentejanos de realidades congéneres. Poderão, localmente, as elaborações cársicas – estalagmites e stalactites – ter desafiado a consciência? Julgamos que a resposta não se deverá afastar deste género de referentes como inspiração. E a alternativa aos espaços subterrâneos, mais afastados da realidade mundana, é a paisagem geomorfológica, como os afloramentos graníticos da paisagem alentejana (CALADO, 2004).

Algures, um dia, o desejo de isolar, como um troféu da imaginação, um dos exemplares naturais, terá presumidamente se colocado como desafio comunitário. Como será sem dúvida caso o dos menires.

Imagina-se um processo que teve, primeiramente, uma componente não antrópica, no sentido em que um culto original de exorcização espiritual da morte se basearia num princípio contemplativo (BRADLEY, 2000; CALADO, 2002), alterando-se em dado momento para uma acção desejada de se apoderar da coisa contemplada com o fim de a acomodar num modo que dizemos domesticado. E o megalitismo pode, nestes termos, ser um desafio de domesticação.

Mas esta leitura é sociológica. Há uma inspiração que faz parte de um jogo transiente – vida-morte, sagrado-profano, doméstico-selvagem –, concretizando tendências novas sobre o culto dos mortos com uma componente de domesticação da morte (ARIÉS, 1977; ALARCÃO, 2000; MATTOSO, 2013).

E adiantam-se já preocupações incontornáveis. No actual modelo da génese do megalitismo, as populações fixam-se no Alentejo Central no momento em que começam a erguer os primeiros menires, mas não se distingue um momento em que surgem também os recintos. Há, no fundo, uma simultaneidade tácita.

No modelo que propomos, os primeiros menires isolados alentejanos são elementos de contextos funerários de populações não neolitizadas, um conjunto todo ele “abandonado” no momento de ocupação do território interior do Alentejo Central. E esse é o momento em que surgem os recintos megalíticos (CALADO, 1997). Ora, este passo entre menires isolados e recintos não é formal e reduzido à exponenciação do menir para o recinto. Tem por trás uma nova geografia humana e social, e o abandono das paisagens dos paleo-estuários do Tejo e Sado, para abraçar uma outra, nova, na qual os recintos megalíticos serão uma nova primeira manifestação, e que pouco depois se concretizará na opção pelos dólmenes.

E, neste quadro, as linhas de força da prova arqueológica apontam ao surgimento das primeiras cerâmicas, decoradas, depois à sua perpetuação e vulgarização, já sem decorações; à profusão de líticos microlitos de perfil meso-neolítico em associação com as cerâmicas; ao surgimento dos machados polidos; e também das primeiras mós. O conjunto dos dados arqueológicos, de *habitats* e monumentos, mostram um forte sinal de ocupações continuadas – sedentarismo – encaixadas pelo símbolo do grupo pastoril: o báculo.

Em última circunstância, assistimos à passagem das primeiras sociedades às sociedades agro-pastoris. Estávamos seguros disto. Julgamos agora, todavia, que o sistema de exéquias que tentámos expor nos pode dizer algo também de substancial sobre domesticação, megalitismo e morte.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (2000) – *A Escrita do Tempo e a sua Verdade*. Coimbra: Quarteto Editora.
- ALVIM, Pedro (1996-1997) – “Sobre Alguns Vestígios de Paleoastronomia no Cromleque dos Almendres”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora. 2.ª série. 2: 5-23.
- ALVIM, Pedro (2004) – “Recintos Megalíticos da Região da Serra de Monfurado e os «Cabeços do Meio-Mundo»: monumentos, paisagem e cultura no Neolítico alentejano”. In CALADO, Manuel (ed.). *Sinais de Pedra. Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo e Arte Rupestre*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida [CD-Rom].

- ALVIM, Pedro (2021) – *Recintos Megalíticos do Ocidente do Alentejo Central: arquitetura e paisagem na transição Mesolítico-Neolítico*. Lisboa: Edições Colibri.
- ARIÈS, Philippe (1977) – *História da Morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias*. Rio de Janeiro: Saraviva de Bolso.
- ARIÈS, Philippe (2008) – *The Hour of Our Death: The Classical History of Western Attitudes Toward Death over the Last One Thousand Years*. New York: Vintage Books.
- ARNAUD, José Morais (1977) – “O Megalitismo em Portugal. Problemas e Perspectivas”. In *Actas das III Jornadas Arqueológicas*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 97-112.
- ARNAUD, José Morais (1987) – “Os Concheiros Mesolíticos dos Vales do Tejo e Sado: semelhanças e diferenças”. *Arqueologia*. Porto: GEAP. 15: 53-63.
- ARNAUD, José Morais (2002) – “O Mesolítico e o Processo de Neolitização: passado, presente e futuro”. In ARNAUD, José Morais (ed). *Arqueologia 2000. Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 57-78 (*Arqueologia e História*, 54). Disponível em <https://tinyurl.com/mj7d5kfw>.
- BAHN, Paul (1988) – *The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BOURDIEU, Pierre (2001) – *O Poder Simbólico*. Oeiras: Difel.
- BRADLEY, Richard (1993) – *Altering the Earth: The Origins of Monuments in Britain and Continental Europe*. Edinburgh: Society of Antiquaries of Scotland (*Monograph Series*, 8).
- BRADLEY, Richard (1998) – *The Significance of Monuments: On the shaping of human existence in Neolithic and bronze Age Europe*. London: Routledge.
- BRADLEY, Richard (2000) – *An Archaeology of Natural Places*. London: Routledge.
- CALADO, Manuel (1997) – “Vale Maria do Meio e as Paisagens Culturais do Megalitismo Alentejano”. In SARANTOPOULOS, Panagiotis (ed.). *Paisagens Arqueológicas a Oeste de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora, pp. 41-51.
- CALADO, Manuel (2000) – “Neolitização e megalitismo no Alentejo Central: uma leitura espacial”. In *Actas do III Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP, pp. 35-45.
- CALADO, Manuel (2002) – “Standing Stones and Natural Outcrops. The role of ritual monuments in the Neolithic transition of the Central Alentejo”. In SCARRE, 2002: 17-35.
- CALADO, Manuel (2004) – *Menires do Alentejo Central: gênese e evolução da paisagem megalítica regional*. Tese de doutoramento. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 3 vols. (policopiada).
- CALADO, Manuel (2015) – “Menhirs of Portugal: all Quiet on the Western Front?”. In GUILAINE, M. Jean (ed.). *Statues-menhirs et pierres levées du Néolithique à aujourd'hui. Groupe archéologique du Saint-Ponais*. Saint-Pons-de-Thomières: Musée de Préhistoire Régionale, pp. 243-253 (*Actes du 3e colloque international sur la statuaire mégalithique, Saint-Pons-de-Thomières, 12-16 sept. 2012*).
- CALADO, Manuel; ROCHA, Leonor e ALVIM, Pedro (2007) – “Neolitização e Megalitismo: o recinto megalítico das Fontainhas (Mora, Alentejo Central)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IGESPAR. 10 (2): 75-100. Disponível em <https://tinyurl.com/2p7matj>.
- CALADO, David et al. (2010) – “Some Stones Can Speak! The social structure, identity and territoriality of SW Atlantic Europe complex appropriator communities reflected in their standing stones”. In CALADO, David; BALDIA, Maxiliam e BOULANGER, Matthew (eds.). *Monumental Questions: Prehistoric Megaliths, Mounds and Enclosures*. Oxford: Archaeopress, pp. 7-15 (*BAR International Series*, 2122).
- CASSEN, Serge e VAQUERO LASTRES, Jacobo (2003) – “Cosas fabulosas”. In GONÇALVES, 2003: 449-508. Disponível em <https://tinyurl.com/4rw3s5fu>.
- CASTRO, Antonio; FERNÁNDEZ, Carlos e VIGNERESSE, Jean Louis (eds.) (1999) – *Understanding Granites: Integrating New and Classical Techniques*. London: The Geological Society.
- CAUVIN, Jacques (1997) – *Nascimento das Divindades, Nascimento da Agricultura: a revolução dos símbolos no Neolítico*. Lisboa: Instituto Piaget.
- CLOTTES, Jean (2016) – *What is Paleolithic Art? Cave Paintings and the Dawn of Human Creativity*. Chicago: Chicago Press.
- CUNHA, Manuela (1978) – *Os Mortos e os Outros: uma análise do sistema funerário e da noção de pessoa entre os índios Krabó*. São Paulo: Editora Hucitec.
- DAVIES, Jon (1999) – *Death, Burial and Rebirth in the Religions of Antiquity*. London: Routledge.
- DINIZ, Mariana (2003) – “O Neolítico Antigo do Interior Alentejano: leituras a partir do sítio da Valada do Mato (Évora)”. In GONÇALVES, 2003: 57-80. Disponível em <https://tinyurl.com/yujzkd2f>.
- DINIZ, Mariana (2007) – *O Sítio da Valada do Mato (Évora): aspectos da neolitização no Interior/Sul de Portugal*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 48).
- DINIZ, Mariana e CALADO, Manuel (1997) – “O Povoado Neolítico da Valada do Mato (Évora, Portugal) e as Origens do Megalitismo Alentejano”. In *Actas do II Congresso de Arqueologia Peninsular*. Zamora: Fundación Rey Afonso Henriques. Vol. 2, pp. 23-31.
- ELIADE, Mircea (1978) – *A History of Religious Ideas. Vol I: from the Stone Age to the Eleusian Mysteries*. Chicago: University of Chicago Press.
- GAMBLE, Clive (2002) – *The Palaeolithic Societies of Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GARLAND, Robert (2001) – *The Greek Way of Death*. London: Bristol Classical Press.
- GIDDENS, Anthony (2000) – *Sociologia*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- GOMES, Mário Varela (1994) – “Menires e Cromesques no Complexo Cultural Megalítico Português - Trabalhos recentes e estado da questão”. In *Actas do Seminário “O Megalitismo no Centro de Portugal” (Mangualde, Nov. 1992)*. Viseu: CEPHBA, pp. 317-342.
- GOMES, Mário Varela (1997) – “Cromeleque dos Almendres: um dos primeiros grandes monumentos públicos da Humanidade”. In SARANTOPOULOS, P. (ed.). *Paisagens Arqueológicas a Oeste de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora, pp. 25-34.
- GOMES, Mário Varela (2002) – *Cromeleque dos Almendres: um monumento socio-religioso neolítico*. Tese de Mestrado, Universidade Técnica de Lisboa.
- GONÇALVES, José Pires (1970) – “Menires de Monsaraz”. *Arqueologia & História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. Série 9. 2: 151-175.
- GONÇALVES, Victor S. (1992) – *Reverendo as Antas de Reguengos de Monsaraz*. Lisboa: UNIARQ / INIC (*Cadernos da UNIARQ*, 2). Disponível em <https://tinyurl.com/yc73fjfh>.
- GONÇALVES, Victor S. (1995) – *Sítios, “Horizontes” e Artefactos: leituras críticas de realidades perdidas*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais.
- GONÇALVES, Victor S. (1999) – *Reguengos de Monsaraz: territórios megalíticos*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. Catálogo de exposição.
- GONÇALVES, Victor S. (ed.) (2003) – *Muita Gente, Poucas Antas? Origens, espaços e contextos do Megalitismo*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 25 - Actas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo).
- GONÇALVES, Victor S.; BALBÍN-BEHRMANN, Rodrigo e BUENO-RAMÍREZ, Primitiva (1997) – “A Estela-Menir do Monte da Ribeira (Reguengos de Monsaraz, Alentejo, Portugal)”. *Brigatium - Boletín do Museu Arqueológico e Histórico da Coruña*. A Coruña. 10: 235-254.
- GONÇALVES, Victor S.; PEREIRA, André e ANDRADE, Marco (2005) – “As Notáveis Placas Votivas da Anta de Cabacinheiros (Évora)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IGESPAR. 8 (1): 43-109. Disponível em <https://tinyurl.com/2d8sdetu>.
- HALLAM, Elizabeth; HOCKEY, Jenny e HOWARTH, Glennys (1999) – *Beyond the Body: Death and Social Identity*. London: Routledge.
- HANI, Jean (1981) – *O Simbolismo do Templo Cristão*. Lisboa: Edições 70.
- HARVEY, Graham (2015) – *The Handbook of Contemporary Animism*. London: Routledge.
- HODDER, Ian (1982) – *Symbols in Action: Ethnoarchaeological studies of material culture*. Cambridge: Cambridge University Press.

- HODDER, Ian (1986) – *Reading the Past*. Cambridge: Cambridge University Press.
- INGOLD, Tim (2000) – *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. London: Routledge.
- INGOLD, Tim; RICHES, David e WOODBURN, James (eds.) (1995) – *Hunters and Gatherers. 1: History, evolution and social change*. Oxford: Berg.
- INSOLL, Timothy (2013) – *Material Explorations in African Archaeology*. London: Routledge.
- JAMES, Wendy (2003) – *The Ceremonial Animal: A New Portrait of Anthropology*. Oxford: Oxford University Press.
- JANKÉLÉVITCH, Vladimir (2002) – *La Muerte*. Valencia.
- JORGE, Susana Oliveira (1999) – *Domesticar a Terra: as primeiras comunidades agrárias em território português*. Lisboa: Gradiva.
- JORGE, Vitor Oliveira (1977) – “Menhirs du Portugal”. In *L'Architecture Megalithique. Colloque du 150e anniversaire de la Société Polymathique du Morbihan*. Vannes: Société Polymathique du Morbihan.
- JOUSSAUME, Roger (2009) – “Pierres dressées chez les Hadiya du sud de l'Éthiopie”. *Afrique: Archéologie & Arts*. 5: 81-92. Disponível em <https://tinyurl.com/byt2dx9u>.
- JOUSSAUME, Roger (2012) – “The Superimposed Cemeteries of Tuto Fela in Gedeo Country (Ethiopia), and Thoughts on the site of Chelba-Tutitti”. In FAUVELLE-AYMAR, François-Xavier (ed.). *Palethnology of Africa*. Toulouse: Presses Universitaires du Midi, pp. 87-110 (*Palethnology of Africa - Archéologie et Sciences Humaines*, 4). Disponível em <https://tinyurl.com/2h9fjbcx>.
- KUHN, Thomas (2021) – *A Estrutura das Revoluções Científicas*. Lisboa: Guerra e Paz.
- LEWIS-WILLIAMS, David (2002) – *The Mind in the Cave*. London: Thames and Hudson.
- LORBLANCHET, Michel e BAHN, Paul (2017) – *The First Artists: In Search of the World's Oldest Art*. London: Thames and Hudson.
- MATTOSSO, José (2013) – *Poderes Invisíveis: o imaginário medieval*. Lisboa: Círculo dos Leitores.
- MEDEIROS, Eduardo (2007) – *Os Senhores da Floresta: ritos de iniciação dos rapazes macus e lômúes*. Porto: Campo das Letras.
- OBAYASHI, Hiroshi (ed.) (1992) – *Death and Afterlife: Perspectives of World Religions*. New York: Praeger.
- OLIVEIRA, Catarina; ROCHA, Leonor e SILVA, C. Marciano da (2007) – “Megalitismo Funerário no Alentejo Central - arquitetura e orientações: o estado da questão em Montemor-o-Novo”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IGESPAR. 10 (2): 35-74. Disponível em <https://tinyurl.com/33nxyfun>.
- OLIVEIRA, Jorge (1995) – *Monumentos Megalíticos da Bacia Hidrográfica do Rio Sever (Marvão, Castelo de Vide, Nisa, Valência de Alcântara, Herrera de Alcântara e Cedillo)*. Lisboa: Colibri. 3 vols. Disponível em <https://tinyurl.com/47cdw9ur>.
- OLIVEIRA, Jorge (1998) – “Antas e Menires do Concelho de Marvão”. *Ibn-Marvão - Revista Cultural do Concelho de Marvão*. Marvão: Câmara Municipal de Marvão. 8: 13-47. Disponível em <https://tinyurl.com/bdezacry>.
- OLIVEIRA, Jorge (2006) – *Património Arqueológico da Coudelaria de Alter*. Lisboa: Colibri / Univ. Évora.
- OLIVEIRA, Jorge (2016) – “O Menor do Patalou - Nisa: entre contextos e cronologias”. In SOUSA, Ana Catarina; CARVALHO, António e VIEGAS, Catarina (eds.). *Terra e Água: escolher sementes, invocar a Deusa. Estudos em homenagem a Victor S. Gonçalves*. Lisboa: Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pp. 149-165. Disponível em <https://tinyurl.com/3w6ya8tv>.
- OLIVEIRA, Jorge de e OLIVEIRA, Clara Duarte de (1999-2000) – “Menires do Distrito de Portalegre”. *Ibn-Marvão - Revista Cultural do Concelho de Marvão*. Marvão: Câmara Municipal de Marvão. 9-10: 147-180. Disponível em <https://tinyurl.com/4s6dzaxc>.
- PARKER PEARSON, Mike (2007) – “The Stonehenge Riverside Project: excavations at the east entrance of Durrington Walls”. In LARSSON, Mats e PARKER PEARSON, Michael (eds.). *From Stonehenge to the Baltic: Living with cultural diversity in the third millennium BC*. Oxford: Archaeopress, pp. 125-144 (*BAR International Series*, 1692).
- PARKER PEARSON, Mike e Ramilisonina (1998) – “Stonehenge for the ancestors: the stones pass on the message”. *Antiquity*. 72 (276): 308-326.
- PARKER PEARSON, Mike et al. (2015) – *Stonehenge: Making sense of a prehistoric mystery*. UK: Council for British Archaeology.
- PINA, Henrique Leonor (1971) – *Novos Monumentos Megalíticos do Distrito de Évora*. Coimbra: Ministério da Educação Nacional, Junta Nacional da Educação. Separata das Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia.
- POPE, Greg e MIRANDA, Vera (1999) – “A Geomorphology of Megaliths: Neolithic Landscapes in the Alto Alentejo, Portugal”. *Middle States Geographer*. USA. 32: 110-124.
- RENFREW, Colin e SCARRE, Christopher (1998) – *Cognition and Material Culture: The Archaeology of Symbolic Storage*. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge.
- RICOEUR, Paul (1981) – *Hermeneutics and the human sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
- RICOEUR, Paul (2014) – *O Discurso da Ação*. Lisboa: Edições 70.
- ROCHA, Leonor (2000) – “O Alinhamento da Têra, Pavia (Mora): resultados da 1.ª campanha (1996)”. In GONÇALVES, Victor S. (ed.). *Muitas Antas, Pouca Gente*. Lisboa: IPA, pp. 183-194 (*Trabalhos de Arqueologia*, 16 - Actas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo). Disponível em <https://tinyurl.com/ywarjs4n>.
- SCARRE, Chris (2002) – *Monuments and Landscape in Atlantic Europe: Perception and Society during the Neolithic and Early bronze Age*. New York: Routledge.
- SCHMIDT, Klaus (2001) – “Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A preliminary report on the 1995-1999 excavations”. *Paleorient*. 26 (1): 45-54.
- SCHMIDT, Klaus e HAUPTMANN, Harald (2003) – “Göbekli Tepe et Nevalı Cori”. *Dossiers d'Archéologie*. Paris: Éditions Fatou. 281: 60-67.
- SHERRATT, Andrew (1990) – “The genesis of megaliths: monumentality, ethnicity and social complexity in Neolithic north-west Europe”. *World Archaeology*. 22 (2): 147-167.
- SILVA, António Carlos (2011) – *Escoural: uma gruta pré-histórica no Alentejo*. Évora: DRCA.
- SILVA, C. Marciano da (2004) – “The spring full moon”. *Journal for the History of Astronomy*. 35: 1-5.
- TAÇON, Paul (1999) – “Identifying Ancient Sacred Landscapes in Australia: From Physical to Social”. In ASHMORE, Wendy e KNAPP, A. Bernard (eds.). *Archaeologies of Landscape: Contemporary Perspectives*. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 33-57.
- THOMAS, Julian (1996) – *Time, Culture & Identity: an interpretive archaeology*. London: Routledge.
- THOMAS, Julian (1999) – *Understanding the Neolithic*. London: Routledge.
- TILLEY, Christopher (1994) – *A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments*. Oxford: Berg.
- TILLEY, Christopher (2004) – *The Materiality of Stone: Explorations in Landscape Phenomenology*. Oxford: Berg.
- VELHINHO, João (2005) – *Menires de Vila do Bispo: Inventário e Cartografia*. Vila do Bispo: Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Vila do Bispo.
- VITEBSKY, Piers (1993) – *Dialogues with the Dead: the discussion of mortality among the Sora of eastern India*. Cambridge: Cambridge University Press.
- WATKINS, Trevor (1992) – “The beginning of the Neolithic: searching for meaning in material culture change”. *Paleorient*. 18 (1): 63-75.
- WATKINS, Trevor (2004) – “Building Houses, Framing Concepts, Constructing Worlds”. *Paleorient*. 30 (1): 5-24.
- WATKINS, Trevor (2008) – “Ordering time and space: Creating a cultural world”. In CÓRDOBA ZOULO, Joaquín et al. *Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East*. Madrid: Centro Superior de Estudios sobre el Oriente Próximo y Egipto. Universidad Autónoma de Madrid. Vol. 3, pp. 647-659.
- WHITTLE, Alasdair (2002) – “Conclusion: long conversations, concerning time, descent and place in the world”. In SCARRE, 2002: 192-204.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

RESUMO

As escavações realizadas na “Casa Romana” do Castro de São Domingos (Lousada), entre 2009 e 2021, incluíram a recolha de amostras sedimentares para análises arqueobotânicas.

Estas amostras são oriundas de diversos contextos, enquadráveis entre a Idade do Ferro e a Antiguidade Tardia.

O estudo carpológico (frutos e sementes) revelou um conjunto dominado por cereais. Os grãos de milho-miúdo são predominantes, tendo os trigos (de grão nu e vestido) e o milho-painço sido recuperados em menor número. O registo da aveia e, particularmente, do centeio, suscitou algum debate sobre se estamos ou não perante vestígios cultivados de forma deliberada.

PALAVRAS-CHAVE: Noroeste Ibérico; Idade do Ferro; Época Romana; Antiguidade Tardia; Arqueobotânica; Carpologia; Cereais.

ABSTRACT

Excavations carried out at “Casa Romana” (Roman house) of the Castro de São Domingos (Lousada, Northern Portugal) between 2009 and 2021 included the recovery of sedimentary samples for archaeobotanical analyses. These samples came from a diverse set of contexts from between the Iron Age and the Late Antiquity.

The carpological study (fruits/seeds) showed an assemblage characterized by cereal grains, mainly broomcorn millet, whereas wheat (naked and hulled wheat) and foxtail millet were less abundant. The record of other grasses, such as oat and mostly rye, raised some debate about whether they were cultivated intentionally or not.

KEY WORDS: Northwest Iberia; Iron Age; Roman times; Late Antiquity; Archaeobotany; Carpology; Cereals.

RÉSUMÉ

Les fouilles réalisées dans la « Casa Romana » du Castro de São Domingos (Lousada), entre 2009 et 2021, ont inclus le recueil d'échantillons sédimentaires pour des analyses archéo-botaniques. Ces échantillons proviennent de différents contextes, situés entre l'Âge du Fer et l'Antiquité tardive.

L'étude carpologique (fruits et graines) a révélé un ensemble dominé par les céréales. Les grains de grand millet prédominent, les blés (de grains nus ou vêtus) et le millet d'Italie n'ayant été récupérés qu'en moindre quantité. La présence de l'avoine et, particulièrement, du seigle, a suscité un certain débat pour savoir si nous nous trouvons, ou non, face à des vestiges cultivés de manière délibérée.

MOTS CLÉS: Ibérie du nord-ouest; Âge du Fer; Époque romaine; Antiquité tardive; Archéo-botanique; Carpologie; Cereais.

Frutos e Sementes da “Casa Romana” do Castro de São Domingos (Lousada, Norte de Portugal)

Luís Seabra ^{1,2,3}, Paulo Lemos ⁴, Manuel Nunes ⁵,

María Martín-Sejor ⁶, Rubim Almeida ^{1,2,3,7} e João Pedro Tereso ^{2,3,7,8,9}

A “CASA ROMANA” DO CASTRO DE SÃO DOMINGOS

O Castro de São Domingos está localizado na União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem, no concelho de Lousada, distrito do Porto (Fig. 1). Encontra-se implantado junto à margem esquerda do Rio Mezio (cerca de 1 km em linha reta), um afluente do Rio Sousa, sendo ambos parte integrante da bacia hidrográfica do Rio Douro.

As primeiras observações sobre este sítio arqueológico cingiram-se, sobretudo, a considerações generalistas e à análise de parco espólio arqueológico (por exemplo, PEIXOTO, 1913; CARDOZO, 1947; ALARCÃO, 1958; SILVA, 2007). Os primeiros trabalhos arqueológicos decorreram entre 1994 e 1998 (NUNES, SOUSA e GONÇALVES, 2007; MENDES-PINTO, 2008) e incidiram sobre o topo do monte de São Domingos, local com uma posição estratégica sobre o vale em redor. Aqui, foram observadas evidências de uma ocupação da Idade do Ferro, das quais destaca-se a presença de um núcleo habitacional. Além de vestígios deste período, foi identificado material de cronologia romana, o que sugeriu um posterior enquadramento na romanização da região (NUNES, SOUSA e GONÇALVES, 2007; MENDES-PINTO, 2008; NUNES *et al.*, 2011; NUNES *et al.*, 2018; LEMOS, 2018-2019; LEMOS, 2020).

Durante o ano de 1996, na meia-encosta deste mesmo monte, obras relacionadas com a edificação de um empreendimento habitacional expuseram um conjunto de estruturas e artefactos de relevância significativa, inseridos numa área de amplas dimensões, em declive, e a cerca de 314 metros de altitude (média). As escavações permitiram a identificação, em particular, de dois compartimentos habitacionais de largas dimensões, cronologicamente enquadrados entre os séculos I e III d.C. A relevância desta descoberta levou à designação desta área arqueológica como “Casa Romana” (NUNES, SOUSA e GONÇALVES, 2007; MENDES-PINTO, 2008; NUNES *et al.*, 2011; NUNES *et al.*, 2018; LEMOS, 2018-2019; LEMOS, 2020).

¹ Dep. de Biologia, Fac. de Ciências da Univ. do Porto (autor correspondente; lc_pacos@hotmail.com).

² CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos / InBIO Laboratório Associado, Univ. do Porto.

³ BIOPOLIS - Program in Genomics, Biodiversity and Land Planning.

⁴ Arqueólogo, coordenador do projeto de investigação Escavação, Estudo e Musealização da “Casa Romana” do Castro de São Domingos.

⁵ Arqueólogo - Projeto de investigação A “Casa Romana” do Castro de São Domingos: intervenção arqueológica e valorização patrimonial (2009-2011).

⁶ Departamento de Ciências Históricas, Univ. de Cantabria.

⁷ MHNC-UP - Museu de História Natural e da Ciência da Univ. do Porto.

⁸ Centro de Estudos Interdisciplinares, Univ. de Coimbra.

⁹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Univ. de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização dos sítios mencionados no texto (noroeste Peninsular).
 1. “Casa Romana” do Castro de São Domingos.
 2. Craстоeiro.
 3. Freixo / Tongobriga.

Após um hiato temporal, entre 2009 e 2011, foram levadas a cabo novas campanhas arqueológicas. Estas permitiram a continuação dos trabalhos nos compartimentos romanos e espaços contíguos, bem como em zonas mais afastadas (NUNES *et al.*, 2011; NUNES *et al.*, 2018). No geral, foram observados níveis ocupacionais e espólio arqueológico enquadráveis entre a Idade do Ferro e o Período Romano. Em níveis estratigraficamente anteriores, foram identificadas várias fossas. Contudo, a compreensão e interpretação destas estruturas revelou-se complexa (ver Discussão).

Entre 2017 e 2021, decorreu uma nova fase de intervenções, o que permitiu expandir significativamente a área de escavação (LEMOS, 2018-2019; LEMOS, 2020; LEMOS, NUNES e MAGALHÃES, 2021). Os trabalhos revelaram espaços com distintas funcionalidades e cronologias, incluindo frequentes estruturas e habitações da Idade do Ferro. Estas encontravam-se, recorrentemente, em mau estado de conservação e, em alguns casos, restavam apenas reduzidos testemunhos (por exemplo, piso, muro). Tal é explicado, em parte, pela sobreposição ocupacional a que o sítio foi objeto, em que construções do Período Romano abarcaram, frequentemente, estruturas pré-existentes da Idade do Ferro. Além disto, as obras recentes acima mencionadas (prédio habitacional) provocaram fortes perturbações sobre os contextos arqueológicos, incluindo as estruturas habitacionais. A isto acrescem práticas agrícolas recentes, designadamente plantio de vinha, de que o sítio foi alvo (NUNES *et al.*, 2011; NUNES *et al.*, 2018; LEMOS, 2018-2019; LEMOS, 2020). O registo de fossas continuou a ser constante, tendo estas apresentado características semelhantes às previamente

identificadas. As fossas são, inclusive, as estruturas em maior número na “Casa Romana” (LEMOS, 2018-2019; LEMOS, 2020). Além destas, outras estruturas negativas foram recorrentes, nomeadamente buracos de poste.

No limite sul da área arqueológica, foi desvendada uma necrópole composta por, até agora, 17 sepulturas tardo-antigas (séculos V-VII d.C.) estruturalmente bem preservadas. No entanto, a maioria das sepulturas foram violadas, revelando no interior pouco espólio arqueológico e cronologicamente desassociado (LEMOS, NUNES e MAGALHÃES, 2021).

MATERIAIS E MÉTODOS

AMOSTRAS RECOLHIDAS E CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Entre 2009 e 2021, foram recolhidas 93 amostras sedimentares em 74 unidades estratigráficas (U.E.), compreendendo um total de 467,6 litros de sedimento (Tabela 1). Estas amostras foram processadas pela equipa de arqueobotânica, através da sua flutuação manual, utilizando uma malha de 0,5 mm.

TABELA 1 – Inventário de amostras, proveniência e contextualização arqueológica.

Contexto	Cronologia	U.E.	Contexto amostrado	N.º Amostras	Volume (L)	
Fossa 2	Idade do Ferro	50	Camada Enchimento	3	3,7	
		51		2	1,1	
52		1		0,5		
Fossa 3		42		1	0,1	
Fossas 27 e 47		561		1	8	
Fossa 30		405		1	8	
		447		1	8	
Fossa 38		536		1	8	
Fossa 50		710		1	7	
Fossa 51		711		1	8	
Fossa 52		723		1	8	
Fossa 54		708		1	8	
		713		1	8	
		721		1	9	
Fossa 58		806		2	9	
		813		1	2	
		814		2	8	
		816		1	2	
Fossa 59		804		2	6	
Fossa 61		818		2	6	
Fossa 63	812	2	8			
Fossa 70	1149	1	8			
Fossa 1057	1037	1	5			
Buraco Poste 484	Idade do Ferro	499	Camada Enchimento	1	2,5	
Buraco Poste 518		517		2	11	
Buraco Poste 538		540		1	8	
		541		1	1	
Buraco Poste 769		768		1	3	
Buraco Poste 773		772		1	3	
Buraco Poste 775		774		1	0,1	
Buraco Poste 777		776		1	2	
Buraco Poste 779		778		1	5	
Buraco Poste 792		783		1	1	
Buraco Poste 794		782		1	1	
Buraco Poste 798		797		1	2	
Buraco Poste 826		825		2	5	
Buraco Poste 831		830		1	0,1	
Buraco Poste 1130		1129		1	7,5	
Buraco Poste 1160	1159	1	8			
Muro 268	Idade do Ferro	1118	Enchimento da vala fundação [1119]	1	7	
Muro 389		486	Enchimento da vala fundação [487]	1	7	
Muro 408		471	Enchimento da vala fundação [473]	1	8	
		480		1	8	
Muro 1243		1123		1	7	
Muro 409		465	Enchimento da vala fundação [472]	1	8	
		485		1	8	
Muro 1205	1038	Enchimento da vala fundação [1041]	1	6		
Muro 213	Período Romano	80	Enchimento da vala fundação [81]	2	2,5	
Muro 1171		1108	Enchimento da vala fundação [1113]	1	9	
Sepultura 6	Antiguidade Tardia	922	Camada Enchimento	2	14	
Sepultura 8		916		2	16	
Sepultura 9		908		2	16	
Sepultura 10		909		2	17	
Sepultura 11		911		3	24	
		918		2	13	
Sepultura 12		921		1	8	
		1032		1	8,5	
Sepultura 13		1207		Assentamento da base da sepultura	1	9
Sepultura 15		1015		Camada Enchimento	1	8,5
Sepultura 16	1013	1	8,5			
Sepultura 17						
Muro 111	Idade do Ferro	116	Aterro	1	0,5	
Muros 408-409		489		1	6,5	
Muro 505	Período Romano	406		1	7	
Muros 505-566		675		1	8	
Casa Quadrangular		398		1	9	
Casa Circular 477	Idade do Ferro	475	Abandono/Derrube	1	9	
N/A	Período Romano	77	Derrube/Incêndio	2	0,7	
		85	Abandono/Incêndio	1	0,2	
Piso 1206	Idade do Ferro	1142	Depósito sobre piso	1	7	
Piso 1114	Período Romano	1046	Depósito sobre piso	1	3	
Piso 46	N/A	46	Piso em granito e xisto	1	1	
Lareira 92	Idade do Ferro	92	Lareira	1	1	
Fossa 24		170	Nível de fundição	1	2	
Fossa 25		191	Derrube (Fundição)	1	0,1	

FIG. 2 – Perspetiva aérea da “Casa Romana” do Castro de São Domingos, com indicação dos contextos amostrados.

A estratégia de amostragem cobriu espacialmente todo o sítio arqueológico (Fig. 2). As recolhas abrangeram uma ampla diversidade de contextos, com particular incidência em elementos estruturais (por exemplo, fossas, muros, sepulturas) e os depósitos relacionados com estes (por exemplo, camadas de enchimento, aterros). Assim, salienta-se que mais de dois terços dos contextos amostrados (59 U.E.), constituem camadas de enchimento, associadas a quatro tipos de estruturas: fossas, buracos de poste, muros e sepulturas. Em número mais reduzido, registaram-se outros contextos e estruturas, tais como: aterros

(cinco U.E.), abandono/derrube (três U.E.) e pisos (três U.E.). Os restantes estão associados ao uso do fogo, designadamente a uma lareira (uma U.E.) e uma área de fundição (duas U.E.) (Tabela 1). As fossas são as estruturas sobre as quais foi efetuado um maior esforço de amostragem, tendo sido analisados 23 depósitos provenientes de 16 fossas, perfazendo um total de 139,4 litros de sedimento. Estas estruturas apresentaram alguma variedade morfológica, tendo nove planta arredondada (fossas 2, 27, 38, 59, 63, 51, 52, 54, 1057) e cinco planta ovalada (fossas 3, 47, 58, 50, 30). No caso

das fossas 61 e 70, não foi possível atestar, de forma clara, a morfologia destas. Os depósitos de enchimento das fossas encontravam-se constituídos, regularmente, por pouco espólio inorgânico, designadamente cerâmico. Este material insere-se, fundamentalmente, entre a Idade do Ferro e o Período Romano (NUNES *et al.*, 2011; NUNES *et al.*, 2018; LEMOS, 2018-2019; LEMOS, 2020).

Quinze buracos de poste integram este estudo arqueobotânico. Excecutoando o buraco de poste 538, onde foram analisadas duas camadas de enchimento, nos restantes foi estudado um único depósito. Deste modo, foi analisado um total de 60,2 litros de sedimento. Na generalidade, os buracos de poste revelaram uma forma circular (n = 11), sendo que apenas três (buracos de poste 779, 792, 794) apresentaram forma semicircular e um (buraco de poste 1130) forma oval.

Dez dos 15 buracos de poste aqui analisados estavam concentrados num espaço limítrofe, a este, particularmente caracterizado pela presença deste tipo de estruturas (Fig. 2). Apesar de não ser inequívoco, estes buracos de poste parecem ter pertencido a uma edificação ovalada. A oeste, os buracos de poste 484 e 518 estariam associados a duas habitações da Idade do Ferro, nomeadamente às casas 477 e 410-411, respetivamente. Em relação aos buracos de postes 538, 1130 e 1160, não foi possível estabelecer qualquer ligação estrutural. No geral, as camadas de enchimento dos buracos de poste não providenciaram espólio inorgânico.

Em sete valas de fundação de muros pétreos foram amostradas dez camadas de enchimento, correspondentes a 70,5 litros de sedimento. Os muros 268, 389, 408 e 409 encontravam-se fisicamente próximos, tendo sido erigidos durante a Idade do Ferro. Estas estruturas estavam relacionadas com espaços habitacionais, nomeadamente a casa 477 (muros 268 e 408) e a casa 410-411 (muros 389 e 409). O muro 1243 também foi construído na Idade do Ferro. Este revelou uma conexão estrutural e temporal com o muro 408, correspondendo a uma extensão deste último muro (Fig. 2); contudo, as perturbações a que este espaço foi alvo não permitiram detalhar a sua finalidade. Num local próximo, foi observada uma estrutura habitacional romana (muro 1171), cuja construção se sobrepôs a uma habitação circular da Idade do Ferro (muro 1205). A norte destas e junto ao primeiro espaço habitacional identificado (compartimentos romanos), encontrava-se o muro 213. A sua construção terá ocorrido durante o Período Romano. Infelizmente, não foi possível atestar a sua funcionalidade, uma vez que esta estrutura foi, do mesmo modo, perturbada pelas atividades anteriormente mencionadas.

A sul, destaca-se a necrópole da Antiguidade Tardia (LEMOS, NUNES e MAGALHÃES, 2021). Para o estudo carpológico foram recolhidas amostras em dez sepulturas pétreas, referentes a dez camadas de enchimento, e a uma base de assentamento (sepultura 15), perfazendo assim 142,5 litros de sedimento. Estas sepulturas apresentam

morfologia trapezoidal (sepulturas 9 e 10) e sub-retangular (sepulturas 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17). O interior destas estruturas revelou frequentemente pouco espólio, sendo que, nos casos em que foi possível recuperar material (maioritariamente cerâmico), este enquadrava-se cronologicamente entre a Idade do Ferro e o Período Romano (LEMOS, NUNES e MAGALHÃES, 2021).

Os restantes contextos foram amostrados em menor número e volume (Tabela 1). Assim, em cinco aterros foram recolhidos 31 litros. Quatro destes correspondem ao nivelamento do terreno para a construção de muros. Por sua vez, estes muros faziam parte de estruturas habitacionais, designadamente a casa 112 (muro 111) e a casa 477 (muros 408 e 409), da Idade do Ferro, tal como a casa quadrangular do Período Romano (muros 505 e 566). No interior desta última habitação, foi identificado mais um depósito de aterro (U.E. 398). Apesar de a sua finalidade não ser clara, é provável que este aterro tenha sido criado para o assentamento de um pavimento.

Para este estudo, três depósitos foram interpretados como contextos de abandono/derrube, sendo proveniente destes um total de 9,9 litros. Uma das camadas corresponde ao preenchimento e consequente abandono da casa 477, da Idade do Ferro. Num espaço contíguo a um dos compartimentos romanos, foram observados dois níveis de incêndio que terão ocorrido durante o Período Romano.

Na “Casa Romana” foram recolhidas amostras sedimentares relacionadas com três pisos, num total de 11 litros de sedimento. Estes correspondiam, maioritariamente, a depósitos encontrados sobre estas estruturas.

Fazem ainda parte desta análise dois contextos associados ao uso do fogo, ambos da Idade do Ferro e presentes no limite oeste da área arqueológica (Fig. 2). Um dos depósitos é proveniente de uma possível lareira (U.E. 92), constituída por vários fragmentos de escória e carvões, da qual foi recolhida uma amostra de reduzida dimensão (um litro). Espacialmente, esta estrutura de combustão encontrava-se associada a uma habitação de planta circular (casa 112). Num espaço próximo, foi observada uma zona de fundição, delimitada por um muro da Idade do Ferro. Dois depósitos (U.E. 170 e 191), oriundos das fossas 24 e 25, estão, possivelmente, associados à prática de atividades metalúrgicas. Daqui, foi igualmente recuperado um pequeno volume de sedimento (2,1 litros).

De modo a obter informações cronológicas mais detalhadas sobre alguns dos contextos em estudo, bem como devido ao potencial informativo de determinados frutos/sementes, foram obtidas duas datações por radiocarbono (Tabela 2). Assim, um grão de centeio (*Secale cereale*) proveniente da fossa 51 revelou uma cronologia da Idade do Ferro (séculos IV-I a.C.), enquanto que grãos de aveia (*Avena* sp.) do interior do buraco de poste 779 apresentaram uma cronologia romana (século I-inícios do século III d.C.).

Contexto	U.E.	Material datado	Ref. ^a Lab.	Data BP	Cal. (1 σ)	Cal. (2 σ)
Fossa 51	711	Grão de centeio	D-AMS 044739	2139 \pm 20	338-116 a.C.	346-56 a.C.
Buraco Poste 779	778	Grãos de aveia	D-AMS 044738	1936 \pm 20	66-123 d.C.	21-201 d.C.

TABELA 2 – Datações obtidas na “Casa Romana” do Castro de São Domingos. Calibração através do *software* OxCal (versão 4.4.4), curva de calibração IntCal 13 (REIMER *et al.*, 2020).

TRABALHO DE LABORATÓRIO

Após o processamento do sedimento, as frações leves foram triadas, com o auxílio de uma lupa binocular, nas instalações da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O diagnóstico taxonómico dos macrorrestos vegetais envolveu, sempre que necessário, a consulta de atlas de referência e bibliografia especializada (por exemplo, BEIJERINCK, 1976; HILLMAN, MASON, DE MOULINS e NESBITT, 1996; BUXÓ, 1997; JACOMET, 2006; NESBITT, 2006; NEEF, CAPPERS e BEKKER, 2012; ZOHARY, HOPF e WEISS, 2012), tal como a comparação com material moderno das coleções de referência do Herbário do Museu de História Natural da Universidade do Porto (PO) e do CIBIO.

A maioria das frações leves revelou pesos elevados, pelo que, para uma melhor otimização do trabalho laboratorial, 66 amostras foram alvo de subamostragens. Inicialmente, cada fração foi separada em três conjuntos de distintas dimensões, através de uma coluna de crivos (2 mm, 1 mm e 0,5 mm). O conteúdo de maior dimensão (2 mm) foi triado na íntegra. As subamostragens foram aplicadas, em várias situações, sobre as malhas de 1 mm e, principalmente, nas malhas de 0,5 mm, pois verificámos que só raramente continham material carpológico, na sua maioria pequenos fragmentos não classificáveis. Para este procedimento foi utilizada uma *riffle box*. Na maioria dos casos, as amostras revelaram poucos macrorrestos e, por esse motivo, foi entendido não efetuar qualquer extrapolação, uma vez que tal poderia conduzir a uma sobrerrepresentação de determinados *taxa* e um conseqüente enviesamento dos resultados.

Para este estudo foram considerados todos os frutos/sementes inteiros ou fragmentos com escutelo/hilo (Tabela 3). Além destes, foram considerados fragmentos longitudinais e cotilédones, sendo que cada dois correspondem a um grão de cereal e a uma semente de leguminosa, respetivamente. Acrescenta-se ainda que escutelos individuais foram igualmente entendidos como unidades.

Relativamente às inflorescências, foram contabilizados diferentes tipos e partes, nomeadamente segmentos de ráquis (trigo de grão nu e centeio), bases de espiguetas e de gluma (trigos vestidos), bases de flórmula (aveia), bem como nós de ráquis (trigo de grão nu). De referir que cada base de gluma constitui metade de uma base de espiguetas.

Deste modo, para efeitos contabilísticos no gráfico da Fig. 5, duas bases (gluma) foram entendidas como uma base inteira (espiguetas). As designações taxonómicas seguem a *checklist* da flora de Portugal (SEQUEIRA *et al.*, 2012), tendo sido adotado o estudo de ZOHARY, HOPF e WEISS (2012) para as plantas cultivadas. Os grãos de trigo nu foram identificados como *Triticum aestivum/durum*, visto que unicamente através destes não é possível uma identificação mais pormenorizada (BUXÓ, 1997; JACOMET, 2006). Em modo similar, os grãos de aveia foram identificados ao nível do género (*Avena* sp.). Neste caso, apenas mediante a presença das bases de flórmula é plausível uma diferenciação entre aveia silvestre e cultivada (ver, por exemplo, RUAS e PRADAT, 2001; JACOMET, 2006).

RESULTADOS

As amostras provenientes da “Casa Romana” do Castro de São Domingos revelaram um conjunto carpológico composto por 2679 unidades, correspondendo a uma média de quase seis por litro. Os resultados demonstraram um predomínio dos cereais, principalmente de grãos, seguido das inflorescências (Tabela 3, Figs. 3, 4 e 5). Os grãos de milho-miúdo (*Panicum miliaceum*) são dominantes (n = 713). Em números mais reduzidos, foram recolhidos grãos de trigo nu (*Triticum aestivum/durum*), de milho-painço (*Setaria italica*) e de trigo espelta (*Triticum spelta*). O registo da cevada (*Hordeum vulgare*) foi esporádico, tendo sido identificados apenas dois grãos. De realçar, o número considerável de grãos de milho que se encontravam em mau estado de preservação, ficando com uma identificação ao nível da tribo, Panicoidae (n = 326), que reforça a preponderância destes.

Neste estudo foi recolhido um conjunto considerável e diverso de inflorescências. Destaca-se a presença de trigo nu e, em particular, de nós de ráquis (n = 217). Para além destes, foram identificados alguns segmentos de ráquis, isto é, nó e entrenó (n = 37), nove dos quais identificados como trigo mole (*Triticum aestivum*) (Fig. 3). Dentro do grupo dos trigos vestidos, foram recolhidas mais bases de glumas (n = 245)

do que bases de espiguetas ($n = 13$), o que resulta do seu mau estado de preservação. Pela mesma razão, a maioria das bases de gluma foi identificada como *Triticum* sp. ($n = 222$). Apenas 23 bases de gluma foram caracterizadas como trigo espelta.

Foram ainda recuperados 28 grãos de aveia e duas bases de flórcula de aveia doméstica (*Avena sativa/strigosa*). Em sentido contrário, o centeio foi encontrado, principalmente, através de segmentos de ráquis ($n = 50$), tendo sido recuperados somente dez grãos.

No conjunto carpológico da “Casa Romana” foi encontrada uma única semente de uma leguminosa cultivada, a fava (*Vicia faba*). Algumas sementes foram designadas como *Vicia/Lathyrus/Pisum*, mas, devido ao seu estado de preservação, não podemos confirmar que correspondem a cultivados. As restantes leguminosas (por exemplo, Fabaceae – tipo *Genista*, Fabaceae – tipo *Melilotus*) pertencem a elementos silvestres, tendo sido recolhidas em números reduzidos.

Constata-se a identificação de três frutos, nomeadamente a uva (*Vitis vinifera*), a amora/framboesa (*Rubus* sp.) e a bolota (*Quercus* sp.). Des-tes, a uva é aquela que se encontra em maior número, através de 34 grainhas e 62 pedicelos. Apesar disto, o conjunto de grainhas identificado é insuficiente para a condução de análises morfométricas (por exemplo, BOUBY *et al.*, 2013; PAGNOUX *et al.*, 2015; VALAMOTI *et al.*, 2020), que permitam uma distinção entre vestígios silvestres e cultivados. As sementes de amora/framboesa encontram-se em quantidades inferiores ($n = 26$), sendo que estas podem corresponder a elementos

FIG. 3 – Principais vestígios carpológicos identificados na “Casa Romana”.

1. Pedicelo de uva; 2. Segmento de ráquis de centeio;
3. Base de gluma de trigo espelta; 4. Base de flórcula de aveia;
5. Segmento de ráquis de trigo mole; 6. Grainha de uva;
7. Grão de centeio; 8. Grão de trigo espelta; 9. Grão de aveia;
10. Grão de trigo nu; 11. Semente de fava; 12. Grão de cevada;
13. Grão de milho-miúdo; 14. Grão de milho-painço;
15. Segmento de ráquis de trigo nu.

Resultados carpológicos (unidades e por tipo de contexto arqueológico), provenientes da “Casa Romana” do Castro de São Domingos.

Cronologia Contexto	Id. Ferro	Id. Ferro	Id. Ferro	P. R.	A. Tardia	Id. F.	P. R.	Id. F.	P. R.	Id. F.	P. R.	N/A	Id. Ferro	Id. Ferro	Total
	Fossas	Buracos de poste	Valas de Fundação de Muros		Sepulturas	Aterros	Abandono / Derrube		Piso		Lareira	Fundição			
Volume (L)	139,4	60,2	59	11,5	142,5	7	24	9	0,9	7	3	1	1	2,1	
Cereais (grãos)															
<i>Hordeum vulgare</i>	2														2
<i>Panicum miliaceum</i>	258	27	224	11	103	66	16		1	7					713
<i>Setaria italica</i>	25	10	20		17	6	2	3		1				2	86
Panicoideae	146	22	67	6	43	29	7	4	1			1			326
<i>Triticum aestivum/durum</i>	38	10	29	3	6	8	8	1		1	3				107
<i>Triticum spelta</i>	2		2	1	4	2			1						12
<i>Triticum</i> sp.	51	1	12	1	11	5	8			1	2				92
Triticeae	37	3	7	1	11		2	1		1	1				64
Cereais (inflorescências)															
<i>Avena sativa/strigosa</i> (base flórida)		2													2
<i>Triticum aestivum</i> (segmento de ráquis c/1 nó)	6		1		1										8
<i>Triticum aestivum</i> (segmento de ráquis c/2 nós)	1														1
<i>Triticum aestivum/durum</i> (segmento de ráquis c/1 nó)	14	7	2	1		2				1					27
<i>Triticum aestivum/durum</i> (segmento de ráquis c/3 nós)		1													1
<i>Triticum aestivum/durum</i> (nó ráquis)	95	24	58		14	19	4				3				217
<i>Triticum spelta</i> (base de espiguetas)										1					1
<i>Triticum spelta</i> (base de gluma)	13		7	1		1	1								23
<i>Triticum</i> sp. (base de espiguetas)	6	2	3								1				12
<i>Triticum</i> sp. (base de gluma)	105	24	42	1	16	3	12	3	1	12	2	1			222
Outras Poaceae (grãos)															
<i>Avena</i> sp.	7	11	8				1			1					28
<i>Digitaria</i> sp.	2	1													3
<i>Poa</i> sp.	16	8	4		3										31
<i>Secale cereale</i>	6				3						1				10
Poaceae	26	2		2	1						1				32
Outras Poaceae (inflorescências)															
<i>Secale cereale</i> (segmento de ráquis c/1 nó)	6		1		42										49
<i>Secale cereale</i> (segmento de ráquis c/2 nós)					1										1
Fabaceae															
<i>Vicia faba</i> (semente)	1														1
Fabaceae - tipo <i>Genista</i> (semente)	12	5	3		2										22
Fabaceae - tipo <i>Medicago</i> (semente)		1													1
Fabaceae - tipo <i>Melilotus</i> (semente)			1												1
Fabaceae - tipo <i>Trifolium</i> (semente)				1											1
<i>Ornithopus</i> sp. (cápsula)				1											1
<i>Ornithopus</i> sp. (semente)	1						1								2
<i>Vicia/Lathyrus</i> (semente)	1	16	2							1					20
<i>Vicia/Lathyrus/Pisum</i> (semente)	1	3													4
Fabaceae (semente)	5	18	1		6		2		2						34

Resultados carpológicos (unidades e por tipo de contexto arqueológico), provenientes da “Casa Romana” do Castro de São Domingos.

Cronologia Contexto	Id. Ferro	Id. Ferro	Id. Ferro	P. R.	A. Tardia	Id. F.	P. R.	Id. F.	P. R.	Id. F.	P. R.	N/A	Id. Ferro	Id. Ferro	Total
	Fossas	Buracos de poste	Valas de Fundação de Muros		Sepulturas	Aterros		Abandono / Derrube		Piso			Lareira	Fundição	
Frutos															
<i>Quercus</i> sp. (cúpula)	1														1
<i>Rubus</i> sp. (semente)	10	4	7		4	1									26
<i>Vitis vinifera</i> (semente)	9	1	12				2	1		1	1	7			34
<i>Vitis vinifera</i> (pedicelo)	15	2	30	5	2		2	3			1	2			62
Outros															
Asteraceae (aquénio)	2				5								1		8
Asteraceae tipo <i>Coleostephus</i> (cipsela)	111	52	13	1	7	1	3					6		1	195
Caryophyllaceae (semente)	1	1			2										4
<i>Carex</i> sp. (aquénio)	4	1													5
<i>Chenopodium</i> sp. (semente)	14	6	2		5	1									28
<i>Corrigiola litoralis</i> (aquénio)	1	1												1	3
<i>Euphorbia</i> sp. (semente)					1										1
<i>Galium aparine</i> (mericarpo)	1				1										2
<i>Galium</i> sp. (mericarpo)					2										2
Lamiaceae (núcula)	1				1										2
<i>Malva</i> sp. (semente)	1														1
<i>Plantago</i> sp. (semente)	6						1								7
<i>Polygonum aviculare</i> (aquénio)	2	1	3												6
<i>Polygonum lapathifolium</i> (aquénio)	4														4
<i>Polygonum</i> sp. (aquénio)	3		2												5
Polygonaceae (aquénio)	4	1			2							1			8
<i>Portulaca oleraceae</i> (semente)			1												1
<i>Raphanus raphanistrum</i> (segmento de lomento)	15	2	2		2						1				22
<i>Rumex acetosa</i> (aquénio)		1			1										2
<i>Rumex bucephalophorus</i> (aquénio)	1	1													2
<i>Rumex</i> sp. (aquénio)	8	3	4		2	1	1			1		7			27
<i>Sambucus</i> sp. (caroço)	1														1
<i>Sherardia arvensis</i> (mericarpo)	2														2
<i>Silene gallica</i> (semente)			1												1
<i>Solanum</i> sp. (semente)	5	2		1	1										9
<i>Spergula arvensis</i> (semente)		1	1												2
<i>Stellaria/Cerastium</i> (semente)	6	2	1		1	1			1						12
<i>Urtica</i> sp. (aquénio)	1				1										2
<i>Veronica</i> sp. (semente)	1	1													2
<i>Viola</i> sp. (semente)	1														1
Indeterminado (fruto/semente)	10	4	6		9	1	2								32
Total	1124	285	579	37	333	147	75	16	7	28	4	38	2	4	2679

silvestres e/ou cultivados. Relativamente à bolota, foi recolhida apenas uma cúpula, sendo este um elemento silvestre.

O remanescente conjunto é composto, na sua essência, por vestígios silvestres. Foi observada alguma diversidade, mas quase todos os *taxa* surgem em números reduzidos. Não obstante, sublinha-se o registo significativo de alguns elementos, tais como cipelas de Asteraceae tipo *Coleostephus*, sementes de saramago (*Raphanus raphanistrum*), aquénios de *Rumex* sp. ou sementes de *Chenopodium* sp.

As características da maioria dos depósitos arqueológicos em estudo (por exemplo, camadas de enchimento, aterros, níveis de abandono/derrube), tornam difícil a avaliação dos processos de formação destes e, conseqüentemente, o estabelecimento de leituras cronológicas. Independentemente das datações por radiocarbono obtidas (Tabela 2) e da cronologia atribuída à construção das estruturas (Tabela 1), estas terão sido preenchidas/preparadas com sedimentos provenientes de distintos locais e períodos cronológicos. O espólio registado, principalmente cerâmico, atesta esta ideia, visto que em vários depósitos foram encontrados materiais de diferentes cronologias (Idade do Ferro / Período Romano).

Não obstante uma inverosímil leitura diacrónica, algumas inferências podem ser apontadas (Tabela 3, Figs. 4 e 5). Deste modo, salienta-se que 88 % (n = 2358) dos vestígios carpológicos provêm de enchimentos de quatro tipos de estruturas: fossas, buracos de poste, valas de fundação de muros e sepulturas. Ressalva-se, no entanto, que este resultado não é surpreendente, visto que foi aplicado um maior esforço de amostragem sobre estes contextos arqueológicos.

Dentro deste grupo, denota-se que cerca de metade dos vestígios (47,7 %) são oriundos de fossas. Além de uma maior quantidade, verifica-se também uma maior diversidade de macrorrestos, sejam estes elementos silvestres ou cultivados. Os resultados das diferentes fossas são geralmente semelhantes, independentemente da sua cronologia. Em contraste, os buracos de poste revelaram poucos carporrestos (n = 285). Não obstante, a maioria dos vestígios carpológicos identificados estão aqui presentes. De salientar, os resultados do buraco de poste 779, tendo o seu enchimento (U.E. 778) providenciado um número significativo de sementes/frutos. Aqui foi recuperado o maior número de grãos (n = 11) e as únicas bases de aveia (n = 2), deste estudo. Apesar de não ser possível atribuir uma cronologia segura a este depósito, devido às suas características de formação (deposição secundária e/ou terciária, ou mesmo preenchimento por processos naturais), a datação obtida sobre grãos de aveia, indicia uma cronologia romana para estes macrorrestos em específico (Tabela 2).

Os enchimentos procedentes de valas de fundação de muros apresentaram quantidades consideráveis de carporrestos (n = 616). Comparativamente às fossas, constata-se uma ligeira diminuição de diversidade, mas os vestígios carpológicos dominantes são praticamente os mesmos, tendo-se verificado, inclusive, resultados semelhantes no grupo dos grãos de cereal (Fig. 4).

Apesar de ter sido recolhido um volume de sedimento considerável (142,5 litros) nas sepulturas, poucos vestígios carpológicos foram encontrados (n = 333). Não obstante, o panorama observado é comparável aos dos restantes contextos, estando os principais elementos carpológicos aqui presentes. Uma particularidade destas estruturas assenta numa maior concentração de vestígios de centeio, sobretudo segmentos de ráquis.

Os restantes contextos arqueológicos revelaram, geralmente, poucas sementes/frutos. A Lareira 92 e a Área de Fundação são os melhores exemplos, uma vez que os vestígios carpológicos foram praticamente residuais. Em relação a estes, bem como aos demais contextos, deve-se ter em consideração o reduzido volume de sedimento (55 litros) e número de depósitos analisados (14 U.E.). Apesar disto, o panorama observado é, novamente, compatível com os restantes contextos, tendo sido registados os vestígios carpológicos predominantes.

FIGS. 4 e 5 – Principais cereais identificados na “Casa Romana”, por contexto arqueológico: grãos e inflorescências.

DISCUSSÃO

CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS E A INTERPRETAÇÃO DOS MACRORRESTOS VEGETAIS

A interpretação dos vestígios arqueobotânicos recolhidos na “Casa Romana” é complexa e exige muitas cautelas. Não obstante as duas datações por radiocarbono, no global, os macrorrestos são provenientes de depósitos que correspondem, muito provavelmente, a deposições secundárias e/ou terciárias (segundo SCHIFFER, 1996 e LA MOTTA e SCHIFFER, 1999), cuja interpretação pode ser complexa (por exemplo, FULLER, STEVENS e McCLATCHIE, 2014; VAZ *et al.*, 2016). Apesar da linha ténue entre estas, é possível que parte dos contextos estudados corresponda a deposições terciárias (por exemplo, aterros, valas de fundação), pois envolveram, certamente, a remobilização de sedimentos para remodelação/construção de estruturas, sendo a sua proveniência uma incógnita.

A presença de espólio de distintas cronologias nos enchimentos de diversas estruturas, onde se incluem também as fossas e sepulturas, reforça a ideia de que o seu preenchimento terá sido realizado com sedimento remobilizado de diferentes locais deste sítio arqueológico. Devido à diacronia de ocupação verificada no espaço em questão, o espólio mais recente funcionará, em cada estrutura, como *terminus post quem* do seu preenchimento, mas a incoerência cronológica do espólio previne a atribuição de uma cronologia ao seu conteúdo arqueobotânico. Por outro lado, a construção de edifícios durante época romana, sepulturas na Antiguidade Tardia e estruturas negativas em diferentes fases, terão implicado frequentes intrusões em níveis de períodos anteriores, pelo que mesmo o uso do seu espólio para estabelecer um *terminus post quem* deve ser efetuado com cautelas.

A maioria do sedimento analisado neste estudo (60,3 %) provém de fossas e sepulturas e estas são, muito provavelmente, os exemplos mais paradigmáticos desta realidade intrincada. As fossas são as estruturas mais frequentes na “Casa Romana”, bem como neste estudo carpológico (NUNES *et al.*, 2011; LEMOS, 2018-2019; LEMOS, 2020). Estratigraficamente, estas estruturas são sempre anteriores a qualquer um dos níveis ocupacionais; contudo, os seus depósitos contêm, regularmente, espólio cronologicamente desassociado (Idade do Ferro/Período Romano). Já durante as campanhas de 2009-2011, a identificação de um variado número de fossas gerou um debate sobre a sua função primeva (ver NUNES *et al.*, 2011; NUNES *et al.*, 2018).

Foi admitida a possibilidade do uso das fossas como estruturas de armazenagem; contudo, o seu mau estado de preservação, a sua variabilidade morfológica e de dimensão e o facto de várias destas estruturas se entrecortarem limitou a interpretação do conjunto (NUNES *et al.*, 2011; NUNES *et al.*, 2018; LEMOS, 2020). Para obter mais informações sobre estas estruturas negativas foi elaborado um estudo geológico, que consistiu no estudo da fração argilosa de várias fossas, bem como

de muros e pisos da “Casa Romana”, que foram comparadas com amostras recolhidas nos rios Mezio e Sousa (ver NUNES *et al.*, 2011; NUNES *et al.*, 2018). O objetivo principal passava, fundamentalmente, por entender se as fossas tinham sido utilizadas para a remoção de argilas e se existia uma simetria entre estas e as restantes estruturas. Este estudo não forneceu respostas inequívocas. No entanto, os resultados apontam, pelo menos em relação à construção de algumas estruturas, para o uso de materiais provenientes tanto das fossas como do Rio Mezio (NUNES *et al.*, 2011; NUNES *et al.*, 2018).

A presença de carporrestos no interior de fossas não permite, por si só, afirmar o seu uso para armazenagem (por exemplo, TERESO *et al.*, 2016; JESUS, TERESO e GASPAS, 2020). As fossas da “Casa Romana” revelaram um conjunto de vestígios carpológicos pouco expressivo e semelhante aos restantes contextos analisados. Num contexto de armazenagem em fossa, num ambiente sedimentar seco onde os vestígios arqueobotânicos se preservam principalmente por carbonização, só é possível detetar efetivos vestígios de armazenagem de alimentos vegetais, caso estes contactem com o fogo. Tal poderia acontecer de forma intencional, usualmente no uso de fogo para limpeza das estruturas, ou de forma acidental, na sequência de incêndios que conduzem à perda de colheitas. Só neste último caso é expectável recuperar grande quantidade de cereais e, mesmo assim, só se a estrutura não for limpa, ou seja, se não voltar a ser utilizada, como poderá ter acontecido nas fossas da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de Basto) (SEABRA *et al.*, 2018). O fogo intencional, com exceção de eventuais contextos rituais, é provável que conduza à perda de pouca quantidade do material que se encontrava armazenado, presente residualmente no fundo da fossa. Tal foi verificado numa fossa da Idade do Bronze em Freixo / /Tongobriga (Marco de Canaveses), onde poucos grãos terão sido carbonizados e ficado presos no revestimento de argila da fossa (TERESO *et al.*, 2016; LÓPEZ-DORIGA, 2020). Este caso é bem ilustrativo da problemática em causa na “Casa Romana”, pois foram obtidas datações de radiocarbono sobre grãos das paredes da fossa e grãos do enchimento da mesma. Ao contrário do que seria expectável, os grãos presos na argila forneceram uma datação mais recente, o que atesta que a fossa foi preenchida por sedimento com material botânico mais antigo que o uso da própria fossa.

As adversidades na compreensão dos contextos arqueológicos e no respetivo enquadramento cronológico foram igualmente observadas nas sepulturas tardo-antigas. O trabalho de campo revelou que a maioria das sepulturas foi violada, tendo os depósitos associados a estas apresentado pouco material cerâmico e cronologicamente inserido em períodos de ocupação anteriores (Idade do Ferro/Período Romano).

Além disto, os resultados carpológicos, mais uma vez, não exibiram diferenças esclarecedoras. O centeio foi identificado em maior número e é mais frequente nas sepulturas do que em outros contextos, mas não ao ponto de ser possível afirmar uma alteração no padrão. Por outro lado, a homogeneidade dos resultados carpológicos obtidos em estruturas dos diferentes períodos poderia dar uma ideia de continuidade na “Casa Romana”, ao nível da produção e consumo de plantas. Contudo, e tal como demonstrado em várias situações, os carporrestos aqui identificados são provenientes, na sua grande maioria, de depósitos remobilizados, de origem desconhecida e cronologicamente ambíguos, sendo o estabelecimento de uma leitura diacrónica algo provavelmente irrealista. Na verdade, estas remobilizações, implicando a movimentação e mistura de material de diferentes cronologias, poderia mesmo contribuir para a homogeneização dos seus conteúdos.

CULTIVOS

Os resultados deste estudo apontam para a relevância de uma diversidade de cereais, na “Casa Romana”. Salienta-se a recorrência dos milhos e, em particular, do milho-miúdo. Trata-se de um cereal bastante comum no registo arqueobotânico, sendo frequentemente identificado em sítios do noroeste Peninsular, assim como em qualquer um dos períodos cronológicos aqui abordados (por exemplo, TERESO *et al.*, 2013a; MORENO-LARRAZABAL *et al.*, 2015; PEÑA-CHOCARRO *et al.*, 2019; TEIRA-BRIÓN, 2019; TERESO *et al.*, 2020; SEABRA *et al.*, 2022). O milho-painço, por seu turno, foi recolhido em quantidades claramente mais reduzidas. Não obstante, o seu registo é igualmente comum na região e nas cronologias em análise (por exemplo, TERESO *et al.*, 2013b; PEÑA-CHOCARRO *et al.*, 2019; TEIRA-BRIÓN, 2019; SEABRA *et al.*, 2022). A presença de ambos reforça a importância dos milhos neste sítio arqueológico. Tratam-se de cereais com características similares, que lidam bem com diferentes condições ambientais, sendo comumente cultivados durante a primavera (por exemplo, TERESO, 2012; MORENO-LARRAZABAL *et al.*, 2015).

Em número, os trigos (trigos de grão nu e espelta) estão num plano mais reduzido; no entanto, também devem ter sido cultivos fulcrais na “Casa Romana”. Entre estes observam-se algumas diferenças, sendo o trigo de grão nu, seja através dos grãos ou das inflorescências, mais frequente do que o trigo espelta. Contudo, estas diferenças não devem ser sobrevalorizadas, visto que vários macrorrestos foram identificados apenas ao nível do género (*Triticum*), devido ao seu mau estado de preservação. Isto foi particularmente visível nas inflorescências, nomea-

damente nas bases de espiguetas e de gluma. Uma vez que o trigo espelta foi o único trigo vestido claramente identificado, é provável que muitas destas bases sejam efetivamente de trigo espelta.

O trigo espelta é um cereal muito frequente em sítios da Idade do Ferro, no noroeste Peninsular, sendo, inclusive, dominante em alguns casos (por exemplo, TERESO *et al.*, 2013a; SEABRA *et al.*, 2018). Os trigos vestidos não são exigentes em termos de condições edáficas e climáticas, ainda que não tolerem bem condições de seca; no entanto, o seu processamento é moroso (por exemplo, HILLMAN, 1981; PEÑA-CHOCARRO, 1999; PEÑA-CHOCARRO *et al.*, 2009; FULLER, STEVENS e McCLATCHIE, 2014). Por outro lado, o trigo de grão nu exige solos mais férteis, mas as suas espigas são processadas mais facilmente de modo a libertar o grão (por exemplo, HILLMAN, 1981). O registo deste último cereal é comum no noroeste Peninsular e transversal a diversos períodos, incluindo as cronologias em análise na “Casa Romana” (por exemplo, TERESO, 2012; TEIRA-BRIÓN, 2019; TERESO *et al.*, 2020; SEABRA *et al.*, 2022).

A presença da aveia e do centeio suscita algumas dúvidas sobre o cultivo intencional ou não destes. Em relação à aveia, foi possível constatar a existência de vestígios de plantas domésticas, através de duas bases de flórua, tendo sido recuperado um número mais elevado de grãos (n = 28), cuja identificação, como referido antes, não permite ir além do nível do género, sendo impossível distinguir espécies silvestres e domésticas. Apesar desta diferença, existem evidências de uma possível conexão entre ambos os tipos de vestígios, pelo menos em parte deste conjunto, visto que, no mesmo depósito onde as bases foram encontradas (U.E. 778), surgiram onze grãos de aveia. Assim, e também considerando a datação obtida sobre grãos de aveia (séculos I-II d.C.), é admissível que alguns destes grãos, se não mesmo todos, correspondam a elementos cultivados.

Para os restantes, é mais difícil assumir esta interpretação; contudo, é algo que não deve ser excluído, principalmente tendo em conta que a aveia terá sido cultivada pelo menos desde a Idade do Ferro no noroeste Peninsular (DOPAZO MARTÍNEZ, 1996; TERESO *et al.*, 2013a; TEIRA-BRIÓN, 2019).

Enquanto para a aveia, seja em maior ou menor escala, foi possível confirmar o seu cultivo, no caso do centeio o mesmo não foi possível. Embora tradicionalmente considerado um cultivo, em especial em cronologias romanas e pós-romanas, a sua presença em contextos anteriores apresenta-se mais problemática. O centeio parece ter-se difundido em épocas pré-histórica e proto-histórica do centro e leste da Europa como daninha de outros cereais, não sendo possível distinguir entre elementos intencionalmente cultivados e ervas daninhas através

dos grãos, visto que ambos podem apresentar dimensões e características semelhantes (BEHRE, 1992). Esta questão assume particular relevância no caso da Fossa 51 da “Casa Romana”, onde uma datação sobre um grão de centeio revelou uma cronologia do final da Idade do Ferro (séculos IV-I a.C.).

Outros sítios do noroeste Peninsular revelaram grãos de centeio com um enquadramento cronológico muito semelhante ao da “Casa Romana”, o que permitiu obter uma nova perspectiva sobre a introdução do centeio na Península Ibérica (manuscrito em preparação). Através da conjugação de determinações radiocarbónicas, análises carpológicas e biométricas de conjuntos recuperados em diferentes sítios, onde se encontram as evidências da Fossa 51, da “Casa Romana”, foi possível sugerir que os vestígios desta fase devem corresponder a ervas daninhas. Em relação aos restantes macrorrestos de centeio deste sítio, não podemos assumir, da mesma forma, esta interpretação, uma vez que não foi possível obter um enquadramento cronológico claro.

O registo de outros cultivos foi raro. Na “Casa Romana” foi identificada apenas a fava. Várias das espécies silvestres identificadas neste sítio podem, eventualmente, estar associadas aos campos de cultivo como ervas daninhas. Foi identificado um conjunto diverso, mas de pequena dimensão, o que não permitiu estabelecer uma conexão clara com os cultivos identificados. A isto acresce a amplitude ecológica de muitos destes vestígios, sendo igualmente comuns em outros ambientes antropizados (AGUIAR, 2000).

CONCLUSÃO

Na “Casa Romana” do Castro de São Domingos foi recuperado um conjunto carpológico composto principalmente por cereais (grãos e inflorescências). Em termos quantitativos, os grãos de milho-miúdo encontram-se em maior número, estando os trigos (trigo de grão nu e espelta) e o milho-painço num plano mais reduzido. Os grãos de cevada foram ocasionais. As inflorescências estão presentes em quantidades mais baixas; contudo, realça-se o predomínio de nós de ráquis de trigo nu, algumas identificadas como trigo-mole, seguido das bases de gluma de trigo vestido, que possivelmente correspondem a trigo espelta. O registo da aveia e do centeio, em números consideravelmente baixos, gerou dúvidas sobre se correspondem a elementos domésticos ou não. No caso da aveia, foi possível constatar o seu cultivo, pelo menos através das bases de flórua. Já em relação ao centeio, a sua interpretação foi mais complexa. O grão datado relevou uma cronologia do final da Idade da Ferro que, tendo em conta o panorama recentemente observado no noroeste Peninsular (manuscrito em preparação), deve refletir, muito provavelmente, uma erva daninha. Sobre os restantes vestígios de centeio não é possível, por agora, fazer considerações mais detalhadas.

Através da comparação entre os diferentes contextos arqueológicos, foi perceptível que a maioria dos elementos carpológicos se encontrava no interior de quatro tipos de estruturas: fossas, buracos de postes, valas de fundação e sepulturas, sendo que cerca de metade destes vestígios são oriundos de fossas. Estas estruturas são frequentemente associadas a atividades de armazenagem, mas neste caso em concreto, as evidências não permitem atestar essa funcionalidade. As sepulturas tardo-antigas são outro caso paradigmático deste estudo. Estas estavam, na maior parte das vezes, violadas, tendo revelado poucos vestígios carpológicos, sem diferenças face àqueles encontrados em outros contextos arqueológicos.

As sementes/frutos da “Casa Romana” estão, na sua maioria, relacionadas com uma variedade de estruturas arqueológicas, tendo estas características funcionais e arquitetónicas claramente distintas. A cronologia destas estruturas sugere uma ocupação ampla desta área arqueológica, pelo menos entre a Idade do Ferro e a Antiguidade Tardia. Contudo, os depósitos destes contextos revelaram-se de difícil compreensão e caracterização, sendo constituídos, reiteradamente, por sedimentos remobilizados, em que uma combinação de materiais cerâmicos, globalmente inseridos entre a Idade do Ferro e o Período Romano, estava recorrentemente presente. As perturbações (plantação de vinhas e trabalhos de construção civil), terão contribuído, em especial, para toda esta problemática. Assim sendo, o estabelecimento de um faseamento cronológico, ou até mesmo a aplicação de uma leitura diacrónica para os depósitos arqueológicos e macrorrestos vegetais aqui analisados seria, provavelmente, desfasada da realidade.

AGRADECIMENTOS

Luís Seabra foi financeiramente suportado pela bolsa de Doutoramento – Norte-08-5369-FSE000057 – por parte da Universidade do Porto (Faculdade de Ciências) e do Fundo Social Europeu, através do Programa Operacional Regional do Norte “Norte 2020”, nos termos do anúncio “Aviso Norte-69-2015-15-Formação Avançada (Programas Doutorais)”.

María Martín-Seijo foi financiada pelo programa Beatriz Galindo como Investigadora Distinguida Júnior (BG20/ 00076).

João Pedro Tereso foi suportado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

BIBLIOGRAFIA

- AGUIAR, Carlos (2000) – *Flora e Vegetação da Serra de Nogueira e do Parque Natural de Montesinho*. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa.
- ALARCÃO, Adília (1958) – “*Sigillata* Hispânica em Museus do Norte de Portugal”. *Revista de Guimarães*. 68 (3-4): 249-315. Disponível em <https://tinyurl.com/5ext5piv>.
- BEHRE, Karl-Ernst (1992) – “The history of rye cultivation in Europe”. *Vegetation History and Archaeobotany*. International Work Group for Palaeoethnobotany. 1: 141-156.
- BEIJERINCK, Willem (1976) – *Zadenatlas der nederlandsche flora: ten behoeve van de botanie, palaeontologie, bodemcultuur en warenkennis, omvattende, naast de inheemsche flora, onsz belangrijkste cultuurgewassen en verschillende adventiefsoorten*. Amsterdam: Backhuys & Mees.
- BOUBY, Laurent; FIGUEIRAL, Isabel; BOUCHETTE, Anne; ROVIRA, Núria; IVORRA, Sarah; LACOMBE, Thierry; PASTOR, Thierry; PICQ, Sandrine; MARINVAL, Philippe e TERRAL, Jean-Frédéric (2013) – “Bioarchaeological insights into the Process of Domestication of Grapevine (*Vitis vinifera* L.) during Roman Times in Southern France”. *PLoS ONE*. 8 (5): e63195.
- BUXÓ, Ramon (1997) – *Arqueología de las plantas. La explotación económica de las semillas y los frutos en el marco mediterráneo de Península Ibérica*. Barcelona: Crítica.
- CARDOZO, Mário (1947) – *Correspondência Epistolar entre Emilio Hübner e Francisco Sarmento (Arqueologia e Epigrafia) 1879-1899. Coligida e anotada por Mário Cardozo*. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.
- DOPAZO MARTÍNEZ, Angeles (1996) – *La dieta vegetal del Noroeste Ibérico durante el Holoceno: una Aproximación através del análisis paleocarpológico*. Memória de Licenciatura. Santiago de Compostela: Faculdade de Farmácia da Universidade de Santiago de Compostela.
- FULLER, Dorian; STEVENS, Chris e McCLATCHIE, Meriel (2014) – “Routine activities, tertiary refuse, and labor organization: Social inferences from everyday archaeobotany”. In MADILLA, Marco; LANCELOTTI, Carla e SAVARD, Manon (eds.). *Ancient plants and people: contemporary trends in Archaeobotany*. Tucson: University of Arizona Press, pp. 174-217.
- HILLMAN, Gordon (1981) – “Reconstructing crops husbandry practices from charred remains of crops”. In MERCER, Roger (ed.). *Farming practice in British Prehistory*. Edinburgh: University Press, pp. 123-162.
- HILLMAN, Gordon; MASON, Sarah; DE MOULINS, Dominique e NESBITT, Mark (1996) – “Identification of archaeological remains of wheat: the 1992 London workshop”. *Circaea*. Londres: Association for Environmental Archaeology. 12 (2): 195-210.
- JACOMET, Stefanie (2006) – *Identification of cereal remains from archaeological sites*. Basel: Archaeobotany Lab, IPAS, Basel University.
- JESUS, Ana; TERESO, João Pedro e GASPAS, Rita (2020) – “Interpretative trajectories towards the understanding of negative features using Terraço das Laranjeiras Bronze Age site as a case study”. *Journal of Archaeological Science: Reports*. 30 (2020): 102222.
- LA MOTTA, Vicent M. e SCHIFFER, Michael B. (1999) – “Formation processes of house floor assemblages”. In ALLISON, Penelope M. (ed.). *The Archaeology of Household Activities*. London: Routledge, pp. 19-29.
- LEMONS, Paulo (2018-2019) – “Escalação, Estudo e Musealização da «Casa Romana» do Castro de São Domingos: resultados preliminares da 5.ª campanha”. *Oppidum*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. 11: 37-76. Disponível em <https://tinyurl.com/ym2wtez9>.
- LEMONS, Paulo (2020) – “«Casa Romana» do Castro de São Domingos (Cristelos, Lousada): escavação, estudo e musealização”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - O Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1277-1290. Disponível em <https://tinyurl.com/mr2nkb4m>.
- LEMONS, Paulo; NUNES, Manuel e MAGALHÃES, Bruno (2021) – “A Necrópole Medieval da Casa Romana do Castro de São Domingos (Lousada): resultados preliminares das campanhas de escavação 2017-2021”. *Oppidum*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. 13: 6-37.
- LÓPEZ-DÓRIGA, Inés (2020) – “Estudios arqueobotánicos en *Tongobriga*: muestreo y resultados preliminares”. In LIMA, António (ed.). *Tongobriga: Coleção de Estudos Comemorativos de 40 Anos de Investigação*. Porto: Direção Regional de Cultura do Norte - Ministério da Cultura, pp. 83-97. Disponível em <https://tinyurl.com/m43demvc>.
- MENDES-PINTO, José Marcelo (2008) – “Do Castro de S. Domingos a Meinedo: Proto-história e Romanização na bacia superior do rio Sousa”. *Oppidum*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. Número Especial: 45-63. Disponível em <https://tinyurl.com/3z6vdaea>.
- MORENO-LARRAZABAL, Aitor; TEIRA-BRIÓN, Andrés; SOPELANA-SALCEDO, Itzaso; ARRANZ-OTAEGUI, Amaia e ZAPATA, Lydia (2015) – “Ethnobotany of millet cultivation in the north of the Iberian Peninsula”. *Vegetation History and Archaeobotany*. International Work Group for Palaeoethnobotany. 24: 541-554.
- NEEF, Reinder; CAPPERS, René T. J. e BEEKER, Renée M. (2012) – *Digital Atlas of Economic Plants in Archaeology*. Groningen: Barkhuis & Groningen University Library (*Groningen Archaeological Studies*, 17).
- NESBITT, Mark (2006) – *Identification guide for Near Eastern grass seeds*. London: Institute of Archaeology.
- NUNES, Manuel; LEMONS, Paulo; LEITE, Joana; NOVAIS, Hugo e OLIVEIRA, Álvaro (2011) – “Estruturas Negativas da «Casa Romana» do Castro de São Domingos (Lousada): as fossas escavadas no saibro”. *Oppidum*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. 5: 61-84. Disponível em <https://tinyurl.com/4zt8r349>.
- NUNES, Manuel; LEMONS, Paulo; LEITE, Joana e NOVAIS, Hugo (2018) – “Estruturas Negativas no Sítio Arqueológico da «Casa Romana» do Castro de São Domingos (Lousada): as fossas escavadas no saibro”. In GUTIÉRREZ, Noelia Hernández; GALARZA, Javier Larrazabal e HERNÁNDEZ, Rodrigo Portero (eds.). *Arqueologia en el valle del Duero. Del Paleolítico a la Edad Media*. 6. Valladolid: Glyphos, pp. 419-427. Disponível em <https://tinyurl.com/yswet24x>.
- NUNES, Manuel; SOUSA, Luís e GONÇALVES, Carlos (2007) – “O Castro de S. Domingos (Cristelos - Lousada): algumas notas sobre a sua ocupação durante a Idade do Ferro e Época Romana”. *Revista Municipal de Lousada - Suplemento de Arqueologia*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. Ano 8, 3.ª Série, n.º 45: 1-4. Disponível em <https://tinyurl.com/5czkudhs>.
- PAGNOUX, Clémence; BOUBY, Laurent; IVORRA, Sarah; PETIT, Christophe; VALAMOTI, Soutana-Maria; PASTOR, Thierry; PICQ, Sandrine e TERRAL, Jean-Frédéric (2015) – “Inferring the agrobiodiversity of *Vitis vinifera* L. (grapevine) in ancient Greece by comparative shape analysis of archaeological and modern seeds”. *Vegetation History and Archaeobotany*. International Work Group for Palaeoethnobotany. 24: 75-84.
- PEIXOTO, Francisco A. (1913) – “Louzada, sua Origem ou Antiguidade”. *Jornal de Louzada*. 25 de maio: 1.
- PEÑA-CHOCARRO, Leonor (1999) – *Prehistoric agriculture in Southern Spain during the Neolithic and the Bronze Age. The application of ethnographic models*. Oxford: Archaeopress (*British Archaeological Reports - International Series*, 818).
- PEÑA-CHOCARRO, Leonor; PÉREZ-JORDÀ, Guillem; ALONSO, Natália; ANTOLÍN, Ferran; TEIRA-BRIÓN, Andrés; TERESO, João Pedro; MONTES MOYA, Eva María e REYES, Daniel López (2019) – “Roman and medieval crops in the Iberian Peninsula: A first overview of seeds and fruits from archaeological sites”. *Quaternary International*. Elsevier. 499, Part A: 49-66.
- PEÑA-CHOCARRO, Leonor; ZAPATA, Lydia; GONZÁLEZ URQUIJO, Jesús Emilio e IBÁÑEZ ESTÉVEZ, Juan José (2009) – “Einkorn (*Triticum monococcum* L.) cultivation in mountain communities of the western Rif (Morocco): an ethnoarchaeological project”. In FAIRBAIRN, Andrew e WEISS, Ehud (eds.). *From foragers to farmers*. Oxford: Oxbow Books, pp. 103-111.

REIMER, Paula J. *et al.* (2020) – “The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0-55 cal kBP)”. *Radiocarbon*. 62 (4): 725-757. Disponível em <https://tinyurl.com/48kp3rbr>.

RUAS, Marie-Pierre e PRADAT, Bénédicte (2001) – “Les semences découvertes: plantes attestées et origine des déchets”. In CATTEDDU, Isabelle (ed.). *Les habitats carolingiens de Montours et La Chapelle-Saint-Aubert (Ille-et-Vilaine)*. Paris: Maison des Sciences de l’Homme, pp. 65-79. 219-221 (*Documents d’Archéologie Française, Coll. Archéologie Préventive, Autoroute A84*).

SCHIFFER, Michael (1996) – *Formation Processes of the Archaeological Record*. Salt Lake City: University of Utah Press.

SEABRA, Luís; TERESO, João Pedro; BETTENCOURT, Ana Maria dos Santos e DINIS, António (2018) – “Crop diversity and storage structures in the settlement of Crastoeiro (Northwest Iberia): new approaches”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 75 (2): 361-378. Disponível em <https://tinyurl.com/2r3j8u58>.

SEABRA, Luís; PEREIRA, Pedro; SALGADO, Mónica; MARTÍN-SEIJO, María; ALMEIDA-DA-SILVA, Rubim e TERESO, João Pedro (2022) – “Crops on the edge of a cliff: Storage at Castro S. João das Arribas (Northwest Iberia) in the Late Antiquity”. *Journal of Archaeological Science: Reports*. Elsevier. 44: 103528. Disponível em <https://tinyurl.com/394fntnn>.

SEQUEIRA, Miguel; ESPÍRITO-SANTO, Dalila; AGUIAR, Carlos; CAPELO, Jorge e HONRADO, João (2012) – *Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e Madeira)*. Lisboa: Associação Lusitana de Fitossociologia.

SILVA, Armando (2007) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Paços de Ferreira: Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

TEIRA-BRIÓN, Andrés (2019) – *Cambio e resiliencia na agricultura e xestión de recursos vexetais no NW da Península Ibérica (1000 a.n.e.-400 d.n.e.)*. Dissertação de Doutoramento. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

TERESO, João Pedro (2012) – *Environmental Change, Agricultural Development and social trends in NW*

Iberia from the Late Prehistory to The Late Antiquity. Dissertação de Doutoramento. Porto: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

TERESO, João Pedro; RAMIL-REGO, Plabo; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Yolanda; LÓPEZ GONZÁLEZ, Luis e ALMEIDA-DA-SILVA, Rubim (2013a) – “Massive storage in As Laias/O Castelo (Ourense, NW Spain) from the Late Bronze Age/iron Age transition to the Roman period: a palaeoethnobotanical approach”. *Journal of Archaeological Science*. Elsevier. 40 (11): 3865-3877.

TERESO, João Pedro; RAMIL-REGO, Plabo; CARVALHO, Teresa Pires de; ALMEIDA-DA-SILVA, Rubim e VAZ, Filipe (2013b) – “Crops and fodder: evidence for storage and processing activities in a functional area at the Roman settlement of Monte Mozinho (northern Portugal)”. *Vegetation History and Archaeobotany*. International Work Group for Palaeoethnobotany. 22: 479-492.

TERESO, João Pedro; BETTENCOURT, Ana Maria dos Santos; RAMIL-REGO, Plabo; TEIRA-BRIÓN, Andrés; LÓPEZ-DÓRIGA, Inés; LIMA, António e ALMEIDA, Rubim (2016) – “Agriculture in NW Iberia during the Bronze Age: A review of archaeobotanical data”. *Journal of Archaeological Science: Reports*. Elsevier. 10: 44-58. Disponível em <https://tinyurl.com/4fs4uz29>.

TERESO, João Pedro; PEREIRA, Sérgio Simões; SANTOS, Filipe; SEABRA, Luís e VAZ, Filipe (2020) – “Cultivos de Época Romana no Baixo Sabor: continuidade em tempos de mudança?”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (eds.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - O Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1207-1220. Disponível em <https://tinyurl.com/4t3jnc92>.

VALAMOTI, Sultana Maria; PAGNOUX, Clémence; NTINOU, Maria; BOUBY, Laurent; BONHOMME, Vicent e TERRAL, Jean Frederic (2020) – “More than meets the eye: new archaeobotanical evidence on Bronze Age viticulture and wine making in the Peloponnese, Greece”. *Vegetation History and Archaeobotany*. International Work Group for Palaeoethnobotany. 29: 35-50.

VAZ, Filipe Costa; TERESO, João Pedro; PEREIRA, José António e PEREIRA, Sérgio Simões (2016) – “O Potencial Interpretativo de Contextos Secundários e Terciários: o caso do estudo arqueobotânico de Chã (Alfândega da Fé)”. *Cadernos do GEEvH*. Coimbra: Grupo de Estudos em Evolução Humana. 5 (1): 7-28. Disponível em <https://tinyurl.com/mszj7zpm>.

ZOHARY, Daniel; HOPF, Maria e WEISS, Ehud (2012) – *Domestication of plants in the Old World: the origin and spread of domesticated plants in Southwest Asia, Europe, and the Mediterranean basin*. Oxford: Oxford University Press.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

PUBLICIDADE

leia também... Al-Madan impressa

N.º 25 | Nov. 2022

revista impressa anual
em venda directa

Pedidos ao

Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975

Telemóvel: 967 354 861

E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT ao preço de capa;
oferta dos portes de correio]

edição

mais informação:

<http://www.almadan.publ.pt>

Os Ossos Humanos do Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz (Almada)

breve descrição antropológica

Francisco Curate^{1,2} e Ana Olaió³

INTRODUÇÃO

O corpo humano – e, por aditamento conveniente, o esqueleto – é um *locus* essencial da materialidade construída que o erige e posiciona numa tessitura de relações sociais (SOFAER, 2006). É um lugar de suscetibilidade e experimentação, através do qual os indivíduos defrontam e assimilam o mundo, os outros e as suas contingências (MERLEAU-PONTY, 2005; SOFAER, 2006). Desse modo, o corpo esquelético é tão material quanto simbólico, tão predeterminado quanto intersticial, tão vivido e ativo quanto inscrito e passivo, constituindo-se em diacronia pela biologia e pela genética, pela história e pela política, pela cultura e pelos discursos sociais (CROSSLEY, 1996; HARAWAY, 1991). É, pois, um signo e um símbolo de uma pessoa (*na morte*, mas não só), e *latu sensu*, da contextura social que lhe é adjacente, é a pele da cobra que nos diz que houve uma cobra (CURATE, 2011; CURATE *et al.*, 2019). O esqueleto, o corpo-na-morte, evidencia a passagem do tempo, a inevitabilidade da metamorfose física (HALLAM, HOCKEY e HOWARTH, 1999) determinada quer por processos biológicos, quer por processos culturais. O momento da morte e os rituais que o acompanham recolhem-se em fragmentos no esqueleto, no túmulo ou no espaço fúnebre, desdobrando-se em ecos de ecos imemoriais que se expressam tantas vezes num perturbador silêncio. Os mortos decerto não mentem, e todavia nunca nos outorgam todas as hipóteses de verdade (CURATE, 2011).

Durante as intervenções arqueológicas levadas a termo no Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz (Almada), entre 1986 e 2001, foram identificados restos esqueléticos humanos isolados e bastante fragmentados. As primeiras intervenções no povoado da

RESUMO

No âmbito das escavações desenvolvidas, entre 1986 e 2001, no povoado da Idade do Ferro da Quinta do Almaraz (Almada), foram recolhidos restos esqueléticos humanos isolados e bastante fragmentados, pertencentes a pelo menos três indivíduos adultos. O conjunto é composto apenas por fragmentos cranianos, partes de um osso coxal e dentes, sem qualquer tipo de conexão anatómica. Foram maioritariamente identificados em contextos de enchimento do fosso que delimitava o povoado pelo lado sul. Este artigo apresenta os resultados da análise antropológica e das datações por radiocarbono realizadas, integrando estes achados na ocupação da Quinta do Almaraz ao longo do 1.º milénio a.n.e.

PALAVRAS-CHAVE: Idade do Ferro; Fenícios; Antropologia biológica; Antropologia funerária.

ABSTRACT

Excavations carried out between 1986 and 2001 at the Iron Age settlement of the Quinta do Almaraz (Almada) allowed the collection of isolated and fragmented skeleton remains of at least three individuals. The set consists of cranial fragments, bits of a thigh bone and teeth, without any anatomical connection. They were identified mainly among the contexts that filled the trench surrounding the settlement to the south.

This article presents the results of the anthropological analysis and radiocarbon dating, integrating these findings within the 1st millennium B.C. occupation of the Quinta do Almaraz.

KEY WORDS: Iron Age; Phoenicians; Biological Anthropology; Funerary Anthropology.

RÉSUMÉ

Dans le cadre des fouilles développées entre 1986 et 2001 dans le hameau de l'Âge du Fer de la Quinta do Almaraz (Almada), ont été recueillis des restes de squelettes humains isolés et très fragmentés, appartenant à au moins trois individus adultes. L'ensemble est seulement composé de fragments crâniens, de parties d'un os coxal et de dents, sans aucune forme de connexion anatomique. Ils ont été majoritairement identifiés dans des contextes de comblement du fossé qui délimitait le peuplement côté sud.

Cet article présente les résultats de l'analyse anthropologique et des datations réalisées par radiocarbonate, intégrant ces découvertes dans l'occupation de la Quinta do Almaraz au long du 1er millénaire avant notre ère.

MOTS CLÉS: Âge du Fer; Phéniciens; Anthropologie biologique; Anthropologie funéraire.

¹ Universidade de Coimbra, Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia (franciscocurate@gmail.com; fcurate@uc.pt).

² Instituto Politécnico de Tomar, Escola Superior de Tecnologia.

³ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Universidade de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Idade do Ferro permitiram reconhecer os testemunhos da sua área de habitação e, particularmente, do seu complexo defensivo, do qual se destaca a presença de um fosso que o rodearia por todo o lado Sul. Os ossos foram maioritariamente recuperados em contextos de enchimento desta estrutura e não se encontravam, aparentemente, num âmbito de inumação (primária ou secundária) – mas sim num contexto de dispersão e destruição dos esqueletos humanos, difícil de reconstruir sem os dados de campo, mas ocorrendo provavelmente sem a mediação de qualquer prática funerária.

Os objetivos principais deste estudo passam pela inventariação e descrição antropológica deste conjunto, contextualizando a presença dos ossos numa área do povoado não associada a qualquer espaço funerário.

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

O Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz foi identificado em 1986 e, até 2001, assistiu a uma primeira fase de intervenções arqueológicas da qual resultou um amplo conjunto que se encontrava, ainda recentemente, maioritariamente por estudar. Por esta razão, em 2020 foi iniciado um projeto de investigação, dirigido por um dos coautores (A.O.) e financiado pela Câmara Municipal de Almada, no âmbito do qual se enquadra a realização deste trabalho.

Almaraz implanta-se numa ampla plataforma na margem esquerda da foz do rio Tejo que supera os 60 metros de altitude, o que lhe confere um absoluto domínio visual sobre o território envolvente, boas condições de defensabilidade e, simultaneamente, um acesso privilegiado ao rio, fatores que foram determinantes na relevância que o povoado adquiriu ao longo da Idade do Ferro (Fig. 1).

As escavações realizadas entre 1986 e 2001 incidiram sobretudo na estrutura defensiva do povoado, o fosso (BARROS, 2001; BARROS, CARDOSO e SABROSA, 1993), razão pela qual a maioria da coleção recolhida provém do seu enchimento. Foi também reconhecido o sector correspondente à área habitacional, tendo o conjunto de intervenções permitido atestar uma intensa ocupação da Idade do Ferro, que poderá ter alcançado os sete hectares de área ocupada (OLAIO *et al.*, 2019; OLAIO, ROBLES HENRIQUES e ANTÓNIO, 2020).

Embora os registos decorrentes das antigas intervenções não permitam uma compreensão aprofundada da estratigrafia e desenvolvimento do povoado, os artefactos até agora analisados indicam que a ocupação de Almaraz recuará, pelo menos, ao século VII a.n.e., atingindo a sua máxima expressão no século VI a.n.e. (OLAIO, 2018).

FIG. 1 – Localização do Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz (Almada) no território português.

A AMOSTRA

Os restos esqueléticos recuperados não apresentam qualquer tipo de conexão anatómica e integram apenas fragmentos cranianos, partes de um osso coxal e dentes – excetuando estes, todos os ossos se encontram incompletos e fragmentados. Os restos esqueléticos aqui analisados foram recolhidos em duas secções escavadas desta estrutura, relativamente distantes entre si, designadamente na então denominada quadrícula “K31”, no Sector 2, e na Sondagem 6, no Sector 3 (Fig. 2). Apenas para um deles existe registo de campo, nomeadamente uma fotografia (Fig. 3), não tendo sobrevivido qualquer outro registo sobre os achados. Um dos fragmentos foi recuperado no crivo, não obstante a ficha associada lhe atribua a proveniência na já mencionada quadrícula K31.

FIGS. 2 e 3 – Em cima, áreas escavadas entre 1986 e 2001. Os restos esqueléticos humanos foram recuperados nas áreas assinaladas por círculos vermelhos. À direita, o crânio fragmentado e incompleto QA#7 durante a escavação.

METODOLOGIAS DE ANÁLISE

As metodologias empregues na análise antropológica laboratorial foram selecionadas tendo em conta vários fatores, designadamente pelo seu posicionamento nos textos e estudos de referência, exatidão e fiabilidade e, quando possível, desenvolvimento em populações portuguesas e/ou congêneres. Embora as estimativas da idade à morte, sexo designado ao nascimento (isto é, o sexo biológico ou, neste caso, o sexo esquelético) ou estatura, nunca sejam totalmente exatas, os erros podem ser mitigados com uma seleção prudente da metodologia e interpretação refletida dos dados. Todos os ossos foram observados macroscopicamente.

A estimativa do sexo esquelético foi realizada por intermédio de um conjunto de metodologias epitomadas na literatura bioarqueológica / forense de referência (BUIKSTRA e UBELAKER, 1994; CURATE, 2022). Todas as medidas osteométricas foram efetuadas com base nos textos de MARTIN (1928) e BUIKSTRA e UBELAKER (1994). Os instrumentos usados foram a craveira digital, a tábua osteométrica e a fita métrica. A análise paleopatológica estribou-se nos textos canónicos de Ortner (BUIKSTRA, 2019; ORTNER, 2003) e WALDRON (2009).

RESULTADOS

A amostra é constituída por elementos ósseos sem qualquer tipo de conexão anatómica, incompletos e fragmentados. Na sua grande maioria, as alterações tafonómicas encontradas são de natureza mecânica, especificamente sob a forma de fraturas / quebras *post mortem*. De seguida, inventariam-se e detalham-se as características antropológicas dos diferentes fragmentos ósseos recuperados, sugerindo-se também hipóteses interpretativas.

QA#1 Osso Frontal (Crivo, Sector 2E, Quadrícula K31)

Recuperado no crivo. Sem a órbita direita, porção direita destruída. Suturas visíveis, sugerindo um adulto jovem (saliente-se, nada obstante, a irresolução metodológica da estimativa da idade à morte através das suturas). A estimativa do sexo, realizada através de método morfofoscópico (BUIKSTRA e UBELAKER, 1994), não permite aventar mais do que a possibilidade de o osso pertencer a um indivíduo feminino. Na parte superior da órbita esquerda foi identificado um pequeno foco porótico, não ativo, consistente com a designada *cribra orbitalia* (Fig. 4). A anemia por deficiência de ferro tem sido há muito apon-

FIG. 4 – Porosidade, provavelmente *cribra orbitalia*, na margem superior da órbita esquerda do fragmento craniano QA#1, indivíduo adulto, possivelmente do sexo feminino.

tada como etiologia provável da *cribra orbitalia* (STUART-MACADAM, 1989). Contudo, outros trabalhos propõem que a anemia por deficiência de ferro não pode ser a causa da expansão da medula que provoca algumas formas de *cribra orbitalia*, e que estas lesões poderão estar ligadas a carências nutricionais que tolhem o acesso à vitamina B12 e condições sanitárias que fomentam infecções gastrointestinais – elementos relevantes no combinado de fatores sinérgicos que predisõem a manifestação de lesões poróticas nas cavidades orbitais (WALKER *et al.*, 2009). Foi observada também a existência de microporosidade junto ao bregma. Cronologia convencional (Beta 570942) de 2490 +/- 30 BP (Tabela 1).

QA#2 Zigomático direito (Sondagem 6, Sector 3, UE 3)

QA#3 Fragmento de fôramen magnum

(Sondagem 6, Sector 3, UE 4)

QA#4 Fragmento de maxilar superior

(Sondagem 6, Sector 3, UE 4)

Possuía dentes *in situ* (13 [canino], 14 [pré-molar], 15 [pré-molar], 16 [molar], 17 [molar]). Dentes sem cáries, tártaro ou hipoplasias. Canino (13) com desgaste moderado. Indivíduo adulto.

QA#5 Dois fragmentos de osso coxal

(Sondagem 6, Sector 3, UE 4)

Crista ilíaca e acetábulo incompletos. Indivíduo adulto.

QA#6 Fragmentos cranianos indiferenciados

(Sondagem 6, Sector 3, UE 4)

Indivíduo, provavelmente adulto, aparentemente diferente de QA#1. Cronologia convencional (Beta 570941) de 2490 +/- 30 BP (Tabela 1).

QA#7 Crânio fragmentado e incompleto

(Sondagem 6, Sector 3, UE 4)

Indivíduo diferente de QA#1 e QA#6. Adulto. Suturas observáveis, mas difíceis de interpretar em termos etários. Apresentava um osso wormiano: ossos supranumerários que sobrevivem nas suturas cranianas. São ossos irregulares e isolados que surgem fora dos centros de ossificação habituais do crânio, pouco comuns. Cronologia por radiocarbono (Beta-570940) de 2960 +/- 30 BP (Tabela 1).

TABELA 1 – Resultados da datações diretas por radiocarbono (Quinta do Almaraz)

Designação	Amostra	Contexto	Ref. ^a Lab.	Data ¹⁴ C BP	Data cal BC (95,4%)
QA#1	Osso frontal	K31, s/c	Beta-570940	2490 +/-30	781-510
QA#6	Fragmentos cranianos indiferenciados	Sondagem 6, camada 4	Beta-570941	2490 +/- 30	781-510
QA#7	Crânio fragmentado	Sondagem 6	Beta-570942	2960 +/- 30	1263-1056

QA#8 Fragmento do temporal

(Sondagem 6, Sector 3, UE 4)

Indivíduo adulto, provavelmente do sexo masculino (Fig. 5). A estimativa do sexo foi realizada através das medições da apófise mastóide (comprimento da apófise mastóide: 33 mm) e do comprimento entre os pontos anatómicos *porion* e *mastoidale* (35 mm).

FIG. 5 – Apófise mastóide, fragmento de osso temporal QA#8, indivíduo adulto, provavelmente do sexo masculino.

QA#9 Mandíbula (Sondagem 6, Sector 3, UE 4)

Âpices dos *rami* partidos. Todos os dentes presentes, exceto os incisivos – estes foram perdidos *post mortem*. Dentes sem cáries, tártaro ou hipoplasias, com desgaste moderado. Indivíduo adulto, provavelmente do sexo masculino. Largura bigonial: 103,5 mm; altura do corpo mandibular: 31,5 mm; altura do menton (id-gn): 24 mm; largura máxima do *ramus*: 35,5 mm. Provavelmente do sexo masculino (ALBUQUERQUE, 1952).

Resumindo, foram identificados pelo menos três indivíduos (número mínimo de indivíduos) adultos. Foi possível estimar o sexo em três ossos / fragmentos ósseos. A datação de radiocarbono dos fragmentos ósseos QA#1 e QA#6, praticamente igual, permitiria aventar – mas jamais confirmar em definitivo – que os ossos pertencem ao mesmo indivíduo. No entanto, estes fragmentos foram recuperados em áreas do fosso muito distantes entre si; daí a hipótese – mais provável – de representarem dois indivíduos e não um. A fotografia de campo de QA#6, bem como a observação e análise antropológica laboratorial, indicam também que são dois indivíduos e não um. O fragmento QA#7, por seu lado, difere de QA#1 e QA#6 quer do ponto de vista anatómico, quer em termos de datação por radiocarbono.

DISCUSSÃO

O desconhecimento do contexto de escavação, designadamente a falta de registos de escavação diretamente relacionados com os ossos

humanos recolhidos, dificulta a reconstrução dos processos tafonómicos concatenados com as alterações observadas, isto é, a incompletude e a fragmentação superlativas dos restos ósseos humanos. Em suma, os registos estratigráficos, praticamente inexistentes, não permitem uma efetiva caracterização do contexto de recolha. Considerando os dados analisados até à data, é possível compreender que, em algum momento entre os finais do século VI e os inícios do V a.n.e., o fosso passou a ser utilizado como “lixreira” (OLAIO, 2018). Este processo resultou na concentração de um grande conjunto de artefactos e outros elementos no seu enchimento, maioritariamente integráveis na Idade do Ferro, mas também outros associados a etapas anteriores, designadamente ao Bronze Final (ver BATALHA e BARROS, 2018: 54). De facto, as dinâmicas de colmatação de estruturas negativas com estas características revelam-se muitas vezes como fenómenos intrincados e irregulares, podendo ser alvo de sucessivas reaberturas e remeximentos. Ocorrências como estas ter-se-ão certamente constituído como fatores relevantes na eliminação de conexões anatómicas, e na destruição e fragmentação ósseas – e, por si só, podem esclarecer as circunstâncias da deposição final, aparentemente não mediada por gestos fúnebres rituais, no fosso / “lixreira” destes ossos isolados.

A recolha destes ossos no fosso de Almaraz é que permanece por explicar. Por que surgem neste contexto? Uma vez que não existe registo de necrópoles da Idade do Ferro (ou do Bronze Final) no território de

Almada – que, em contextos similares, se localizavam em zonas apartadas dos povoados (ARRUDA, COVANEIRO e CAVACO, 2008) –, a presença destes restos esqueléticos em Almaraz é tão interessante quanto surpreendente. Por outro lado, como já foi bem salientado por outros autores, apesar da relativa diversidade de soluções funerárias documentadas no Sul do território português durante os momentos iniciais da Idade do Ferro, nos contextos até agora identificados no litoral a incineração/cremação constitui parte significativa dos processos rituais funerários (MATALOTO, 2010; GOMES, 2021) – e muito embora a inumação também se registre, está limitada ao interior do território português (IDEM, *ibidem*).

Neste contexto, deve recordar-se a recolha de urnas tipo “Cruz del Negro” no fosso de Almaraz (BATALHA e BARROS, 2018), forma característica do mundo funerário da primeira metade do 1.º milénio a.n.e. do Sul da Península Ibérica e que poderia, também em Almaraz, ter tido uma funcionalidade enquanto recipiente de deposição de restos cremados. Contudo, os ossos agora analisados não se enquadram nesta realidade e revelam, aparentemente, um diferente tratamento do corpo morto.

O contexto é, sem dúvida, marcado pela ambiguidade (STUTZ, 2018): por um lado, não se encontra associado a qualquer espaço funerário, e, por outro, situa-se numa área (o fosso que delimita o povoado, transformado progressivamente em lixeira) verdadeiramente liminar. Os rituais fúnebres, sejam eles quais forem, são quase sempre meândricos, organizados em episódios mais ou menos complexos, podendo redundar, do ponto de vista arqueológico, em restos desarticulados, selecionados e anonimizados (BAUSTIAN, OSTERHOLTZ e COOK, 2014; ROBB, 2016). Desse modo, torna-se legítimo questionar se estes fragmentos ósseos – constituídos na sua maior parte por elementos cranianos – resultam de fenómenos inteiramente tafonómicos, desprovidos de intencionalidade ritual, ou também de tradições em que a coleção e circulação de restos humanos constava dos significados e ritos culturais associados à morte (STUTZ, 2018). Em alguns contextos europeus, os crânios depositados em fossos ou zonas amuralladas podem representar o derradeiro momento de um processo ritual prolongado, onde o corpo-na-morte transita entre pessoas e lugares, sujeitando-se então à fragmentação última (FOWLER, 2004; VILAÇA, 2012). Nada obstante, os dados comparativos são escassos, a necrópole associada ao Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz ainda é mera hipótese teórica, e os ossos estudados pouco permitem concluir. A sua fragmentação traduz incompletude, a incompletude, ausência, e a ausência, silêncio. Ficam, porém, as interrogações e os espaços vazios na narrativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se, ainda assim, reconstituir uma parte das estatísticas vitais desta pequena amostra osteológica (se bem que em modo tentativo e abreviado): foram identificados pelo menos três indivíduos adultos, um dos quais provavelmente do sexo masculino, e outro possivelmente do sexo feminino. A amostra é decerto enviesada e não representativa. Este “acervo de indivíduos mortos” (CURATE, 2011) discrepa decerto da comunidade do passado na qual tem origem.

As ocorrências patológicas na amostra esquelética do Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz são raras, mas com alguma pertinência casuística. De facto, a *cribra orbitalia* identificada no fragmento craniano QA#1 (um adulto, possivelmente do sexo feminino) aponta para a presença de stresse sistémico em um dos indivíduos observados.

As datações por radiocarbono são instrumentais na arrumação corpórea destes indivíduos no povoamento da Quinta do Almaraz durante o 1.º milénio a.n.e. Contudo, a presença de um indivíduo integrável no Bronze Final, com uma cronologia aproximada à da Bolsa 1 da Quinta do Marcelo (SOARES e ARRUDA, 2017), pode considerar-se demonstrativa a ocupação deste território nos momentos que precederam a Idade do Ferro.

A existência de um povoado com as dimensões e características de Almaraz implicaria, em princípio, a presença de uma necrópole nas suas proximidades, muito embora se ignore em absoluto a sua localização. Os dados aqui apresentados afiguram-se, porém, inequívocos testemunhos diretos de uma comunidade pretérita que só agora começa a ser efetivamente conhecida.

AGRADECIMENTOS

Agradece-se ao Município de Almada, que financiou a realização deste estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUQUERQUE, Rolanda Maria (1952) – “Estudo Antropológico da Mandíbula nos Portugueses”. *Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa*. Coimbra: Tipografia da “Atlântida”. 5 (3): 65-196. Disponível em <https://tinyurl.com/y3sk7c9c>.
- ARRUDA, Ana Margarida; COVANEIRO, Jaquelina e CAVACO, Sandra (2008) – “A Necrópole da Idade do Ferro do Convento da Graça, Tavira”. *Xelb: revista de arqueologia, arte, etnologia e história*. 8 (1): 141-159 (*Actas do V Encontro de Arqueologia do Algarve*). Disponível em <https://tinyurl.com/24b9sj99>.
- BARROS, Luís (2001) – “Quinta do Almaraz: o princípio de Almada Cidade”. *Anais de Almada*. Almada: Câmara Municipal de Almada. 4: 11-24.
- BARROS, Luís; CARDOSO, João Luís e SABROSA, Armando (1993) – “Fenícios na Margem Sul do Tejo. Economia e integração cultural do povoado de Almaraz, Almada”. *Estudos Orientais*. Lisboa: Instituto Oriental. 4: 143-173. Disponível em <https://tinyurl.com/2ty7rkdz>.
- BATALHA, Luísa e BARROS, Luís (2018) – “Alguns Elementos Novos Sobre Almaraz”. *CIRA Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 6: 50-69. Disponível em <https://tinyurl.com/4ufn9f34>.

- BAUSTIAN, Kathryn M.; OSTERHOLTZ, Anna J. e COOK, Della Collins (2014) – “Taking analyses of commingled remains into the future: Challenges and prospects”. In OSTERHOLTZ, Anna; BAUSTIAN, Kathryn e MARTIN, Debra. *Commingled and Disarticulated Human Remains: Working Toward Improved Theory, Method, and Data*. Springer, pp. 265-274.
- BUIKSTRA, Jane E. (2019) – *Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. London: Academic Press.
- BUIKSTRA, Jane E. e UBELAKER, Douglas H. (1994) – *Standards for data collection from human skeletal remains*. Arkansas: Arkansas Archaeological Survey (Research Series, 44).
- CROSSLEY, Nick (1996) – “Body-subject / Body-power: Agency, inscription and control in Foucault and Merleau-Ponty”. *Body and Society*. SAGE Journals. 2 (2): 99-116.
- CURATE, Francisco (2011) – *O Perímetro do Declínio: osteoporose e fracturas de fragilidade em três amostras osteológicas identificadas portuguesas – séculos XIX e XX*. Tese de doutoramento em Antropologia Biológica, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://tinyurl.com/4hkdd7xn>.
- CURATE, Francisco (2022) – “The Estimation of Sex of Human Skeletal Remains in the Portuguese Identified Collections: History and Prospects”. *Forensic Sciences*. 2 (1): 272-286. Disponível em <https://tinyurl.com/bddabbku>.
- CURATE, Francisco et al. (2019) – “Entre a Vida e a Morte: notas sobre a bioarqueologia da Ermida do Espírito Santo (Almada)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (4): 58-66. Disponível em <https://tinyurl.com/mhanahsy>.
- FOWLER, Chris (2004) – *The Archaeology of Personhood. An anthropological approach*. London: Routledge.
- GOMES, Francisco B. (2021) – *A Necrópole do Olivado do Senhor dos Mártires (Alcácer do Sal, Portugal). Práticas funerárias, Cultura Material e Identidade(s) na Idade do Ferro do Baixo Sado (séculos VII-II a.n.e.)*. Lisboa: UNIARQ (Estudos & Memórias, 17). Disponível em <https://tinyurl.com/4ft4vtby>.
- HALLAM, Elizabeth; HOCKEY, Jenny e HOWARTH, Glennys (1999) – *Beyond the Body: Death and Social Identity*. London: Routledge.
- HARAWAY, Donna (1991) – *Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention of Nature*. New York: Routledge.
- MARTIN, Rudolf (1928) – *Lehrbuch der Anthropologie in Systematischer Darstellung mit Besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden für Studierende, Ärzte und Forschungsreisende, Kraniaologie, Osteologie*. Jena: Gustav Fischer. Vol. 2.
- MATALOTO, Rui (2010) – “Os Senhores da Terra: necrópoles e comunidades rurais do território alentejano nos séculos VI-I a.C.”. *Arqueologia & História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 60-61: 77-100. Disponível em <https://tinyurl.com/mr2h3nxb>.
- MERLEAU-PONTY, Maurice (2005) – *Phénoménologie de la perception*. Paris: Gallimard.
- OLAIO, Ana (2018) – “O Povoado da Quinta do Almaraz (Almada, Portugal) no Âmbito da Ocupação no Baixo Tejo Durante o 1o Milénio a.n.e.: os dados do conjunto anfórico”. *SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla*. 27 (2): 125-163. Disponível em <https://tinyurl.com/5cdn4jcw>.
- OLAIO, Ana et al. (2019) – “A Ocupação da Idade do Ferro de Cacilhas (Almada, Portugal)”. *ONOBA. Revista de Arqueologia y Antigüedad*. Universidad de Huelva. 7: 133-159. Disponível em <https://tinyurl.com/3mzfrz43>.
- OLAIO, Ana; ROBLES HENRIQUES, Fernando e ANTÓNIO, Telmo (2020) – “Singularidades de uma Matriz Comum: arquitectura e urbanismo orientalizante na Quinta do Almaraz (Almada, Portugal)”. In CELESTINO PÉREZ, Sebastián e RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Eshter (eds.). *Un Viaje entre el Oriente y el Occidente del Mediterráneo*. Mérida: Instituto Arqueológico de Mérida, pp. 1795-1803 (MYTRA, 5 - Actas IX Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, vol. 4).
- ORTNER, Donald J. (2003) – *Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. San Diego, CA: Academic Press.
- ROBB, John (2016) – “What can we really say about skeletal part representation, MNI and funerary ritual? A simulation approach”. *Journal of Archaeological Science: Reports*. 10: 684-692.
- SOARES, António Monge e ARRUDA, Ana Margarida (2017) – “A Cronologia de Radiocarbono para a Idade do Ferro Orientalizante no Território Português. Uma leitura crítica dos dados arqueométricos e arqueológicos”. In BARCLEÓ, Juan Antonio; BOGDANOVIC, Igor e MORELL, Berta (eds.). *IberCrono 2016 Cronometrias Para la Historia de la Península Ibérica (Chronometry for the History of the Iberian Peninsula)*. Barcelona: CEUR Workshop Proceedings, pp. 235-259. Disponível em <https://tinyurl.com/2t2xp6am>.
- SOFAER, Joanna R. (2006) – *The body as material culture: A theoretical osteoarchaeology*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- STUART-MACADAM, Patty (1989) – “Porotic Hyperostosis: Relationship Between Orbital and Vault Lesions”. *American Journal of Physical Anthropology*. 80 (2): 187-193.
- STUTZ, Liv Nilsson (2018) – “From Here and to Death: The Archaeology of the Human Body”. In ROBEN, Antonius C. G. M. (ed.). *A Companion to the Anthropology of Death*. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, pp. 321-335.
- VILAÇA, Raquel (2012) – “Da Morte e Seus Rituais em Finais da Idade do Bronze no Centro de Portugal: 20 anos de investigação”. In CRUZ, Domingos J. (ed.). *Actas da Mesa-Redonda “A Pré-história e a Proto-história no Centro de Portugal: avaliação e perspectivas de futuro”*. Viseu: Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta, pp. 101-124 (Estudos Pré-históricos, 17). Disponível em <https://tinyurl.com/hhyv2y4m>.
- WALDRON, Tony (2009) – *Paleopathology*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- WALKER, Phillip L. et al. (2009) – “The causes of porotic hyperostosis and cribra orbitalia: A reappraisal of the iron-deficiency-anemia hypothesis”. *American Journal of Physical Anthropology*. 139 (2): 109-125.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

PUBLICIDADE

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa Luís teorónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

**CENTRO DE
ARQUEOLOGIA
DE ALMADA
1972-2023**

51 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente informada.

peça já a sua ficha de inscrição

RESUMO

Estudo de duas lagaretas em pedra calcária identificadas e estudadas no âmbito de uma intervenção arqueológica realizada no sítio de São Lourenço dos Francos (Lourinhã).

Destinadas à produção de vinho ou azeite em Época Romana, as peças foram registadas e modeladas digitalmente, o que serviu de base à proposta de uma provável solução para o sistema de prensagem em que se inseririam.

PALAVRAS-CHAVE: Época Romana; Lagares rupestres; Fotogrametria; Reconstrução virtual.

ABSTRACT

Study of two small limestone mills identified and studied during the archaeological intervention at the São Lourenço dos Francos site (Lourinhã).

The pieces, used for wine or olive oil production during Roman times, were registered and digitally modelled. This digital model was the basis for the author's proposal as to the probable milling system solution that the two stones belonged to.

KEY WORDS: Roman times; Rupestral presses; Photogrammetry; Virtual reconstruction.

RÉSUMÉ

Etude de deux petits pressoirs en pierre calcaire identifiés et étudiés dans le cadre d'une intervention archéologique réalisée sur le site de São Lourenço dos Francos (Lourinhã).

Destinés à la production de vin ou d'huile d'olive à l'Époque Romaine, les pièces ont été inventoriées et modélées numériquement, ce qui a servi de base à la proposition d'une possible solution quant au système de pressage dans lequel elles auraient pu s'insérer.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Pressoirs rupestres; Photogrammétrie; Reconstruction virtuelle.

Duas Lagaretas Romanas no Sítio Arqueológico de São Lourenço dos Francos (Miragaia e Marteleira, Lourinhã)

Gerardo Vidal Gonçalves¹ e Dina Borges Pereira²

INTRODUÇÃO

O estudo que aqui se apresenta corresponde, no geral e *stricto sensu*, a uma parte de uma investigação muitíssimo mais alargada nos domínios da Arqueologia. Neste caso específico, Arqueologia em Época Romana no concelho da Lourinhã, especificamente entre a aldeia da Marteleira e a Aldeia de Miragaia, em São Lourenço dos Francos. Trata-se, no essencial, de fazer chegar aos leitores dados específicos sobre dois artefactos integrados no sistema de produção de vinho/azeite em Época Romana, duas lagaretas manufacturadas em pedra calcária, identificadas e estudadas no âmbito de uma intervenção arqueológica realizada no local.

O sítio arqueológico romano de São Lourenço dos Francos, no concelho da Lourinhã, embora já publicado, mesmo que de uma forma introdutória, pelos signatários do presente trabalho (GONÇALVES e PEREIRA, 2022) e, ainda no ano de 1976, por José Beleza Moreira, destacando duas inscrições de época romana, localizadas na antiga igreja de São Lourenço dos Francos (MOREIRA, 1976), evidencia-se, sobretudo, pela sua carga simbólica e a relação próxima, na tradição oral e na historiografia local, com as populações envolventes de Miragaia e Marteleira. O sítio da mítica cidade cartaginesa ou romana de “Monardo dos Francos”, está, em diversos trabalhos nos domínios da historiografia local e regional (CIPRIANO, 2001; PERDIGÃO, 1992), situada bastante próxima do sítio de São Lourenço dos Francos.

Importa ainda destacar que, conforme a já referida historiografia local, o sítio de São Lourenço dos Francos, particularmente a Igreja actual, terá sido edificada sobre as

¹ CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, Universidade de Évora (gerardo@uevora.pt).

² Investigadora independente (dina.pereira@erosconsulting.pt).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

ruínas de um antigo mosteiro de frades (PERDIGÃO, 1992: 96). Embora esta informação seja de especial interesse, a referência a uma data de fundação para um presumível mosteiro é materializada, mesmo que parcialmente, na obra do frade franciscano Frei João dos Santos Estêvão (1685), atribuindo à construção do mosteiro a data de 890 d.C.

Reproduzindo alguns dos parágrafos de Frei João dos Santos Estêvão, através da obra de Henrique Perdigão, destacamos o seguinte: “... nos anos de 888 da nossa era, veio à Lusitânia, hoje Portugal, Frei Ancirado, natural da Germânia, frade da Ordem de Santo Agostinho, cuja missão era animar os cristãos que já existiam na Península, a construir conventos ou mosteiros, a fim de ali recolherem os monges que fossem destinados à propagação da religião cristã, chamando e convertendo em grémio desta, todos os que dela se achavam desavindos, tendo percorrido diversas populações, entre as quais a de Santarém” (PERDIGÃO, 1992: 98).

Volta a referir Henrique Perdigão, desta vez sobre a fundação do Mosteiro de São Lourenço dos Francos, o seguinte apontamento da pluma de Frei João dos Santos Estêvão: “Não longe do còveto de Pena Firme, pela correte da costa do mar, pera a parte Norte, fundou também o santo abbade Ancirado outro mosteiro da nossa Ordem, na vila de Monardo, que hoje he hu pequeno lugar do memso nome, em distância quási de hu quarto de legoa da villa de Peniche; do qual ainda alli aparecem alguns vestígios” (PERDIGÃO, 1992: 99).

No obstante estas informações dispersas e com algumas bases de carácter material já documentadas (GONÇALVES e PEREIRA, 2022), o que, em suma, despertou o interesse, no âmbito da intervenção arqueológica realizada em Julho de 2022 (GONÇALVES, 2022), foi a existência de diversos artefactos, alguns deles bastante significativos, de Época Romana, e alguns contextos preservados da mesma época.

No essencial, a escavação arqueológica realizada numa área contígua/adjacente ao actual cemitério de São Lourenço dos Francos, da qual resultou um Relatório de Trabalho Arqueológico (RTA) já submetido à tutela (GONÇALVES, 2022), deixou a descoberto, em alguns casos, a confirmação das diversas suspeitas sobre a relevância e importância do local, como também novas descobertas fascinantes, no que respeita à preservação estratigráfica do local e ao carácter funcional do sítio.

FIG. 1 – Modelo digital de um *trapetum*.

No decorrer da intervenção foram descobertos, em particular, dois artefactos bastante interessantes, relacionados com a actividade da moagem em Época Romana. Trata-se de duas peças utilizadas no processo de obtenção de azeite ou mosto/vinho, duas lagaretas morfológicamente semelhantes e cuja finalidade parece, eventualmente, ser coincidente.

Os estudos sobre artefactos e estruturas directamente relacionadas com a produção de azeite e/ou vinho em Época Romana, no Mediterrâneo ocidental são, no essencial, vastíssimas, diversificadas e abrangentes no espaço e no tempo. A moagem da azeitona e da uva e de tantos outros elementos naturais tem vindo a ser estudada por diversos autores do ponto de vista formal, artefactual, historiográfico, iconográfico ou experimental (BRUN, 1997, 1993a, 2004; PEÑA CERVANTES, 2005-2006; PEREIRA, 2017). Na verdade, diversas tipologias de artefactos, engenhos e instrumentos foram já classificados e abordados, sobretudo no que a moinhos, lagares e lagaretas diz respeito (PEÑA CERVANTES, 2010: 65). Desde os simples sistemas como o do *trapetum* (Fig. 1), passando pela chamada *mola olearia* ou moinho de fricção, e o moinho rotativo cilíndrico, chamado também de *mola hispaniense*, a diversidade formal, morfológica, dimensional e crono-cultural é bastante expressiva e ampla.

Para além dos destacados trabalhos de Jean-Pierre Brun sobre os aspectos ligados aos processos de obtenção de azeite e vinho em Época Romana e as respectivas tecnologias (BRUN, 1997, 1993a, 1993b, 2001, 2004), outros autores, em território nacional, se têm debruçado sobre esta temática (BROCHADO DE ALMEIDA, PINTO e BROCHADO DE ALMEIDA, 1997; BROCHADO DE ALMEIDA, ANTUNES e FARIA, 1999; FABIÃO, 2012; TENTE, 2007).

Apesar de todos estes esforços, certamente relevantíssimos e importantes, ainda persistem algumas (bastantes) dúvidas sobre sistemas ou engenhos destinados à obtenção de azeite e/ou vinho em Época Romana e o seu funcionamento. Algumas intervenções arqueológicas, umas alvo de publicação, outras com muito menos sorte, permitiram colocar a descoberto um tipo de elemento artefactual e manufacturado, relacionado, sem dúvida, com os processos de moagem de azeitona e uva, neste caso, em território português.

As bem conhecidas lagaretas ou lagares escavados no substrato geológico, existentes um pouco por todo o território português e peninsular, são, no essencial, bem conhecidos da literatura científica (BROCHADO DE ALMEIDA, ANTUNES e FARIA, 1999; CARDOSO DE SOUSA e MARQUES, 2011-2012; FABIÃO, 2012; TENTE, 2007). No entanto, a par do trabalho desenvolvido no sítio de São Lourenço dos Francos, no concelho da Lourinhã, foram descobertas duas lagaretas em pedra calcária, bastante dura, cuja morfologia e manufactura escapam, um pouco, às convencionais lagaretas, lagares ou elementos estruturais relacionados com a moagem e, no essencial, com a produção de alimentos e produtos derivados.

Sobre os produtos derivados obtidos em Época Romana, já no ano 2000, Rosa Pascual destaca a importância crescente dos estudos e

abordagens, especificamente sobre o vinho em época clássica e sobre as várias temáticas da investigação, seja do ponto de vista documental, seja do ponto de vista da cultura material (PASCUAL, 2000: 8).

Parece evidente que o tema que aqui se aborda, numa vertente mais ou menos descritiva, promove, em certa medida, a apresentação de um contributo para melhorar e alargar a compreensão sobre os diversos fenómenos da produção de derivados da uva e da azeitona em território português. Na verdade, a pesquisa prévia realizada deixou a descoberto um escasso número de “paralelos” para o que aqui se apresenta. No entanto, as semelhanças morfológicas e de substrato (matéria-prima) levantam um pouco o véu sobre o tipo de artefactos, neste caso, duas lagaretas, num sítio com ocupação romana ainda em estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS

O objecto do presente trabalho comporta duas peças em calcário, as quais denominamos, no essencial, como lagaretas, tendo sido documentadas e estudadas em contextos de ocupação romana, muito provavelmente uma pequena *villa*, onde foram também recolhidos, em contexto de escavação, outros elementos que indiciam actividades produtivas relacionadas com a tecelagem (Fig. 2).

Trata-se de um estudo, o que aqui se apresenta, de carácter descritivo e ilustrativo sobre materiais arqueológicos, neste caso, provavelmente relacionados com engenhos de moagem articulados que, por enquanto, não deixaram vestígios visíveis, provavelmente pela matéria-prima utilizada na sua manufactura (madeira).

FIG. 2 – Peso de tear localizado nos contextos romanos relacionados com as duas lagaretas.

Artefacto n.º 942 (SC n.º 67)

0 5 cm

A intervenção arqueológica realizada no sítio romano de São Lourenço dos Francos, entre a aldeia de Miragaia e a aldeia da Marteleira, no concelho da Lourinhã (Latitude: 39° 13' 41.4" N; Longitude: 9° 16' 01.6" W), uma intervenção resultante de um processo no âmbito da Arqueologia preventiva, procurou, em primeiro lugar, clarificar as sequências estratigráficas de uma área adjacente ao actual cemitério de São Lourenço dos Francos, afectada pela remoção de árvores de fruto e outros elementos vegetais. A intervenção arqueológica procurou também colocar a descoberto duas lagaretas de Época Romana, bastante próximas uma da outra (Fig. 8). Foram, naturalmente, seguidas as noções teóricas e práticas da Arqueologia moderna (BARKER, 1993; CARANDINI, 1991, 1997; HARRIS, 1989), no sentido de contextualizar, estratigraficamente as referidas lagaretas.

As duas peças de moagem foram devidamente limpas com o recurso, em primeiro lugar, a uma escova de escavação; posteriormente, foram utilizadas diversas escovas de dente de espessura fina para proceder à remoção de impurezas e terras acumuladas. Em alguns casos, foi necessário utilizar pequenas espátulas para remover restos de terra argilosa acumulada.

Após a limpeza integral dos artefactos, foi realizado o desenho arqueológico das peças e o levantamento fotogramétrico das mesmas, utilizando para o efeito uma máquina fotográfica digital Canon Eos 300D + Lente Canon 18-55 mm [58 mm], com uma distância focal fixa e com recolha mais ou menos perpendicular aos planos dos artefactos, mantendo uniforme a distância ao objecto. A velocidade, abertura e o Iso utilizados foram determinados manualmente e aplicados a todas as captações de imagem digital com os mesmos valores. Foram ainda efectuadas recolhas fotográficas de pormenor com um anel inversor de lente de 58 mm.

Os modelos digitais obtidos através dos já referidos processos fotogramétricos foram, no geral, convertidos em modelos digitais tratáveis em *software* específico, de código aberto (Blender, desenvolvido pela Blender Foundation), no sentido de poder utilizar técnicas de iluminação digital, para assim observar e registar detalhes que, naturalmente, *in situ*, não seria possível determinar ou registar. Procedeu-se ainda à medição dos dois artefactos e à descrição tipológica e morfológica dos mesmos.

FIG. 3 – Imagem geral da área de escavação no sítio romano de São Lourenço dos Francos, onde é possível observar as duas lagaretas *in situ*.

RESULTADOS

O estudo resultante dos trabalhos de campo e laboratório realizados, centrados, neste caso específico, em duas lagaretas em calcário duro, uma rocha sedimentar constituída, sobretudo, por calcite (carbonato de cálcio), incluindo, por vezes, também carbonato de magnésio, muito abundante no concelho da Lourinhã, ilustra dois artefactos bastante raros e interessantíssimos. Trata-se de duas peças ou moinhos (dormentes), de Época Romana, cuja articulação com sistemas ou engenhos associados está ainda por confirmar.

FIG. 4 – Imagem geral das duas lagaretas.

DESENHOS: Gerardo Vidal Gonçalves.

FIGS. 5 e 6 – Lagareta n.º 1 (à esquerda) e Lagareta n.º 2 (à direita).

A lagareta n.º 1, de contorno em forma de gota/pêra (Figs. 5 e 9), apresenta, no essencial, uma espessura média de 13 a 16 cm, sendo que, no rebordo que delimita a área do *calcatorium*, a espessura pode chegar aos 18 cm. A goteira terminal, nesta peça, perfeitamente visível e destacada, permite a confluência dos derivados da matéria-prima para um presumível recipiente colocado na extremidade distal da lagareta.

Nesta lagareta são ainda visíveis cerca de seis rasgos provocados durante os trabalhos mecânicos de remoção de árvores e das respectivas raízes na área onde se localizavam os artefactos (Fig. 9). Isto é bem visível na lagareta n.º 1, a qual poderá, naturalmente, ter sido ligeiramente deslocada da sua posição original. No entanto, através da técnica de iluminação digital dos modelos, neste caso, é possível observar marcas de picagem dispostas diagonalmente na área útil do *calcatorium* (Fig. 9).

A peça apresenta uma largura máxima de cerca de 129 cm e uma extensão mesial do *calcatorium* (área útil) de 109 cm até ao limite do rebordo/sulco de contenção. Do limite ou extremidade distal, no fim da chamada goteira, até à extremidade proximal oposta, a distância comporta cerca de 163 cm. Na verdade, o sulco que delimita o *calcatorium* propriamente dito e o rebordo de contenção é, neste caso, pouco expressivo ou perceptível; no essencial, é quase inexistente. O escorrimento ocorre, naturalmente, devido a que a parte central da

lagareta está mais elevada do que as extremidades da área do *calcatorium*. A área interna do *calcatorium* (área útil), delimitada pelo já referido rebordo, comporta cerca de 103,11 cm²; o perímetro corresponde a cerca de 422,12 cm.

A observação macroscópica da área do *calcatorium* não permitiu identificar qualquer marca de rotação, fricção ou erosão provocada por forças excessivas ou elementos que pudessem provocar desgastes acentuados ou polir o artefacto nesta zona. Mais, a área do *calcatorium* permanece bastante rugosa e irregular, ilustrando, em algumas zonas, picotados intencionais na superfície.

A lagareta n.º 2 (Figs. 6 e 10) apresenta uma área útil do *calcatorium* de cerca de 99,82 cm², mais diminuta que a anterior em cerca de 96,81 %, e um perímetro (do *calcatorium*) de, aproximadamente, 371,75 cm. Trata-se de uma lagareta regular, de tipo mais ou menos circular, bastante semelhante, morfológicamente, à Lagareta de Riachas, localizada entre os sítios de Brejós e Chás, em Carregado do Sal (LOPES, 2021: 55).

Também manufacturada em granito, esculpida, provavelmente, com o recurso a um cinzel com percussão indirecta, através de um instrumento de percussão (martelo), como a lagareta n.º 1, este artefacto, mais circular, parece ter perdido parte da extremidade distal ou goteira (“bica”).

FIG. 7 – Relação dimensional das duas lagaretas em estudo.

Trata-se de uma lagareta com cerca de 141 cm de largura máxima na zona mesial, 106 cm máximos do *calcatorium*, na zona mesial, entre os limites do rebordo interno, e 140 cm entre o limite da goteira, na área distal, e o limite exterior da lagareta, na zona proximal ou anterior externa.

Naturalmente, ambas as peças são de tipo móvel ou portátil, já interpretadas assim por outros autores e noutros contextos (LOPES, 2021: 55), isto é, foram manufacturadas para poderem ser deslocadas entre as várias áreas ou compartimentos do complexo da vila ou povoado. No entanto, deveriam estar associadas a engenhos articulados, de tipo prensa com sem-fim em madeira, a qual teria, na sua extremidade inferior, uma estrutura que possibilitasse a prensagem da matéria-prima, provavelmente circular ou cilíndrica maciça. Seria movida por um sistema de varas articuladas para exercer a força giratória que deslocasse a prensa, através do sem-fim ou “fuso”, no sentido de “esmagar” a matéria-prima colocada na superfície do *calcatorium* (Fig. 11).

Nos contextos do Mediterrâneo, oriental ou ocidental, há, pelo menos, dois frutos que marcaram e marcam fortemente a dieta das gentes ao longo de milénios: a azeitona e a uva. Como bem refere Carlos FABIÃO (2012: 60), o azeite foi uma das principais gorduras a serem consumidas nas dietas mediterrânicas em época clássica. No entanto, para além desta questão “gastronómica”, o azeite foi, durante muitos séculos, utilizado como combustível na iluminação e os seus subprodutos aplicados como elementos medicinais e em diversos tratamentos de beleza.

FIG. 8 – Planta geral do sítio (área), com ilustração do posicionamento das duas lagaretas.

Modelação: Gerardo Vidal Gonçalves.

FIG. 9 – Modelação com iluminação digital da lagareta n.º 1, onde é possível observar alguns dos rasgos (seis) provocados durante o processo mecânico de remoção de raízes de árvores.

Refere ainda Carlos Fabião (2012: 61), em sintonia com as reflexões e problemáticas que estas peças ou artefactos e o próprio sítio de São Lourenço dos Francos nos colocaram a nós próprios, que há, certamente, uma dificuldade enorme em determinar, para o caso específico do presente estudo e para tantos outros estudos formais e morfológicos deste tipo de peças, o que era prensado ou esmagado nestes *calcatorium*: a uva ou a azeitona?

Lamentavelmente, ainda não foi possível identificar nos escassos contextos escavados qualquer indício de elementos orgânicos que possibilitassem esclarecer de vez esta dúvida. Contudo, a continuidade da intervenção arqueológica permitirá, certamente, desvendar parte do problema.

Quanto ao fruto da videira (*Vitis* sp), a uva, o seu esmagamento ou prensagem envolveria, porventura, uma estrutura um pouco menos robusta, onde a força aplicada sobre uma determinada área, isto é, a pressão, seria necessariamente menor do que a força necessária ao esmagamento de uma azeitona. É então natural aceitar que, em deter-

minadas estruturas, o esmagamento da uva para obtenção do mosto fosse obtido com o recurso a sistemas ou engenhos menos robustos, ou até, como ocorre nos dias de hoje, através da utilização dos pés dos pisadores de uva nos lagares contemporâneos.

Sobre as lagaretas aqui documentadas, importa destacar alguns aspectos aparentemente menos evidentes. De entre os mais relevantes destaca-se a diminuta área útil para o esmagamento dos frutos (103 cm² para a lagareta n.º 1; 100 cm² para a lagareta n.º 2), facto que indicia, em parte, uma produção bastante diminuta. Naturalmente, esta afirmação está ancorada nos dados actuais de que dispomos. As futuras intervenções arqueológicas poderão alterar, mesmo que parcialmente, esta ideia.

Modelação: Gerardo Vidal Gonçalves.

Por outro lado, subsiste, no geral, um enigma quanto à matéria-prima utilizada para a manufatura das duas lagaretas: o calcário duro. Apesar de ser uma rocha sedimentar bastante dura, a sua utilização em lagaretas está escassamente documentada (BRUN, 1993b; CARDOSO DE SOUSA e MARQUES, 2011-2012; LOPES, 2021; TENTE, 2007). Trata-se de um tipo de suporte (rocha), no geral, bastante frágil se exercida uma pressão forte ou intensa por cm².

No essencial, procurou-se com este trabalho dar nota de dois artefactos interessantíssimos, ainda em processo de estudo, relacionados com as actividades de transformação de produtos em Época Romana, numa região que comporta, ainda actualmente, uma ligação fortíssima com os processos agrícolas, nas suas mais variadas vertentes. Apesar das duas lagaretas aqui referidas já terem sido documentadas em processos anteriores, o seu estudo e caracterização nunca foi levado a cabo de uma forma sistemática e programada. Contudo, com o advento das novas investigações e trabalhos de Arqueologia no sítio de São Lourenço dos Francos, novos dados certamente surgirão.

REFERÊNCIAS

- AMOURETTI, Marie-Claire e BRUN, Jean Pierre (eds.) (1993) – *La production du vin et de l'huile en Méditerranée. Actes du symposium international*. Atenas / Paris: Ecole Française d'Athènes / Diffusion de Boccard (*Bulletin de Correspondance Hellénistique*, 26).
- BARKER, Philip (1993) – *Techniques of Archaeological Excavations*. London: Routledge.
- BROCHADO DE ALMEIDA, Carlos Alberto; PINTO, J. Costa e BROCHADO DE ALMEIDA, Pedro Miguel (1997) – “Os Lagares Cavados na Rocha do Castelo de Castorigo - Pegarinhos (Alijó)”. In *Douro - Estudos & Documentos*. Vol. 2 (4), pp. 15-24. Disponível em <https://tinyurl.com/35wh5ztt>.
- BROCHADO DE ALMEIDA, Carlos Alberto; ANTUNES, João Manuel Viana e FARIA, Pedro Baère de (1999) – “Lagares Cavados na Rocha: uma reminiscência do passado na tradição da técnica vinícola no vale do Douro”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 2 (2): 97-103. Disponível em <https://tinyurl.com/yb3vtze8>.
- BRUN, Jean Pierre (1993a) – “Discrimination entre les installations oléiculture et viticulture”. In AMOURETTI e BRUN, 1993: 527-532.
- BRUN, Jean Pierre (1993b) – “Les innovations techniques et leur diffusion dans les pressoirs”. In AMOURETTI e BRUN, 1993: 539-550.
- BRUN, Jean Pierre (1997) – “La production de l'huile et du vin en Lusitanie romaine”. *Conimbriga*. Coimbra: Instituto de Arqueologia, Faculdade de Letras. 36: 45-72. Disponível em <https://tinyurl.com/52mspvsp>.

Modelação: Gerardo Vidal Gonçalves.

BRUN, Jean Pierre (2001) – “La viticulture antique en Provence”. In *La viticulture en Gaule*. Lyon: École Normale Supérieure de Lyon, pp. 69-89 (*Gallia*, 58). Disponível em <https://tinyurl.com/44manp6v>.

BRUN, Jean Pierre (2004) – *Archéologie du vin et de l'huile dans l'Empire romain*. Paris: Editions Errance (*Collection Hespérides*).

CARANDINI, Andrea (1991) – *Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico*. 2.ª ed. Torino: Einaudi.

CARANDINI, Andrea (1997) – *Histórias na Terra: manual de escavação arqueológica*. Barcelona: Crítica.

CARDOSO DE SOUSA, Luís Jorge e MARQUES, Marta Miranda (2011-2012) – “Os Lagares Ruprestes Localizados na Área de Influência de *Aquae Flaviae* (Chaves, Norte de Portugal)”. In *De vino et oleo Hispaniae*. Murcia, pp. 495-501 (*ANMURCIAV*, 27-28). Disponível em <https://tinyurl.com/p49zbz7y>.

CIPRIANO, Rui Marques (2001) – *Vamos Falar da Lourinhã*. Lourinhã: Câmara Municipal da Lourinhã.

FABIÃO, Carlos Jorge Gonçalves (2012) – “O Azeite no Ocidente da Península Ibérica”. In *O Grande Livro da Oliveira e do Azeite*. Lisboa: Böhm, J., pp. 60-77.

GONÇALVES, Gerardo Vidal (2022) – *RTA: Sítio Arqueológico de S. Lourenço dos Francos, Miragaia e Marteleira, Lourinhã*. Vila Real: EROS Environment Research on Science Consulting (*Relatório n.º 253*).

GONÇALVES, Gerardo Vidal e PEREIRA, Dina (2022) – “S. Lourenço dos Francos (Igreja e Envolvência), Lourinhã: imágética de um arqueossítio complexo entre *Olisipo*, *Scallabis* e *Eburobrittium*”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 25 (2): 68-81. Disponível em <https://tinyurl.com/yc34xmts>.

HARRIS, Edward C. (1989) – *Principles of Archaeological Stratigraphy*. London: Academic Press.

LOPES, Marco Paulo Alves (2021) – *Lagares e Lagaretas Ruprestes no Concelho de Carregal do Sal*. Carregal do Sal: Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria / Câmara Municipal de Carregal do Sal.

MOREIRA, José Beza (1976) – “Duas Inscrições Funerárias Romanas na Igreja de S. Lourenço dos Francos”. *Conimbriga*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 15: 127-131. Disponível em <https://tinyurl.com/4sf35xbk>.

PASCUAL, Rosa Aurora Luezas (2000) – “Testimonios arqueológicos en torno a la vid y el vino en La Rioja”. *Berceo*. Instituto de Estudios Riojanos. 138: 7-38. Disponível em <https://tinyurl.com/yc2tnvhj>.

PEÑA CERVANTES, Yolanda (2005-2006) – “Producción de vino y aceite en los asentamientos rurales de Hispania durante la antigüedad tardia (S. IV-VII d.C.)”. *CuPAUAM - Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*. Madrid. 31-32: 103-116. Disponível em <https://tinyurl.com/3rybwu7y>.

PEÑA CERVANTES, Yolanda (2010) – *Torulcaria: La producción de vino y aceite en Hispania*. Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (*Documenta*, 14).

PERDIGÃO, Henrique (Fr.) (1992) – *Subsídios para a História da Ribeira de Palheiros*. Braga: Edição de Autor.

PEREIRA, Pedro Abrunhosa (2017) – *O Vinho na Lusitânia*. Porto: CITCEM.

SANTOS ESTÉVÃO, João de (Fr.) (1685) – *Crónica do Mosteiro de S. Lourenço*. Lisboa: [s.n.]

TENTE, Catarina (2007) – “Lagares, Lagaretas ou Lagariças Ruprestes da Vertente Noroeste da Serra da Estrela”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 10 (1): 345-366. Disponível em <https://tinyurl.com/5n8zpd4>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

A Interpretação Virtual da Fortificação dos Açores

o caso do Forte do Tagarete

Diogo Teixeira Dias ¹

INTRODUÇÃO

De acordo com os *Princípios de Sevilha - Princípios Internacionais da Arqueologia Virtual*, ratificados pela 19.ª Assembleia Geral do ICOMOS, em Nova Deli, no ano de 2017, entende-se por *Reconstrução Virtual*: “[...] recorrer a um modelo virtual para recuperar visualmente um edifício ou objeto, feito pelo Homem, num determinado momento do passado, a partir das evidências físicas destes edifícios ou objetos, inferências comparativas cientificamente razoáveis, e todos os estudos em geral desenvolvidos por arqueólogos e outros especialistas de Arqueologia ou História” (ICOMOS, 2017: 3).

Por sua vez, de acordo com o mesmo documento, é tida por definição de *Recriação Virtual*: “[...] recorrer a um modelo virtual para recuperar visualmente um sítio arqueológico, num dado momento do Passado, incluindo a sua cultura material (bens móveis e imóveis), ambiência, paisagem, costumes, e elementos culturais significantes em geral” (IDEM, *Ibidem*). Inicialmente, este trabalho foi perspectivado tendo em vista um produto final de reconstrução virtual, face às necessidades interpretativas do elemento patrimonial a retratar – Forte do Tagarete – que, em virtude do seu abandono sistemático, possivelmente desde o século XIX, não possibilitava uma perceção clara ao observador.

Projetámos, por isso, uma reconstrução da arquitetura militar com recurso às planimetrias históricas da fortificação, bem como atendendo à estrutura existente, que preserva cerca de 40 % do edificado original, como veremos adiante.

Achámos que seria suficiente, na medida em que uma reconstrução do inexistente, já perdido no tempo, possibilitaria ao visitante do espaço o entendimento do conjunto fortificado.

Ao longo do processo, fomos nos apercebendo que a reconstrução por si só, sem a componente de contexto e envolvente, não possibilitaria um entendimento completo do elemento, na medida em que a existência de um bem arqueológico só se compreende integrada num determinado conjunto de envolvente, seja ele simples ou complexo.

RESUMO

Este trabalho, elemento final da avaliação do mestrado em Virtualização do Património na Universidade de Alicante (Espanha), pretende recriar o Forte do Tagarete na primeira metade do século XVIII. Localizado em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores, o forte está parcialmente desaparecido. A virtualização visa criar elementos digitais que possibilitem a perceção visual da estrutura já inexistente, mas da qual há registos cartográficos e indícios arqueológicos, considerando também a sua envolvente social, económica e ambiental. Foram seguidos os ‘Princípios de Sevilha da Arqueologia Virtual’ e as boas práticas no setor, através de uma metodologia replicável para as restantes fortificações e outras estruturas militares da Região Autónoma dos Açores.

PALAVRAS-CHAVE: Património; Século XVIII; Fortalezas; Recriação virtual; Açores.

ABSTRACT

This work was the final element of the Master’s degree in Heritage Virtualisation, from the University of Alicante (Spain). The purpose was to recreate the partially disappeared Tagarete Fort, located in Vila Franca do Campo, São Miguel island, Azores, as it would have been in the first half of the 18th century. The aim was to create digital elements to make it possible to visualise the structure that no longer exists, as well as its social, economic and environmental contexts, based on existing cartographical records and archaeological elements. The virtualisation was made according to the ‘Seville Principles of Virtual Archaeology’ and good practice in the sector through a methodology that can be replicated in other forts and military structures of the Azores Autonomous Region.

KEY WORDS: Heritage; 18th century; Fortresses; Virtual reconstruction; Azores.

RÉSUMÉ

Ce travail, élément final de l’évaluation de Master en Virtualisation du Patrimoine de l’Université d’Alicante (Espagne), prétend recréer le Fort de Tagarete dans la première moitié du XVIIIème siècle. Situé à Vila Franca do Campo, sur l’île de São Miguel, archipel des Açores, le fort a partiellement disparu. La virtualisation vise à créer des éléments numériques qui rendent possible la perception visuelle de la structure déjà inexistante mais dont il existe des inventaires cartographiques et des indices archéologiques, prenant également en considération son environnement social, économique et ambiant.

Les « Principes de Séville de l’Archéologie virtuelle » ont été suivis ainsi que les bonnes pratiques du secteur par le biais d’une méthodologie applicable aux autres fortifications et structures militaires de la Région Autonome des Açores.

MOTS CLÉS: Patrimoine; XVIIIème siècle; Forteresses; Re création virtuelle.

¹ Arqueólogo da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo. Doutorando em Património Cultural e Museologia (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Forte e Cais do Tagarete.

Foto: Diogo Teixeira Dias, 2022.

A fortificação de costa, em geral, e a dos Açores em particular, implicam ainda mais esta abordagem, na medida em que se trata de um *corpus* que possibilita a defesa da terra, na sua forma articulada. Como se de uma cota de malha se tratasse: um dos aros não promove a defesa do utilizador – apenas o conjunto, não obstante da importância de cada um.

Da mesma forma, procurámos sempre respeitar o princípio da transparência científica, também consagrado em Sevilha (ICOMOS, 2017), garantindo a tangibilidade do saber a partir de exemplos já postos em prática e com resultados sobejamente comprovados, como é o caso da Escala de Evidência Histórica/Arqueológica (APARICIO RESCO e FIGUEIREDO, 2016), bem como da Ficha de Unidades Reconstitutivas (MOLINA VIDAL e MUÑOZ OJEDA, 2015).

Não deixámos, contudo, de integrar a parte criativa no processo, essencial também na composição cénica das reconstituições arqueológicas, como esta é, tal como outros autores definem de “*a mão do ilustrador*” (Daniel Jacobi, citado por FIGUEIREDO, 2016: 6).

O desafio foi simultaneamente garantir a conciliação do “provável” com a “imaginação” (FIGUEIREDO, 2016: 7), e sabendo de antemão que há um quase infundável conjunto de hipóteses reconstitutivas e recreativas sobre o mesmo bem patrimonial, que vai sendo afinado e calibrado pela documentação e dados arqueológicos existentes – obrigatoriamente restritivos da variedade imaginária e criativa do ilustrador ou virtualizador do Património.

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

A escolha do tema deste trabalho de recriação recaiu sobre o Forte do Tagarete, de Vila Franca do Campo, particularmente devido ao estado de conservação de toda a fortificação do concelho, propondo-nos que a virtualização deste elemento da defesa costeira açoriana, “*em importância a segunda fortaleza da ilha*” (LIMA, 1982), se tornasse um arquétipo replicável ao nível concelhio, passando para o insular e, porventura, ao regional.

O Forte do Tagarete ¹ localiza-se no Cais do Tagarete, entre a Marina de Vila Franca do Campo e a área portuária da embarcação que

transporta os turistas e os locais, entre junho e outubro, todos os anos, para a zona balnear do Ilhéu de Vila Franca do Campo.

A zona balnear do ilhéu está limitada a um número de 400 visitantes por dia, o que perfaz cerca de 48.400 visitantes por ano, só entre estes quatro meses ². Trata-se, nesta medida, de um considerável fluxo de visitantes, à parte dos locais que diariamente, independentemente da sazonalidade, passam e inclusive ocupam aquele espaço.

A permanente descaracterização do imóvel é também um indicador de necessidade de compreensão, por parte das populações, do que ele era – a contínua deformação do existente, das cortinas, das escarpas, das canhoneiras, das guaritas, a retirada da pedra das paredes para outros fins, a aplicação de argamassas anacrónicas, nomeadamente betão, as perfurações e aplicações de elementos de suporte de alfaia piscatórias e marítimas.

Com o interesse primordial de trabalhar em prol da comunidade vilafranguense, e promover o conhecimento do Forte do Tagarete, e o interesse colateral de ser possibilitada, a longo prazo, a conservação do existente, pretendeu-se, objetivamente, com este projeto:

- Documentar a arquitetura do Forte do Tagarete, e respetivo entorno, nos finais da primeira metade do século XVIII;
- Reconstruir virtualmente as estruturas inexistentes do Forte, com o apoio dos dados históricos e arqueológicos existentes;
- Recriar o entorno do edificado militar, nomeadamente a área de desembarque, a escoada lávica onde assenta, a área natural e a área hu-

¹ Não se conhece o significado e origem de atribuição onomástica da palavra *Tagarete*, em idiomas de outras geografias, nomeadamente na Argentina, significa “*pequeno curso de água*”. Na freguesia de Santa Bárbara, na ilha de Santa Maria, este nome é atribuído a uma cascata, localizada numa baía com a mesma designação – baía do Tagarete.

² Contabilização aproximada de visitantes por ano ao ilhéu de Vila Franca do Campo, considerando 121 dias de atividade e o número de 400 pessoas por dia.

manizada, designadamente a habitacional;

- Compor entre cinco e sete infografias 3D, de perspetivas variadas, gerais e de pormenor;
- Compor uma infografia 3D que possibilitasse a tangibilidade científica do processo, designadamente através de uma escala de evidência;
- Produzir um vídeo de apresentação de resultados, com a duração máxima de dois minutos, que integrasse várias perspetivas do elemento patrimonial a virtualizar, bem como composição musical de um artista local, para difusão nas redes sociais do município.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E DOCUMENTAL

OS AÇORES E A FORTIFICAÇÃO

“A maior densidade de fortalezas, relativamente à área territorial, encontra-se nos Açores, onde se começou a fortificar no final do séc. XV” (NUNES, 2005: 26).

Compreender a realidade local implica perceber a envolvimento mais global, pois a fortificação do arquipélago dos Açores tem uma conotação absolutamente coletiva. A sua edificação depende de um determinado contexto espacial e cronológico, que curiosamente lhes é comum.

Os fortes do arquipélago têm como missão principal a defesa não das áreas populacionais – pelo menos diretamente –, mas sim das áreas de desembarque, largamente denominadas nas fontes como *“portos”* (MARTINS, 2013).

Aliás, desde 1543 que Bartolomeu Ferraz aponta para a questão específica da necessidade de defesa: os corsários (ARQUIVO DOS AÇORES, 1981: 364-367), pese embora esta não seja a única, dado o posicionamento estratégico dos Açores no Atlântico Norte. O arquipélago assumiu uma dimensão de centralidade a partir do século XVI, em função da dinâmica do seu redor marítimo, transformando-se numa *“posição estratégica para escala, defesa, reabastecimento e reparações”* (CRUZ, 2019: 42). Não são, por isso, os Açores alheios aos conflitos continentais e europeus. Se, aliás, verificarmos a História Insular e Atlântica, desde o início do povoamento dos arquipélagos portugueses, no século XV, que houve vários momentos de crise e conflito que catalisaram a edificação de equipamentos e estruturas militares, com maior ou menor dimensão, designadamente:

- Crise Dinástica de 1580;
- União das Coroas Ibéricas (1580-1640);
- Guerra da Restauração (1640-1668);
- Guerra da Sucessão Espanhola (1701-1714);
- Guerra dos Sete Anos (1756-1763);
- Guerra Peninsular (1807-1814).

Estes períodos correspondem à edificação do que se designa, pela maioria dos autores, por *“micro-fortificação”*, cuja guarnição era garantida fundamentalmente por ordenanças³ locais (MARTINS, 2018: 40). Não é, no entanto, muito clara a data primeira da edificação destes fortes. Rara é a referência objetiva ao ano em que se iniciou uma construção específica. Porém, é absolutamente clara a data em que é assumida a obsolescência destes equipamentos. O *“golpe de misericórdia”* dado na micro-fortificação da ilha de São Miguel é escrito pelas mãos do tenente-coronel Joaquim Galhardo e pelo capitão Francisco Montano (MARTINS, 2013). No ano de 1853, os militares consideram, num relatório elaborado *ad hoc*, sob determinações do Comando Geral da Artilharia: *“estas fortificações que defendem os ditos pontos [locais acessíveis à costa], além do seu péssimo estado e ruína são de um traçado tão defeituoso e acanhado, e as suas posições respetivas tão mal escolhidas, que as não consideramos aproveitáveis”* (IDEM: 54).

O Comando Geral da Artilharia decreta então, à falta de um projeto ou proposta de alternativa à reabilitação da defesa insular, que não se onere mais a Fazenda com obras nos ditos espaços. Porém, recusa-se a assumir, face inclusive a um parecer da Comissão da Arma de Engenharia, em 1854, e a alguns pareceres contrários ao de Joaquim Galhardo e Francisco Montano, que se abandonem totalmente as fortificações dos Açores.

Um desses pareceres é o do Comandante da 10.^a Divisão Militar, que guarnecia os Açores, que propõe prudentemente a recuperação do Forte da Areia – o Tagarete (MARTINS, 2013).

É importante referir que uma percentagem considerável destes equipamentos de defesa, considerados como irrelevantes pelos já referidos intervenientes, vêm a ser reabilitados nos anos 1940, já em plena II Guerra Mundial, para a criação de posições defensivas, nomeadamente na orla costeira. Esta ação surge no seguimento de uma consciencialização da importância geoestratégica dos Açores para o esforço de guerra preventivo, na medida em que Portugal assumiu um lugar de neutralidade (MARTINS, 2013).

O próprio Tagarete, no ano de 1941, e até ao final do conflito, vê rasgada uma das suas cortinas, junto à guarita este e quase rasante à linha do mar, para instalar uma posição de atirador de metralhadora ligeira. O vestígio é ainda visível na escarpa exterior, visto que a área interior se encontra atualmente aterrada. O Centro Documental do Museu Militar dos Açores acolhe a planimetria, com planta e corte, à escala 1:25, desta estrutura (MARTINS, 2013: 180).

Não nos dedicámos a esta fase construtiva neste trabalho, nem a outras, por necessidade de definir um limite cronológico e tornar viável este projeto, considerando a avaliação do Mestrado em Virtualização do Património. É, no entanto, uma possibilidade futura.

³ Entende-se por *“ordenança”* o *“organismo militar existente em todo o país, sem dispêndio para a nação como tropa auxiliar e de reserva”* (Mendonça Dias citado por TEIXEIRA DIAS, 2015: 160).

VILA FRANCA DO CAMPO E A FORTIFICAÇÃO

“Defronte desta Villa, e hum tiro só de berço, está hum ilhéu, que levaria três moyos de sementeira, se se semeasse [...]” (CORDEIRO, 1981: 134).

Vila Franca do Campo é povoada pelas gentes provenientes da ilha de Santa Maria – a primeira descoberta e ocupada – logo após a chamada Povoação Velha, hoje concelho da Povoação, a sudeste da ilha de São Miguel. De acordo com as crônicas, os povoadores do lugar, certamente por via marítima, considerando que a elevada densidade florestal e o terreno acidentado não possibilitariam uma mobilidade cómoda pela via terrestre, tomaram como referência a planície costeira defronte do mais icônico monumento natural da ilha – o ilhéu. Agradados do sítio, *“ái começaram a fazer os seus domicílios”* (Monte Alverne, citado por TEIXEIRA DIAS, 2015: 27). Pois, se é o terreno que vai definir a prosperidade e centralidade de Vila Franca do Campo até às primeiras décadas do século XVI⁴, é também esse fator que define a instalação imediata de uma estrutura portuária, de recife natural (OLIVEIRA, 2012), e diacrónica, de um dispositivo de defesa, disperso e numeroso, considerando a área costeira a defender.

Na verdade, o ilhéu de Vila Franca do Campo constitui-se, para além de um ponto de referência, num promotor de ângulos mortos, face à aproximação da navegação do horizonte para terra, dado que se trata de um afloramento vulcânico com grandes dimensões e próximo da costa. É possivelmente este o fator mais determinante para a existência da larga densidade de edificações militares, no curto espaço de extensão de orla.

Naturalmente, a disponibilidade de areais propícios a desembarque, que são também abundantes, forçou os locais a um maior apetrechamento militar da sua orla costeira. O próprio ilhéu de Vila Franca do Campo, como estrutura natural de apoio portuário (OLIVEIRA, 2012), mas sem equipamento de defesa próprio⁵, carecia de cobertura por bocas de fogo.

As estruturas iniciais seriam posições mais expeditas, de madeira, taipa, ou simples trincheiras ou muros com brechas de tiro, dispostas na linha de terra junto ao mar,

⁴ Vila Franca do Campo é afetada por dois eventos absolutamente destruidores da importância da sua sociedade e economia: em 1518, dá-se a transferência da alfândega para Ponta Delgada, que assume a partir daí, e até aos dias de hoje, a centralidade insular (e arquipelágica); em 1522, ocorre a catástrofe denominada por Gaspar Frutuoso de “Subversão de Vila Franca”, um sismo, seguido de um deslizamento de vertente e maremoto, que destruíram o povoado.

⁵ Estão, no entanto, documentadas intenções de fortificar o ilhéu de Vila Franca do Campo. Existe uma projeção de fortificação, já com traçado que evidencia a modernidade do abaluartado (ver NUNES, 1991), que encontram um curioso exemplo na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (ver **Fontes cartográficas e planimétricas**).

que evoluíram depois para elementos mais duradouros e estrategicamente dispostos (MARTINS, 2013).

Segundo nos aponta indiretamente o cronista António Cordeiro, e calibrando-se com o que nos deixa Gaspar Frutuoso sobre o mesmo assunto, Vila Franca do Campo inicia a sua campanha de fortificação no início do Período Filipino (1580), procurando garantir a soberania de Felipe II de Espanha, I de Portugal, no último baluarte de resistência à União Ibérica – as ilhas dos Açores (CORDEIRO, 1981). A última é edificada em 1815 (Bateria de Gonçalo Velho), com capacidade de fogo para vinte e três peças de artilharia (MARTINS, 2013).

Infelizmente, e à exceção do Forte de S. Brás de Ponta Delgada, não se conhece *“qualquer representação iconográfica ou descrição detalhada de qualquer forte dos séculos XVI, XVII e XVIII”* (MARTINS, 2013: 58). De Vila Franca do Campo há, no entanto, um conjunto de elementos gráficos compostos pelo Major Francisco Borges da Silva (Reais Engenheiros) e respetivo desenhador, Ambrósio Joaquim de Sousa, no ano de 1815, onde naturalmente transparecerão, em parte, elementos construtivos de períodos anteriores. Ou seja, pese embora estas planimetrias serem elaboradas nas primeiras décadas do século XIX, reportar-se-ão certamente a edificações anteriores, pois são identificadas como estando em ruínas. Há uma exceção – a do Forte (ou Bateria) de Gonçalo Velho, construída no lugar do Forte de São Francisco nesse mesmo ano de 1815 – porém, já inexistente (MARTINS, 2013).

São principalmente esses trabalhos de Borges da Silva que nos permitem não só interpretar cada uma das estruturas militares, pois apresentam pormenores, inclusive de cortes, com escala, mas também o território fortificado no seu todo. É a partir da designada *“Planta do Ilheo de Villa Franca do Campo na Ilha de S. Miguel e da Costa Fronteira aonde estão situados os 5 fortes que defendem a Villa e o seo Acoradoiro”* que se autoriza uma visão de conjunto da fortificação do concelho, a sua localização e, sobretudo, o posicionamento em função quer do objetivo de defesa, quer dos seus constrangimentos.

Temos razões para crer, pelas descrições de Borges da Silva e outras, que o período áureo destas estruturas – a época do seu pleno funcionamento – se trata da primeira metade do século XVIII, talvez coincidente com a Guerra da Sucessão Espanhola. Porém, e de acordo com Salgado Martins, o conjunto destes equipamentos tem uma vulnerabilidade marcante: todas as canhoneiras são direcionadas para alvos marítimos e não há, por exemplo como ocorria com o Forte de São Brás de Ponta Delgada, ou a Fortaleza de São João Batista em Angra do Heroísmo, defesas para terra (MARTINS, 2004). Não se evitava, portanto, que um qualquer desembarque num areal não fortificado – que os havia – possibilitasse depois uma ameaça vinda de terra. Contudo, temos que analisar o conjunto fortificado sempre integrado numa estratégia de defesa multissetorial e integrada num determinado território: tudo nos leva a crer que a densidade florestal em terra e a existência de forças navais de defesa pudessem colmatar estas lacunas. Calibramos assim, e confirmamos, o propósito de defesa da

fortificação de Vila Franca do Campo: proteger os areais do desembarque e constituir-se como elemento de dissuasão de ameaças – mais do que fazer a guerra.

O primeiro concelho da ilha de São Miguel tinha, na sua atual circunscrição territorial, um total de oito fortes, dos quais se preservam vestígios apenas de quatro, em vários graus de dimensão e evidência. Segundo o coronel Salgado MARTINS (2004 e 2013), de Oriente para Ocidente, de Ponta Delgada para a Povoação, registam-se as seguintes estruturas militares: Forte do Cabrito; Forte de Jesus Maria José; Forte de São Francisco; Bateria de Gonçalo Velho; Forte do Corpo Santo; Forte do Tagarete; Forte dos Bueiros e Forte de Santo António.

O FORTE DO TAGARETE

“[...] a Vila está fortificada da banda do mar, e com portas fechadas, e tem para o mar hum forte com boa artilharia, mas não sey que tenha soldadesca paga, senão da ordenança e a seus tempos, sobretudo o da milícia [...]” (CORDEIRO, 1981: 134).

A citação em apreço poderá referir-se, com elevada probabilidade, ao Forte do Tagarete, quer nas fontes, quer na cartografia onde surge retratado.

Ressalve-se que o Forte do Tagarete, à semelhança de muitos outros, teve várias designações que, por isso, de alguma forma contribuíram para o “empolamento” do número de fortificações numa dada região (MARTINS, 2013: 56). Alguns autores contabilizam as designações de uma mesma estrutura como fortificações singulares, acabando-se por promover uma multiplicação irreal.

Dos fortes que se conhecem de Vila Franca do Campo, o Tagarete é o que preserva ainda uma maior integridade, conseguindo manter as suas três guaritas originais e duas cortinas com uma série de alterações, fruto das reocupações, militares ou não.

A sua localização é à entrada do denominado “Cais do Tagarete”, perpendicular à também denominada Rua do Baixio, que desce da antiga Praça das Freiras – hoje Largo Bento de Góis –, outrora o centro do concelho.

Tem uma planta pentagonal, aparelho de pedra irregular, sendo robustecido nos cunhais com um aparelho regular, com cantaria basáltica cúbica e paralelepípedica. Apresenta vestígios de reboco acima do cordão e em algumas áreas abaixo. Também se apresenta com vestígios de remoção de pedra e subsequente reconstrução, com recurso a argamassas contemporâneas, designadamente de betão. O terraplano não se encontra na cota original, tendo, *“[...] para permitir o parqueamento de barcos [...] rebaixado cerca de três metros”* (MARTINS, 2004: 54).

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES

O Tagarete não tem data exata de construção. Porém, podem deduzir-se várias fases de ocupação dos elementos arquitetónicos e arqueológicos existentes, bem como de alguma documentação escrita e iconográfica.

Logo em primeiro lugar, pela análise das planimetrias de 1815, da autoria de Borges da Silva, e comparando com o existente, conseguimos perceber que há originalmente uma série de elementos que desapareceram.

O próprio terreno sofreu uma modificação estrutural⁶, quer no âmbito da construção da marina (2001), quer no da empreitada de ampliação do porto de pescas de Vila Franca do Campo, no ano de 2006. Foi possível recolher dados documentais dessa alteração, e, por conseguinte, da escoada lávica onde assenta a fortificação, graças ao levantamento fotográfico realizado em sede de Estudo de Impacte Ambiental (novembro de 2006), bem como por vários residentes, designadamente o senhor Paulo Melo.

Em fotografias já do século XX podem verificar-se uma série de detalhes, designadamente a camada de revestimento do aparelho de pedra, nomeadamente na área das canhoneiras e nas guaritas da estrutura existente (Fig. 2). Este revestimento permitiria uma maior durabilidade da construção, particularmente considerando que se trata de edificado costeiro, exposto à elevada erosão marítima. O próprio forte assentava em escoada lávica, como já referimos, na generalidade, para a fortificação açoriana.

O Tagarete tinha, por isso, a particularidade de, numa base constante, sofrer do impacto direto e permanente das ondas do mar. Aliás, a

⁶ Não deixemos de referir, apesar de não tocar a época que tratamos, que o terreno do porto e a própria escoada lávica terão sofrido os impactos das catástrofes de 1522 (Subversão de Vila Franca do Campo) e 1563-64 (Erupção da Lagoa do Fogo). Para aprofundamento do tema, ver OLIVEIRA, 2012: 99 e seguintes.

FIG. 2 – Cais e Forte do Tagarete nos anos 1920. Verifica-se a existência do revestimento nas guaritas e nos merlões (Jácome Pacheco Toste).

própria consciência da proximidade do mar é evidente quando, ainda talvez na primeira metade do século XIX, é sacrificada uma das canhoneiras da cortina sudeste, a mais próxima à guarita sul, para a criação de uma latrina ⁷.

Como já referido no ponto anterior, o terraplano foi descaracterizado já possivelmente nos anos 1940, quando certamente já não existiam quaisquer vestígios dos aquartelamentos e do túnel documentado, designadamente, na planta de Borges da Silva (DIREÇÃO-GERAL..., 1815), e outras (GABINETE DE ESTUDOS..., 1824).

Felizmente, preservaram-se vários sumidouros – sistemas de escoamento de águas –, visíveis quer nas escarpas interiores como exteriores do edifício existente. Estes elementos possibilitam a determinação exata do nível do terraplano já desaparecido, pois constituem-se como a sua linha limitadora. Ou seja, o terraplano começa – ou termina – na área dos sumidouros.

Na sua ausência, a cota do terraplano poderá também ser calculada através do cordão em torno de toda a estrutura, incluindo guaritas, entre as canhoneiras e a escarpa exterior.

Creemos ser fundamental clarificar este ponto, dado que a diferença entre o existente hoje e o representado na recriação objeto deste trabalho pode gerar dúvidas ao seu observador. Daí também a importância da Escala de Evidência Histórica/Arqueológica.

O levantamento topográfico, realizado pelos serviços da autarquia no ano de 2019, possibilitou também, a par da planimetria de Borges da Silva, de 1815, ter uma relação de dados tridimensional: algo que não acontece na maioria das planimetrias existentes para o arquipélago, que não apresentam cortes nem perfis. Este dado possibilitou a calibragem de algumas medidas, que também foram levantadas no local, para uma representação à escala o mais rigorosa possível.

O levantamento fotogramétrico teria certamente possibilitado uma maior calibragem e rigor de certas medidas, ainda que a estrutura existente se apresente com várias alterações estruturais, algumas já referidas, nomeadamente a dimensão de abertura das canhoneiras, bem como o revestimento. Contudo, optámos por não realizar o levantamento fotogramétrico por vária ordem de razões, sendo as principais a ausência de recursos, à data, designadamente aeronave não tripulada para fotogrametria aérea, bem como a impossibilidade de vedação atempada do local e interdição a peões, viaturas e outros elementos poluentes do levantamento. Será, no entanto, um trabalho a realizar posteriormente, pois reconhecem-se as vantagens deste método, quer para documentação, quer para efeitos de monitorização sistemática do estado de conservação da estrutura e identificação de patologias.

⁷ Este elemento não se encontra representado na recriação objeto deste trabalho, na medida em que não existiria ainda ao século XVIII.

No que concerne aos elementos de contexto, naturalmente, foi importante também uma fase de documentação, designadamente da flora presente à data da recriação (primeira metade do século XVIII). A existência da criptoméria e de outras espécies arbóreas que hoje povoam a paisagem de S. Miguel, em geral, e de Vila Franca do Campo, em particular, ocorre apenas a partir da segunda metade do século XIX, pela intervenção de José do Canto (Vv.AA., 2022). Ou seja, à semelhança do forte do Tagarete e do seu entorno próximo, designadamente o areal de desembarque, o entorno mais longínquo, do século XVIII, é substancialmente diferente. As colinas entre o povoado e o mar seriam então polvilhadas por cedros, faias, folhados e louros, bem como por arbustos como a urze, os fetos e o azevinho. O próprio ilhéu de Vila Franca do Campo teria também uma aparência substancialmente diferente, por via da flora endémica ou das espécies introduzidas até ao século XVIII (MARTINS, 2004).

No que diz respeito à envolvimento humana, baseámo-nos numa série de elementos iconográficos não coevos da época a tratar, porém dela bastante próximos. Identificam-se, por isso, uma série de edifícios, principalmente residenciais, predominantemente de um a dois pisos, com cobertura de telha e revestimento branco – que não seria certamente usado para todas as habitações, dado que a cal era importada. O *Album Michelense*, de Joaquim Cândido ABRANCHES (1869), inclui uma série de referências iconográficas dos povoados de São Miguel, onde se inclui, claro, o de Vila Franca do Campo. Curioso será de referir que surge, junto à costa, no canto inferior direito da gravura, uma estrutura escura que poderemos classificar como sendo o Forte do Tagarete.

FIG. 3 – Gravura 33 do *Album Michelense* que retrata Vila Franca do Campo a partir da perspectiva do ilhéu. No ponto extremo da orla costeira aqui retratada, do lado nascente (direita do observador), veja-se o que poderá ser o Forte do Tagarete (DRAC-CCA, 1869).

INFOGRAFIAS: Diogo Teófilo Dias

A própria *Chart of the Island of St. Michael* (READ, 1808) mostra a dispersão do povoado, necessariamente referente também ao século XVIII, podendo daí ser retirada uma série de informações interpretativas do entorno do Tagarete, nomeadamente o recorte da costa e a dispersão dos campos de cultivo.

Com recurso a estes dois documentos, procedeu-se ao esboço de uma planimetria de território, à qual se recorreu como base de início do processo da recriação, a par dos dados topográficos e cartográficos já enumerados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fortificação açoriana em geral, e a de Vila Franca do Campo em particular, carecem de uma interpretação que possibilite a perceção do seu valor pelo público local, mais do que pelo visitante. Em abono da verdade, são os habitantes locais que fruem o Património Cultural sem intermitências da sazonalidade. É também o público local que se constitui na massa de contribuintes, eleitores e cidadãos que responsabilizam e exigem aos decisores políticos as prioridades e melhores opções – preferencialmente de uma forma informada.

O Forte do Tagarete, sendo uma das mais importantes fortificações da ilha de São Miguel, nos Açores, constituiu-se como um ícone representativo do esforço coletivo das comunidades ultra-periféricas na resistência às ameaças exógenas. São símbolos de união e de esforço concertado de um povo e cabais comprovativos da sua resiliência.

FIGS. 4 A 6 – Infografias com diferentes perspectivas de recriação virtual do Forte do Tagarete e do seu entorno.

FIGS. 7 A 9 – Infografias com diferentes perspectivas de recriação virtual do Forte do Tagarete e do seu entorno.

Sabemos que, nos tempos que correm, de elevados custos para a preservação do Património Cultural, nomeadamente o edificado, são um inconveniente à decisão de conservar e muito menos de dinamizar. Esse desleixo tem como consequência última o abandono destes baluartes da memória e a sua apropriação pela envolvente, que acaba por anular a sua existência e, não raras vezes, destruí-los.

Cremos que todo este processo de recriação virtual, difundida quer por imagem, quer por vídeo (ver <https://tinyurl.com/268h9f4s>), através dos meios de informação mais competitivos no século XXI – as redes sociais –, poderá potenciar a sensibilização da população local e a defesa daquele espaço enquanto verdadeiramente seu.

Além do mais, a interpretação digital, que é regra geral sustentável, pois não implica, neste caso, a integração de elementos físicos no local, possibilita a perceção mais interativa por parte dos públicos mais jovens, altamente disputados pelos *media* e comunicação atuais.

O Património Cultural açoriano – o fortificado em particular – deve aproveitar a tendência digital e tecnológica para fazer parte do quotidiano das populações que o envolvem.

Consideramos que este trabalho deverá ter continuidade a nível do município, prosseguindo-se para um projeto mais alargado de musealização digital do território de Vila Franca do Campo, integrando em ambiente virtual a interpretação do ilhéu, do mar e da costa. O fio condutor serão os sistemas de fortificação que se estendem por toda a orla, bem

INFOGRAFIAS: Diogo Teixeira Dias.

como as razões da sua existência, o esforço por detrás da sua elevação, pedra a pedra, o seu abandono e, sobretudo, a reflexão sobre seu futuro.

Este trabalho, certamente tal como os futuros, possibilitarão, através não só da ação reconstrutiva e recreativa, mas sobretudo devido ao intenso processo de documentação, uma incessante busca por compreender as questões que se foram levantando ao longo da extrusão de linhas, união de malhas e importação de polígonos. Acima de tudo, porque uma recriação virtual é uma comunicação de conhecimento – talvez a mais elevada responsabilidade que temos entre mãos.

REFERÊNCIAS

Fontes cartográficas e planimétricas

- ARQUIVO HISTÓRICO MILITAR – Lisboa: 4601 (1815).
 BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO – *Yltheo de Vila Franca na Ilha de São Miguel*. Cartografia, ARC.016, 09, 006 (1570).
 DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO – Lisboa: Cartografia Antiga, 0564 (1815); 0565 (1815).
 GABINETE DE ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DA ENGENHARIA MILITAR – Lisboa: 1126-3-44-4 (1824); 5463-3-44-4 (1864); 5487-3-44-4 (1898).
 MUSEU MILITAR DOS AÇORES – Ponta Delgada: Cx. 10, FIA 100 (1941).
 READ, W. Harding (1808) – *Chart of the Island of St. Michael*. Londres: William Heather.

FIGS. 10 E 11 – Infografia de recriação virtual do Forte do Tagarete e Escala de Evidência que permite avaliar a sua tangibilidade científica.

Fontes historiográficas e bibliografia

- ABRANCHES, Joaquim Cândido (1869) – *Album Michaelense*. Ponta Delgada: Typ. de Manoel Corrêa Botelho.
 APARICIO RESCO, Pablo e FIGUEIREDO, César (2016) – “El grado de evidencia histórico-arqueológica de las reconstrucciones virtuales: hacia una escala de representación gráfica”. *OTARQ - Otras Arqueologías*. Madrid: JAS Arqueología. 1: 235-247. Disponível em <https://tinyurl.com/mrycddkc>.
 ARQUIVO DOS AÇORES (1878 a 1921) – Ponta Delgada: Tip. do Arquivo dos Açores.
 BULLAR, Joseph e HENRY, Bullar (1986) – *Um Inverno nos Açores e um Verão no Vale das Furnas*. Ponta Delgada: ICPD.
 CHAVES, Luís (1929) – *Chaminés de Portugal*. Famacião: Minerva.
 CORDEIRO, António (1981) – *História Insulana*. Angra do Heroísmo: Sec. Reg. Educação e Cultura.
 CRUZ, Carlos L. M. Castanheira da (2019) – *Aspetos da Defesa Militar dos Açores no Quadro Atlântico do 'Mare liberum'. A fortificação de uma periferia: o caso da ilha de Santa Maria (séculos XVI-XVIII)*. Tese de Doutoramento, Ponta Delgada, Universidade dos Açores.

- DIAS, Pedro (2008) – *História da Arte Portuguesa no Mundo (1415-1822). O espaço Atlântico*. Lisboa: Círculo de Leitores.
- FIGUEIREDO, César (2012) – “O Desenho e a Ilustração na Arqueologia: decodificação de desenho e ilustração arqueológica”. *Portugal Romano*. Associação Portugal Romano. 1: 74-85.
- FIGUEIREDO, César (2016) – “A Reconstituição Arqueológica: uma tradução visual”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 20 (2): 6-13. Disponível em <https://tinyurl.com/49e3dkyz>.
- LIMA, Manuel Coelho Baptista de (1982) – *Relação de Fortificações no Arquipélago dos Açores*. Comunicação no Congresso dos Monumentos Militares em Vila Viçosa, Lisboa.
- MARTINS, António Frias (2004) – *O Anel da Princesa - ilhéu de Vila Franca do Campo*. Lisboa: Intermazzo.
- MARTINS, António Frias e FORJAZ, Victor Hugo (2017) – *Ilhéu de Vila Franca: o vulcão perfeito*. Lagoa: OVGA.
- MARTINS, José Manuel Salgado (2004) – “Sistema Fortificado de Vila Franca do Campo”. *Jornal do Exército*. Ano 45, n.º 532: 50-55.
- MARTINS, José Manuel Salgado (2013) – *Do Basalto ao Betão: fortificações das ilhas de São Miguel e Santa Maria (séc. XVI-XX)*. Ponta Delgada: Letras Lavadas.
- MARTINS, José Manuel Salgado (2018) – *A Artilharia nos Açores: 5 séculos a troar na Terra, no Ar e no Mar*. Ponta Delgada: Museu Militar dos Açores.
- NUNES, António Lopes Pires (1991) – *Dicionário Temático de Arquitetura Militar e Arte de Fortificar*. Lisboa, Estado Maior do Exército - Direção do Serviço Histórico Militar.
- NUNES, António Lopes Pires (2005) – *Dicionário de Arquitectura Militar*. Lisboa: Caleidoscópio.
- OLIVEIRA, N'Zinga (2012) – *Os Portos da Ilha de São Miguel (Séculos XVI-XIX)*. Ponta Delgada, Universidade dos Açores (dissertação de mestrado).
- TEIXEIRA DIAS, José Maria (2015) – *A Vila Nascida do Mar (Vila Franca do Campo)*. Ponta Delgada: Letras Lavadas.
- TONERA, Roberto e OLIVEIRA, Mário Mendonça de (org.) (2011) – *As Defesas da Ilha de Santa Catarina e do Rio Grande de São Pedro em 1786, de José Correia Rangel*. Florianópolis: Editora UFSC.
- VEIRA, Alberto (1988) – “Da Poliorcética à Fortificação nos Açores: introdução ao estudo do sistema defensivo nos Açores nos séculos XVI-XIX”. Separata do *Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira*. Angra do Heroísmo: IHIT. 45: 1525-1582.
- Vv.AA. (2022) – *Guia Prático da Flora Nativa dos Açores*. Angra do Heroísmo: IAC.

Imprensa

- CABRAL, Rui Jorge (2022) – “Arqueólogo Recria Forte do Tagarete há 300 anos”. *Açoriano Oriental*, 23 de agosto, p. 3.
- PAZ, João (2022) – “Recriação Histórica em Vídeo do Forte do Tagarete do Séc. XVIII em Vila Franca do Campo”. *Correio dos Açores*, 21 de agosto, p. 2.

Outros Recursos

- ICOMOS - International Council on Monuments and Sites (2017) – *Principles of Seville. International Principles of Virtual Archaeology*. Disponível em <https://tinyurl.com/5b3c5wpp>.
- MOLINA VIDAL, Jaime e MUÑOZ OJEDA, Francisco Javier (2015) – *Ficha UR*. Alicante: Universidad de Alicante. Disponível em <https://tinyurl.com/munv6zxe>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

PUBLICIDADE

Sala Professor Doutor Octávio da Veiga Ferreira, na Fábrica da Pólvora de Barcarena, gerida pelo Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras / Câmara Municipal de Oeiras (214 408 432; arqueologia@oeiras.pt).

Sandálias de Couro em Goa, Séculos XVIII e XIX

RESUMO

O autor observou o calçado dos indivíduos retratados em quatro pinturas executadas em Goa, nos séculos XVIII e XIX, mostrando habitantes em trajés usuais da época. As sandálias utilizadas coincidem com os modelos vistos e estudados na cidade indiana de Kolhapur (a cerca de 250 km a nordeste de Goa), centro de curtumes e de produção de sandálias em couro, minuciosamente trabalhadas. Tal facto enfatiza a antiguidade desse tipo de calçado, ao mesmo tempo que evidencia as trocas culturais entre a Índia e um território que foi possessão portuguesa desde o início do século XVI e até 1961.

PALAVRAS-CHAVE: Século XVIII; Século XIX; Calçado; Couro; Artes decorativas; Índia; Goa portuguesa.

ABSTRACT

The author observed the footwear of individuals portrayed in four paintings made in Goa in the 18th and 19th centuries, which featured Goa's inhabitants wearing usual epoch garments. The sandals on the paintings coincide with those seen and worn in the Indian city of Kolhapur (circa 250 km northeast of Goa), which is a tanning and leather sandal manufacture centre. This shows how old this type of footwear is and highlights the cultural exchanges between India and the territory that belonged to Portugal from the beginning of the 16th century until 1961.

KEY WORDS: 18th century; 19th century; Footwear; Leather; Ornamental arts; India; Portuguese Goa.

RÉSUMÉ

L'auteur a observé les chaussures des individus portraïtés dans quatre peintures réalisées à Goa, aux XVIIIème et XIXème siècles, présentant les habitants dans les vêtements usuels de l'époque. Les sandales portées coïncident avec les modèles vus et étudiés dans la ville indienne de Kolhapur (près de 250 kms au nord-est de Goa), centre de tanneries et de production de sandales en cuir minutieusement ouvragées. Un tel fait met en emphase l'ancienneté de ce type de chaussures, comme il met également en évidence les échanges culturels entre l'Inde et un territoire qui a été possession portugaise du début du XVIe siècle jusqu'en 1961.

MOTS CLÉS: XVIIIème siècle; XIXème siècle; Chaussures; Cuir; Arts décoratifs; Inde; Goa portugaise.

Franklin Pereira ¹

Em 2014, visitei no Museu Nacional de Arte Antiga a exposição “Esplendores do Oriente: joias de ouro da antiga Goa”. Entre as muitas obras de arte expostas, encontravam-se quatro pinturas de pequeno formato retratando habitantes locais em atavio da época. Chamou-me a atenção o calçado que vários indivíduos apresentavam; apesar da falta de iluminação e do tamanho reduzido das pinturas, foi-me possível entender que as sandálias eram do mesmo tipo das que vi em Kolhapur, cidade a uns 250 km a nordeste de Goa. Esta cidade indiana, de carácter monumental, é importante na História dos reinos no Decão (ver <https://en.wikipedia.org/wiki/Kolhapur>). Pedi ao Arquivo Histórico Ultramarino do Instituto de Investigação Científica Tropical (Lisboa) e ao Museu Quinta das Cruzes (Funchal) imagens de qualidade das suas pinturas expostas (Figs. 1 e 2). Outras duas são de uma colecção particular, e tive de recorrer a imagens do citado catálogo para as ilustrar (Figs. 3 e 4).

Nas minhas idas à Índia, visitei Kolhapur em 1981, 1989, 2007 e 2008, para observar a produção de sandálias em couro. Em 1989, conheci um sapateiro local (que revi em 2007), Vilas Sadashiv Powar, formado no “Central Footwear Training Centre”, na cidade de Agra, com professores ingleses e modelos ocidentais; tenho cópia dos seus desenhos para sapatos, realizados enquanto formando nos anos de 1960. A distância entre Kolhapur e Agra é enorme, mas isso é o menos problemático para um indiano; para nós seria comparável ir para Berlim estudar para ser um sapateiro diplomado.

Tenho já bastante material para um livro dedicado à manufactura de Kolhapur e zonas circundantes – precisaria de voltar à Índia para continuar o trabalho de campo fora de Kolhapur. Além de aldeias nas proximidades – Miraj (onde já estive), Kale, Bajar Bhogaon, Sadoli, Bhogavati, Athani –, há ainda outra produção na cidade de Sankeshwar, a umas três horas de autocarro.

Falando óptimo inglês, Vilas Sadashiv revelou-me os quatro modelos / estilos básicos das sandálias em couro de Kolhapur.

Apesar da designação genérica de “sandálias de Kolhapur”, outras vilas próximas também as produzem, e duas delas, Kurundwadi e Kapshi, deram nome a um estilo de sandália. Eu próprio usei, em 1980 e 1981, um par de sandálias compradas em Poona

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIGS. 1 e 1A – Manuel da Cunha Maldonado – *Mouro, criado de pessoa grave*. 1846. Aguarela sobre papel. 26,4 x 18,8 cm. In *Usos, Costumes e Ofícios da Índia*. Lisboa: © Arquivo Histórico Ultramarino do Instituto de Investigação Científica Tropical. Em cima, detalhe das sandálias (A).

(cidade a uns 200 km a norte de Kolhapur, onde vivi 15 meses) que, mais tarde, fiquei a saber ser de estilo Maherban.

Toda a recolha possibilitou que eu próprio aprendesse algumas técnicas de elaboração: um par de sandálias, unindo um dos estilos de Kolhapur à linhagem ornamental *andalusí*, valeu-me um prémio na maior exposição anual de couros artísticos (realizada em Dallas, em 1991), nos EUA, tendo eu levado as sandálias comigo nessa viagem, e passado um mês entre artifices do couro.

De Kolhapur trouxe ferramentas, conseguindo réplicas de maior qualidade e adaptando uma punção clássica – pequeno losango com ponto central e bordas rendilhadas – ao trabalho do guadameci.

O historial das sandálias deu azo a vários artigos, tanto em Portugal como em revistas em inglês (PEREIRA, 1991; 2008; 2009; 2009a; 2012).

Muitas ferramentas são arcaicas e diferentes das que conheço e utilizo. Em Kolhapur só encontrei hindus (considerados da casta mais baixa) e, na casa-oficina de um deles, no bairro dos sapateiros na cidade de

FIGS. 2 e 2A – *Canarim*. Índia, oficina de Goa, cerca de 1785-1800. Pintura a óleo sobre tela. 65,3 x 50,3 cm. Funchal: © Arquivo Museu Quinta das Cruzes 2019, inv. n.º. MQC 2300. Em cima, detalhe das sandálias (A).

Foto: Franklin Perera.

FIGS. 3, 3A e 3B – *Gentio de Camaia, Gentia de Lançol*. Índia, oficina de Goa, cerca de 1785-1800. Óleo sobre tela. Coleção particular (antiga coleção de Guilherme de Alpoim Calvão). In *ESPLENDORES DO ORIENTE...*, 2014: 175, fig. 37. Em cima, detalhe das sandálias (A). À esquerda, sandálias estilo Kolhapur nos pés de mulher indiana com anéis de prata nos dedos (B).

Miraj (a uns 30 km, famosa pela construção bicentenária de instrumentos e esplendoroso mausoléu islâmico medieval), a parede mostrava um postal da mesquita dessa cidade. O mausoléu ao lado da mesquita – Meerasaheb Dargah – é um centro de culto para as comunidades muçulmanas e hindus; decorre da presença e pregação em Miraj de Khwajah Shamsuddin Meerasaheb, um santo sufi do século XIV. Contou-me um sapateiro hindu de Miraj que a corporação dos sapateiros abre a procissão anual em honra do sufi, pois reza a história que, um dia, Meerasaheb necessitou de um sapateiro para consertar o seu sapato; o sapateiro não tinha couro à mão, mas ofereceu-se para o consertar com a sua própria pele, e daí a presença da corporação na procissão islâmica.

Todos os anos realiza-se um festival de cinco dias de música (do pôr ao nascer do sol) no grande pátio da Dargah e da mesquita: dois dias de música “*qawwali*” e três dias de música clássica, tudo com entrada gratuita; estive nas edições de 2007 e 2008. Nas artérias em redor decorre uma grande *azáfama*, qual feira popular, o que demonstra a diversidade cultural da Índia e a capacidade de convivência entre diferentes credos.

Na execução das sandálias, é de notar que, tradicionalmente, não há cola, mas sim uma fina camada de barro local que une as solas por martelagem (martelo / maço batido na vertical), possibilitando serem cosidas à sovela com fio de couro; em todos os modelos, a tira superior que cobre o pé entra nas “orelhas” laterais que se levantam da palmilha.

O couro – curtido na cidade – é basicamente de bovino, e o couro fino é de caprino. Repare-se que todos estes modelos têm sola grossa e tacão saliente – tornam-se resistentes, mas incomodativos no andar. São modelos para durar.

Qual a antiguidade desta manufactura, não sabemos; quando inquiri os artífices, a resposta é sempre “*é muito antiga*”, o que não significa muito para um país com vários milénios de cultura muito diversa e tão rica, cuja arte se entrelaça com os cultos e devoções.

Neste milénio, apesar de novas criações e adaptações das sandálias clássicas aos dias de hoje – modelos mais leves e criativos –, a produção está enfraquecida devido ao uso de exemplares mais simplificados, produção de réplicas em plástico e generalização do plástico como calçado.

Vilas Powar falou-me que o seu pai fez calçado para goeses, ou seja, antes do retorno de Goa ao domínio indiano, ocorrido em 1961 – mais um dado para o comércio com a possessão lusitana, e revelador da continuidade familiar num ofício, numa época em que uma actividade era passada de pais para filhos em estrutura social estratificada (sistema de castas).

Estive em Goa em 1989, procurando obter dados sobre cadeiras lavradas idas de Portugal, para completar um capítulo específico de um livro que estava a preparar (PEREIRA, 2000: 179-181); nos dias aí passados, não vi ninguém calçando sandálias de Kolhapur.

Observando as pinturas (Figs. 1 a 4), nota-se que há muita minúcia nas finas tiras que se dirigem para os dedos do pé: na sandália da mulher

FIGS. 4 e 4A – *Dessay com o seu estado*.
Índia, oficina de Goa, cerca de 1785-1800.
Óleo sobre tela. 65 x 50 cm. Coleção
particular (antiga coleção de Guilherme
de Alpoim Calvão).
In *ESPLENDORES DO ORIENTE...*,
2014: 183, fig. 169.

Em baixo, detalhe das sandálias (A).

A

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 5 – Sandálias de estilo Kapshi, junto a ferramentas de fabricante: sovela (à esquerda), vazadores de feitosos (arcos contracurvados rendilhados, flores) e punções (à direita). Coleção do autor.

(Fig. 3A), três tiras (entrançadas, presume-se) unem-se no espaço entre o dedo grande e o segundo dedo; a senhora tem anéis (possivelmente de prata) nos dedos, e ornamentos nos tornozelos, decoração / marca de estatuto que ainda hoje é corrente, como observei (Fig. 3B).

Também três tiras concorrem no dedo grande nas sandálias de vários autóctones (Fig. 4A). Já nas sandálias do “*Mouro, criado de pessoa grave*” (grave significa importante), duas finas tiras de cada lado unem-se à tira que se dirige para o dedo grande (Fig. 1A). Na pintura do canarim, é mais difícil ver (Fig. 2A). Todos os modelos têm uma tira que vai para o espaço entre o dedo mindinho e o penúltimo dedo – também aparece nas sandálias de estilo Kapshi, Kurundwadi e Kolhapur dos dias de hoje (Figs. 5, 6, 14 e 15), e uma argola que envolve o dedo grande, usual em todas as sandálias actuais (Figs. 7, 8 e 9). Ou seja, os pormenores do calçado pintado permitem dizer que as sandálias das pinturas se enquadram nos três estilos atrás referidos.

FIG. 6 – Sandálias de estilo Kurundwadi. Coleção do autor.

Fotos: Franklin Pereira.

FIG. 7 – Sandálias de estilo Kapshi nos pés de um pastor.

As pinturas não são suficientemente pormenorizadas para dar a certeza do estilo; aliás, a diferença básica está na grande tira que cobre o pé: decorada com finas tiras entrançadas para o modelo Kapshi (Fig. 5), tiras lisas cruzando-se no tipo de sandália Kurundwadi (Fig. 6), ou tira puncionada no modelo Kolhapur (Figs. 14 e 15). Acrescente-se que os diversos entrançados, conquanto minuciosos, são também usados pelos correios do México e EUA, aplicados em itens para equitação, tendo sido levados para as Américas pelos colonos espanhóis. O trabalho de campo incluiu ir ao mercado, passear nas ruas ou ir à central de camionagem e, ao ver autóctones com sandálias em couro, pedir para fotografar. Noutra ocasião cruzei-me com pastores, e um deles tinha um par de sandálias de estilo Kapshi (Fig. 7); as sandálias são robustas (e mesmo pesadas), com solas de várias camadas de couro e tacões (tal como se vê nas pinturas de Goa).

Fui sempre bem-recebido nas oficinas da cidade e nos subúrbios, mesmo que a comunicação pelo verbo pudesse ser reduzida; fui levado a habitações pobres, para ver e fotografar artífices (homens e mulheres de várias idades) a trabalhar em *part-time* ou *full-time*, no chão, em condições de trabalho deveras instáveis, o que mais enfatiza a arte do ornamento desta arcaica manufactura. Na realização de imagens, as diversas lojas de sandálias nunca me criaram problemas em fotografar as peças à venda. Uma delas, em Poona, anunciava-se com uma enorme sandália (Fig. 10); o seu par encontra-se noutra loja em Kolhapur, pertença da mesma família.

Fotos: Franklin Pereira.

FIGS. 8 e 9 – Sandálias de estilo Maherban (em cima) e sandálias de estilo Kolhapur, aqui com entrançados (em baixo). Coleção do autor.

Todo o trabalho de campo permitiu-me, muito especialmente, obter dados para a etno-arqueologia do couro. As pontes com a Época Medieval ibérica são evidentes: organização dos ateliês (mestres e aprendizes), trabalhos executados em micro-unidades familiares (adolescentes, homens e mulheres), em *full-time* ou em *part-time*; zonas domésticas que também podem ser sala, dormitório e cozinha (espaços polivalentes); ferramentas arcaicas, de âmbito regional limitado; estilos decorativos devedores a uma cidade ou aldeia; aproveitamento à exaustão de todo o couro de búfalo e cabra; curtumes afastados das habitações, com métodos que também existiam na Ibéria (em tanque e em saco, isto é, costura de peles bovinas inteiras cheias de líquido curtiente), de novo com duro trabalho masculino e feminino sazonal; redes de venda com ligações familiares; puncionamento com símbolos antigos ou já contemporâneos (como o avião); punções de corte rendilhado com afinidades com a arquitectura indiana; oficinas muito humildes e intenso trabalho manual, onde os pés também são usados; compartimentos da casa abertos para a rua; repetição de modelos; ligações familiares entre curtidores e sapateiros; ruas mais dedicadas a um ofício; santo patrono (nos couros, é Sant Rohindas, um asceta hindu originário de Benares). De facto, a Índia permite uma viagem artística ao passado, um reviver de aspectos praticamente extintos no mundo ocidental.

Em Kolhapur, entreguei vários artigos meus publicados em inglês em oficinas e lojas de sandálias; mais tarde, via email, fui contactado sucessivamente por três indianos, pedindo-me documentação, já que, académica ou profissionalmente, estavam envolvidos com a salvaguarda das “*cottage industries*” (pequenas manufacturas ou micro-empresas familiares) e do património artesanal.

Ao saber da publicação do volume *Feet and Footwear in Indian Culture*, contactei a editora, e foi-me dito que teriam considerado a minha investigação, mas era demasiado tarde para a sua inclusão no livro – que me ofereceram –, onde o capítulo dedicado a Kolhapur é muito fraco e limitado (JAIN-NEUBAUER, 2000: 138-141). O volume, ricamente ilustrado, apresenta excelentes fotos de sandálias de Kolhapur, que identifiquei como do estilo dessa cidade (IDEM: 134), e em estilo Kapshi (IDEM: 135).

Faço agora um pequeno parêntesis para salientar a importância social – e mesmo política – das “*cottage industries*”, assunto que se entrelaça com o que escrevi noutra artigo nesta revista (PEREIRA, 2017: 157). As pequenas manufacturas, e a autonomia regional, foram uma das bandeiras de Mahatma Gandhi no seu regresso à Índia, em inícios do século XX; ele já tinha fabricado sandálias – inclusive as que usava – quando esteve preso na África do Sul. Mahatma Gandhi também fiava o algodão das suas roupas. No centro que ele fundou em Ahmedabad /

FIG. 10 – O autor em 1989, segurando uma enorme sandália de estilo Kapshi que anuncia uma loja.

/ Gujarat, em 1915, havia uma fábrica de curtumes, e ele próprio formou artifices para fazerem sandálias. “*In India, during the movement to gain Independence from British rule, local cloth and chappal making revealed and promoted profound understanding of the value of humble cottage crafts [...]. Gandhi [...], by undertaking the occupations of the lowest caste of labourers and by dealing with a material which was ritually polluting, set an example of equalitarism and self-sufficiency which he hoped would influence the whole of Indian society*” (IDEM: 133) / Na Índia, durante o movimento para obter a independência do domínio britânico, a confecção local de tecidos e sandálias revelou e promoveu uma compreensão profunda do valor do artesanato humilde [...]. Gandhi [...], ao assumir as ocupações da casta mais baixa de trabalhadores e ao lidar com um material que era ritualmente poluente, deu um exemplo de igualitarismo e auto-suficiência que ele esperava influenciar toda a sociedade indiana (tradução minha).

Eis a importância das pequenas manufacturas, agora mais saliente face a um mundo cada vez mais industrializado e globalizado, onde o Património é eliminado, pois não rende. Tenha-se em conta que o curtume e manufactura do couro pertencem a castas consideradas inferiores, pois a religião hindu vê tal tipo de trabalho como sujo (física e espiritualmente) – o vegetarianismo e o respeito pelos animais ajudam nas considerações religiosas. Além disso, o clima tropical é pouco propício ao uso do couro, reduzindo-se basicamente ao calçado, onde não falta o pé descalço.

Nos anos de 1990, visitei o Museu Alemão do Couro, em Offenbach, instituição que foi poupada à destruição da II Guerra Mundial. Passei três dias no museu, que inclui cadeiras portuguesas, mais tarde consideradas num capítulo dedicado à Europa (PEREIRA, 2000: 202 e 203). Recebi mais tarde gratuitamente fotos de sandálias de Kolhapur; são desse museu as Figs. n.ºs 11 a 15, obras do século XIX; um dos modelos (Fig. 12), com abundante colocação de ilhós, não é corrente na produção actual. Os outros modelos são típicos; temos, assim, o estilo Kapshi (Fig. 11). Outro exemplar (Fig. 13) enquadra-se no estilo Maherban, com grande rendilhado cobrindo parte do pé, como mostrei em modelo recente (Fig. 8). Nas outras duas sandálias (Figs. 14 e 15) nota-se o rendilhado minucioso, realizado com ferros de furar / / vazadores decorativos, criando uma padronização nas tiras – são modelos de Kolhapur, que ainda hoje se fabricam (inclusive na cidade de Miraj), e distintos daquele anteriormente ilustrado, de criação mais recente (Fig. 9).

Na minha primeira visita a Kolhapur, em 1981, procurei comprar ferramentas para o couro, e obtive algumas na única loja existente, a “Navyug”, que voltei a visitar mais vezes e a conhecer o dono, Shri Nandev Kadam (antigo professor e cultor da actividade física, com 80 anos em 2007) e os seus filhos (um, com loja própria de sandálias, e outro entretanto formado e a exercer na área da Psicologia e aconselhamento).

Foi Shri Kadam que recriou, nos anos de 1960, os parques e toscos ferros do ofício e os melhorou, montando uma loja de ferramentas, onde também se fabricam sandálias. Ao regressar a Portugal, requeri melhores ferros, em aço inoxidável. Acrescente-se que o recortado e o vazado coincidem com as técnicas vistas em artefactos em couro, nomeadamente em sacos e safoes do sul ibérico: o detalhe, assente na geometria e padronização, é uma particularidade da erudição da arte popular; tal obriga a muita paciência, e com tempo liberto de um vínculo ao utilitário – é neste campo que, de novo, entendemos como o ornamento é intrínseco à produção artesanal, e marcante de uma cultura centenária.

FIG. 11 – Sandália de meados do século XIX. Deutches Ledermuseum, inv. n.º 2907.

FIG. 12 – Sandália de finais do século XIX. Deutches Ledermuseum, inv. n.º 7432.

FIG. 13 – Sandália de finais do século XIX. Deutches Ledermuseum, inv. n.º 10702.

FIG. 14 – Sandália de finais do século XIX. Deutches Ledermuseum, inv. n.º 10647.

FIG. 15 – Sandália de finais do século XIX / inícios do século XX. Deutches Ledermuseum, inv. n.º 3587.

Como artesão do couro, é sempre um prazer ter em mãos artefactos de outra cultura, e sobretudo ver os artífices a trabalhar, sentados no chão, com ferramentas diferentes na sua ergonomia, e técnicas peculiares de decorar e recortar, observando a união de todos os elementos para criar algo único e distinto, integrado na cultura do país / região. Como muitas zonas do mundo, são territórios de fracos recursos económicos, afastados das urbes mais chegadas ao poder dos mercados e da jurisdição do Estado; torna-se necessário reconsiderar as suas artes e expandir os capítulos da História da Arte, a bem da sobrevivência do Património material e imaterial.

Ao mesmo tempo, permitem estes estudos bases para a criação contemporânea, de modo que esta não negue heranças, pois podem os motivos ser recriados, deixando o seu artefacto tradicional e mostrando outras possibilidades. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- ESPLENDORES DO ORIENTE. *Jóias de ouro da antiga Goa* (2014) – Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga / Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Catálogo de exposição.
- JAIN-NEUBAUER, Jutta (2000) – *Feet and footwear in Indian Culture*. Vancouver: Tata Publishers.
- PEREIRA, Franklin (1991) – “Leather artistry in Kolhapur-India”. *Leathercrafters & Saddlers Journal*. Rhinelander, Wisconsin, EUA. 1-6: 8-11.
- PEREIRA, Franklin (2000) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello e Irmão.
- PEREIRA, Franklin (2008) – “Artistic leatherwork in India - the sandal makers of Kolhapur”. *The Tool and Trades History Society Newsletter*. Bath. 100: 26-28.
- PEREIRA, Franklin (2009b) – “Leather sandal making in India: another look at its artisans”. *The Tool and Trades History Society Newsletter*. Bath. 107: 14-17.
- PEREIRA, Franklin (2009a) – “As Sandálias Artísticas em Couro de Kolhapur (Índia)”. In *Actas do IV Congresso Internacional de Etnografia / Lamego, 2008*. Porto: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 88-124.
- PEREIRA, Franklin (2012) – “Bag tanning and artistic sandal making at Kolhapur (India)”. *Archeological Leather Group Newsletter*. Stroke-up-Trent. 35: 6-11.
- PEREIRA, Franklin (2017) – “De Gil Vicente ao Museu dos Samarrieiros: etnografia e erudição nos artefactos em couro”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (3): 157-178. Em linha. Disponível em <https://bit.ly/3cdAPZL> (ligação activa em 2023-01-10).

Breve Apontamento sobre os Barcos Saleiros de Aveiro e Figueira da Foz

RESUMO

A autora procurou aprofundar o estudo do batel de sal da Figueira da Foz, iniciado no âmbito da dissertação de mestrado *Territórios, Recursos Naturais e Salinas. As técnicas tradicionais de produção de sal. O caso da Salina Municipal do Corredor da Cobra (Núcleo Museológico do Sal)*, Figueira da Foz. Como ponto de partida, considerou os paralelismos construtivos e funcionais com o barco mercantel da “Ria de Aveiro” e o papel desta embarcação no transporte de sal, o que lhe valeu o epíteto de “barco saleiro”. O estudo foi complementado com a análise específica de um batel, e ainda com o testemunho de um antigo construtor naval de Lavos (Figueira da Foz).

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia naval; Barco; Navegação; Sal; Património; Património Cultural Imaterial.

ABSTRACT

The author further studies the salt boats of Figueira da Foz, which she focussed on in her Master's degree dissertation *Territories, natural resources and salt pans. The traditional techniques of salt production. The case of Salina Municipal do Corredor da Cobra (Salt Museological Nucleus)*, Figueira da Foz. She started by looking at the construction and functional similarities with the merchant boats of the “Ria de Aveiro” and their role in salt transportation, which resulted in their being known as “barco saleiro” (salt boats). Her study was complemented by the specific analysis of a salt boat and the personal account by a former naval builder from Lavos (Figueira da Foz).

KEY WORDS: Naval archaeology; Boat; Sailing; Salt; Heritage; Intangible Cultural Heritage.

RÉSUMÉ

L'auteure a cherché à approfondir l'étude d'un chaland à sel de Figueira da Foz, commencée dans le cadre de son mémoire de Master *Territoires, ressources naturelles et salines. Les techniques traditionnelles de production de sel. Le cas de la Saline Municipale de Corredor de Cobra (Centre Muséologique du Sel)*, Figueira da Foz. Comme point de départ, elle prend en considération les parallélismes constructifs et fonctionnels avec la barge marchande de la Ria de Aveiro et le rôle de cette embarcation dans le transport du sel, ce qui lui a valu le nom de « bateau à sel ». L'étude a été complétée par l'analyse spécifique d'un chaland et, également, par le témoignage d'un ancien constructeur naval de Lavos (Figueira da Foz).

MOTS CLÉS: Archéologie navale; Bateau; Navigation; Sel; Patrimoine; Patrimoine Culturel Immatériel.

Natália Quitério¹

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Quando se pensa numa determinada tipologia de embarcação deve ter-se em conta o ambiente em que se insere, pois é concebida para satisfazer uma necessidade e, por isso, adaptada ao ambiente de trabalho e à função, apresentando determinadas especificidades. Desta forma, uma embarcação de mar apresentará características distintas, nomeadamente a morfologia, dimensão e a robustez, daquelas que são exigidas para um ambiente lagunar, menos exposto, o que se traduz por sua vez numa “menor exigência” construtiva em determinados aspetos. O barco mercantel, tal como outras embarcações da “Ria de Aveiro”, terá surgido fruto das necessidades decorrentes da laguna uma vez que, a partir dos séculos XIV-XV, a navegação de embarcações de maior calado e de quilha tornou-se cada vez mais difícil, motivado pelo assoreamento (FONSECA, 2011: 52). Situação similar verificava-se no Rio Mondego pelo menos nos séculos XV-XVI, quando o assoreamento era já intenso, começando a generalizar-se o uso de embarcações de fundo chato nos transportes fluviais, permitindo atenuar o problema de navegação a que se assistia dada a reduzida profundidade do leito (DIAS, 2005: 71). Neste sentido, vislumbrava-se a necessidade de embarcações para continuar a transportar mercadorias que combinassem robustez, pouco calado, velocidade e grande capacidade de carga (FONSECA, 2011: 53). Quando terão surgido os comumente designados barco mercantel e batel de sal? É possível que tenham surgido no contexto do assoreamento progressivo a que se assistia na “Ria de Aveiro” e no Rio Mondego. Todavia, não se dispõe de dados arqueológicos que corroborem tal situação. Pode equacionar-se a hipótese de remontarem ao final de Época Moderna, embora com outras denominações e outras características, tendo *a posteriori* sofrido modificações ao longo dos tempos. Esta situação era bastante comum, como refere OLIVEIRA (1580: 46-47): “*Em Portugal chamamos barcas, as que em Galliza chamão trincados, sem haver muita deferença na feyção. Poys quanto aos tempos, há menos de quarenta annos, que nesta terra não sabião os nomes de zabra, nem lancha, agora acostu-mão se. E assy como estas vierão de novo, assy passarão outras, que ja não lembrão, nem usão*”

¹ Mestre em Arqueologia e Território, na especialidade de Arqueologia Medieval e Moderna, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (natalia_quitério@hotmail.com).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

dellas. E agora das presentes algumas vão perdendo os nomes, mudando as feições”. Apesar de se situarem em dois territórios distintos, o barco mercantil e o batel de sal pertencem à mesma tipologia (FILGUEIRAS, 1982: 1036), razão pela qual o seu estudo não pode ser dissociado, dados os paralelismos em termos morfológicos e funcionais. Em tempos, foram os dois barcos de carga por excelência da “Ria de Aveiro” e do Rio Mondego, assumindo um papel preponderante no transporte de sal a nível regional. É, portanto, partindo do barco mercantil e dos seus aspetos genéricos que procurar-se-á estudar a embarcação batel de sal, uma vez que apenas existe uma réplica recente do mesmo, recorrendo-se, por isso, a registos fotográficos e iconográficos e ao testemunho de um antigo construtor naval local, o qual se apresenta resumido na parte final. Mas por que terão estes barcos quase desaparecido destas comunidades? Há várias causas que contribuíram para esta situação. Mesmo não sendo um dos aspetos centrais deste estudo, apontam-se duas que parecem ser as principais, sendo elas o assoreamento cada vez mais intenso nestes territórios, que gradualmente conduziu à decadência do comércio fluvial, e o declínio da atividade salícola. Com o tempo, só se vislumbram duas hipóteses para estas embarcações: ou se adaptam a uma nova realidade ou são votadas ao esquecimento, como os cascos de mercantéis e batéis que jazem nos canais, esteiros e margens da “Ria de Aveiro” e de Armazéns de Lavos (Figueira da Foz), respetivamente.

1.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

As duas embarcações alvo de análise inserem-se em dois espaços marinho-fluviais, ambos situados no centro de Portugal Continental, abrangendo os distritos de Aveiro e Coimbra (Fig. 1). O primeiro, comumente conhecido por “Ria de Aveiro” e onde navega o barco mercantil, é formado por um sistema intrincado de canais desde Ovar a Mira, por cerca de 47 km e numa largura máxima de 7 km (GIRÃO, 1922: 54), onde os Rios Vouga, Boco e Antuão desaguam, tal como um grande número de canais e ribeiras (*Idem*: 66). Este espaço lagunar ramifica-se em quatro braços importantes: Ria de Ovar a Norte, Ria de Mira a Sul, Ria da Murtosa a Nordeste e Ria de Vagos a Sudeste, sendo também composto por um grande número de ilhas, destacando-se a da Testada e a de Monte Farinha, por serem as de maior dimensão (*Idem*: 54) e por marinhãs de sal. Em 1956, no *Inquérito à Indústria do Sal: Salgado de Aveiro*, João Menezes identifica cinco núcleos de marinhãs de sal na “Ria de Aveiro”, todos eles situados na zona junto da cidade de Aveiro. Para Sul da “Ria de Aveiro” surge o

FIG. 1 – Territórios onde se inserem o barco mercantil e o batel de sal. Fonte: Elaborado com base na fotografia aérea do Google Earth 2022.

segundo espaço marinho-fluvial, a área estuarina do Rio Mondego. Era nesta área e a montante, até Coimbra, que operava o batel de sal. Porém, no século XX, com o intenso assoreamento do Rio Mondego, o batel terá restringido a sua zona de atuação quase exclusivamente ao curso terminal deste (DIAS, 2005: 76), mais concretamente, próximo da parte Norte da Quinta do Canal, conforme informações orais. O Rio Mondego percorre aproximadamente 224 km até à foz, orientado principalmente no sentido Nordeste-Sudoeste, e nos últimos 7,5 km desdobra-se em dois braços – o Braço Norte e o Braço Sul, voltando a unir-se perto da foz, definindo a Ilha da Morradeira (RIBEIRO, 2001: 82 e 84). À semelhança do que acontece na “Ria de Aveiro”, em 1955, Luís Lopes, no âmbito do *Inquérito à Indústria do Sal: Salgado da Figueira da Foz*, identificou três núcleos de salinas bem demarcados, entre os quais o da Ilha da Morradeira e o de Lavos, que ainda subsistem.

2. EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DE TRANSPORTE DE SAL NA REGIÃO DE AVEIRO E FIGUEIRA DA FOZ

2.1. ASPETOS CONSTRUTIVOS

Antes de se avançar para a descrição das tipologias das embarcações em estudo, importa enquadrar as mesmas no que respeita a aspetos construtivos (tipos de construção, técnicas e materiais). Por se usarem as mesmas técnicas de construção, visto divergirem apenas em termos de algumas designações, far-se-á uma abordagem genérica, sendo que os termos usados são os aplicados ao barco mercantil, o mais estudado.

De forma geral, existem dois tipos essenciais de construção, a nórdica e a mediterrânica. A primeira caracteriza-se pela aplicação de tabuado sobreposto, casco trincado, de que são exemplo as embarcações da zona setentrional, como o barco Rabelo. A segunda caracteriza-se pelo uso de tabuado não sobreposto, casco liso, e é onde se podem inserir o barco mercantel e o batel da Figueira da Foz. De fundo chato e sem quilha, estes barcos enquadram-se no grupo definido como “canoas de tábuas de tipo mesopotâmico” (FILGUEIRAS, 1982: 1032), pelo que o sistema de construção utilizado corresponde a uma “*adaptação da técnica mediterrânica tradicional, em que primeiro coloca-se a tábua central de fundo (a que seguem às vezes, as periféricas desse fundo), seguindo-se as rodas de proa e popa e o cavername; a primeira fiada – de baixo – do costado; as tábuas da boca; as restantes tábuas do costado; o fundo remata-se no fim*” (FILGUEIRAS, 1980: 357).

As embarcações alvo de análise são ambas de fundo plano e fusiforme, sendo construídas segundo as regras de cada região, diferindo na morfologia e dimensão. A sua construção inicia-se a partir da tábua de fundo onde se vão fixar a rodas de proa e ré, bem como as cavernas, que são delineadas a partir dos respetivos moldes e segundo as medidas retiradas do pau de pontos (régua com dimensões incisivas essenciais à construção de cada tipologia de embarcação) (SILVA, 2016: 13). Na sua construção usavam-se também algumas ferramentas, como o machado para desbaste de madeira, uma serra manual e um maço para fixar as cavilhas de madeira e os pregos zincados (LARANJEIRA, 1989: 17-18).

É a partir da tábua de fundo que se marcam as distâncias que permitem traçar as tábuas de aresta, ou seja, aquelas que delimitam exteriormente o fundo e que lhe conferem o formato final (SILVA, 2016: 13). Numa fase posterior, esboçam-se as cavernas em ramas de pinheiro manso, aproveitando-se a curvatura natural das mesmas, de forma a obter-se de cada uma a caverna e o respetivo braço, fixando-se, posteriormente, à tábua de fundo (a partir da caverna mestra para vante e para ré, sendo a distância entre elas o vão marcado na tábua de fundo) (*Idem*: 13-15).

Os braços de cada caverna são colocados alternadamente a bombordo e estibordo, dispondo-se os que faltarem de forma a que todo o cavername fique pronto a receber as tábuas longitudinais (*Idem*: 15). Terminada a fase comumente designada de encavernar, é então altura de se colocarem as designadas tábuas de verdegar (as tábuas superiores de borda), que são pregadas aos braços das cavernas pelo exterior; são elas que fazem a ligação com toda a estrutura, desde a roda da proa até à ré, ficando a estrutura pronta a receber as peças para reforço da construção (*Idem, ibidem*). Assim, na parte exterior, em todo o comprimento, é aplicada uma enorme viga designada por cinta, e na parte interna uma outra viga, a draga, ambas fixas aos braços das cavernas por fortes cavilhas de madeira (*Idem, ibidem*).

Transversalmente, toda esta estrutura é reforçada com uma larga bancada onde é aberta a enora, orifício onde será inserido o mastro (SILVA, 2016: 15). Completo este trabalho, é altura de fechar o costado com a aplicação da tábua inferior, a do côvado, que vai acertar com a tábua de aresta do fundo. Pela parte de cima da tábua superior da borda, aplicam-se pequenas tábuas acertadas (foliamentos) para rematar os costados das rodas da proa e ré (*Idem, ibidem*). Por fim, fixam-se as tábuas do coberto da proa, faz-se pela forma a porta do leme e aplica-se a ferragem no leme (*Idem, ibidem*).

Para além da madeira de pinho, recurso endógeno da região, usava-se também a lona para a vela, o sisal para os cabos, hoje de nylon, o ferro para a pregadura e ferragens e a estopa para impermeabilização.

Depois de um ou dois meses a ser construído num estaleiro, o barco mercantel estava pronto a navegar, tendo um tempo de vida útil até 40 anos (LARANJEIRA, 1989: 36).

2.2. GENERALIDADES DO BARCO MERCANTEL

O barco mercantel, também designado por saleira (ALCOFORADO, 1877: 76; MAGALHÃES, 1908: 52), saleiro ou salineiro (FONSECA, 2011: 53), era a maior embarcação que navegava nos canais da “Ria de Aveiro”, desconhecendo-se, em concreto, quando terá começado a operar nesta região. Segundo FONSECA (2011: 54), é possível que o mercantel tenha sido a denominada barca que, por um longo período de tempo, serviu a região lagunar nas mais variadas funções, e que tenha evoluído exteriormente. Apesar de parecer uma hipótese plausível, não se dispõem de dados arqueológicos que comprovem que as referidas barca e barca de passagem, em fontes documentais de Época Medieval e Moderna, na região de Aveiro, tenham evoluído para o denominado barco mercantel.

Contudo, sabe-se que se terá desenvolvido desde finais do século XVIII, até ao início do século XIX, uma vez que até 1864 a laguna era uma importante via comercial, de Ovar a Mira, até ao surgimento do caminho de ferro (LARANJEIRA, 1989: 35). Era por meio do mercantel que o sal chegava às várias povoações ribeirinhas de Ovar, Murtoza, Torreira e Boco (ALCOFORADO, 1877: 76), chegando-se a transportar grandes quantidades de sal aveirense (dez mil rasas anuais) para o cais da ribeira de Ovar, que funcionava como um importante entreposto comercial para as povoações do interior (LARANJEIRA, 1989: 35). Para além de funcionar como uma área de “transação” deste produto, Ovar era também um grande consumidor de sal, recurso este essencial à atividade de salga e moira de sardinha, que começou a ser praticada no Furadouro a partir de 1776 (*Idem, ibidem*). De acordo com FONSECA (2011: 68), o modelo de mercantel dos séculos XVIII-XIX é muito idêntico ao atual, tendo sofrido modificações pouco significativas, possivelmente com o intuito de melhorar alguns aspetos, tornando-o

FIG. 2 – Barco mercantel do século XIX.
Fonte: DIRECÇÃO GERAL..., 1891.

mais proficiente. Dos vários registos fotográficos de finais do século XIX e início do século XX, as maiores alterações terão sido ao nível da proa (Fig. 2), atualmente menos lançada e menos elegante (FONSECA, 2011: 68). De uma forma geral, e de acordo com Ana Maria LOPES (1997: 22), as suas linhas têm-se mantido inalteráveis ao longo dos anos.

Contrariamente ao barco moliceiro (embarcação que operava na laguna na apanha do moliço), o barco mercantel era uma embarcação de carga, bastante robusta, que não apresentava a suavidade e elegância das linhas do moliceiro, nem a proa e a ré curvadas, nem os painéis decorativos à ré (LARANJEIRA, 1989: 35). Neste sentido, no saleiro, para além do menor desenvolvimento da proa já referido, o remate do bico é apenas ligeiramente recurvo (FILGUEIRAS, 1982: 1034). Para além das linhas mais marcadas na proa, apresenta um costado mais alto do que o moliceiro, podendo o mesmo ser prolongado com o uso de falcas (LOPES, 1997: 21), pranchas de madeira dispostas nos dois bordos da embarcação.

O barco mercantel tem cerca de 18 m de comprimento (da proa à ré), 2,60 a 2,70 m de boca (MAGALHÃES, 1908: 55) e 0,90 m de pontal (FILGUEIRAS, 1963: 389). Estas dimensões são aproximadas, existindo ligeiras variações, conforme os autores (Fig. 3).

O barco mercantel era uma embarcação de carga, conforme acima referido, requerendo, por isso, um grosso cavername, capaz de suportar cargas entre as 16 (LARANJEIRA, 1989: 35) e as 20 toneladas (MAGALHÃES, 1908: 55). Por isso, era constituída por 28 cavernas, embora pudesse apresentar 32, diferindo esse número consoante o comprimento da embarcação (LARANJEIRA, 1989: 36). Nessas cavernas existiam uns pequenos orifícios, designados por bueiros, que permitiam a circulação da água que entrava na embarcação (IDEM: 19), e a cobrir as cavernas colocavam-se estrados de madeira, os paneiros, muito importantes aquando o transporte de produtos como o sal. Apesar de praticamente desprovido de ornamentação, é de referir a existência de algumas pinturas, nomeadamente signos à proa e ré, como cruces,

três ou quatro folhas com flor, bandeirinhas cruzadas ou até mesmo emblemas desportivos (LOPES, 1997: 22). Estes barcos levavam uma espessa camada de pez negro em toda a volta dos bordos, com exceção da ré e proa; nesta última ostentavam uma superfície branca debruada com listras em vermelho, azul ou verde, conforme o gosto do artista, onde era inscrita a matrícula da embarcação (LARANJEIRA, 1989: 37). O castelo da proa, capaz de albergar quatro pessoas e onde se guardavam alguns pertences, era embreado a pez na parte superior e, sobre este, colocava-se uma camada de serradura, acontecendo o mesmo sobre os bordos, de forma a conferir uma maior aderência aos pés dos barqueiros (IDEM: 38). No que respeita à sua deslocação, o saleiro movimentava-se por ação do vento, quase sempre à vela, mas, por vezes, na ausência deste ou em canais mais estreitos e pouco profundos, nomeadamente nos esteiros das marinhas de sal, era necessário recorrer à vara ou à sirga (IDEM: 37). Dado o seu sistema de propulsão, possuía uma vela trapezoidal com cerca de 32m² de superfície (MAGALHÃES, 1908: 55; LARANJEIRA, 1989: 36), que era sustentada por um mastro de madeira de pinho que variava entre os oito (MAGALHÃES, 1908: 55) e os 11 m de altura, com espessura de 30 cm, que era fixado a meio do barco (LARANJEIRA, 1989: 36). A extremidade inferior do mastro encaixava na coícia, orifício circular numa prancha de madeira com as dimensões de 30 x 20 cm, sendo por vezes necessário armar um segundo mastro, o traquete, de menor altura e encostado à proa, ficando fixo por três pequenas argolas de ferro e com a base encaixada numa coícia, junto à porta da proa (IDEM, *ibidem*). Estes dois mastros dispunham de três velas usadas conforme o vento: a vela grande, vela do meio e vela da proa (IDEM, *ibidem*). No que respeita à vara, esta era

FIG. 3 – Evolução das dimensões gerais do barco mercantel.

BARCO MERCANTEL	MAGALHÃES (1908: 55)	FILGUEIRAS (1963: 389)	LOPES (1997: 21)	LARANJEIRA (1998: 36)	FONSECA (2011: 70)
	Comprimento: 18 m	Comprimento: 19,4 m	Comprimento: 18 m	Comprimento: 18 a 20 m	Comprimento: 18 m
	Boca: 2,6 a 2,7 m	Boca: 2,12 m	Boca: ---	Boca: 2,8 a 3 m	Boca: 2,7 m
	Pontal: ---	Pontal: 0,9 m	Pontal: ---	Pontal: ---	Pontal: 0,85 a 0,9 m

FIG. 4 – Plano de um barco mercantel (vista de cima, adaptada de FONSECA, 2011).

FIG. 5 – Barco mercantel do século XXI adaptado ao turismo.

uma comprida percha de pinho e tinha uma altura de seis a oito metros, sendo usada pelo barqueiro de pé; este subia para a zona da proa e firmava a vara no fundo do canal, na direção da ré, de forma a conseguir movimentar a embarcação (MAGALHÃES, 1908: 54). O mercantel tinha também um leme com xarolo, vara de pinho transversal com cerca de 2,5 m (LARANJEIRA, 1989: 34) (Fig. 4).

A principal função que terá ocupado o barco mercantel durante muito tempo foi, provavelmente, o transporte do sal. Como tal, deveria possuir uma prancha para facilitar a carga e descarga, a canastra do sal, a utensilagem de limpeza geral (vassoura e lambaz) e o vertedouro para escoar a água (MAGALHÃES, 1908: 56). Além do transporte de sal, o mercantel transportava também para as marinhas de sal, lama, areia, junco (LOPES, 1997: 21), produtos agrícolas da região lagunar, gado, mercadorias variadas e até pessoas (LARANJEIRA, 1989: 35). Quando transportava pessoas nas carreiras regulares entre povoações ribeirinhas (SILVA, 2016: 23) e entre a Gafanha da Encarnação e a Costa Nova, no Verão (LOPES, 1997: 22), adquiria a designação de barca de passagem (SILVA, 2016: 23; LOPES, 1997: 22). Na sua obra *Os Barcos da Ria de Aveiro*, SILVA (2016: 24 e 27) recorda que eram os barcos mercantéis que transportavam o caulino para a fábrica da Vista Alegre, sendo também os responsáveis pelo transbordo da carga dos grandes navios bacalhoeiros que entravam à barra e cujo grande calado não permitia a navegação para além de São Jacinto. Refere também os mercantéis que descarregavam, ao longo das secas da Cale da Vila (dos estaleiros ao esteiro Oudinot), fragmentos de tijolos e telhas provenientes das fábricas aveirenses, contribuindo para a pavimentação do que posteriormente seria a marginal, limitada pela muralha que veio a ser construída com pedras transportadas por estes mesmos barcos (SILVA, 2016: 24).

Para finalizar esta breve exposição acerca do barco mercantel, importa referir que este barco deixou de ter a sua função inicial, sendo agora

usado para fins marítimo-turísticos, perdendo algumas das suas características.

Atualmente, continuam a produzir-se barcos mercantel, embora adaptados à função marítimo-turística e em menor número. Os barcos mercantel que operam nos canais centrais da “Ria de Aveiro” não possuem mastro, de forma a conseguirem navegar sob as pontes, e são movidos a motor, embora ainda usem as varas em determinadas situações. O leme prevalece por questões estéticas; no entanto, é evidente que a porta do leme foi cortada (Fig. 5). A própria utensilagem usada a bordo antigamente deixa de estar presente, à exceção do vertedouro. Para se ver um barco mercantel “mais tradicional”, tem de se ir mais para Norte, para a zona de Murto ou até ao Museu Marítimo de Ílhavo, que possui um exemplar integrado na sua coleção, da autoria do Mestre António Esteves, que ainda possui os aprestos típicos de um barco mercantel dito tradicional.

2.3. O ESTUDO DO BATEL DE SAL DA FIGUEIRA DA FOZ

A embarcação batel de sal, também designada por batel, barco do sal ou batel saleiro, na Figueira da Foz, foi a embarcação de carga por excelência do Rio Mondego e, à semelhança do barco mercantel de Aveiro, desconhece-se a altura em que terá sido introduzida no Rio Mondego. No foral Manuelino da cidade de Coimbra, de 1516, são apresentadas indicações importantes que apontam para a existência da arte de construção naval nesta cidade, sendo referidos alguns tipos de embarcações, nomeadamente barcas e batéis. Contudo, não há evidências arqueológicas de que as referidas sejam embarcações de fundo chato e usadas no Rio Mondego.

De acordo com DIAS (2005: 74), o termo barca aplicado à região do Mondego remonta pelo menos aos séculos XIV ou XV. Porém, não seria aplicado a embarcações de fundo chato, mas sim a pequenos na-

vios costeiros dotados de quilha saliente e costado arredondado. Quanto à designação de batel aplicada ao Rio Mondego, deverá ser bem mais recente.

Duarte LEÃO (1610: 35) menciona que grande parte do rio era navegável por barquinhos e jangadas que levavam a Coimbra madeira e tabuado, e que de Coimbra até ao mar já se navegava em barcas de maior dimensão. Seriam estes barquinhos os comumente designados de batéis, ainda que com outra morfologia? E seriam estes barquinhos e barcas embarcações de fundo chato? Para estas questões não se possui uma resposta, não havendo evidências arqueológicas nem fontes documentais que atestem que, no início do século XVII, houvesse de facto embarcações de fundo chato a navegar no Rio Mondego.

Posteriormente, nos séculos XVIII e XIX, tem-se efetivamente informação da existência de embarcações de fundo chato, usadas no Mondego quase exclusivamente (DIAS, 2005: 76), à exceção das jangadas que ocasionalmente transportavam madeira de Montemor-o-Velho à Figueira da Foz e a Coimbra (LOUREIRO, 1874: 43), as quais eram já referidas em LEÃO (1610: 35).

Das várias embarcações referenciadas para este período tem-se o designado batel, que apresentava 17 a 19 m de comprimento, 2 a 3 m boca, e tinha uma capacidade de carga de 12 a 15 toneladas, necessitando apenas de 60 a 80 cm de água para navegar; as comumente designadas por barcas ou serranas, vistas como mais frágeis face ao batel, usadas para cargas até 8 toneladas; por fim, são também referidos varinos, bateiras e muletas para cargas de uma a 6 toneladas (LOUREIRO, 1874: 43-44).

Por esta altura, e segundo DIAS (2005: 76), já se reconhecia que era necessário adequar a cada troço da importante via fluvial que era o Rio Mondego um tipo e tamanho de barco. E, para além disso, conforme refere LOUREIRO (1874: 44), a navegação no Rio Mondego nem sempre era regular e contínua, devido à força das cheias ou devido à falta de água. Exemplo de uma viagem penosa da Figueira da Foz a Coimbra, em julho, é a relatada por Príncipe Lichnowsky, em 1842, que ilustra a navegação no Mondego, levando-o a desistir próximo de Montemor-o-Velho – *“Tivemos de nos meter em um barco de vela, e confiámos á inconstancia dos ventos e á enchente da maré, e conduzir-nos pelo Mondego acima. Uma pequena camara a ré, protegia-nos contra os raios ardentes do lusitano sol de Julho [...]. A acção da maré cessou, e quasi ao mesmo tempo o embate desconstruido da verga mostrou-nos que o vento tinha acabado [...] os catraeiros tiveram algumas vezes de saltar á agua para desencalhar o barco; finalmente chegou um momento em que já nem isto bastava; e então eles atrelados como cavalgaduras a uma corda, foram pensosamente arrastando a sua embarcação [...]”* (LICHNOWSKY, 1845: 143-144). Situações como esta terão cada vez mais desmotivado a navegação no Rio Mondego, aliada à questão do assoreamento e, consequentemente, da maior dificuldade em passar sob as pontes.

Em 1857, os batéis ainda chegariam a Coimbra, conforme é atestado pela seguinte referência: *“[...] fará com que o batel esteja em Coimbra no dia 8 para eu alli embarcar”* (LOUREIRO, 1863: 92). No século XX, os batéis terão restringido a sua zona de ação ao curso terminal do Rio Mondego, já que a sua deslocação para montante seria quase impossível ou até mesmo penosa, pelo que o batel raramente chegava a Coimbra (DIAS, 2005: 76 e 80). Surgem informações de novas tipologias de embarcações (IDEM: 79). Deste modo, continua-se a verificar a permanência dos barcos acima referidos para os séculos XVIII-XIX, embora com algumas alterações, principalmente nas dimensões e na capacidade de carga, em ambos os casos expendidos.

Apesar de não se encontrarem referências escritas diretas ao transporte de sal em batéis para o século XIX, Manuel ALCOFORADO (1877: 78) refere que o batel transportava o torrão para a construção de motas de marinhas de sal. Por isso, possivelmente, seria também usado para o transporte de sal na Figueira da Foz, à semelhança do barco mercantel. No século XX, o batel assumia uma grande importância no transporte do sal (sendo a única forma de retirar o sal de Armazéns através dos esteiros da Ria de Lavos) de modo que, para se referir uma determinada quantidade de sal, por exemplo a produção de uma marinha, a unidade usada era o número de barcos, sendo que cada barco correspondia a dez toneladas (DIAS, 2005: 80). Em 1933, a expedição de sal era feita principalmente por caminho de ferro, em detrimento da via marítima, que era pouco significativa, cingindo-se à navegação costeira até Peniche ou Viana do Castelo, uma vez que, por esta altura, o sal figueirense já não era exportado em tão grande quantidade para Espanha, dado o desenvolvimento da salicultura neste país (LEPIERRE, 1936: 239-240). Portanto, assiste-se a uma exportação mais voltada para o mercado nacional, direcionando-se a mesma para as Beiras ou para o Sul da Figueira da Foz, pela linha do Oeste, até ao Bombarral, ou pela linha Norte (Coimbra, Miranda, Lousã, Entroncamento) (IDEM: 240). Assim, o transporte de sal das marinhas até à estação de caminho de ferro ou até aos navios bacalhoeiros era feito *“em barcos de 10 toneladas”* (IDEM, *ibidem*).

Tal como o barco mercantel de Aveiro, também o batel de sal fazia o transbordo de bacalhau e o transporte de produtos agrícolas, funções essas atestadas por fotografias dos séculos XX e XIX, respetivamente. Era também a esta embarcação que cabia o transporte de pedra de alvenaria, encontrando-se várias referências em Francisco da SILVA (1862), no contexto das obras de melhoramento da barra da Figueira da Foz, iniciadas em 1857. Para além das funções supramencionadas, transportava ainda areia, *“tirada das coroas do rio á pá, e transportada em bateis para a lagoa do sul”* (LOUREIRO, 1863: 108), areão (DIAS, 2005: 80) e pessoas, como refere Ramalho ORTIGÃO (1887: 300): *“Vinhámos embarcados, às nove horas da noite, descendo o Mondego, contra o vento e contra a maré, depois de um piquenique na Laves [...] A menos de meio caminho, notámos com amarga surpresa [...] que o batel, em vez*

de ir para diante à vara, vinha para trás velozmente no dorso da maré, favorecido pela brisa”.

Do que se tem vindo a verificar, o batel terá mantido, pelo menos desde o século XIX até ao século XX, as mesmas funções, mas não a mesma morfologia.

No século XIX, Baldaque da Silva apresenta uma figura de uma bateira usada no Rio Mondego, referindo que esta “*não é mais do que um pequeno batel do tipo dos que empregam para carga na localidade*” (SILVA, 1892: 411). O autor, com esta afirmação, possivelmente referia-se apenas em termos morfológicos, por demonstrarem algumas similitudes. Todavia, na gravura, a embarcação surge imponente, com uma vela triangular e movida por ação de remos, características que não se aplicam à embarcação designada por batel no século XIX, no Rio Mondego. Para o mesmo século, surge ainda uma fotografia de 1882 (Fig. 6) onde se observam dois batéis na zona da doca da Figueira da Foz, e no início do século XX, em 1908, um postal ilustra o descarregamento de dois batéis afetos ao transporte de sal.

Comparando-se os registos fotográficos e iconográficos dos séculos XIX e XX, consegue inferir-se que o batel de sal sofreu alterações em termos morfológicos, sendo estas mais significativas ao nível da proa. Assim, em finais do século XIX e inícios do século XX observa-se que as proas dos batéis eram mais levantadas e recurvas, terminando em bico (Fig. 7), enquanto em registos fotográficos posteriores nota-se a proa menos levantada, praticamente rasa (Fig. 8). À semelhança do barco mercantil, também as dimensões relativas ao batel variam conforme o autor e época (Fig. 9).

O protótipo de batel usado a partir dos anos 40-50 do século XX é aquele que melhor se conhece e sobre o qual se detêm mais informações, razão pela qual se centrará a exposição mais sobre este, no que respeita aos aspetos construtivos e apetrechos.

FIGS. 6 A 8 – Batéis do século XIX (em cima) e a descarregar o sal (1908, ao centro, e 1968, em baixo).

FIG. 9 – Evolução das dimensões gerais do batel.

BATEL DE SAL	SILVA (1862: 19)	LOUREIRO (1874: 43)	FILGUEIRAS (1965: 390)	DIAS (2005: 151)
	Comprimento: 15 m	Comprimento: 17 a 19 m	Comprimento: 23,5 m	Comprimento: 18,9 m
	Boca: ---	Boca: 2 a 3 m	Boca: 2,5 m	Boca: 2,93 m
	Pontal: ---	Pontal: ---	Pontal: 1,1 m	Pontal: 0,93 m

Segundo DIAS (2005: 80), de entre as grandes embarcações do Mondego, o batel é aquela que mais se afasta formal e construtivamente da barca serrana, dado que apresenta uma proa e ré menos lançadas, o bico não é revirado na extremidade e a sua cor e decoração são também distintas. Estas diferenças construtivas faziam com que o batel fosse uma embarcação menos vocacionada para as águas a montante de Coimbra, que exigia um tipo de barco diferente, com as características da barca serrana (*IDEM*: 82). Contudo, FILGUEIRAS (1963: 382-383) afirma que o batel é uma mistura de bateira, da qual terá adotado a morfologia da proa e ré, e da barca serrana, dada a relação de comprimento, largura, pontal, remates de bordadura, banco e coícia.

Relativamente ao mastro, o sistema difere do barco mercantil, na medida em que o batel de sal, no banco, a meio, tem rebaixo para encosto do mastro, e o banco encurvado para cima apoia, ao centro, na coícia, peça reforçada em L onde o mastro encaixa. No barco mercantil, o mastro é inserido pelo banco, encaixando na carlinga (FILGUEIRAS, 1963: 380).

Apesar de austero, o batel apresenta alguma elegância, nomeadamente na proa que, apesar de modesta no seu recorte, mostra-se alongada, atenuando as formas mais grosseiras das bateiras (*IDEM*: 383). Apesar de alongada em extensão, a proa e popa são rasas, distinguindo-se entre si só pelo traçado em curva que caracteriza a proa (FILGUEIRAS, 1982: 1036). Esta embarcação apresenta coberta de proa com antepara e porta, recuperando as mesmas funções dos grandes barcos da “Ria de Aveiro” e, à ré, a antepara da ré limita uma pequena câmara do assento até à roda da ré (FILGUEIRAS, 1963: 383). Para além destes aspetos, o batel de sal apresenta uma vela quadrada, mais larga do que alta, e o leme é de cana de encaixe na cachola (*IDEM, ibidem*),

diferente do usado no barco mercantil, que é leme de xarolo, conforme já referido. Em termos ornamentais, o batel de sal podia ser pintado de branco e azul, para além do negro do breu (FILGUEIRAS, 1963: 383) e de verde – “[...] que o batel era um de proa verde [...]” (LOUREIRO, 1863: 60). O último batel de sal desapareceu por volta dos anos 70 ou 80 do século XX (DIAS, 2005: 149). Apesar de, no Rio Mondego, existirem diferentes tipologias de embarcações, não existiam todas na mesma quantidade nem uniformemente, sendo que o batel de sal se encontrava mais centralizado nas proximidades da foz do Mondego, onde havia mais de sessenta barcos (*IDEM*: 80). Contrariamente ao que acontece na área lagunar de Aveiro, na Figueira da Foz não se preservaram batéis de sal de modelos dos anos 1940-1960, o que dificulta o seu estudo. Atualmente, existe apenas uma réplica de batel de construção recente a navegar na foz do Mondego, o denominado *Sal do Mondego*, cuja construção foi impulsionada pela associação Parceria Sal do Mondego, em 2001, sendo usado para fins marítimo-turísticos e histórico-culturais (*IDEM*: 78 e 149). Este batel de sal foi realizado por dois mestres, o mestre Elísio Branca e o mestre José Bento, acabando por ser concluído nos estaleiros da Murtosa, devido à avançada idade do mestre Elísio Branca, natural de povoação de Regalheira de Lavos (*IDEM*: 149 e 151). O batel *Sal do Mondego* (Figs. 10 e 11) apresenta 18,90 m de comprimento, 2,93 m de boca máxima e um pontal de 0,93 m, sendo uma cópia do barco saieiro que se encontrava inscrito na capitania do porto da Figueira da Foz com o número 54 (*IDEM*: 151). Os cascos dos batéis que se encontram no Esteiro de Armazéns de Lavos serviram de base aos estudos para a construção da réplica do batel de sal, configurando, por isso, o protótipo do batel usado nos anos 40-60 do século XX. A propósito destes cascos de batéis de sal, far-se-á referência no capítulo seguinte.

FIG. 10 – Batel *Sal do Mondego*.

FIG. 11 – Plano do batel *Sal do Mondego* (vista de cima, adaptada de DIAS, 2005: 156-157).

2.4. CASCOS DE BATÉIS DE SAL NO ESTEIRO DE ARMAZÉNS

Na margem esquerda do Rio Mondego, no braço sul do Rio Pranto, localiza-se a povoação de Armazéns de Lavos. No esteiro de Armazéns jazem vários cascos de antigas embarcações etnográficas, visíveis em período de baixa-mar, que fazem adivinhar a dinâmica comercial daquele local em outros tempos. Entre os vários esqueletos de embarcações, observam-se cascos de batéis de sal e, em quase toda a extensão do referido esteiro, é também possível vislumbrar vestígios de estacaria que poderão corresponder a antigas estruturas de acostagem palafíticas. É, portanto, uma área de quase 40 000 m², extremamente interessante e complexa em termos de Arqueologia náutica. Dos vários cascos de batéis, selecionou-se um a título de exemplo e realizou-se uma breve descrição, que se apresenta de seguida.

O casco de embarcação alvo de análise insere-se no Esteiro de Armazéns, na margem paralela ao caminho de terra batida que conduz ao Núcleo Museológico do Sal, nas seguintes coordenadas geográficas: 40° 6' 36.27" N, 8° 50' 5.73" W (Fig. 12). Junto desta estrutura encontram-se cerca de três cascos de embarcações, embora muito enterrados na camada lodosa.

O casco de embarcação regional, da tipologia de um batel de sal, dada as similitudes no que respeita à morfologia, dimensões e técnicas construtivas, apresenta cerca de 18 m de comprimento visível e 2,90 m de boca, encontrando-se orientado no sentido Oeste-Este. Do ponto de vista do cavername, os braços das cavernas apresentam-se bem preservados, contabilizando-se 29 (Fig. 13). De forma geral, os braços das cavernas apresentam-se curvos, de configuração regular. Quanto às cavernas, encontram-se cobertas na sua totalidade por sedimentos lodosos.

A cinta está caída do lado de bombordo, sendo inexistente a estibordo. Já quanto à draga, colapsou para o interior do casco do lado

FIG. 12 – Localização do casco de batel de sal estudado no Esteiro de Armazéns. Em segundo plano, a área de dispersão de vestígios náuticos sobre *Carta Militar Portuguesa*, Folha 249, escala 1:25.000.

de bombordo, não existindo vestígios da mesma a estibordo. Grande parte do tabuado do forro exterior ainda se encontra *in situ*. No que respeita à pregadura, observam-se apenas dois pregos de ferro zincado, de cabeça arredondada e com sinais de oxidação.

À proa, não foi possível identificar elementos náuticos avulsos à superfície. Contudo, à ré, embora descontextualizados, identificam-se a roda de ré e alguns elementos náuticos fragmentados que pertenceriam ao leme, dada a sua morfologia e dimensão, e outros que, pelas suas dimensões e características, pertencerão a outras tipologias de embarcações etnográficas.

De forma a perceber um pouco mais sobre os batéis de sal, e dadas as grandes lacunas de estudos sobre estes, de seguida apresenta-se o resumo do testemunho recolhido junto de um dos últimos construtores navais da região, no dia 29 de abril de 2021.

FIG. 13 – Registo do casco do batel de sal por meio da técnica de fotogrametria, à escala 1:20.

3. TESTEMUNHO DE UM DOS ÚLTIMOS CONSTRUTORES NAVAIS

O mestre Manuel Paiva Julião (Fig. 14) tem 78 anos e é natural de Bizorreiro de Paião (Figueira da Foz). Em 1958, com 14 anos, começou a aprender nos estaleiros da Carreira Naval Figueirense, onde veio a trabalhar durante 25 anos.

Apesar da sua área profissional estar diretamente relacionada com a construção naval, o mestre Julião esteve também ligado a outras áreas e à vida das salinas figueirenses. Durante o seu tempo na Carreira Naval Figueirense foram muitas as embarcações construídas, como *“algumas barcas, batéis do sal, pelo menos um batel em que participei quando ainda estava a aprender”*. Paralelamente às suas atividades profissionais, construiu a sua própria oficina, destacando o restauro da tão afamada barca de passagem *Voltinha*, exposta em Armazéns de Lavos. Apesar de não ter participado na construção do batel *Sal do Mondego*, empreendeu o restauro deste no Cabedelo, há 6-7 anos, sendo que o batel se encontrava em muito mau estado quando foi parar às suas mãos, *“por estar muito tempo sem navegar”*. Dada a impossibilidade de uma reparação mais complexa ser efetuada naquele local, ficou agendada uma outra, entretanto ainda não realizada. Para esta próxima reparação conta que tem quase todos os materiais necessários, nomeadamente as madeiras que estão destinadas às cavernas e aos braços das cavernas, as designadas de *“curvas”* (Fig. 15); apesar de não estarem ainda preparadas na sua totalidade, algumas já se encontram parcialmente serradas. Recorda que antigamente era mais usual o pinho manso do que a madeira de carvalho. Contudo, atualmente é mais difícil obter a primeira, preferindo, por isso, a segunda, mais fácil de encontrar e mais resistente.

Quando questionado acerca dos batéis de sal de antigamente, refere que apresentavam cerca de 17 a 20 m de comprimento, entre um e 1,10 m de pontal, três a 3,40 m de boca, no máximo, e podiam transportar até dez toneladas de sal. *“Os batéis de sal tinham cerca de 30 cavernas, ligadas aos braços por embaçamento”*. Recorda que os batéis de sal da Figueira da Foz foram sempre pouco coloridos, imperando o preto (o breu) e branco, e depois o azul e branco. O branco usava-se

FIGS. 14 e 15 – Mestre Manuel Paiva Julião e peças de madeira para futuros braços de caverna do batel.

da linha de água para cima; abaixo dessa usava-se o breu porque permitia a impermeabilização. *“Os batéis de sal eram pintados com breu, servindo para isolar a madeira e as juntas ficavam vedadas”*. A serradura pegava-se ao breu, permitindo a passagem dos barqueiros sem escorregar e que o breu não se lhes pegasse aos pés quando passavam, por exemplo, na cobertura da *tilha*.

Dos dois anos em que trabalhou nas salinas, recorda que os batéis de sal iam às salinas carregar o sal, sendo que esse carregamento era realizado consoante o horário das marés, coincidindo por vezes com o período noturno. Nem sempre o batel de sal conseguia chegar junto das salinas, em especial das mais afastadas do esteiro, *“nessas não chegava lá [...] e o sal era transportado à cabeça”*, por mulheres, *“e às vezes a*

uma distância grande, talvez uns 200 m”. Isto acontecia nas “*marinhas das Ladeiras*”, em Ervedinho. Nas “*marinhas dos Quartos*”, na Gala, onde trabalhou, o batel ia junto das salinas carregar o sal. “*O batel transportava o sal para os Armazéns de Lavos e era lá que as camionetas carregavam o sal até aos seus destinos e para os armazéns de sal que existiam no Cais do Trapiche na Figueira da Foz*”.

O mestre Julião conta que os batéis de sal saíam das salinas pela foz do rio Pranto e entravam no Rio Mondego com destino ao Cais do Trapiche. Recorda que várias vezes houve tragédias nesse pequeno percurso. “*Eles perdiam o vau, [...] e ferravam a vara no fundo do rio e depois a vara ia contra o ombro e eles iam a andar a andar, permitindo que o barco se movesse. Mas quando a vara perdia o vau, o rio era muito fundo, várias vezes aconteceu o barco ser arrastado pela corrente indo parar fora do sítio destinado e eram grandes tormentos para o posicionar novamente para o mesmo lugar. Eram vidas muito arriscadas*”.

Apesar do sal ser a principal mercadoria transportada pelos batéis de sal, estas embarcações transportavam também outros produtos, nomeadamente areia do Rio Mondego – “*havia umas coroas de areia que eram boas para a construção civil, carregavam com o barco a seco e quando a maré subia transportavam a areia e iam descarregar ali aos Armazéns de Lavos*” – e os limos das marinhas de sal acumulados no inverno e que precisavam de ser retirados antes do início da produção de sal. Estes limos eram colocados sobre as motas das marinhas de sal, e depois os batéis transportavam-nos para os armazéns, sendo mais tarde vendidos aos lavradores para a agricultura.

Estas embarcações navegavam com dois barqueiros, que manejavam a vara (em pinho ou eucalipto) um de cada lado do barco, com oito a doze salineiras para carregar o sal, sendo este número variável consoante a maior ou menor distância que fosse da salina até ao esteiro e o trabalho que houvesse planeado. “*Podia haver um carregamento de sal numa salina naquele dia e ao lado noutra salina havia também outro carregamento, às vezes as mesmas mulheres faziam os dois carregamentos*”. No que respeita à sua construção, “*o batel era construído em cima de três pranchas estacadas, ao comprimento total dele, depois são postas umas travessas, e em cima dessas travessas é posta a tábuia de fundo do barco e são lhe aplicadas as cavernas, e nessas cavernas, depois, são formados os braços embaraçados com as cavernas. A caverna era cortada de um lado e o braço cortado do outro, cortada sobre cunha. Posteriormente, nos braços são colocados os virotes, por fora, que lhe dão o cordeado e as medidas de altura que hão de ficar. Depois leva a tábuia de boca ou cintas. A seguir à tábuia de boca e cinta leva a tabica e depois é que leva a borda e, a assentar na estrutura das cavernas, colocavam-se os paneiros*”. Na sua construção, o mestre sempre usou pregos forjados, grande parte deles de fabrico próprio, ou cavilhas de madeira de entalhar feitas também por si. Refere que os paneiros eram muito importantes num batel de sal, pois, sem esses, o sal ficaria nas cavernas, dificultando o trabalho, já

para não falar que a própria pá do sal, ao raspar para encher o sal, iria acabar por danificar o próprio fundo do barco. O batel tinha também ferro de ancorar e um mastro com uma vela. No entanto, quando o vento não era propício à navegação, o batel movia-se à vara e também à sirga, embora estes fossem mais usuais no esteiro, em especial a sirga, que só era possível em zona de margem e esteiro. Um batel de sal estava também equipado com cestas e pás para o sal e varas. No que respeita a aspetos ornamentais, para além do uso do branco e preto, o mestre refere que à proa, por vezes, os batéis de sal tinham uma insígnia, “*coisas muito simplórias, imaginárias, como uma cabeça de galo com crista, um leão, algo sempre relacionado com a ideologia do dono do barco*”. Do que se recorda, os batéis andaram sempre na zona da Foz do Mondego, não indo além do cimo da Quinta do Canal, devido ao assoreamento do rio, pois um batel de sal precisava de cerca 1,50 m de água para calar.

Quando questionado se o batel *Sal do Mondego* é igual aos batéis de sal antigos, o mestre Julião diz que este é um batel de sal autêntico, com algumas pequenas diferenças, nomeadamente o mastro, que tem 8 m de altura quando, tradicionalmente, tinham apenas 5 m de altura e, mesmo assim, “*tinham de arrear para passar debaixo da Ponte da Gala o que não era fácil*”. O mastro do *Sal do Mondego* é mais fácil de baixar, devido a um sistema mais simplificado implementado pelo mestre. Outra diferença tem a ver com o leme: o batel tradicional possuía um leme de cana de encaixar, o que se manteve no *Sal do Mondego*, mas com acréscimo de um motor. Do ponto de vista morfológico, o mestre Julião refere que não se verificaram alterações significativas nos batéis de sal ao longo do tempo, sendo que a roda da proa tinha pouca curva e sempre se manteve mais ou menos igual. “*Hoje já só há o Sal do Mondego porque os barcos foram desaparecendo*”. O mestre Julião termina a entrevista referindo que os cascos atualmente presentes no esteiro de Armazéns de Lavos são de batéis que tiveram os seus tempos áureos “*e acabaram ali porque pouco a pouco, com o acesso por estrada até às salinas, deixaram de ser necessários*”. A par disto, a própria decadência das salinas e a dificuldade em arranjar carpinteiros navais para os batéis acabaram também por conduzir ao seu desaparecimento gradual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, apresentou-se um breve estudo do batel de sal, partindo do barco mercantel da Ria de Aveiro, por apresentar paralelismos com este no que respeita à técnica construtiva, à morfologia e às funcionalidades. Estas duas embarcações sofreram alterações ao longo do tempo, podendo ser o resultado da evolução de outra embarcação do final da Época Moderna, embora não se disponha de

dados arqueológicos que corroborem esta hipótese. Na região de Aveiro, os vários cascos de mercantel dispersos pelas margens da ria são de período Contemporâneo, tal como os do esteiro de Armazéns de Lavos, sendo a sua contemporaneidade atestada por informações orais que referem que aqueles cascos de embarcação, naquela zona, pertenceram a batéis de sal que laboraram até 1970-1980. O sal e a construção naval foram duas artes que deixaram marcas indeléveis

nesta comunidade. Como tal, num futuro museu naval, seria importante incorporar um destes cascos.

Na impossibilidade de tal situação, dada a grande fragilidade que grande parte dos cascos apresenta, sugere-se, pelo menos, a colocação de algumas placas explicativas para que quem passe neste local, em direção ao Núcleo Museológico do Sal, não fique indiferente a estes testemunhos do passado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCOFORADO, Manuel da Maia (1877) – “A Indústria do Sal”. *Museu tecnologico: revista das industrias portuguezas e estrangeiras*. Lisboa: Typ. Lallemand. 1 (3-5).
- DIAS, Fernando Simões (2005) – *Ó da barca! Memória da Barca serrana do Mondego*. Penacova: Município de Penacova.
- DIRECÇÃO GERAL DO COMMERIO E INDÚSTRIA (1891) – *Inquérito Industrial de 1890*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. 2.
- FILGUEIRAS, Octávio Lixa (1963) – “Barcos”. In *A Arte Popular em Portugal*. Lisboa: Editorial Verbo. Vol. III, cap. VIII, pp. 350-369.
- FILGUEIRAS, Octávio Lixa (1980) – “Barcos de Pesca em Portugal”. Separata da *Revista da Universidade de Coimbra*. Coimbra. 27: 343-426.
- FILGUEIRAS, Octávio Lixa (1982) – “Navegação à Vela: barcos à vela dos rios portugueses”. *Anais do Clube Militar Naval*. Lisboa. 112: 1017-1066.
- FONSECA, Senos da (2011) – *Embarcações que Tiveram Berço na Laguna: arquitectura naval lagunar*. Porto: Papíro.
- GIRÃO, Aristides de Amorim (1922) – *Bacia do Vouga: estudo geográfico*. Dissertação de Doutoramento em Ciências Geográficas apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra [policopiado].
- LARANJEIRA, Lamy (1989) – *A Ria de Aveiro: barcos e artes de pesca*. Cacia: Portucel.
- LEÃO, Duarte Nunes (1610) – *Descrição do Reino de Portugal*. Lisboa: Jorge Rodrigues. Disponível em <https://purl.pt/12393>.
- LEPIERRE, Charles (1936) – *Inquérito à Indústria do Sal em Portugal*. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa.
- LICHNOWSKY, Príncipe (1845) – *Portugal: recordações do anno de 1842*. 2.ª ed. correcta e anotada. Lisboa: Imprensa Nacional. Disponível em <https://purl.pt/30455>.
- LOPES, Ana Maria (1997) – *Moliceiros: a memória da Ria*. Lisboa: Quetzal.
- LOPES, Luís Antunes Dias (1955) – *Inquérito à Indústria do Sal: Salgado da Figueira da Foz*. Lisboa: Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos. Vol. 3.
- LOUREIRO, Adolpho Ferreira de (1863) – *O Sr. Francisco Maria Pereira da Silva e as Obras do Porto e Barra da Figueira da Foz: ou Analyse e refutação ao opusculo por aquelle publicado acerca das arguições que lhe foram feitas por alguns habitantes d'esta villa como director, que foi, das citadas obras*. Figueira da Foz: Typographia Figueirense.
- LOUREIRO, Adolpho Ferreira de (1874) – *Memória sobre o Mondego e a Barra da Figueira*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- MAGALHÃES, Luís (1908) – “Os Barcos da Ria de Aveiro”. *Portugalia: materiaes para o estudo do povo portuguez*. Porto. Tomo 2, fasc. 1.
- MENEZES, João Maria Cardoso de Macedo e (1956) – *Inquérito à Indústria do Sal: Salgado de Aveiro*. Lisboa: Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos. Vol. 4.
- OLIVEIRA, Fernando (1580) – *Livro da Fabrica das Naos*. Disponível em <https://purl.pt/6744>.
- ORTIGÃO, Ramalho (1887) – *As Farpas. A vida provincial: A Paizagem - os campos - as praias - os monumentos*. Lisboa: Typographia A Editora. Vol. 1, pp. 293-303.
- RIBEIRO, José Luís (2001) – *Zonas Húmidas Costeiras e Ordenamento Territorial: o caso do estuário do Mondego*. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- SILVA, A. A. Baldaque da (1892) – *Estado Actual das Pescas em Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- SILVA, António Marques da (2016) – *Os Barcos da Ria de Aveiro: memórias e modelos*. Ílhavo: Amigos do Museu de Ílhavo.
- SILVA, Francisco Maria Pereira da (1862) – *Resposta às arguições que alguns habitantes da Figueira fizeram acerca da direcção das obras publicas para melhoramento da barra e porto da dita villa*. Lisboa: Imprensa Nacional.

PUBLICIDADE

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

1972-2023

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

uma Associação
em que dá gosto
participar!

51 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente informada.

peça já a sua ficha de inscrição

Recursos digitais

CMFF - Câmara Municipal da Figueira da Foz. Balcão Virtual – Disponível em <https://arquivo.cm-figfoz.pt/>.

DGLAB - Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas / Centro Português de Fotografia – Disponível em <https://digitarq.cpf.arquivos.pt/>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

Trabalhos Arqueológicos na Herdade da Ordem, Vidigueira

Marco Valente ¹ e Maria João Marques ²

¹ Membro colaborador do Centro das Arqueologias do Instituto Politécnico de Tomar (CAQ-IPT).

² Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Os trabalhos efectuados na Herdade da Ordem pelos presentes signatários ¹ revelaram algumas realidades que julgamos merecedoras de uma primeira divulgação preliminar (Fig. 1).

Na delimitação do espaço geográfico da Herdade, identificámos quatro marcos da Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rodes e de Malta (dois ainda presumivelmente *in situ* e outros dois que se encontravam amontoados junto ao bebedouro de um poço ²) (Fig. 2).

À superfície, encontrámos materiais que já revelavam alguma da importância deste local (Villa da Ordem) ³. Neste Monte da Ordem / Monte da Ordem I, na *Carta Arqueológica da Vidigueira* surgia a seguinte informação: “*Estamos perante uma villa, posicionada numa encosta a leste dos edifícios do monte, onde se encontraram abundantes materiais do Alto e Baixo-Imperio, dispersos por uma área de 15.000m². A villa foi parcialmente destruída aquando da construção da estrada que liga Vidigueira a Pedrógão o que colocou à vista grandes placas de opus signinum e paredes, encontrando-se uma necrópole associada*” (COSTA, 2016: 92).

As Figs. 3 a 8 ilustram alguns dos materiais georreferenciados e recolhidos para estudo, à superfície.

FONTE: Google Earth.

FIG. 1 – Localização da Herdade da Ordem.

FIG. 2 – Marco da Ordem de Malta.

FIG. 3 – Enxó ou idólide.

FIG. 4 – Pesos de tear.

FIG. 5 – Sigillatas.

De destacar as norte-africanas com motivos de palmetas, círculos concêntricos e reticulados.

¹ Prospecções entre finais de Abril e início de Maio, sondagens arqueológicas durante o mês de Agosto de 2022.

² Estes dois últimos foram recolhidos e depositados no Museu Municipal da Vidigueira, onde a Dr.ª Luísa Costa nos informou que serão, a breve trecho, colocados em exposição para usufruto de todos. Está a decorrer um pequeno estudo acerca destes quatro marcos e um outro com decoração similar, na posse de um particular em Pias.

³ “Os materiais de superfície encontrados e referidos pelos vários prospectores nas villae deste território, sobretudo as importações, demonstram a importância económica que a região teve na economia de mercado da «civitas de Pax Iulia»” (COSTA, 2016: 35). Pretendemos, com esta e outras publicações a ser preparadas, estudar e divulgar um pouco mais acerca desta villa em concreto, visto que, nesta Freguesia de Pedrógão (pelo menos até 2016, data de lançamento da *Carta Arqueológica de Vidigueira*) não podia “apontar-se qualquer exemplo de uma villa romana intensamente escavada e estudada” (IDEM, *ibidem*).

FIGS. 6 A 8 – Fundos de ânforas de diversas tipologias e proveniências (à esquerda), almofariz em cerâmica (em cima) e elementos vítreos (à direita).

FIG. 9 – Fragmento de possível pia baptismal ou de abluções, quando da sua primeira recolha para armazém da Herdade.

Igualmente à superfície dos terrenos, surgiu um fragmento de uma possível pia baptismal (Fig. 9); será o eventual sinal da existência de uma igreja rural? Está esculpida no que nos parece ser mármore de Trigaches / S. Brissos, local onde Mélanie Wolfram apontava para a existência de um ateliê de escultores.

Quando nos encontrávamos a implantar a sondagem n.º 2, à superfície, reparámos na existência de um tabuleiro de jogo do *Alquerque dos Nove*⁴ (também conhecido como *Jogo do Moynho*, *Nine men morris*, etc...) gravado sobre elemento cerâmico⁵. O colega Luís Lobato de Faria, nos seus estudos acerca desta temática dos jogos, defende que muitas destas representações de Alquerques poderão ter cumprido com a função de Ideogramas Mágico Religiosos (desde sarcófagos em criptas, amuletos). Tal poderá ter sido a função deste tabuleiro encontrado na *villa* da Ordem (Figs. 10 e 11).

O estudo pormenorizado de todos estes materiais e outros encontra-se a decorrer, esperando os autores que, em conjunto com demais colegas, consigamos disponibilizar os resultados à comunidade científica e em geral a breve trecho. 🐼

⁴ Teria este tabuleiro de jogo cumprido uma função apotropaica, visto que as *villae* foram decisivas, no mundo rural, para a conversão das populações ao Cristianismo? (COSTA, 2016: 35). Pelo seu tamanho exigiu parece-nos ser a hipótese mais provável.
⁵ Este e outros elementos surgem porque seguimos as recomendações de colegas que encontraram outro tipo de elementos similares (nesse caso esgrafitados): “Uma derradeira conclusão importa tirar, em tom de recomendação aos arqueólogos: é imprescindível uma cada vez mais cuidada atenção aos materiais cerâmicos, por mais banais que pareçam, por mais fragmentados que estejam, pois em singelo grafito pode estar a solução para uma interessante questão histórica” (ANTÓNIO e ENCARNÇÃO, 2009).

Bibliografia

- ANTÓNIO, Jorge e ENCARNÇÃO, José d' (2009) – “Grafito Identifica Alter do Chão Como *Abelterium*”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 12 (1): 197-200. Disponível em <https://tinyurl.com/2p8xa5jv>.
- COSTA, Luísa (coord.) (2016) – *Carta Arqueológica do Concelho de Vidigueira*. Vidigueira: Câmara Municipal de Vidigueira.
- FARIA, Luís Lobato de (s.d.) – *Alquerques ou Ideogramas Mágico Religiosos?* Disponível em <https://tinyurl.com/5n8jf9d7>.
- FERNANDES, Lídia e SILVA, Jorge Nuno (2012) – *O Tabuleiro de Jogo do Alquerque dos Nove no Templo Romano de Évora*. Lisboa: Apenas Livros (*Colecção Bisca Lambida: jogos de tabuleiro*, 17).
- FERNANDES, Lídia e ALBERTO, Edite (2011) – “Tabuleiros de Jogo em Pedra na Cidade de Lisboa”. *O Arqueólogo Português*. Série V. 1: 739-783. Disponível em <https://tinyurl.com/3mvmfxbn5>.
- PONTE, Sálete da (1986) – “Jogos Romanos de Conímbriga”. *Conímbriga*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 25: 131-141. Disponível em <https://tinyurl.com/7jtf62u3>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

FIGS. 10 E 11 – Fotografia e desenho de tabuleiro de jogo do moynho ou alquerque de nove gravado em elemento cerâmico.

DESENHO: Marco Valente.

Sistemas de Pastoreio e Estratégias de Alimentação dos Animais Domésticos no Oeste da Península Ibérica Durante a Transição Neolítico-Calcolítico

Vanessa Navarrete ¹

¹ Laboratório HERCULES - Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda, Universidade de Évora (vanessa.belda@uevora.com).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O estabelecimento dos primeiros grupos agropastoris na Península Ibérica marcou um ponto de inflexão na paisagem socioeconómica e cultural durante o Holoceno. As novas estratégias pastoris contribuíram para o surgimento de novos processos de trabalho, integraram novos produtos na dieta humana e aceleraram a transformação dos ambientes naturais.

Apesar das paisagens da Península Ibérica estarem sujeitas a características climáticas e ambientais que diferem em função da latitude, os dados disponíveis apontam para uma adaptação ecológica rápida e bem-sucedida dos animais domesticados em todas as regiões. Como tal, a relevância socioeconómica dos animais domesticados durante o Neolítico na Península Ibérica é indiscutível, sendo o porco (*Sus domesticus*), a ovelha (*Ovis aries*), a cabra (*Capra hircus*) e gado bovino (*Bos taurus*) fontes comuns de alimento. No oeste da Península Ibérica, os dados zooarqueológicos disponíveis mostram que a introdução dos animais domesticados nas práticas económicas (cerca de 5500-4500 cal a.C.) não foi um processo homogéneo, e a dicotomia entre espécies selvagens e domésticas é evidente. Além disso, diferentes trajectórias regionais foram documentadas no Neolítico Final (cerca de 3500/3200-3000 cal a.C.) e Calcolítico Inicial (cerca de 3000-2400 cal a.C.). Na Estremadura, está documentada a abundância geral de caprinos, sendo o gado bovino comum, e no Alentejo os suínos e caça eram mais frequentes (VALENTE e CARVALHO, 2014; VALENTE, 2016). Tais diferenças podem ser explicadas pelas características ambientais, climáticas, ou também por sistemas socioeconómicos diferentes. Neste sentido, a ges-

FIG. 1 – Extração de amostras arqueológicas para análise de isótopos estáveis.

tão dos hábitos alimentares dos animais domésticos poderá ser um fator-chave para compreender o sucesso de diferentes sistemas de pastoreio durante o Neolítico e Calcolítico no oeste da Península Ibérica.

As práticas e estratégias de pastoreio, geralmente, implicam algum grau de controlo humano sobre a dieta, a fim de garantir a adaptação e o desempenho animal nas condições ambientais locais, promover a saúde e prevenir doenças. O conhecimento sobre as estratégias de alimentação de animais domésticos permitir-nos-ia uma compreensão mais profunda da interacção entre a gestão do meio ambiente, os sistemas de pastoreio e o aproveitamento de produtos animais (leite, carne, lã). Enfatizamos que as restrições da mobilidade animal nas práticas de criação, geralmente, implicam um grau de controlo humano sobre a dieta animal, especialmente à escala sazonal.

Alguns aspectos das estratégias de gestão animal, como a alimentação e o pastoreio, podem ser estudados através de análises de isótopos estáveis. Estudos anteriores demonstraram o potencial de isótopos estáveis de carbono ($^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$), nitrogénio ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$) e oxigénio ($^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$) em colagénio e bioapatita dental para estudar as diferentes práticas de gestão animal, e foram aplicados com sucesso em uma variedade de con-

textos arqueológicos. No entanto, esta abordagem nunca foi aplicada a uma grande escala para explicar as estratégias de gestão animal no oeste da Península Ibérica durante o Neolítico-Calcolítico.

O projecto “CEECIND-2020.03351. FoSNeC: Sistemas de pastoreio e estratégias de alimentação dos animais domésticos no oeste da Península Ibérica durante a transição Neolítico-Calcolítico (duração: 2021-2027)” tem como objectivo geral estabelecer o grau de controlo humano sobre a gestão e dieta animal dos animais domésticos, e avaliar a existência de diferentes práticas e sistemas de pastoreio durante a transição Neolítico-Calcolítico no oeste da Península Ibérica. Num nível mais específico, as diferentes estratégias de alimentação, áreas de pastoreio e práticas alimentares selectivas resultantes de estratégias específicas do aproveitamento animal serão também caracterizadas.

Para abordar eficazmente os objectivos principais e específicos, propõe-se uma combinação das disciplinas com abordagens zooarqueológica (taxonomia, anatomia e biometria), biomolecular [isótopos estáveis de carbono ($^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$), nitrogénio ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$) e oxigénio ($^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$) em colagénio e bioapatita dental, e ZooMS - *Zooarchaeology by mass spectrometry*] e quantitativa (Fig. 1).

O trabalho será feito com conjuntos de fauna dos sítios arqueológicos com sequências cronológicas abrangendo o Neolítico e Calcolítico: Penedo do Lexim e Leceia (Estremadura), Porto Torrão, Perdígões e Mercador (Alentejo). A estes, acrescentam-se ainda sítios de referência do Mesolítico dos Concheiros de Muge (Alentejo) (Fig. 2). Dependendo dos resultados, está prevista a incorporação de outros sítios arqueológicos.

Este projecto de investigação é um contributo importante na Zooarqueologia portuguesa e irá oferecer novas perspectivas sobre o sucesso de diferentes sistemas de pastoreio durante a Pré-História na Península Ibérica. Também fornecerá informações relevantes para a interpretação da variabilidade do controlo humano sobre a dieta animal durante o Neolítico e Calcolítico na área de estudo. Nesse sentido, espera-se a identificação de diferentes estratégias de alimentação animal, dependendo do manejo local e regional dos rebanhos. Além disso, os benefícios esperados da investigação serão revertidos para a sociedade, através de uma melhor compreensão das mudanças socio-económicas que levaram ao estabelecimento dos primeiros pastores na Península Ibérica. Este projecto conta com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Laboratório HERCULES (Herança Cultural,

Estudos e Salvaguarda) e Universidade de Évora. O projecto não era possível sem o apoio do Museu Geológico de Lisboa e da ERA Arqueologia S.A., ou sem a colaboração dos responsáveis pelas intervenções nos sítios arqueológicos supramencionados e vários colegas zooarqueólogos, a quem agradecemos: Ana Catarina Sousa, Anne-France Maurer, António Valera, Cleia Detry, Cristina Barrocas Dias, João Luís Cardoso, Maria João Valente, Marta Moreno-García e Nelson J. Almeida. O progresso e resultados do projecto podem ser consultados na respectiva página *web* (<http://neocalherding.eu/>) e na plataforma Instagram (https://www.instagram.com/fosnec_ceec/).

Bibliografia

VALENTE, Maria João e CARVALHO, António Faustino (2014) – “Zooarchaeology in the Neolithic and Chalcolithic of southern Portugal”. *Environmental Archaeology*. 19 (3): 226-240.

VALENTE, Maria João (2016) – “Zooarqueologia do Neolítico do Sul de Portugal: passado, presente e futuros”. In DINIZ, Mariana; NEVES, César e ANDREA, Martins (coords.). *O Neolítico em Portugal Antes do Horizonte 2020: perspectivas em debate*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 87-108 (*Monografias AAP*, 2). Disponível em <https://tinyurl.com/36szij65>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

FIG. 2 – Localização dos sítios arqueológicos em estudo.

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na *Al-Madani* n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel. 212 766 975 | 967 354 861
c.arqueo.alm@gmail.com

Inclui *Código de Conduta*
Para uma Visita Responsável a Sítios Arqueológicos

Mapa de acesso livre em suporte *Google Maps*
[\[http://www.almadan.publ.pt/Mapa\]](http://www.almadan.publ.pt/Mapa)

Outeiro do Circo (Beja), Outras Histórias

um botão da Guerra Peninsular

Miguel Serra ¹ e Rui Ribolhos ²

¹ Arqueólogo, Câmara Municipal de Serpa; CEAACP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património; PAOC - Projeto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja) (miguel.antonio.serra@gmail.com).

² Arqueólogo, IAP - Instituto de Arqueologia e Paleociências (FCSH-UNL); Império Arqueologia (rui.ribolhos@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Outeiro do Circo, sondagem 1.

Introdução

Para além da vasta ocupação humana que o povoado fortificado do Outeiro do Circo (Beja) conheceu durante a Idade do Bronze Final, também há registo de outras ocupações mais discretas e de presenças ou passagens fugazes pelo sítio.

Após o abandono no final da Idade do Bronze, o Outeiro do Circo nunca mais voltou a assumir um papel de preponderância na gestão do território, mas não deixou de ser usufruído pelas comunidades ao longo dos tempos.

As escavações arqueológicas realizadas entre 2008 e 2021 permitiram a recolha de materiais associados a estas presenças minoritárias mais recentes: um cada vez mais expressivo conjunto de materiais da Idade do Ferro, alguns fragmentos de cerâmicas romanas, quer republicanas, quer imperiais, diversa cerâmica medieval e moderna e, inclusivamente, um pequeno objeto do século XIX, um botão de farda militar!

Esta peça, com o número de inventário 11244, foi recolhida em 2009 na camada 5 da sondagem 1, que corresponde a um nível de abandono assente sobre a muralha do Bronze Final, e que regista alguns revolvimentos e intrusões de épocas históricas (SERRA e PORFÍRIO 2013: 22) (Fig. 1).

Um botão da Guerra Peninsular

Trata-se de um raro exemplar de botão não regulamentar (FILIPE, 2020: 77), adotado pelos vários regimentos portugueses durante o período da Guerra Peninsular (1807-1814). O Plano de Uniformes oficial datado de 1806 apresenta modelos apenas para os oficiais do Estado-Maior, sendo que para as praças foi designado o botão liso dourado para Regimentos de Linha, e prata para as unidades de Milícias.

A data de adoção deste modelo recolhido no Outeiro do Circo é incerta (possivelmente depois da retirada de Junot, em 1808), sendo certo que seguia o gosto e exemplo dos botões numerados dos exércitos Britânico e Francês. Curiosamente, este modelo é designado à Francesa, visto a clara semelhança com o modelo do *La Gran-*

de Armée napoleónico (FALLOU, 1915: 86), com a diferença que na versão portuguesa os elementos iconográficos se apresentarem em baixo relevo. O botão, com 1,9 cm de diâmetro, é em liga de cobre, com uma presilha de argola simples, ostentando o número do Regimento de Linha ou Batalhão de Caçadores envolto em *arabesco* e fechado por um ponto (Fig. 2). Exemplares idênticos, para outros regimentos, têm surgido em diversos locais ligados ao conflito com presença das unidades portuguesas, como Almeida, Lisboa, Penamacor, Torres Vedras e agora Mombeja (Beja).

FIG. 2 – Botão de uniforme não regulamentar para unidades de Infantaria portuguesas.

Após ter sido uma cidade mártir durante a contra-insurreição francesa de Junho de 1808, sob o comando do Coronel Jean Pierre Maransin (NEVES, 2008: 327), as autoridades de Beja formaram a *Legião Transtagana* (Fig. 3). Em 1809, esta unidade torna-se o Batalhão de Caçadores n.º 5, passando ao Quartel de Campo Maior, continuando a recrutar na região do Alentejo. Julgamos que este exemplar recolhido no Outeiro do Circo esteja relacionado com este período histórico, ou mesmo com algum episódio da conturbada Guerra Civil (1832-1834).

A enorme visibilidade que se usufrui do cimo do Outeiro do Circo e a sua importância para a vigilância do território terão certamente permitido a sua utilização estratégica em diferentes momentos. A história desconhecida deste pequeno botão deverá certamente estar associada a este facto e às movimentações na região durante estes períodos conturbados, tal como nos relata Luíza de Mira Galvão num episódio sobre Beringel: “Conta-se ainda que, nos agitados tempos das guerrilhas o povo sentindo uma vez a aproximação de uma dessas ondas de destruição, fugiu aterrorizado indo esconder-se como todos os seus haveres na serania fronteira. Ninguém ficou no povoado mas qual não foi a surpresa de todos quando aos seus ouvidos chegou o som do repique aguerrido dos sinos tocados por mão misteriosa. A horda invasora que do Norte caminhava para a povoação ouvindo o desafio feito pelos sinos julgou que o povo, fortemente armado, se preparava para a defesa e temendo um desastre retrocedeu sem alcançar a vila. Todos voltaram às suas casas clamando por milagre e aos pés da virgem se renderam agradecidos. Ao sino da torre da igreja, voltado ao Norte ficaram por isso chamando «sino dos milagres»” (GALVÃO, 1946: 174-175).

Um militar que poderá ter subido ao topo do Outeiro do Circo, tomando-o como ponto de observação privilegiado, ou um veterano recrutado pelo Batalhão de Caçadores n.º 5 na região de Beringel e Mombeja que regressa a casa com o seu velho uniforme, deixando perdido no local um pequeno botão... fica ao critério da imaginação.

FIG. 3 – A insurreição de Beja em Junho de 1808. Boletim n.º 2 do *Armée du Portugal*. Julho de 1808. Impressão Imperial e Real (Biblioteca Nacional de Portugal, CT. 1328 A).

Bibliografia

FALLOU, Louis (1915) – *Le Bouton Uniforme Français (de l’Ancien régime à fin juillet 1914)*. France: Colombes, La Giberne.

FILIPPE, Rui Ribolhos (2020) – “Desabotoar o Passado. II - Os Botões de Uniforme ao Tempo da Guerra Peninsular: contributo para o seu estudo. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (1): 76-86. Disponível em <https://tinyurl.com/3bs7r9w4> (ativo em 2023-01-10).

GALVÃO, Luíza de Mira (1946) – *Estudo de um Meio Rural no Baixo Alentejo*. [s.l.: s.n.]. [dactilografado, encadernado] Beringel.

NEVES, José Acúrsio (2008) – *História Geral da Invasão dos Franceses em Portugal e da Restauração deste Reino*. Porto: Edições Afrontamento.

SERRA, Miguel e PORFÍRIO, Eduardo (2013) – “O Povoado do Bronze Final do Outeiro do Circo (Mombeja/Beringel, Beja). Resultados das campanhas de 2008 e 2009”. *Vipasca. Arqueologia e História*. Aljustrel: Câmara Municipal de Aljustrel. 2.ª série. 4: 15-28.

— PUBLICIDADE —

leia também a Al-Madan
impresa

N.º 25 | Nov. 2022

revista impresa anual em venda directa
Pedidos ao Centro de Arqueologia de Almada

Telefone: 212 766 975
Telemóvel: 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com
[distribuição via CTT ao preço de capa; oferta dos portes de correio]

mais informação:
<http://www.almadan.publ.pt>

edição
50
anos
Centro de Arqueologia de Almada

EuroPreh

1st International Meeting of Doctoral Students in Prehistory

Daniel Van Calker^{1,2}, Luís Rendeiro^{1,2,3}, Cátia Delicado^{1,2,4} e André Texugo^{1,2,3}

¹ Bolseiro de doutoramento FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(daniel.calker@campus.ul.pt; constaborges@hotmail.com; cv1@campus.ul.pt; andrelopes@campus.ul.pt).

² UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

³ CEG - Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa.

⁴ CIAS - Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Entre os dias 10 e 13 de Outubro de 2022 decorreu, nas localidades de Alenquer, Aruda dos Vinhos e Peniche, o primeiro encontro internacional de doutorandos em Pré-História Recente, denominado EuroPreh. Esta iniciativa foi, num primeiro momento, protagonizada por quatro estudantes de doutoramento em Arqueologia Pré-Histórica da UNIARQ (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa). Todos os projectos de doutoramento dos membros da organização incidem, especificamente, sobre as realidades arqueológicas da região Oeste do actual território português, e, genericamente, sobre a Estremadura.

O principal objectivo para a realização deste evento, que guiou todas as tomadas de decisão efectuadas, foi a congregação de vários doutorandos com intervenções em diferentes áreas que são transversais à Pré-História Europeia, de forma a ampliar colectivamente o conhecimento de vários paradigmas arqueológicos, através da criação de uma rede de contactos sólida que se revelasse benéfica para todas as partes envolvidas. Nesse sentido, pretendemos também que os participantes tivessem a oportunidade de estabelecer importantes relações interpessoais, promovendo a sinergia e contribuindo com ideias concretas para o desenvolvimento dos projectos que se encontram em curso. Todas as vertentes do Encontro foram programadas para adquirirem uma componente bastante informal, nomeadamente o modelo de debate directo que foi proposto aos participantes e que deu origem a discussões muito interessantes, no que concerne aos temas-chave que são comuns aos demais projectos de investigação.

As acções de divulgação prévias à realização do evento foram maioritariamente realizadas através de contactos pessoais e de troca de correspondência com os principais investigadores em Pré-História Recente que trabalham no território europeu. Contudo, foi igualmente possível enquadrar a abertura das candidaturas em sítios da especialidade, como foi o caso da Sociétés Préhistorique Française e da Neolithic Miscellany, a quem agradecemos pela sua colaboração. Foi também criada uma página na rede social *Facebook*, que foi principalmente alimentada durante o evento com os vários destaques que constavam do programa. Pelo que foi possível determinar, registou-se um equilíbrio geral do meio em que os participantes tiveram conhecimento deste Encontro.

O EuroPreh contou com a participação activa de 19 doutorandos e alguns voluntários, alunos de mestrado em Arqueologia, que se prontificaram no auxílio da organização logística do Encontro. Apenas um dos participantes cuja candidatura havia sido aprovada pela organização foi forçado a cancelar a sua presença. Graças à difusão do evento pelas várias plataformas mencionadas, foi possível congregiar um conjunto bastante representativo de estudantes, que presentemente desenvolvem o seu trabalho em sete países europeus: Alemanha (representada pela Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Bélgica (Ghent University), Espanha (Universidad de Vigo, Universidad de Alcalá de Henares e Universidad de Granada), França (Université de Strasbourg - Unistra), Itália (Università La Sapienza), Países Baixos (University of Groningen) e Portugal (Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, Uni-

1ST INTERNATIONAL MEETING OF PHD STUDENTS IN RECENT PREHISTORY

FIG. 1

versidade de Évora e Universidade do Algarve). No que diz respeito ao país de origem, registou-se um padrão distinto: Croácia (5%), Espanha (16%), França (16%), Inglaterra (5%), Países Baixos (11%), Portugal (42%) e Nigéria (5%). Assim, cumpriu-se o objectivo de dotar este encontro de uma dimensão Internacional e que, ao mesmo tempo, promoveu os mecanismos de valorização e cooperação da Europa em que hoje vivemos. Naturalmente, todo o Encontro decorreu em inglês.

O objecto de estudo dos projectos dos participantes revelou-se também muito diversificado. Desde logo, pela cronologia sobre os quais incidem, com uma maior predominância dos projectos que tratam as comunidades humanas do Neolítico / Calcolítico (47%), seguida pelos estudos que se dedicam à transição para as primeiras sociedades agro-pastoris (21%), às últimas sociedades de caçadores-recolectores (16%) e à transição para a Idade do Bronze (11%). Um dos projectos apresentados, pelas características temáticas que lhes são inerentes, cobria um amplo espectro cronológico, do Mesolítico ao Calcolítico (5%).

Em termos das especializações, verificou-se um elevado grau de heterogeneidade, por vezes com limites difíceis de definir: Análises de Isótopos, Antropologia Física, Arqueologia Cognitiva, Arqueologia da Morte, Arqueologia da Paisagem/ do Território, Detecção Remota, Estudos sobre a cultura material, Paleopaisagem, Proteómica, Modelação bayesiana de datações absolutas e Zooarqueologia. Em suma, apesar das claras diferenças de métodos e práticas, verificou-se que as diversas abordagens às questões específicas da

Arqueologia devem principiar-se por um modelo integrado e multidisciplinar. Aliás, um dos grandes pontos positivos que a Organização retirou do EuroPreh, foi precisamente o facto de se encontrarem presentes estudantes com um *background* que não deriva directamente da Arqueologia, mas que utilizam a sua formação (em ciências exactas, por exemplo) com o intuito de contribuir para a resolução de problemas arqueológicos.

Um outro dado que é importante mencionar tem que ver com as várias fases de desenvolvimento das teses de doutoramento, tendo sido registado um equilíbrio bastante significativo: 32 % estão ainda no seu primeiro ano de projecto, 26 % no segundo ano, 26 % no terceiro ano e 16 % no quarto ano. Esta diversidade fez-se sentir fortemente no decorrer do Encontro, tendo sido particularmente útil para a troca de ideias e/ou conselhos entre aqueles que ainda agora começaram e os que esperam terminar em breve. No entanto, deve ser tido em conta o facto de se registar uma oscilação do número de anos financiados para completar este ciclo de estudos (entre os 3 e os 4).

No que diz respeito ao decorrer do EuroPreh propriamente dito, a cerimónia de abertura, no dia 10 de Outubro, foi realizada na Câmara Municipal de Alenquer, estando presentes os representantes das entidades colaboradoras na organização do evento: o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), Pedro Folgado, o Vereador da Cultura de Alenquer, Rui Costa, o Vereador da Cultura de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, e o Director da UNIARQ, Carlos Fabião.

Após uma breve nota introdutória por parte da Organização a todos os participantes, em que se enunciaram todos os objectivos que se pretendiam atingir com a realização do evento, o Professor Carlos Fabião destacou a organização desta iniciativa, que juntou o futuro da investigação em Arqueologia. Um futuro que se deseja mais sustentável e para o qual a cooperação internacional se adivinha crucial. Um futuro que deve assentar num paradigma de investigação que parte de estudos de âmbito local/regional, como aqueles que motivaram a realização do EuroPreh, e que se transforma, ou deve transformar, em estudos de grande escala, potencializados pelos contactos que se vão estabelecendo.

Coube, de seguida, ao Presidente da OesteCIM apresentar de forma sucinta o papel fundamental que o estudo da Arqueologia representa na promoção do Património dos concelhos da re-

FIG. 2 – Uma das sessões realizada no Centro Cultural do Morgado, em Arruda dos Vinhos, que permitiu um contacto próximo entre os participantes, naquele que foi um formato de sucesso.

gião Oeste. Acrescentou ainda a importância da realização deste Encontro Internacional no reconhecimento da riqueza da Pré-História deste território, com claro potencial para ser integrado em projectos multidisciplinares e de amplo espectro. Finalizou a sua intervenção desejando a todos os participantes uma boa estadia e que aproveitassem a hospitalidade tão característica da região. A cerimónia de abertura terminou com um convívio de carácter informal, onde todos os envolvidos tiveram oportunidade de trocar as primeiras impressões relativamente ao significado do Encontro e possíveis vectores de continuidade.

Ao longo dos três dias, e divididos por três sessões, todos os participantes apresentaram individualmente o estado do seu projecto de doutoramento. Rapidamente a Organização entendeu que o formato inicial das apresentações (*pecha-kucha*) não se coadunava com os objectivos que haviam sido definidos. Assim, optou-se por manter um tempo reduzido para cada apresentação (sempre entre os cinco e os sete minutos), seguido imediatamente de uma curta e intensa sessão de perguntas e respostas. De forma a evitar qualquer possível descontrolo do período dedicado à discussão, o moderador definiu que não seriam permitidas mais do que três questões por apresentação – sendo possível questionar directamente qualquer um dos participantes num dos outros momentos não consagrados à apresentação. A própria Organização ficou surpreendida, pela positiva, com o facto de todas as apresentações terem tido pelo menos estas três questões.

Durante a realização do EuroPreh, os participantes foram desafiados a conhecer uma panóplia de realidades arqueológicas do Oeste, estabelecendo uma relação concreta ao território e às suas comunidades. Por ordem de visita do grupo: sítio arqueológico da Ota (Alenquer), sítio arqueológico do Passo/Castelo (Arruda dos Vinhos), Concheiro do Baleal e a Gruta da Furninha (Peniche). O critério que levou à selecção destes sítios arqueológicos deriva de dois motivos indissociáveis: o facto destes se encontrarem inseridos em trabalhos/projectos em que os membros da organização são dirigentes e/ou colaboradores, e também pela representatividade dos espaços de vida e de morte das comunidades pré-históricas da região.

O recinto murado da Ota, situado no município de Alenquer, foi descoberto em 1932 e constitui um dos sítios mais intrigantes da península de Lisboa, tanto pelo desconhecimento científico que sobre ele pairava, como também, nas palavras de Ernâni Barbosa, pela longa diacronia que lhe é conferida. Um sítio no qual, até agora, foram identificadas ocupações datadas do início do 3.º milénio a.n.e. até ao período Medieval Cristão. Desta longa biografia destacam-se a presença Calcolítica (cerca de 3000-2000 BCE)

e Romana (200 a.C.-400 d.C.), tanto na sua fase de expansão no território ibérico (Republicano), como em pleno Império. Assim, e reconhecendo o valor histórico e social deste “emaranhado” de fragmentos da Pré-História e História peninsular, bem como as múltiplas questões e problemáticas em aberto, desenharam-se as linhas gerais do que hoje é o Projecto Arqueológico Ota. Focado na mais intensa ocupação do sítio – 3.º milénio a.C. – e através do recurso ao LiDAR acoplado em UAV (*Unmanned Aerial Vehicles* - drones) procurou-se, ao longo de quatro anos de trabalhos de campo, compreender as dinâmicas sociais de um fenómeno cultural – *Walled enclosures*. Nesse âmbito, foram detectadas três dezenas de anomalias com potencial arqueológico (TEXUGO, 2021) e das quais foram intervencionadas, até ao momento, quatro estruturas. O projecto atestou não só a antiguidade da estrutura murada que delimita o sítio (anterior a 2650 BCE), como procurou compreender uma estrutura negativa do mesmo período, e ainda o seu modelo de ocupação em *multi-embankment*, que representa uma excepção à regra face aos seus congéneres recintos murados calcolíticos na península de Lisboa.

O sítio arqueológico do Passo/Castelo, localizado em Arruda dos Vinhos, foi um local utilizado por vários grupos humanos, desde época a Calcolítica, a Idade do Ferro, o Período Romano, até à Época Contemporânea. As várias campanhas arqueológicas têm vindo a demonstrar a existência de um povoado muralhado erigido em época Calcolítica, num local com ampla defensabilidade natural. A actividade doméstica é evidenciada pelos sinais de estruturas habitacionais, nomeadamente os vestígios de um piso de argila cozida e lareiras. A sua arquitectura apresenta troços de muralha e uma torre semicircular que integrava uma estrutura defensiva de maiores dimensões, que foi posteriormente destruída pelas ocupações mais recentes, tendo os elementos pétreos que a constituíam sido aproveitados para a construção do Forte do Paço (Obra Militar n.º 12).

O Forte do Paço localiza-se na primeira linha defensiva de Torres Vedras, edificadas para proteger Lisboa da 3.ª Invasão Napoleónica. Para isso, as forças anglo-lusas estabeleceram em torno da capital do reino um sistema defensivo estruturado que incluía duas linhas ligando o Oceano Atlântico ao Rio Tejo. O Forte do Paço defende a estrada de Arruda dos Vinhos que dava acesso ao forte do Alqueidão (Sobral de Monte Agraço). Estava assim colocado na extre-

FIG. 3 – Visita do grupo ao sítio arqueológico do Forte do Passo/Castelo, que contou com o apoio do arqueólogo municipal de Arruda dos Vinhos, Dr. Jorge Lopes. Na imagem é possível observar parte do dispositivo murado atribuído ao Calcolítico.

midade da elevação, de forma a cruzar fogos com os do Forte do Moinho do Céu (Obra Militar n.º 11) e sobre o vale e sítio de Pontes.

O sítio arqueológico de Fortim do Baleal 1 foi identificado durante a elaboração da Carta Arqueológica de Peniche, no âmbito das prospecções levadas a cabo entre 2015 e 2016 na freguesia de Ferrel, pela Associação *Patrimonium*, sob a direcção científica de Luís Rendeiro. A caracterização do sítio foi efectuada apenas através de prospecção, tendo sido identificados os limites da mancha e aglomerado conquífero denominados como sítio do Fortim do Baleal 1. Trata-se de uma malha de solos com tons escuros, onde a Oeste foram registados dois cortes e a Este foi identificada uma dispersão de vestígios na arriba, que se prolonga até ao topo dentro daquilo que hoje é a passagem pedonal para o Fortim do Baleal. A Oeste, os dois cortes visíveis correspondem aos dois aglomerados conquíferos, localizados num mesmo eixo contínuo onde, entre estes, se verificou uma espécie de desbordamento desse mesmo corte.

Neste ano de 2022, procedeu-se à primeira intervenção arqueológica, tendo sido identificados dois núcleos distintos (núcleos 1 e 2) que certamente pertencem a uma mesma realidade, com abundante fauna malacológica, mamalógica e ictiológica. No núcleo 2, foi identificada uma espécie de estrutura pétrea de forma circular acima do nível conquífero, da qual ainda não se obteve datação. No núcleo 1, também acima do nível conquífero, foi retirado um fragmento de osso para datação, que apontou para uma cronologia enquadrada no 6.º milénio a.n.e. Este

sítio arqueológico situa-se numa zona de fácil controlo visual da paisagem, onde é possível avistar o arquipélago da Berlenga, a oeste, e várias milhas de costa, a norte. Contudo, e tendo em conta os estudos de Suzanne DAVEAU (1980) sobre a influência da transgressão flandriana na costa do actual território português, é de ter em consideração que o relevo que hoje se apresenta na geomorfologia do território foi claramente alvo de mudanças ao longo do tempo (RENDEIRO, 2018).

A gruta da Furninha, localizada em Peniche, encontra-se numa zona de falésia sobranceira ao mar. As primeiras recolhas arqueológicas documentadas datam de 1865. No entanto, esta cavidade só foi escavada entre 1879 e os primeiros meses de 1880, por Nery Delgado, da Comissão dos Trabalhos Geológicos. Pela impressionante qualidade dos métodos empregues na exploração dos depósitos arqueológicos e também pela sua precocidade, esta gruta-necrópole é um importante marco da História da Arqueologia em Portugal e do estudo da Pré-História. Para além de uma importante sequência em que se identificaram indústrias do Paleolítico Médio e do Paleolítico Superior, foi identificado um depósito superior com materiais neolíticos resultantes da

intensa actividade funerária que ocorreu no interior da gruta. No âmbito da IX Sessão do Congresso Internacional de Antropologia e de Arqueologia Pré-Históricas, realizada em 1880, em Lisboa, a Furninha foi alvo de grande destaque, atraindo uma grande massa de intelectuais da época para a discussão daquela que foi uma das principais conclusões do seu escavador: que as comunidades utilizadoras daquele espaço eram praticantes de antropofagia. Sabemos hoje que a perspectiva e o entendimento do registo arqueológico é completamente distinto, mas nem por isso deixou de suscitar a atenção de todos os participantes, que desconheciam esta narrativa acerca do sítio arqueológico.

Também para a definição crono-cultural do Neolítico antigo português, as evidências materiais recolhidas na gruta da Furninha desempenharam um papel fundamental, tendo mesmo sido proposta a designação de “Horizonte da Furninha” para a indicação de uma fase evoluída do Neolítico antigo (GUILAINE e FERREIRA, 1970). O estudo dos restos antropológicos desta estação permitiu igualmente reconhecer a primeira descoberta de trepanação humana no actual território português. Mais recentemente, a revisão do material votivo exumado comprovou uma intensa ocupação funerária enquadrada no Neolítico Final, suportada por duas datações de raio-carbono entretanto obtidas – transição do 4.º para o 3.º milénios a.n.e. (CARDOSO e CARVALHO, 2010-2011).

Desta forma, foi possível providenciar uma visita mais personalizada a cada uma das realidades mencionadas, com experiência em primeira mão dos contextos complexos que foram possíveis observar. Foi igualmente um momento interessante para discutir, *in loco*, algumas das questões que haviam sido levantadas durante as sessões de apresentações, destacando-se: a importância da terminologia relativa aos recintos murados, sobreposições de estruturas, estratigrafia e definição de contextos, interacção com a paisagem e até práticas funerárias colectivas. No dia 12 de Outubro, foi providenciada uma visita de grupo ao Museu Municipal Leonel Trindade, instalado no Convento dos Agostinhos, em Torres Vedras. O grupo foi orientado por membros da organização na exposição “Histórias do Zambujal. 50 anos de investigação do Instituto Arqueológico Alemão em Torres Vedras”. Uma vez mais, a familiaridade e também proximidade com o Museu foram essenciais para a definição do enquadramento relativamente ao Património arqueológico deste Concelho e áreas circundantes.

Aqui, foi possível observar em primeira mão a cultura material associada à extensa e intensa ocupação do povoado calcolítico do Zambujal, assim como promover a discussão em torno dos padrões de povoamento, técnicas construtivas e funcionalidade das estruturas num sítio que foi amplamente escavado nas últimas décadas. Por outro lado, a reavaliação do universo funerário das comunidades neolíticas e calcolíticas permitiu demonstrar claramente a diversidade das arquitecturas relacionadas com a morte e a especificidade dos gestos funerários através do mobiliário votivo. De facto, este foi um meio para cumprir o desígnio de colocar em evidência o registo arqueológico do Oeste, para que este possa ser compreendido e devidamente integrado em estudos de grande escala da especialidade.

Na manhã do dia 13 de Outubro, foi organizada uma sessão aberta com todos os participantes sobre a forma de comunicar ciência e sobre a etapa que se segue ao doutoramento, um tema que nos une a todos e que se considera absolutamente pertinente, face às dificuldades inerentes à prossecução de uma carreira científica. Como tal, foram convidados o Dr. Nelson Almeida, da UNIARQ, doutorado e especialista em Zooarqueologia e Tafonomia, e o Professor Nuno Pimentel, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e consultor científico do Aspiring Geoparque. Para além da importância em saber *vender* os resultados obtidos no âmbito de um projecto de investigação, e como torná-los atractivos para o consumo de um público não-especialista, grande parte deste momento de discussão focou-se, inevitavelmente, na obtenção de financiamento para a realização desses mesmos projectos e no estabelecimento de contactos que o potencializam. Apesar de uma certa clivagem que dividia o grupo de participantes em dois (abordagens “tradicionais” e abordagens apoiadas em ciências duras), verificou-se que muitos dos obstáculos são comuns e que, na realidade, as taxas de aprovação para financiamento entre uma e outra – tendencialmente baixas – acabam por não variar muito. “*Então, o que se poderá fazer para mitigar os efeitos destas tendências?*” Praticamente de forma unânime, foi referida a vitalidade de encontros desta natureza, em que se promovem conhecimentos e *networking*, activando mecanismos de operabilidade e criando pontes sustentáveis e duradouras.

De tarde, na cerimónia de encerramento realizada no grande auditório da ESTM (Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar), em Peniche, estiveram presentes os representantes das

instituições que apoiaram e se associaram à realização do EuroPreh: a Vereadora da Cultura de Peniche, Ana Batalha, o Vereador do Ambiente de Alenquer, Paulo Franco, o Arqueólogo municipal de Arruda dos Vinhos em representação do município, Jorge Lopes, o Director da ESTM, Sérgio Leandro, o Presidente do Aspiring Geoparque, João Serra, o Consultor Científico do Aspiring Geoparque, Nuno Pimentel, e o Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, João Pedro Cunha-Ribeiro.

O Director da ESTM tomou a palavra, dando calorosas boas-vindas a todos os presentes e referindo a prontidão e disponibilidade daquela instituição em receber um Encontro de envergadura internacional e de grande dinâmica colaborativa. De seguida, e antes das intervenções dos convidados, a Organização tomou a liberdade de agradecer publicamente, uma vez mais, aos seus parceiros, sem os quais não teria sido possível garantir a realização do EuroPreh. Rematou ainda o sucesso que havia sido transmitido anteriormente pelos participantes e referiu a vontade manifestada por alguns de tomar conta da iniciativa e promover a sua realização nos seus países de origem/onde trabalham de momento.

Os representantes dos municípios parceiros desta iniciativa tiveram a oportunidade de proferir discursos breves, em que saudaram a Organização pela promoção do evento, destacando também a sua importância para o estudo do território, particularmente relevante ao nível da gestão do Património e todas as suas implicações. Referiram ainda o compromisso intermunicipal que foi assumido, e que é demonstrativo do interesse em promover a continuidade da investigação arqueológica que é feita ao nível local, enquanto ferramenta primária de valorização.

O Presidente do Aspiring Geoparque do Oeste, que rapidamente se associou à Organização do EuroPreh, destacou a relevância de uma iniciativa que conseguiu atrair o futuro da investigação para uma região de grande potencial científico (e não exclusivamente arqueológico). Adiantou igualmente que sem o conhecimento que é produzido pela prática científica não será possível preservar e dar a conhecer os contextos que hoje estudamos, pelo que a promoção da ciência tem de ser entendida como um pilar verdadeiramente estrutural. Finalmente, o Professor João Pedro Cunha-Ribeiro fez a sua intervenção no sentido de enaltecer a partilha dos diferentes contextos em que a investigação é desenvolvida, assim como a interacção que se pretendeu realizar com as comunidades locais. Terminou reforçando que

um doutoramento não deverá esgotar-se num contributo mais ou menos exaustivo para a ciência, mas também para preparar uma geração altamente especializada para a gestão e valorização de todo o Património.

Acreditamos que este Encontro de três dias terá demonstrado plenamente as vantagens de discutir questões relacionadas com a investigação arqueológica fora de um meio estritamente académico (sem, no entanto, perder por completo esta ligação institucional tão relevante). O facto de se terem juntado colegas que estão todos na mesma fase terá retirado uma certa pressão que habitualmente se poderá fazer sentir no meio dos jovens investigadores, que desta forma não hesitaram em problematizar, reflectir e partilhar as suas experiências. Ademais, devido à multidisciplinaridade que se fez representar, ficou claro para todos os envolvidos que a associação dos

vários elementos da cadeia constitui uma ferramenta muito útil, e que não poderá perder de vista o objecto de estudo por detrás de todos os números, gráficos e análises obtidas: as comunidades humanas do passado. 🦖

Bibliografia

CARDOSO, João Luís e Carvalho, António Faustino (2010-2011) - "A Gruta da Furminha (Peniche): estudo dos espólios das necrópoles neolíticas".

Estudos Arqueológicos de Oeiras. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 18: 333-392. Disponível em <https://tinyurl.com/34kdmnjr>.

DAVEAU, Suzanne (1980) - "Espaço e Tempo: evolução do ambiente geográfico de Portugal ao longo dos tempos pré-históricos". *Clio*. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa. 2: 13-37. Disponível em <https://tinyurl.com/mry8jcnw>.

GUILAINE, Jean e FERREIRA, Octávio da Veiga (1970) - "Le Néolithique ancien au Portugal". *Bulletin de la Société Préhistorique Française*. Paris. 67 (1): 304-322. Disponível em <https://tinyurl.com/2nndtce5>.

TEXUGO, André (2021) - "A Morte à Espreita: a possível estrutura funerária calcolítica da Ota (Alenquer)". In GONÇALVES, Victor S. (ed.). *Terra e Sal. Das antigas sociedades camponesas ao fim dos tempos modernos. Estudos oferecidos a Carlos Tavares da Silva*. Lisboa: UNIARQ/FL-UL/Workgroup on Ancient Peasant Societies (WAPS), pp. 207-217 (*Estudos & Memórias*, 16).

RENDEIRO, Luís (2018) - "Fortim do Baleal 1: a caminho de um concheiro". *Scientia Antiquitatis*. Évora: Universidade de Évora. 2 (2): 23-48. Disponível em <https://tinyurl.com/3ubm5k6m>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

EuroPreh

1st International Meeting of Doctoral Students in Prehistory

Alguns testemunhos dos participantes recolhidos *a posteriori*, a quem a organização agradece.

"The EuroPreh has been a great experience for me. A great opportunity to present my PhD project in a confident and easy way. But, above all, I'm glad I could listen to other colleagues' contributions, new lines of research, as well as different situations in the PhD research process: difficulties and possible improvements.

A perfect way to share ideas, knowledge and science! Thank you for bringing us closer to Portuguese archaeology through different visits to important archaeological sites in Estremadura: Ota (Alenquer), Fortim do Baleal (Peniche), Castelo (Arruda dos Vinhos)... Obrigada!"

Esther Navajo-Samaniego, Doutoranda na Universidade de Alcalá

"EuroPreh 2022 was one of the first international meetups of PhD students of my PhD, due to covid it was not easy to network with other PhDs and Universities

working on similar topics. EuroPreh 2022 was a fresh breath of air due to the relaxed atmosphere of meeting new PhD students and trying to build a network, because networking is really important for a PhD student. I met PhD students from a variety of different subjects and regional expertise.

It was really interesting to hear about all their projects and have potentials to collaborate in the future. I also met with a project group of 4 PhDs that work on a similar topic and in a similar region, this is crucial to share knowledge and potential pitfalls of research, but in my 3 year of PhD I did not even know that they were working on a similar topic. That is why these international meetups are so important! EuroPreh did an amazing job in giving everyone a place to talk and also hosting healthy discussions about a multitude of topics. I also had a wonderful time visiting the archaeological sites because it gives more context to what we are studying, not being an archaeologist myself."

Jolijn Erven, Doutoranda no Instituto de Arqueologia da Universidade de Groningen

"The first meeting of EuroPreh was a unique occasion to meet and exchange with fellow European PhD students about our own research, to have a grasp of the different aspects currently tackled for the Neolithic

and Bronze age periods, but also to discover some of Portugal's main archeological sites. It goes without saying that such an initiative is really welcome after more than two years of covid, which have prevented us from debating with colleagues and developing new collaborations."

Laura Waldvogel, Doutoranda na Universidade de Estrasburgo

"EuroPreh was a fantastic experience which allowed me to connect to other PhD researchers and discuss different research topics in a safe space. I think we all greatly benefited from the feedback from the group and could be open about our struggles, insecurities, questions. These kinds of meetings truly empower us to take agency in our research and get another perspective from colleagues who can understand us more. I loved the visits to archaeological sites and all the communal meals and networking. This meeting was such an invaluable experience and it truly expanded my collaborator network, in a profound way and slightly different than a regular conference. I hope this initiative continues and I am looking forward to seeing it grow further."

Merita Dreshaj, Doutoranda no Instituto de Arqueologia da Universidade de Groningen

Open House Arqueologia

primeira edição realizada pelo

Museu de Lisboa - Teatro Romano, em 2022

Lídia Fernandes¹, Carolina Grilo¹ e Patrícia Brum¹

¹ Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC (lidiafernandes@egeac.pt, carolinagrilo@egeac.pt, patriciabrum@egeac.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

1. Introdução

O conceito de *Open House* é já do conhecimento público. Na verdade, o *Open House* ou *Open Day* é uma técnica de *marketing* imobiliário que nasceu nos Estados Unidos, tendo-se espalhado rapidamente pela Europa. Esta expressão pode ter distintos significados, embora signifique, literalmente, abrir a casa. Esta abertura pode ser pública ou pode significar uma comemoração, ou uma abertura que abranja um grupo mais ou menos restrito de pessoas.

Originalmente, o conceito *Open House* foi “... criado por Victoria Thornton em 1992 com o *Open House London*, dando mais tarde origem à *Open House Worldwide*, uma rede mundial de cidades que organizam o *Open House* e à qual a *Trienal de Arquitectura de Lisboa* se juntou em 2012 com a estreia em Portugal do conceito implementando o *Open House Lisboa*” (ver <https://tinyurl.com/mpbj3uru>). Curiosamente, Victoria Thornton não é arquiteta e, talvez por essa mesma razão, ao trabalhar na área educacional, percebeu bem a separação que existe entre os edifícios que compõem uma cidade e as pessoas que os habitam. Victoria Thornton “... é especialista em educação em arquitetura e desenvolvimento de valor social [...] sendo pioneira em metodologias criativas de aprendizagem arquitetónica para adultos e jovens” (ver <https://tinyurl.com/5n8c88w7>). Tal como a própria refere, a ideia do *Open House* nasceu não para falar especificamente de arquitetura, mas para que a mesma se tornasse inclusiva (ver <https://tinyurl.com/88ht4ds7>). Foi um abrir portas da arquitetura para o mundo e, neste processo, a forma mais natural seria, precisamente, a de “explorar os próprios edifícios”.

Não é preciso ser arquiteto para perceber a arquitetura embora, naturalmente, só possa haver arquitetura, tal como hoje a entendemos, quando a mesma é feita por arquitetos. É um facto que a arquitetura está em todo o lado, e quando

falamos de cidades, de engenharia, de construção, praticamente tudo o que nos rodeia se prende, de forma direta ou indireta, com a edificação e com a prática da arquitetura. Conhecer, por um lado, os projetos que são privados e, desse modo, interditos ao olhar público e, por outro, ter a possibilidade de visitar locais públicos e privados fazendo-o de uma forma diferente e que permita perceber as razões subjacentes ao projeto do arquiteto, são aspetos suficientes para o sucesso desta iniciativa.

Se este foi o objetivo inicial do *Open House*, atualmente, os objetivos ultrapassaram as intenções da sua criadora. Com efeito, este acontecimento passou a ser cada vez mais abrangente, criando dinâmicas próprias que se alimentam por si. Os eventos paralelos que são criados nas datas do *Open House* são, eles próprios, causa-efeito e constituem, igualmente, motivos autónomos para participação coletiva. Debates, publicações, filmes, *performances*, exposições representam hoje eventos dentro do grande evento que constitui o *Open House*. A versão “Júnior” do *Open House* confirmou igualmente a sua missão pedagógica. Por outro lado, o facto de este conjunto de atividades decorrer num tempo e espaço circunscrito, suscita uma maior participação pública. Uma espécie de “onda participativa” que leva a população à rua e a impele a conhecer a cidade, os seus edifícios e a entender as soluções arquitetónicas de quem faz cidade.

A cidade entendida como um “objeto virtual”, como escreveu Henri LEFEBVRE (2009: 97) é, pois, um dos pontos de partida de viver a cidade. E é este distanciamento entre o usufruidor e os locais físicos onde exerce a sua fruição que levam a entender a arquitetura como um objeto que, como tal, pode ser observado, sentido, percebido e visto como algo intrínseco à vida social, mas também como algo exterior a si próprio.

2. A substituição do objeto: o *Open House Arqueologia*

O *Open House* Arquitetura surge em Lisboa pela primeira vez em 2010. Inicialmente em conexão com a “Trienal de Arquitetura”, tomou vida própria a partir de 2013. Desde então, o número de espaços participantes tem crescido enormemente, demonstrando que a sua abertura é algo que autentifica a individualidade dos edifícios e o seu próprio valor intrínseco, deixando de ser vista como uma devassa pública de algo privado. O sucesso foi tão grande, perante a massiva participação popular, que todos os anos novos espaços integram esta iniciativa. Do mesmo modo, novas e múltiplas atividades têm lugar nestas datas integrando este movimento o qual, em 2015, foi igualmente realizado na cidade do Porto. Em 2021, sob o tema “Os Caminhos da Água”, a *Open House* integrou as cidades de Lisboa e Almada, tendo o rio Tejo como ponto central dessa edição (ver <https://tinyurl.com/2p9n9ksy>).

O Museu de Lisboa - Teatro Romano integrou, por diversas vezes, o roteiro do *Open House* Arquitetura. Em todas elas, foram realizadas visitas acompanhadas quer pelos arqueólogos que colaboraram de perto com a implementação do projeto de arquitetura, quer pelos arquitetos responsáveis pelo projeto de reabilitação realizado neste espaço.

Foram já dois os projetos de reabilitação ou, mais corretamente, duas as fases de intervenção neste equipamento museal que abarca dois edifícios contíguos, um com fachada para a Rua de São Mamede, n.ºs 3A e 3B, e outro, a sul, com fachada para a Rua de Augusto Rosa. A primeira intervenção de engenharia e arquitetura decorreu entre 1999 e 2001, com a transformação dos dois edifícios no então Museu do Teatro Romano (inaugurado em finais daquele último ano).

A segunda decorreu entre 2013 e 2015, com a atualização do projeto de museografia e museologia, a integração de novas estruturas arqueológicas no espaço do museu e a criação de acessibilidade no seu interior, reabrindo de novo, em setembro de 2015, com a designação de Museu de Lisboa - Teatro Romano.

Ambos os edifícios têm histórias distintas e foram edificadas em períodos diferentes da história da própria cidade de Lisboa (FERNANDES, ALMEIDA e LOUREIRO, 2014). O primeiro, situado a norte, é um imóvel, originalmente de dois pisos, construído nos inícios do século XIX, no âmbito da reconstrução da cidade depois do enorme cataclismo que foi o terramoto de 1755. O segundo é mais antigo e abre-se ao rio, tendo frente para a atual Rua de Augusto Rosa. A fachada, hoje muito distinta por lhe ter sido construído um novo piso na primeira metade do século XX, oferece largos vãos e pisos amplos (CAMEIRA, 2020). Dos dois pisos que possui, apenas o segundo (com entrada pelo Pátio do Aljube, n.º 5) pertence ao museu, sendo o espaço onde se encontra instalada a exposição de longa duração. O altíssimo pé direito deve-se ao facto de o piso que foi acrescentado posteriormente corresponder hoje a um mezanino que deixou livre a parte central do imóvel.

A adaptação que ambos os espaços sofreram aquando da sua adaptação a museu, em 2001, modificou interiormente os espaços, ainda que os mesmos se encontrassem em muito deficiente estado de conservação (APPLETON *et al.*, 2020; FERNANDES, 2013).

O projeto de arquitetura – na primeira fase desenvolvido pela Arqt.^a Daniela Ermano e, na segunda, pela própria em conjunto com o Arqt.º João Carrasco – teve como objetivo adequar os dois imóveis às novas necessidades museológicas, integrando novas estruturas arqueológicas entretanto colocadas a descoberto no pátio do museu¹ (ERMANO e CARRASCO, 2020).

A manutenção das características intrínsecas de cada um dos imóveis foi ponto assente em ambas as intervenções, tendo respeitado integralmente todas as estruturas arqueológicas identificadas (FERNANDES, 2020). A fenestração, em ambos os edifícios, foi integralmente mantida, assim como a estrutura metálica de suporte do telhado de duas águas e de carácter industrial que integra, atualmente, uma iluminação zenital.

Em 2017, foi atribuída “Menção Honrosa” do “Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura” 2014 ao projeto de arquitetura desenvolvido por Daniela Ermano e João Carrasco no Museu de Lisboa - Teatro Romano. Nova “Menção Honrosa” de “Melhor Museu do Ano” foi atribuído em 2016 pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM) (FERNANDES, 2012-2013; FERNANDES, 2017). Não é, pois, de estranhar que este espaço tenha sido incluído, por diversas vezes, no *Open House* Arquitetura, como ocorreu em 2016, 2017 e 2021. Destacamos, igualmente, a realização de uma atividade para crianças, organizada pelo próprio museu, no âmbito do *Open House*, nos dias 2 e 3 de julho de 2016, intitulada “O enigma da peça do teatro romano”. A ideia de adaptar o conceito de “Portas Abertas” à Arqueologia deparou-se, pois, como lógica e orgânica. Não deixa de ser curioso que um espaço que abriu portas no decurso do *Open House* se transformasse ele próprio num motivo inspirador para o alargamento do próprio conceito. Nas visitas guiadas ou acompanhadas realizadas ao museu, é sempre evidente a curiosidade dos visitantes perante os vestígios arqueológicos, quer os diretamente relacionados com o teatro romano, quer todos os outros, reveladores dos muitos passados da cidade de Lisboa.

É um facto que a Arquitetura nem sempre é compreensível, quer na sua formulação morfológica, quer técnica. Se tal é verdade para o edificado atual ou de carácter mais recente, naturalmente que a “arquitetura arqueológica”, truncada que está da sua original função, forma, volumetria e espacialidade, se mostra incompreensível aos olhos do público. Caso este objetivo – o de tornar compreensível o que aparentemente não é, ou auxiliar na identificação e percepção dos vestígios estruturais arqueológicos – não fosse por si amplamente ambicioso, a ideia subjacente fundamental e que se confunde com a própria missão do museu, é a de aproximar a Arqueologia do público. É neste preciso ponto que podemos

fazer também nossas as palavras de Victoria Thronton: o nosso objetivo é o de tornar a Arqueologia inclusiva, aproximando algo que é do domínio de especialistas, ou de uma classe profissional especializada, do entendimento comum do visitante que olha para vestígios que chegam até nós sempre truncados.

A incompreensão e, deste modo, a inacessibilidade do que se vê é, quanto a nós, a razão maior pela qual o público se desinteressa dos museus de Arqueologia ou dos próprios sítios arqueológicos. Mais grave do que isso é ser esse mesmo desconhecimento que distancia o público da defesa do Património, arqueológico ou não. Perante vestígios muito parciais de um passado longínquo, é difícil compreender a razão de um trabalho que, na maior parte dos casos, demora muito tempo a ser realizado, que, em muitos casos, implica verbas avultadas e, também em alguns casos, obriga a paragens de obra no decurso do processo construtivo ou de remodelação do edificado ou do espaço público.

Se não existir uma contrapartida para todos estes encargos, nunca será perceptível a relevância dos mesmos. No caso das obras de Engenharia ou de Arquitetura, vê-se sempre o trabalho final e compreendem-se os constrangimentos causados. No caso da Arqueologia, só muito raramente é dada informação à sociedade, à população residente de um local ou de uma região do trabalho feito, do esforço desenvolvido, da dificuldade interpretativa. De igual forma, raramente é expressa a relevância do que se fez e do que se encontrou e o que representam tais informações para a construção e entendimento do nosso passado e da nossa História.

O *Open House Arqueologia* pretendeu inverter esta situação. Foi nosso objetivo tornar visível o invisível, tornar inclusivo o conhecimento, fazer participar o cidadão do seu próprio passado e revelar o que também é o seu Património.

3. O que foi o *Open House Arqueologia*

Vários espaços na zona antiga da cidade abriram portas nos dias 17 e 18 de setembro de 2022 e mostraram os vestígios arqueológicos que guardam no seu interior. Museus, casas particulares, lojas, hotéis, revelaram num único fim-de-semana o que raramente é visto. Vestígios e segredos bem guardados de um passado riquíssimo e milenar da História de Lisboa que, pela primeira vez, foram vistos e entendidos por uma população que ocorreu em massa a este programa.

Com efeito, em dois dias, os locais que integraram o *Open House Arqueologia* receberam 640 pessoas. Foram onze locais, situados na envolvente do teatro romano e no seu interior, que abriram portas e permitiram a sua visualização. Foram feitas 26 visitas aos diferentes locais selecionados tendo em vista a otimização dos horários, tentando obviar o mais possível à sua so-

¹ Pátio do edifício da Rua de São Mamede onde funcionava originalmente um pequeno jardim que, desde o início das escavações arqueológicas, em 1965, passou a ser local de depósito dos elementos arquitetónicos romanos recolhidos, quer das intervenções arqueológicas que então se iniciaram, quer da demolição dos edifícios que se sobrepunham ao monumento cénico.

breposição, de forma que todos pudessem ser visitados ao longo dos dois dias.

Não queremos deixar de agradecer publicamente às mais diversas entidades que colaboraram e contribuíram para o sucesso desta iniciativa, que, quando questionadas sobre a abertura de portas dos seus espaços, acolheram generosamente esta atividade, mesmo não existindo qualquer histórico da mesma.

Nestes onze espaços incluíram-se dois hotéis: Hotel Santiago Alfama e Hotel Memmo Alfama; uma loja comercial, a Loja Napoleão Wines Shops Gourmet; igualmente a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna; além de dois museus, o Museu do Aljube - Resistência e Liberdade / EGEAC, e o próprio Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC. Em relação a este último espaço, convém referir que foi possível visitar um espaço não acessível, concretamente o pequeno “Beco do Aljube por Detrás do Celleiro da Mitra”, assim como o t/c da casa seiscentista, a que foi possível aceder. Agradece-se igualmente à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, sob quem está a alçada dos sanitários públicos do Largo da Sé, onde foi possível aceder ao interior do espaço gratuitamente e observar as estruturas pré-pombalinas aí conservadas.

Um enorme obrigada a todos os particulares, proprietários privados que abriram as suas portas e acolheram todos os interessados, sem qualquer entrave. A relação próxima que o museu tem estabelecido com os proprietários dos locais onde os técnicos realizam intervenções arqueológicas na envolvente do museu, permitiu a implementação deste projeto pela inclusão destes espaços no *Open House Arqueologia*.

3.1. Materiais de divulgação

Atualmente, a forma de passar a mensagem é quase tão importante quanto a própria mensagem. Deste modo, foi nossa intenção, desde o início, apostar numa imagem forte que, futuramente e em novas edições, se fosse transformando, progressivamente, numa marca do próprio evento.

Esta ideia, aliás, é-nos igualmente transmitida pela própria marca “*Open House Lisboa*”, cujo logótipo é já do conhecimento de todos.

Com este objetivo em mente, pedimos à empresa de *design* “*atelier-do-ver*”, com quem o museu trabalha há vários anos, a realização de uma marca intuitiva, clara e imediata. O conceito foi trabalhado em conjunto com a equipa do mu-

FIG. 1 – Desenvolvimento da “marca *Open House Arqueologia*”.

FIG. 2 – O logótipo *Open House Arqueologia*.

seu e o resultado, a nosso ver, cumpre os requisitos em mente (Figs. 1 e 2).

Da mesma forma, foram pensados outros materiais de divulgação, como o caso de *roll-ups*, os quais foram feitos e colocados no museu e junto a alguns dos locais abertos, assim materiais de *merchandising*, como lápis e cadernos os quais, no entanto, não foram produzidos, esperando-se por novas edições. Foram, no entanto, produzidas nesta primeira edição *t-shirts* com o logótipo do evento, de uso exclusivo do museu, mas pensando, futuramente, na sua própria comercialização (Fig. 3).

FIG. 3 – Produtos de *merchandising* e *T-shirt* do *Open House Arqueologia*.

Do mesmo modo, foi realizado um folheto onde se indicou o horário da visita, local/morada e uma descrição muito sucinta dos vestígios arqueológicos (Fig. 4).

3.2. Locais que integraram o *Open House Arqueologia*

Foram onze os locais que integraram o *Open House Arqueologia* nesta 1.ª edição, levada a cabo entre 17 e 18 de setembro de 2022 (Fig. 5) e que abarcaram, como já referido, vários tipos de espaços.

Naturalmente que nesta edição se procurou realizar algo mais contido e de fácil controlo por parte do Museu de Lisboa - Teatro Romano, uma vez que era a única entidade envolvida. Deste modo, os locais dispersaram-se por algumas ruas situadas na envolvente do museu: as ruas de São Mamede, Saudade, Augusto Rosa e Largo do mesmo nome, assim como Travessa das Mercceiras, Rua de Santiago e Rua dos Fanqueiros.

O folheto disponibilizado continha um mapa (Fig. 5) onde podia ser consultada a localização dos espaços a visitar, respetiva morada e horários das visitas, assim como um pequeno resumo do tipo de estruturas que seriam observadas e respetiva cronologia. Os onze locais que integraram esta primeira edição de portas abertas foram os que a seguir se apresentam.

FIG. 4 – Desdobrável / folheto do *Open House Arqueologia*.

FIG. 5 – Mapa com a localização e identificação dos locais que integraram o *Open House Arqueologia*.

3.2.1. Vestígios dos séculos XVI e XVII (Hotel Santiago Alfama, Rua de Santiago, n.ºs 10-12): aquando da remodelação do imóvel, em 2011, foram identificadas duas estruturas hidráulicas de Época Romana, e estruturas do século XVII e da 1.ª metade do século XVIII destruídas pelo terramoto de 1755 e hoje visíveis. Destaca-se ainda parte de um claustro que integrava o antigo Palácio dos Castros, dos séculos XV-XVI.

3.2.2. Bancadas do Teatro Romano (r/c da Rua da Saudade, n.º 26): vestígios dos alicerces das bancadas do Teatro Romano foram identificados neste local em 2017, durante obras de remodelação. As infraestruturas que se conservam permitem propor um diâmetro do teatro superior ao antes estimado. Atualmente, o espaço está na dependência do Museu de Lisboa - Teatro Romano.

3.2.3. Torre da muralha medieval (casa particular, Rua de São Mamede, n.º 18): a parede de uma das torres da muralha medieval foi identificada em 2022, durante obras de remodelação

do 1.º andar (Fig. 6). O belíssimo estado de conservação e a altura conservada da torre são de assinalar. A sua identificação permite delinear com mais segurança o troço ocidental desta estrutura defensiva.

3.2.4. Pavimento de um templo romano (casa particular, Rua da Saudade, n.º 6): um pavimento que terá pertencido a um templo romano foi identificado neste local, durante escavações arqueológicas realizadas entre 2019 e 2021. O pavimento seria de grande beleza e formado por diversos tipos de pedras, provenientes de vários locais do Império Romano. A proximidade deste edifício ao teatro romano, assim como as técnicas construtivas reconhecidas, permitem estabelecer considerações sobre ambos e a sua íntima relação urbanística e simbólica (Fig. 7).

3.2.5. Vestígios romanos, islâmicos e do século XVIII (casa particular, Rua de São Mamede, n.º 9): este imóvel mantinha até há alguns anos reaproveitado, no seu interior, um fuste de coluna romana que terá pertencido ao teatro. Na década de 1990, foi igualmente identificado um silo islâmico e estruturas pré-pombalinas destruídas pelo terramoto de 1755. Destaca-se também a reutilização intensiva de outros elementos construtivos do teatro no r/c do atual imóvel (Fig. 8).

3.2.6. Uma rua do século XVII (Museu de Lisboa, Teatro Romano, Rua de São Mamede, n.º 3A): uma área não visitável do Museu de Lisboa - Teatro Romano ficou acessível durante estas datas. Destaca-se o pequeno Beco, o qual estabeleceria ligação à casa seiscentista musealizada no interior do museu, assim como a outras artérias pedonais localizadas na envolvente (Fig. 9).

FIGS. 6 A 9 – Aspectos das visitas realizadas à torre medieval da Rua de São Mamede (à direita), ao r/c do imóvel da Rua da Saudade, onde ficou preservado parte do pavimento de um edifício de culto de cronologia romana (em baixo, à esquerda), ao interior do espaço onde se conservam, em especial, estruturas de cronologia pré-pombalina (em baixo, ao centro) e ao r/c da habitação seiscentista conservada no interior do Museu de Lisboa - Teatro Romano (em baixo, à direita).

3.2.7. Sistema de escoamento hidráulico (Museu do Aljube, Rua Augusto Rosa, n.º 42): várias estruturas de Época Romana e um interessante sistema de escoamento de águas foram identificados durante a adaptação do edifício do Aljube a museu, em 2005, quando todo o seu interior foi escavado. Hoje, poucas estruturas se encontram à vista, sendo uma das mais relevantes um interessante sistema de escoamento hidráulico (Fig. 10).

3.2.8. Termas públicas romanas (Rua das Pedras Negras, n.º 26): únicas termas públicas conhecidas em Lisboa, as “Termas dos Cásios” foram identificadas em 1771, na sequência do terramoto de 1755. Intervencionadas arqueologicamente mais de dois séculos depois, na década de 1990, ainda não se encontram musealizadas. Conserva-se parte do *hypocaustum* (zona de aquecimento) e várias salas do complexo termal que, no século IV, foi alvo de profundas remodelações.

3.2.9. Fornos do século XIX (Hotel Memmo Alfama, Tv. Merceeiras, n.º 27): memória de um núcleo habitacional proletário aqui instalado no século XIX, o hotel conserva no seu interior grandes fornos oitocentistas. Destaque ainda para paredes em cantaria calcária, pertencentes a um edifício apalaçado mais antigo, que foram integradas no atual edifício, depois das obras de remodelação realizadas em 2013 (Fig. 11).

3.2.10. Uma casa seiscentista (Largo da Sé, Jardim Augusto Rosa): nos atuais sanitários públicos do Largo da Sé, encontra-se preservada parte de uma estrutura habitacional do século XVII que foi destruída pelo terramoto de 1755. Estas estruturas foram identificadas em 1993, aquando da construção desta infraestrutura no largo, e ilustram, de forma viva, a alteração de cotas que a cidade de Lisboa sofreu com a reconstrução que se sucedeu ao grande Terramoto (Fig. 12).

3.2.11. Um tanque de salga (Loja Napoleão, Wine Shops Gourmet, Rua dos Fanqueiros, n.ºs 72-76): um tanque de salga (*cetária*) de transformação de pescado, desativado na primeira metade do século V d.C., foi identificado e integrado na loja, sendo hoje visível, assim como uma pequena estrutura edificada no seu interior e responsável pela desativação funcional da mesma.

FIGS. 10 A 12 – Aspectos das visitas feitas no interior do Museu do Aljube (em cima), na Travessa das Merceeiras, aqui com a explicação feita antes da entrada no interior do Hotel Memmo Alfama (ao centro) e aos sanitários públicos do Largo da Sé (em baixo).

4. Novas perspetivas para um Open House Arqueologia global

O *Open House Arqueologia* foi a oportunidade de encontro entre a sociedade civil e o mundo científico, com 640 participantes que puderam contactar de forma direta com vestígios arqueológicos alheios aos olhares do grande público, por se localizarem em espaços privados ou com condições de acesso limitadas.

Coube ao Museu de Lisboa - Teatro Romano, entidade organizadora e anfitriã da iniciativa, a seleção dos locais a visitar, privilegiando nesta primeira sessão espaços próximos do Museu ou onde o público passa diariamente, muitas vezes sem noção da existência de vestígios arqueológicos ou dos seus resultados. Este acorreu em massa ao repto lançado pelo Museu, numa participação que, embora maioritariamente nacional, também incluiu públicos estrangeiros. A realização das visitas coube à equipa do Museu de Lisboa - Teatro Romano, que promoveu 26 sessões nos dias 17 e 18 de setembro, as quais se revelaram escassas para a procura e a curiosidade suscitadas pelo evento, tendo a procura suplantado largamente a oferta.

O desafio futuro prende-se, pois, com a continuidade e o alargamento desta iniciativa, quer a novos espaços da cidade, como a outras instituições e parceiros, procurando divulgar e sensibilizar os cidadãos para a importância do conhecimento arqueológico para a informação histórica, dando cumprimento ao disposto na legislação nacional (lei 14/2014), no que respeita à “aproximação da disciplina científica aos cidadãos”.

Existem já outras iniciativas para a sensibilização do Património e da sua relevância social, como o “Dia Internacional dos Monumentos e Sítios”, as “Jornadas Europeias da Arqueologia” ou as “Jornadas Europeias do Património”, nos quais diversas atividades e programas são desenvolvidos com a mesma ambição de sensibilizar, informar e devolver ao público um bem que é seu.

O *Open House Arqueologia* vem complementar estas iniciativas, procurando especificamente aquilo que não está acessível ao longo de todo o ano e não pode sê-lo em permanência, mas não deixa de pertencer a uma história comum, que a todos diz respeito. 🐾

Bibliografia

- APPLETON, João; APPLETON, Vasco; GONÇALVES, Rita e ALMEIDA, Inês A. (2020) – “Intervenção estrutural no Museu de Lisboa - Teatro Romano”. *Revista Scaena*. Lisboa: Museu de Lisboa - Teatro Romano. 1: 40-44.
- CAMEIRA, Isabel (2020) – “O Museu de Lisboa - Teatro Romano: um testemunho da época industrial na cidade de Lisboa”. *Revista Scaena*. Lisboa: Museu de Lisboa - Teatro Romano. 1: 70-80.
- ERMANO, Daniela e CARRASCO, João (2020) – “O Museu de Lisboa - Teatro Romano. Projeto de Arquitetura”. *Revista Scaena*. Lisboa: Museu de Lisboa - Teatro Romano. 1: 30-39.
- LEFEBVRE, Henri (2009) – *Le droit à la ville*. Paris: Economica / Anthropos.
- FERNANDES, Lúcia (2012-2013) – “O Museu de Teatro Romano (Lisboa): um teatro, um museu e um projecto de investigação”. *Arqueologia & História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 64-65: 125-139. Disponível em <https://tinyurl.com/4fp2supr>.
- FERNANDES, Lúcia (2013) – “Museu do Teatro Romano (2001-2013): balanço de uma década de intervenção e novos projectos para o espaço museológico”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 18: 51-62.
- FERNANDES, Lúcia (2017) – “Museu de Lisboa - Teatro Romano: um museu e um monumento

romano na cidade”. In *Actas do I Encontro de Arqueologia Urbana: uma cidade em escavação* (Lisboa, 26-28 nov. 2015). Lisboa, pp. 193-211.

FERNANDES, Lúcia (2020) – “Museu de Lisboa - Teatro Romano. Espaço museográfico e património arqueológico”. *Revista Scaena*. Lisboa: Museu de Lisboa - Teatro Romano. 1: 12-29.

FERNANDES, Lúcia; ALMEIDA, Rita; FRAGOSO DE LOUREIRO, Carlos (2014) – “Entre o teatro romano e a Sé de Lisboa: evolução urbanística e marcos arquitectónicos da antiguidade à reconstrução pombalina”. *Revista de História de Arte*. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 11: 19-33. Disponível em <https://tinyurl.com/3yrt6pws>.

Recursos eletrónicos

- TRIENAL DE ARQUITECTURA DE LISBOA – <https://tinyurl.com/mpbj3uru>.
- NEW LONDON CHARTER – <https://tinyurl.com/5n8c88w7>.
- WATCH (conversa com Victoria Thornton) – <https://tinyurl.com/88ht4ds7>.
- CULTURA NA RUA – <https://tinyurl.com/2p9n9ksy>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-10]

PUBLICIDADE

**CENTRO DE
ARQUEOLOGIA
DE ALMADA**

1972-2023

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa Luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

51 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada.

peça já a sua ficha de inscrição

A Loquacidade dos Espaços Brancos em Epigrafia

José d'Encarnação¹

¹ Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1

Estreanho tema, este, para um colóquio; mas, de facto, também os espaços brancos “falam” e não apenas as letras das pedras, como ficou provado nas 4.^{as} Jornadas Epigráficas, realizadas, na Biblioteca Ambrosiana, de Milão, de 14 a 16 de Setembro de 2022, com organização de António Sartori, Federico Gallo e Sergio Lazzarini (Fig. 1).

No âmbito da sessão inicial, procedeu-se a uma pequena, mas sentida, homenagem a Antonio Sartori, que, embora debilitado, fez questão em estar presente e, inclusive, agradecer os testemunhos de Giovanni Mennella (“Uma vida para a Epigrafia”) e de Mauro Reali, este na qualidade de seu discípulo (“O docente Antonio Sartori”). Não hesitou, depois, em debruçar-se com entusiasmo sobre o significado dos espaços vazios nas epígrafes: “Propositados, provocados/valorizados ou tolerados?”.

Sartori – enuncio alguns dos tópicos apresentados por Mennella na sua intervenção – foi, além de epigrafista, editor e revisor de epígrafes *in loco*; estudou a tradição epigráfica erudita; procurou interpretar a fenomenologia da mensagem epigráfica; organizou reuniões científicas de carácter nacional e internacional; divulgou a Epigrafia em Itália e no estrangeiro (há um livro seu de lições de Epigrafia Latina em língua japonesa!...); e ele próprio não se privou de, à castiça maneira latina, ‘gravar’ epígrafes em honra de colegas seus! A 1.^a sessão propriamente dita (Fig. 2) teve como oradoras Mireille Corbier, directora da revista *L'Année Épigraphique* (Paris), que, mediante exemplos (o édito de *Cn. Pompeius Strabo*, nomeadamente), respondeu à pergunta: será o uso do ‘branco’ “uma cultura técnica partilhada?”; e Serena Zoia (Liceo Classico “Marie Curie”, em Meda - Itália), que optou por colocar os espaços brancos entre dois marcos: a oportunidade e o abuso. No dia seguinte, 15, Fulvia Mainardis (Università degli Studi di Trieste), em seu nome e no de Alfredo Buonopane (Università di Verona),

referiu-se ao “*amor vacui versus horror vacui*”, o ‘gosto pelo vazio em confronto com o horror ao vazio’ também presente nos monumentos epigráficos falsos.

Cecilia Ricci (Università degli Studi del Molise) intitulou a sua comunicação “Spazi ‘bianchi’ nell’epigrafia sepolcrale di area molisana (*Regio IV*): un’indagine campione”. Mostrou que, numa epígrafe, o espaço em branco pode ficar reservado aos sentimentos, ao *status*, aos acrescentos, à auto-representação – e deu exemplos de cada um dos casos.

Marina Vavassori (Università degli Studi di Bergamo) explicou por que razão as oficinas epigráficas bergamenses haviam optado por deixar espaços em branco, designadamente no caso de expressões ou palavras que se gravaram, isoladas, no centro das linhas para lhes dar realce: a tribo, o cognome duma personagem, a expressão *vivus fecit*, a habitual consagração aos deuses Manes... Enrica Culasso, professora de História Grega na Universidade de Turim, preferiu salientar a eloquência dos espaços vazios em epígrafes de Atenas, uma “estratégia de comunicação”, sublinhou, nos decretos e na epigrafia pública em geral, para tornar tudo mais claro e assinalar as correlações; para que se não confundam as letras com valor alfabético das que têm valor de

numeral; por razões de escansão métrica; porque houve parte de um texto que se apagou... Mauro Reali, docente de Liceo e director de “La ricerca”, apresentou exemplos do *Ager Insularium*, no âmbito de uma fenomenologia dos ‘espaços em branco’, tendo partido da frase de Lucrecio: a Natureza compõe-se de duas partes, os corpos e o vazio em que eles se movimentam. Silvia Orlandi, da Universidade “La Sapienza”, de Roma, e actual presidente da Associação Internacional de Epigrafia Grega e Latina, partiu de inscrições da cidade de Roma para mostrar que, num monumento epigráfico, os espaços desprovidos de texto não estão necessariamente desprovidos de significado: deixa-se um espaço em branco porque, ali, o suporte estava estragado; as placas de columbário que têm espaço para vários nomes e onde, afinal, só se gravou um; a inscrição funerária em que apenas está o nome de um defunto seguido da conjunção “e”, no suposto de que ali se acrescentaria o nome de alguém e... não se acrescentou!

Giovanni Mennella (Istituto di Studi Liguri - Bordighera) pegou na inscrição funerária de *Chresimus colonorum Lunensium*, uma inscrição romana do século III proveniente de Luna, na Etrúria, e tentou mostrar como nela seria possível identificar cinco tempos na sua execução.

FIG. 2

Ginette Vagenheim, da Universidade de Ruão, dirigiu a sua atenção para os espaços em branco nos sarcófagos e deu exemplos em que fora prevista uma tabela central na tampa do sarcófago para receber a identificação do defunto e, afinal, nada aí se inscrevera.

No dia seguinte, 16, o 3.º destas Jornadas Epigráficas, Lorenzo Calvelli e Giovannella Cresci Marrone, ambos da Università Ca' Foscari, de Veneza) intitularam assim a sua comunicação: “Bianco, ma eloquente. *Ordinatio*, metrologia e *tituli picti* nell'epigrafia altinate”. Entende-se por “altinate” a região de Pádua. Sugeriram que nalguns espaços actualmente brancos poderia ter havido inscrições pintadas e que algumas pedras nos chegaram sem que, em devido tempo, lhes tenham gravado os nomes para que estavam destinadas. Outras vezes, as exigências métricas poderão ter motivado uma paginação diversa, com espaços vazios.

Houve, depois, oportunidade de mostrar como – aduzindo exemplos da Lusitânia ocidental – a paginação numa epígrafe teve, necessariamente, como objectivo torná-la legível, à altura do homem, daí resultando não apenas a disposição espacial do texto (para ser lido à altura do olhar, a partir de um nível inferior ou superior de visão), mas inclusive a escolha do módulo das letras. Por conseguinte, sublinhou-se, o que, a uma primeira vista, é susceptível de ser considerado inabilidade do lapicida, poderá ter resultado, afinal, de uma intenção predeterminada (Fig. 3).

Encontram-se, ainda hoje, nos nossos cemitérios, jazigos em cuja frontaria foram marcadas placas destinadas a nelas serem inscritos os nomes dos defuntos que paulatinamente neles irão ser sepultados; amiúde, porém, apenas se regista o nome do primeiro defunto; os dos demais, pelas mais variadas razões, acabaram por não se inscrever. Assim, na placa com que *Aquila Cara*, numa inscrição romana de Vaiamonte, homenageou o marido e onde também o nome dela figurou – porque era seu interesse vir a ser sepultada na mesma campa –, o espaço deixado em branco para nele se inscrever a idade com que falecera e a afirmação “aqui jaz”, em branco ficou eternamente. Bem sugestivo é, nesse aspecto, o caso de *Chrysis*, cuja inscrição (Fig. 4) se mostra no criptopórtico de *Aeminium*: está, na 2.ª linha, SIBI POSVIT, fora ela que em vida o mandara fazer, na expectativa de que, quando morresse, alguém ali gravasse, no espaço restante, a idade com que partira, a fórmula ‘aqui jaz’ e o voto de que a terra te seja leve. Ninguém gravou.

FIG. 3 – As exigências da paginação numa epígrafe actual. Trabalho do canteiro Celestino Costa.

Sergio Lazzarini, da Università degli Studi dell'Insubria e principal coordenador das Jornadas, aproveitou a sua formação específica em Direito para nos mostrar como também nos textos legislativos há espaços em branco, a fim de melhor se compreenderem os itens de uma comunicação de tipo jurídico. Exemplificou com o curioso texto da *Lis fullonum de pensione non solvenda*, datado de 226-244 e identificado, em 1700, numa base marmórea em Roma, que, de forma curiosa, consigna a recusa dos *fullones* (pisoeiros) em pagar o arrendamento das instalações onde exerciam a sua actividade.

Claudio Zaccaria, da Universidade de Trieste, veio trazer o seu testemunho acerca do tema das Jornadas, no concernente às inscrições da *Regio X* oriental (*Venetia e Histria*): são significativos os espaços em branco, disse, como mensagem não escrita. Pegando na conhecida passagem da ceia de Trimalquião, em que ele recomenda ao arquitecto do seu sepulcro que ponha um relógio a meio para que, assim, quem quisesse ver as horas, haveria de ler também o seu nome, Claudio Zaccaria conclui: “*Una sapiente scelta e distribu-*

zione dei 'segni' affidati alle diverse parti del monumento doveva quindi guidare l'occhio del passante, volente o nolente, sull'elemento centrale ed essenziale: il nome del committente”.

Por isso, de resto, um dos intervenientes nessa ceia não hesitou em afirmar: “*lapidarius litteras scio*”, que é como quem diz: “Eu sei bem o que é isso de gravar uma inscrição. Sei bem que é o nome das pessoas o que é mais importante numa epígrafe!”.

Concluíram-se, pois, estas 4.ªs Jornadas confirmando que os mais diversos testemunhos aduzidos das mais variadas regiões do Império Romano provam, à saciedade, o pressuposto (se é que o era...) lançado por Antonio Sartori ao escolher o tema de discussão: há “*uma loquacidade dos espaços brancos em Epigrafia*”.

Numa ‘pedra com letras’ não são apenas as letras que ‘falam’, também os espaços em branco têm uma palavra a dizer!

FIG. 4

EVENTOS

1 - 3 Fev. 2023, Berna (Suíça)

Digital Archaeology Colloquium |

<http://bit.ly/400JrHC>

6 - 7 Fev. 2023, Lisboa (PORTUGAL)

ICHTCHA 2023 - International Conference on Heritage Tourism and Cultural Heritage Assessment |

<https://bit.ly/3SAKBVC>

10 - 12 Fev. 2023, Tarouca (PORTUGAL)

Encontro Internacional Modelos de Gestão de Museus e Monumentos |

<https://bit.ly/3Hpk5e3>

27 - 28 Fev., Lisboa (PORTUGAL)

4th International Conference on Heritage and Culture | <https://bit.ly/3SCVw18>

6 - 7 Mar. 2023, Barcelona (Espanha)

ICASB 2023 - International Conference on Archaeological Science and Bioarchaeology |

<https://bit.ly/3BTertI>

22 - 25 Mar. 2023, Sigüenza (Espanha)

VII Congreso de Arqueología Medieval (Espania - Portugal) | <http://congresos.aeam.es/>

24 - 25 Mar., Lisboa (PORTUGAL)

Congresso Internacional Edifícios de Espectáculo na Lusitânia Romana |

<http://bit.ly/3kGZQR0>

27 - 28 Mar. 2023, Bruxelas (Bélgica)

ICCASSH 2023 - International Conference on Computer Applications in the Social Sciences and Humanities | <https://bit.ly/3dN3m9t>

29 - 31 Mar. 2023, Barcelona (Espanha)

OPA Congress 2023 - Other Perspectives in Archaeology | <https://bit.ly/3klglL9>

3 - 6 Abr. 2023, Amesterdão (Países Baixos)

CAA 2023 - Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology | <https://bit.ly/3nZMhe3>

25 - 26 Mai. 2023, Warwick (Reino Unido)

Conference Archaeology, Antiquity and the Making of the Modern Middle East: global histories (1800-1939) | <https://bit.ly/3lBpajB>

IV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES

22 a 25 Nov. 2023

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES

Informações em congresso.arqueologos.pt

2 - 4 Jun. 2023, Cambridge (Reino Unido)

Europa Conference 2023. Reflecting on prehistoric Europa | <https://bit.ly/3DWNrqq>

12 - 15 Jun., Lisboa (PORTUGAL)

VI CHAM International Conference - Heritage for a Common Future / Futures for a Common Heritage | <http://bit.ly/3GWUfxc>

3 - 6 Jul. 2023, Leeds (Reino Unido)

International Medieval Congress 2023: networks and entanglements | <https://bit.ly/3fjMozT>

29 Ago. - 2 Set., Porto (PORTUGAL)

ANTHRACO 2023 - 8th International Anthracology Meeting | <http://bit.ly/3WF6Gnn>

30 Ago. - 2 Set., Belfast (Irlanda do Norte)

29th EAA Annual Meeting - European Association of Archaeologists | <https://bit.ly/3LSuvok>

28 - 30 Set. 2023, Barcelona (Espanha)

1st International Colloquium Comparative Epigraphy | <http://bit.ly/3XWAnBo>

29 Set. - 1 Out. 2023, Formentera (Espanha)

ISCUA'23 - First International Symposium of Conservation for Underwater Archaeology | <https://iscua.org/>

22 - 25 Nov., Coimbra (PORTUGAL)

IV Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses | <https://bit.ly/3XW3TY4>

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-20]

Heinrich Dressel y El Testaccio

opus magnum de
José Remesal Rodríguez

José d'Encarnação¹

¹ Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAAC), Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Não é exagero: um pesado livro de 826 páginas em formato A4 (Fig. 1) não pode deixar de ser designado *opus magnum*, “obra grande”, independentemente do seu conteúdo; agora, se se analisar esse conteúdo, o qualificativo ainda se considerará não apenas adequado, mas... mesquinho, no sentido etimológico do termo: “somítico” – que bem merece outro melhor!

Não diria que se trata da obra de uma vida, mas, seguramente, o sonho de uma vida ora se vê realizado, embora do Professor José Remesal Rodríguez haja ainda a esperar muito mais!

Achar os cadernos onde Dressel foi apontando tudo o que lhe parecia de interesse, à medida que, no Monte Testaccio, ia encontrando ânforas e mais ânforas, era anseio de há muito e ainda se não lograra saber exactamente onde é que eles estariam.

Dentre as múltiplas iniciativas e actividades a que se tem dedicado (não podemos esquecer que é ele o grande motor da série *INSTRUMENTA*, de que este é o 80.º (!) volume) – o Professor Remesal fez do Monte Testaccio o seu lugar predilecto de labor científico e não descansou enquanto não obteve esse desiderato. Por isso, há que não passar em branco o prólogo do livro, onde se contam em pormenor os passos que foi necessário dar.

Assim, em 1997, aquando da sua primeira visita à Academia de Berlim, Remesal Rodríguez logrou encontrar “os decalques dos selos em papel realizados por Dressel, que Dressel não publicara, de cuja existência não se tinha notícia e outros muitos documentos relacionados com os diversos capítulos do *CIL XV*”. O volume XV do *Corpus Inscriptionum Latinarum* estava destinado a incluir as inscrições de Roma no quadro do chamado *Instrumentum domesticum*, ou seja, o das inscrições em objectos de uso quotidiano, de que as ânforas constituíam, sem dúvida, a parte do leão.

Pesquisou depois em muitos outros arquivos, e as surpresas foram surgindo, como aquela que um telefonema lhe proporcionou: ao proceder-se à arrumação das reservas do museu das termas de Diocleciano, em Roma, “*haviam aparecido umas caixas cheias de asas de ânforas do tipo Dressel 20, nas quais havia sido inscrito um número, a tinta*”. E esses números, pôde Remesal confirmar, correspondiam aos números dos decalques! Muitos anos haviam transcorrido sempre à cata dessas asas e o paradeiro delas ninguém sabia!...

Não apenas os ‘cacos’ chamaram a atenção do investigador, porque, na verdade, eles não estavam ‘sós’, tinham um ambiente, pessoas, época. Não admira, por isso, que, a determinado passo do prólogo, o Autor confesse: “*Tudo isso me levou a interessar-me pela contraposição entre racionalismo teológico católico e protestante e a sua grande consequência, o Concílio Vaticano I; pela guerra franco-prussiana e pela luta que se travava, em Roma, teatro do mundo, pelo prestígio científico entre a França e a Alemanha*”.

Daí também que, mercê da muita documentação compulsada para levar a cabo este volume, lhe tenha surgido a ideia, que está em bom caminho, de fazer a biografia de Dressel. Será esse o próximo trabalho a concluir, até porque, como não quis deixar de referir no agradecimento final que faz à família, os seus filhos já falam do Dressel como se fora... um deles!

Na introdução, o Autor começa por referir-se às ânforas conhecidas como de tipo Dressel 20, que, destinadas ao transporte de azeite, foram produzidas numa centena de lugares do vale do rio Guadalquivir, na Andaluzia. Ânforas que tinham frequentemente a marca do oleiro, marcas que “*apareceram abundantemente na parte ocidental do Império Romano, mas que também se espalha-*

FIG. 1

REMESAL RODRÍGUEZ, José (2022) – *Heinrich Dressel y el Testaccio. Nuevos datos sobre los materiales y la formación del Corpus Inscriptionum Latinarum, XV*. Barcelona: Universitat de Barcelona (Col·leció *INSTRUMENTA*, 80).

ram pela parte oriental e até chegaram à Índia!”. Acontece, porém, que, no Monte Testaccio – formado pelos ‘montes’ de ânforas que, chegando ao Tibre, depois de despejadas, eram atiradas para ali, como lixo –, essas ânforas não ostentam apenas a marca do fabricante, muitas delas apresentam também o que poderíamos chamar de “etiquetas”, palavras pintadas no bojo (*tituli picti*), que fornecem elementos preciosos de informação acerca “*da tara da ânfora; o seu conteúdo líquido; o nome da pessoa ou pessoas que intervieram na sua comercialização; e um controlo aduaneiro-fiscal em que se faz constar o local donde se expediu a ânfora, se certifica o volume contido, se indicam os personagens intervinientes nesse controlo e a datação consular*” (p. 15). Um mundo de informações fornecido por estes documentos: “*dados seriados e datados com precisão, o que é extremamente raro*”. Mostra a Fig. 2, que, com a devida vénia, se reproduz da pág. 17, esse enorme acervo documental proporcionado.

Após a introdução, em que se traça a panorâmica dos estudos sobre ânforas e o azeite bético, há o capítulo “El Testaccio antes de Dressel” (pp. 27-76), circunstanciada narrativa do trabalho efectuado pelos investigadores que antecederam Dressel, narrativa ilustrada por uma série de desenhos e cópia de significativos manuscritos a que só agora se pôde ter acesso.

“Dressel y el Testaccio” é, seguramente, o capítulo maior (pp. 77-169), que pode subdividir-se em duas partes.

Referem-se, na primeira, os passos que antecederam a celebração, a 14 de Fevereiro de 1878, do contrato entre Dressel e a Academia de Berlim (representada por Mommsen), contrato que vigorará de 1 de Outubro de 1877 a 31 de Março de 1879 e em que Dressel se compromete a fazer o estudo e a edição do volume VI do *Corpus Inscriptionum Latinarum* (o volume que trata das inscrições da cidade de Roma) e da mesma secção do volume correspondente ao Lácio, sendo-lhe garantido um salário anual de 1200 marcos.

Transcreve-se, da p. 100 à 112, o artigo sobre a investigação levada a cabo no Testaccio publicado por Dressel nos *Annali del Istituto di Correspondenza Archeologica* (1878, pp. 187-192). Da p. 112 à 114, pode parecer pouco, mas o que aí se anota, em relação ao que se encontrara no Castro pretorio, revela-se do maior interesse, porque o material que daí se exumou permitiu a Dressel estabelecer grupos relacionados com o vinho, o *garum* e outros produtos, enquanto no Testaccio apenas se haviam estudado as ânforas procedentes da Bética. Dressel conseguiu decifrar informações, por exemplo, acerca da idade do vinho ou das “*distintas variedades de conservas de peixe*” (p. 113).

Ainda dentro dessa primeira parte, há o resumo de dois outros artigos de Dressel: um, de 1892, breve síntese sobre os resultados das escavações, e outro, de 1893, sobre a inscrição identificada numa ânfora hispânica. E dá conta Remesal Rodríguez do método de trabalho de Dressel, da escavação no Testaccio e das sondagens levadas a efeito em 1881 (pp. 119-135).

Na 2.ª parte desse capítulo, a atenção vai para o CIL XV: como é que esse volume se desenvolveu a partir da epigrafia anfórica, a massa de documentos utilizada, as fontes bibliográficas citadas, a estrutura do *corpus*.

Termina Remesal Rodríguez por explicitar – com mui adequadas ilustrações – o que é o Testaccio, hoje, após Dressel: os selos, os *tituli picti*, os grafitos, outros elementos epigráficos e, além des-

Figura 2. Ânfora tipo Dressel 20 y su epigrafia (dibujo de Berni a partir de RODRIGUEZ ALMEIDA 1991).

FIG. 2

ses, as matrizes, as *tesserae*, os chumbos monetiformes, as matrizes para marcar os opérculos (pp. 171-195).

Escusado será dizer que as escassas páginas 197 a 204, bem secundadas por elucidativos gráficos, devem ser lidas com toda a atenção por nelas se apresentarem conclusões e perspectivas.

Começa o Autor por afirmar que tinha dois objectivos com este trabalho: fazer a história da investigação em torno do Testaccio e apresentar um *corpus* que permita reunir a documentação necessária para se efectuarem estudos específicos e, por outro lado, reunir o máximo de documentação passível de permitir “*a muitos investigadores a abordagem de temas distintos sobre o conjunto dos dados reunidos*” (p. 197). Para isso, procurou melhorar a informação fornecida por Dressel, recorrendo aos modernos meios de análise, e anotar, sempre que possível, dois outros dados da

maior importância histórica: o lugar de produção das marcas e a cronologia dos materiais.

Disponibiliza-se, de seguida, o *corpus* XV actual (pp. 205-678, n.ºs 2558 a 3526, cada número com sua ficha completa, boa fotografia, e algum comentário sempre que se afigure necessário (Fig. 3). Obra ingente, essa também!

Reproduzem-se, em fac-símile, as “*sigle delle anfore del Testaccio e d’altre parti*” da Coleção Descemet (pp. 681-687) e as da Coleção Bruzza (pp. 691-762). Refere-se a bibliografia geral (pp. 763-778). Os índices incluem o índice alfabético das marcas de CIL XV, o seu índice inverso, o índice das marcas recolhidas na Coleção Descemet e na Coleção Bruzza e a sua concordância com CIL XV.

Anote-se, a propósito, que o genovês Padre Luigi M. Bruzza (1813-1883) teve, na verdade, um

CIL XV 2831d,4-04

Testaccio. *Occ.* I, 6/7 *in situ*.
mus. Inst. arch. (Bruzza 348).
TS0494

CIL XV 2831d,4-05

Testaccio. *Occ.* I-II, 4/5 *in situ*.
mus. Inst. arch. (Bruzza 1060).
TS0546

TD0294

FIG. 3

importante papel no desenvolvimento destes estudos anfóricos, e sobre a sua actividade Remesal Rodríguez se debruça nas p. 40 a 54. Por seu turno, Charles Maurice Descemet (1813-1893) – a cuja actividade são dedicadas as p. 55 a 76 deste volume – mostrou particular interesse pelas marcas em tijolos, chegou a assinar um acordo com Dressel, em 29 de Outubro de 1878, para se incluírem no CIL os dados que lograra obter, mas – decerto também devido às circunstâncias políticas da época (Descemet era francês, Dressel alemão, o rescaldo da guerra franco-prussiana [1870-1871] ainda poderia estar bem vivo...) – Dressel não terá apreciado como deveria o trabalho levado a cabo por Descemet.

E importa concluir, depois deste relançar de olhos sobre este 80.º volume da Coleção INSTRUMENTA, editado pela Universidade de Barcelona: dúvidas não restarão de que se trata, na verdade, de um *opus magnum*, que honra o seu Autor a as entidades que lhe proporcionaram a possibilidade de levar a bom termo esta mui ingente tarefa, com cuja concretização deveras nos congratulamos. 🙌

novidades

ROLO, Mónica (2022) – *O Mundo Funerário Romano no Nordeste Alentejano (Portugal): o contributo dos trabalhos de Abel Viana e António Dias de Deus*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (*Monografias AAP*, 11).

BASÍLIO, Ana Catarina (2022) – *Dinâmicas Ocupacionais na Segunda Metade do 3.º Milénio A.C. nos Perdigões: continuidades e descontinuidades*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses (*Monografias AAP*, 12).

DIAS, Lino Tavares; MADUREIRA, Cristina; MACHADO, Paula Costa; AGUIAR, Pedro e LIMA, Alexandre (2022) – *Os Romanos em Valongo*. Valongo: Câmara Municipal de Valongo. Vol. 1.

ALARCÃO, Jorge de (2022) – *Coimbra. O ressurgimento da Cidade em 1537*. Desenhos de José Luís Madeira. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

SIMÕES, Augusto Filipe (2022) – *Relíquias da Arquitectura Romano-Byzantina em Portugal e Particularmente na Cidade de Coimbra com Quatro Estampas*. Reedição fac-similada de original de 1870, com comentários de Jorge de Alarcão e José António Bandeirinha. Coimbra: Tipografia Damasceno.

MALONEY, Stephanie J.; POWELL, Mary Lucas and McNABB, Sarah P. (eds.) (2022) – *Life and Death at Torre de Palma. Two Millennia of Rural Life in the Alto Alentejo, Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda / Museu Nacional de Arqueologia (Suplemento de *O Arqueólogo Português*, 11).

NETO, José Luís (2022) – *Arqueologia da Atlântida*. Angra do Heroísmo: Instituto Açoriano de Cultura (Coleção *Pensamento*).

NOGALES BASARRATE, Trinidad (ed.) (2022) – *Ciudades Romanas de Hispania II*. Roma / Bristol: "L'Erma" di Bretschneider (*Hispania Antigua, Serie Arqueológica*, 14).

SENNA-MARTINEZ, João Carlos; MARTINS, Ana Cristina; MARQUES, António e CAMEIRA, Isabel (coord.) (2022) – *Água, dos Homens e dos Deuses... Captar, Distribuir, Conter...* Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Sociedade de Geografia de Lisboa (*Fragmentos de Arqueologia de Lisboa*, 4). Disponível em <https://bit.ly/40eZWzZ>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-25]

SANCHES, Maria de Jesus; BARBOSA, Maria Helena e TEIXEIRA, Joana de Castro (coord.) (2022) – *Romper Fronteras, Atravesar Territorios: identidades e intercâmbios da Pré-História recente no interior norte da Península Ibérica*. Porto: CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. Disponível em <http://bit.ly/3XSlcL>.

COIMBRA, Fernando Augusto (2022) – *Arqueologia do Som, Música e Metafísica*. Leiria: Textiverso Editora.

BARROSO, Maria do Sameiro; DUFFIN, Christopher John e SILVA, João Alcindo Martins e (eds.) (2022) – *Insights into Portuguese Medical History: from the birth of the art of Asclepius*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

JIMÉNEZ ÁVILA, Javier; BUSTAMANTE-ÁLVAREZ, Macarena e HERAS MORA, Francisco Javier (eds.) (2022) – *X Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular*. Zafra (Badajoz): Ayuntamiento de Zafra. Disponível em <https://bit.ly/3Hwd10g>.

novidades

VALENTE, Maria João; DETRY, Cleia e COSTA, Cláudia (eds.) (2022) – *New Trends in Iberian Zooarchaeology*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (*Estudos & Memórias*, 19). Disponível em <http://bit.ly/3kjd8J>.

CARNEIRO, André; SOARES, Clara Moura; GRILLO, Fernando e SERRÃO, Vítor (coord.) (2022) – *Mármore. 2000 Anos de História*. Coimbra: Almedina. Vol. 3 - “Contributo dos Mármore do Alentejo para a Afirmação das Artes”.

MATOS, Ana Cardoso de; PORFÍRIO, José e FREITAS, Pedro Caridade de (coord.) (2022) – *Mármore. 2000 Anos de História*. Coimbra: Almedina. Vol. 4 - “Contributo dos Mármore do Alentejo para um Percurso Global”.

ALARÇÃO, Adília (2022) – *O Património é Meu, é Tu, é Nosso. Vamos cuidá-lo*. Coimbra: Fundação Bissaya Barreto.

MESTRE, Victor (2022) – *Arquitetura Vernacular de Goa. A casa: contextos e tipos*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda (*Coleção Temas Portugueses*).

DIAS, Pedro (2022) – *Arquitetura dos Portugueses em Marrocos (1415-1769)*. Porto: Caminhos Romanos.

MINGOTE CALDERÓN, José Luís (2022) – *Das Paradas Agrícolas aos Cortejos Etnográficos em Portugal*. Porto: Edições Afrontamento.

RIBEIRO, Marta (2022) – *Os Três Sarcófagos Etruscos da Coleção de Sir Francis Cook no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas*. Sintra: Câmara Municipal de Sintra.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-25]

ARQUEOLOGIA & HISTÓRIA (2022) – N.º 73.
“A Península Ibérica Entre os Séculos V e X: continuidades, transição e mudança”.
Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.

CARDOSO, João Luís (2022) – *O Povoado Pré-Histórico de Leceia. Cinquenta anos de trabalhos arqueológicos (1972-2022)*.
Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras (*Estudos Arqueológicos de Oeiras*, 31).

CONIMBRIGA (2022) – N.º 61. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
Disponível em <https://bit.ly/3HvHDPp>.

OPHIUSSA - Revista do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (2022) – N.º 6.
Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Disponível em <http://bit.ly/3wwckq>.

REVISTA PORTUGUESA DE ARQUEOLOGIA (2022) – N.º 25. Lisboa: DGPC - Direção Geral do Património Cultural.

SCAENA (2023) – N.º 4. Lisboa: Museu de Lisboa - Teatro Romano / Câmara Municipal de Lisboa.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-25]

novidades

SCIENTIA ANTIQUITATIS - Revista de Arqueociências (2022) – Vol. 6, n.º 2. Évora: Universidade de Évora. Disponível em <https://bit.ly/3R3bbHn>.

LACANT - Revista de História, Arqueologia e Património (2022) – N.º 2. Moura: Câmara Municipal de Moura. Disponível em <https://bit.ly/3Df2unP>.

FICHEIRO EPIGRÁFICO (2022) – N.ºs 238 a 240. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra (Suplemento da revista *Conimbriga*). Disponível em <https://bit.ly/3obzRj7>.

O IDEÁRIO PATRIMONIAL (2022) – N.º 17. Tomar: Instituto Politécnico de Tomar. Disponível em <http://bit.ly/3JfuCLd>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2023-01-25]

ANAIS DO MUNICÍPIO DE FARO (2022) – N.º 44. Faro: Município de Faro.

BOLETIM DE ESTUDOS CLÁSSICOS (2022) – N.º 67. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3Rl7iOl>.

BEIRA ALTA - Revista de Estudos da Região (2022) – N.º 81 (1-2) - “Estudos Arqueológicos da Beira Alta”. Viseu: Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.

REVISTA PORTUGUESA DE HISTÓRIA (2022) – N.º 53. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Disponível em <http://bit.ly/3kFKtsb>.

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

... o mesmo cuidado editorial

n.º 25

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa do CAA

[desde 1982]

última edição

n.º 25, Novembro, 2022

em preparação

n.º 26, Novembro, 2023

n.º 25-2

n.º 26-1

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato PDF [desde 2005]

últimas edições

n.º 25-2, Julho, 2022

n.º 26-1, Janeiro, 2023

em preparação

n.º 26-2, Julho, 2023

mais informação

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa e gratuita

<http://issuu.com/almadan>

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2^a feira a sábado, das 10h às 18h.

MAC
MUSEU
ARQUEOLÓGICO
DO CARMO

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES